

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Januar 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Jetzt aber Halleluja!

Jetzt aber - HALLELUJA! Jetzt ist's geschafft!

Am Montag, den 9. Dezember begannen die Proben für das diesjährige Weihnachtsspiel in der Kirche. Mit dabei waren die 3., 4., 5. und 6. Klasse! Wir wurden immer besser und die Hauptprobe am Donnerstagmorgen rückte zügig näher. Am

Dienstagnachmittag aber spielten wir alle zusammen das Ganze einmal durch, um anschliessend an der Hauptprobe zu glänzen. Nach der Hauptprobe nahmen wir lehrreiche Kritik an, um sie am Abend bei der Vorstellung umzusetzen. Dann

endlich hiess es "Showtime"! für die strahlenden Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Klassen. Das Theater verlief vor voll besetzter Kirche fast reibungslos. Am Schluss genossen wir den tosenden Applaus der begeisterten Zuschauer. Wir hoffen, es hat auch wirklich allen gefallen, denn es war ein Weihnachtsspiel der etwas anderen Art...

Für uns alle war es ein spannendes Erlebnis, denn es war sehr interessant, mit so vielen Kindern ein so grosses Projekt durchzuführen.

Vielen Dank an Yolanda Löttscher und das ganze Halleluja-Team, dass sie dieses Spektakel für uns ermöglicht haben!

Aline, Lara und Alina von der 6. Klasse

Zum Jahreswechsel

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Schon wieder steht ein Jahreswechsel bevor. Zeit für die Politik, vor allem vorwärts zu schauen. Das kommende Jahr wird ein spannendes in Wolfhalden. Es stehen nämlich gleich drei Gemeinderatssitze zur Verfügung und ebenso das Gemeindepräsidium. Wir dürfen gespannt sein, welche Einwohnerinnen und Einwohner sich für diese herausfordernden Aufgaben zur Verfügung stellen und damit zeigen, dass sie gewillt sind, zum Wohle des Dorfes Verantwortung zu übernehmen. Ferner werden auch Entscheidungen von höheren Instanzen erwartet, welche aufzeigen, wie es mit den vier Firmen rund um die medigel ag und die Plasticspritzerei weitergeht, nachdem das Stimmvolk am 24.11.2012 mit einem wuchtigen JA die Umzonung im Luchten und damit den Erhalt von rund 100 Arbeitsplätzen im Dorf gutgeheissen hat. Die Politik bleibt also spannend in Wolfhalden - auch im kommenden Jahr. Auch das Entlastungspaket des Kantons wird zu reden und zu denken geben. Sollte es

im Kantonsrat durchkommen, würden die Gemeinden, und damit auch Wolfhalden, mit zusätzlichen 5.3 Mio. Franken ab dem Jahr 2017 belastet werden.

Aber auch ein kurzer Rückblick sei hier gestattet. Insbesondere die Umstellungen auf eine neue Software und ein neues Rechnungslegungsmodell haben in den letzten Monaten die Verwaltung beschäftigt. Dies ist nun aufgegleist und der Voranschlag 2014 konnte entsprechend präsentiert werden. Die Schule hat vor allem mit der Umstellung adL auf der Oberstufe viel erfolgreiche Konzept- und Planungsarbeit geleistet. Finanziell steht die Gemeinde auf soliden Füßen da. Schuldenfrei und mit einem beruhigenden Eigenkapital. Guten Mutes schauen wir diesbezüglich vorwärts.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich einen guten Rutsch ins 2014, beste Gesundheit und eine grosse Portion Humor.

Max Koch, Gemeindepräsident

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kantonale Vernehmlassungsverfahren

Der Gemeinderat befasste sich mit zwei laufenden Vernehmlassungsverfahren auf Kantonsebene.

Unbestritten ist die Neuformulierung der kantonalen Verordnung über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, welche insbesondere den Kostenverteiler für die Einforderung der Gemeindebeiträge festlegt. So werden die Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen zu 60 Prozent und die Bevölkerungszahl zu 40 Prozent gewichtet. Die zweite Vernehmlassung betrifft das Gesetz über die politischen Rechte. Die nun vorgeschlagene

Teilrevision soll die schon seit einigen Jahren als nötig erachtete Vorverlegung der Rücktrittsfristen aus kantonalen Behörden (Regierungsrat, Obergericht) und kommunalen Behörden (Gemeinderat, Kantonsrat, Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission) bringen. Für die kantonalen Ämter soll der Rücktritt jeweils bis Ende September (bisher Ende November) und aus kommunalen Funktionen jeweils bis Ende November (bisher Ende Januar) erforderlich sein. Der zweite und zugleich auch umstrittene Revisionspunkt bildet der Verteilungsschlüssel für die 65 Kantons-

ratsitze. Der neue Artikel 46 will die Stimmkraft als einziges Kriterium für die Sitzverteilung festlegen. Andere Kriterien bleiben leider auf der Strecke. So hat der Kanton AR keine dem Ständerat auf Bundesebene vergleichbare Vertretung der Gemeinden. Somit müssen die gewählten Kantonsräte nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Gemeinden vertreten. In diesem Sinne ist die heutige Verteilungsregel richtig, wenn jedem Wahlkreis zunächst ein Sitz als Gemeinde-Vertretung garantiert ist. Anschliessend ist es folgerichtig, wenn die restlichen 45 Sitze im Verhältnis der

Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt werden. Eine Verteilung, die nur die Stimmkraft berücksichtigt, bevorteilt die bevölkerungsreichen Gemeinden und schwächt die bevölkerungsärmeren. Konkret auf die Regionen bezogen ist festzustellen, dass die Gemeinde Herisau vier Sitze dazugewinnen würde, die Region Vorderland jedoch vier Sitze verlieren würde. Im Sinne einer ausgewogenen Mitsprache aller Gemeinden und Regionen plädiert der Gemeinderat Wolfhalden für eine Beibehaltung der heutigen Verteilungsregel.

Sonderstrasse: Projektierung für weitere Sanierungsetappe

Mit dem Ziel zur Realisierung einer weiteren Sanierungsetappe im 2014 hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro Hagen + Sturzenegger AG, Wolfhalden, mit den Planungsarbeiten für den Abschnitt "Höhe - Sonder" beauftragt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Häberli Matthias, Bühel 288, 9427 Wolfhalden
Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 288 auf Parzelle Nr. 1040, Bühel
- Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högli 920, 9427 Wolfhalden, Anbau Lagerraum an Wohnhaus Nr. 920 auf Parz. Nr. 1160, Högli
- Moser-Rohner Walter und Elisabeth, Goldacherstrasse 20, 9400 Rorschach, Fenster-Einbau beim Wohnhaus Nr. 1183

Wolfhalden
mit Weitblick

Einladung zur öffentlichen Wahlversammlung

Für die am 6. April 2014 in Wolfhalden stattfindenden Ergänzungswahlen in den Gemeinderat (3 Rücktritte) und für das Gemeindepräsidium lädt der Gemeinderat alle Wählerinnen und Wähler herzlich ein zur öffentlichen Wahlversammlung auf

**Mittwoch, 15. Januar 2014, 19.00 Uhr,
im Gemeindesaal "Krone"**

Die Versammlung bezweckt, die bis dahin entstandenen Kandidaturen offiziell zu nennen und der Öffentlichkeit bekanntzumachen. Die kandidierenden Personen haben die Möglichkeit, sich an dieser Versammlung kurz vorzustellen.

Schalteröffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung bleiben vom 24. Dezember (ab 12.00 Uhr) bis und mit 3. Januar 2014 gänzlich geschlossen.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnern und Einwohnerinnen eine fröhliche und erholsame Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2014!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Wiederum haben wir ein Jahr "durchwandert" und blicken jetzt kurz nochmals zurück was uns geblieben ist.

Nach einem langen strengen Winter folgte ein später nasser Frühling und Vorsommer, der letzte Schnee fiel am 24. Mai. Am 2. Juni fegte ein heftiges Unwetter mit Hagelschlag über unsere Gegend und hinterliess grosse Schäden an Fluren und Strassen. Der kommende Sommer brachte uns dann doch noch ein paar schöne und heisse Wochen. Diese vorhergehenden Wetterschwankungen liessen die Ernteerträge im Herbst doch eher mässig ausfallen. Der grosse Tag für unsere Bauernfamilien war dann wieder der Viehschautag am 27. September, der abermals

viele Schaulustige in unser Dorf lockte.

Unsere einheimische Industrie durfte einmal mehr wieder ihre Belegschaft voll beschäftigen und sich an guten Aufträgen erfreuen. Wo vielerorts laufend Arbeitsplätze verloren gehen, dürfen wir nur dankbar sein, dass wir hier ein gutes Gewerbe haben und dies noch lange so erhalten wünschen.

Auf dem Bausektor zeigte sich eine enorm rege Bautätigkeit, wo jetzt neue zeitgemässe Wohnungen erstellt werden. Beim Tiefbausektor konnte an der Sonderstrasse ein weiteres Teilstück neu saniert werden.

Am 15. Februar 2013 öffnete Sturzeneggers Dorfmetzgerei nach längerem Unterbruch noch einmal ihre Türe.

Gemeindeabstimmung

Gleichzeitig mit der eidgenössischen Volksabstimmung am 24. November, wurde das Wolfhändler Stimmvolk noch zu zwei Gemeindevorlagen an die Urne gerufen. Der Voranschlag 2014 wurde mit deutlichem Mehr mit 561 Ja zu 88 Nein angenommen. Ebenso gutgeheissen wurde der Teilzonenplan Luchten mit 510 Ja zu 174 Nein, bei einer Stimmbeteiligung von 57 Prozent.

Gemeindeblatt "Wolfsblick"

Nahezu sieben Jahre hat Barbara Sieber die Redaktionsleitung unseres Gemeindeblattes gestalterisch und umsichtig geführt. Nun hat sie eine neue Herausforderung gefunden und eine Nachfolge gesucht.

Am 1. Juli konnte sie die Redaktionsleitung unseres Gemeindeblattes an Richard Vuissa übergeben, der das Blatt jetzt farbenfroh und in einer neuen Aufmachung weiter führt.

Vereine und Jubiläen

Auf die ordentliche Hauptversammlung des Verkehrsvereins im März haben sämtliche Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt eingereicht. Die Versammlung beschloss aber mehrheitlich, den Verein nicht aufzulösen, sondern neue Mitarbeiter zu suchen, bislang erfolglos.

Am 23. Juni kehrten die turnenden Vereine mit einem guten Resultat vom "Eidgenössischen" in Biel in unser Dorf zurück. Im Mai feierte die Brockenstube Wolfhalden ihr 50 jähriges Bestehen. Ein eher kleineres Jubiläum beging die Gemeindebibliothek am 20. September. Aber auch der Augsti-Verein lockte wieder viele Besucher zu ihrem Weihnachtsmarkt.

Grossbrand in Wolfhalden

Am Abend des 6. Dezember mussten die Feuerwehren von Wolfhalden und Heiden wegen eines Grossbrandes ausrücken.

Dabei wurde das Wohnhaus der Familie Sidler auf Hinterergeten grösstenteils vom Feuer zerstört.

Kirchgemeinde

An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 28. April konnte wieder kein Präsident gefunden werden. Nach wie vor übernimmt Urs Buff, Kassier und Vizepräsident, die Stellvertretung und hofft auf eine Ablösung.

In der Passionszeit bis Karfreitag organisierte Gemeindepfarrer Andreas Ennulat eine zweiwöchige Gedenkveranstaltung, verbunden mit einer bewegenden und aufwühlenden Bilderausstellung anlässlich des 80. Jahrestages zum Beginn des Grauens von Dachau. Am 25. August wurde der sonntägliche Gottesdienst aus Wolfhalden in der Schwägälp-Kapelle gefeiert.

Am Vorabend des Bettags wurde zum 2. Bettagsgespräch mit prominenten Gästen eingeladen. Und am Bettag gastierte das Appenzeller Kammerorchester mit dem Trio Anderst in der voll besetzten Kirche. Am 17. November kamen die Besucher zu einem einmaligen Genuss eines Konzerte mit Orgel und verschiedenen Instrumenten, wo der bekannte Organist Ruedi Lutz von der Stadtkirche St. Gallen mitwirkte.

Nebst diesen besonderen Veranstaltungen wurden während dem Jahr noch zu verschiedenen Besinnungsabenden in die Kirche geladen.

Zum Schluss gedenken wir noch unsern Verstorbenen in diesem Jahr, wie sie uns von der Kanzlei bis Redaktionsschluss am 18. Dezember gemeldet wurden.

Wir gedenken unserer Todesfälle

Jakob Lenggenhager-Baumann, Elsa Sturzenegger-Bruderer, Axel Klugmann, Margaretha Kellenberger-Künzle, Max Kehl-Manser, Hans Diezi-Hohl, Josef Fässler-Neuenschwander, Martha Rohner, Max Schläpfer-Niederer, Ernst Kellenberger-Schmid, Ingeborg Kamber-Vogel, Bertha Lutz-Lutz, Hans Byland-Schäli, Karl Domiter-Keller, Hedwig Frei-Graf, Elisabeth Bister-Müller, Rudolf Derrer-Walser, Fermo Pizio-Sonderegger, Hans Eugster, Erika Heller-Fehlmann, Olga Tobler, Ernst Herzig, Christian Schlumpf-Künzler, Ernst Zöller-Fries, Emil Schläpfer-Niederer, dazu die auswärts Wohnhaften und hier Bestatteten: Ella Graf- Herzog, Richard Steiner-Hohl, Hans Mösli, Thomas Tobler, Linette Niederer-Gasquet

Der Berichterstatter wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für 2014 viel Gfreuts in Beruf und Familie
Hans Tobler

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburt:

- Sieber Jonah, geboren 20. November 2013 in Heiden AR, Sohn des Sieber Patrick und der Sieber-Hohl Miriam Elisabeth
- Moser Lino, geboren 28. November 2013 in St. Gallen SG, Sohn des Steinhauser Oliver und der Moser Martina
- Moser Luis, geboren 28. November 2013 in St. Gallen SG, Sohn des Steinhauser Oliver und der Moser Martina

Todesfälle:

- Zöller-Fries Ernst, gestorben am 13. Dezember 2013 in Heiden AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Schläpfer-Niederer Emil, gestorben am 14. Dezember 2013 in Heiden AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Wolfhalden

Zuzüge:

- Lipovica Aldin und Emina mit Tarik, Kindergartenstrasse 1142, 9428 Wolfhalden
- Linder Corina und Denise, Mühltoibel 505, 9427 Wolfhalden
- Keist Irina, Unterlindenberg 1247, 9427 Wolfhalden
- Kummer Andreas, Unterlindenberg 1247, 9427 Wolfhalden
- Schmitt Hans Georg und Michaela, Hinterbühle 524, 9427 Wolfhalden
- Krüsi Max, Plätzli 469, 9427 Wolfhalden

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen

und vieles mehr!

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Handänderungen (19. Oktober 2013 - 18. November 2013)

Veräusserer: Aemisegger Ernst, Ödleh

(Erwerb: 03.02.1972)

Erwerber: Braunwalder Elisabeth, Speicher 460, Ödleh, Wohnhaus mit Remise Nr. 427, Gerätehaus Nr. 428, Schopf Nr. 986, Schopf Nr. 1170, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide (19'859 m2 Grundstücksfläche)**Veräusserer:** Kesper Friedhelm, Heiden

(Erwerb: 20.03.1972)

Erwerber: Züst Manfred und Judith, Kindergartenstrasse (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) 1238, Mühltoibel Wohnhaus Nr. 1021, Gartenanlage, fliessendes Gewässer (566 m2 Grundstücksfläche)**Veräusserer:** Hohl Emma, Hueb

(Erwerb: 28.11.1961)

Erwerber: Züst Martin, Lutzenberg, 810, Hueb, Wohnhaus mit Anbau Nr. 590, Gartenanlage, Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, stehendes Gewässer (3'310 m2 Grundstücksfläche)**Veräusserer:** Alder Trudy, Hinterergeten

(Erwerb: 03.11.2006)

Erwerber: Hohl Silvia, Walzenhausen, 1461, Hinterergeten, Weg, Wiese, Weide (6'535 m2 Grundstücksfläche)**Veräusserer:** Schwyn Felix, Heiden

(Erwerb: 14.07.1976)

Erwerber: Koller Andrea, Hueb, 818, Hueb, Wohnhaus mit Anbau Nr. 585, Gartenanlage (1'333 m2 Grundstücksfläche)

Grundbuchamt Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren
ganz herzlich zum Geburtstag und
wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 07.01.1924 Kellenberger-Schmid Margrit, Betreuungs-Zentrum Heiden
- 10.01.1924 Kugler-Sturzenegger Dora, Falkenstrasse 1195, Wolfhalden,
- 10.01.1925 Herzig-Zähler Hans, Mühltoibel 513, Wolfhalden,
- 29.01.1927 Schäfer Jakob, Mühltoibel 482, Wolfhalden,
- 23.01.1928 Heer-Hess Gertrud, Betreuungs-Zentrum Heiden,
- 14.01.1929 Alder-Auer Trudy, Hinterergeten 142, Wolfhalden,
- 29.01.1931 Gutweniger Frieda, Frömsen 446, Heiden,
- 29.01.1932 Müller Verena, Vogelherd 830, Wolfhalden,

NEUES JAHR – NEUER LOOK

Was möchten Sie verändern: Frisur-Outfit

STIL
Beratung

Diplom Stylistin
Maria Gämperli

+41 78 645 66 73
info@meinstil.ch
www.meinstil.ch

Gabrielas

Haarstübli

Neu im Angebot mit Marlies Lück

- Nagelmodellage
- Permanent Make Up
- Kosmetik, kosmetische Pedicure
- Temptoo

Dienstags bis Freitags

Reservation: 071 870 08 45

Gabrielas Haarstübli
Sonnenhügel • 9427 Wolfhalden
071 890 04 44 • 078 793 87 46

Worte für jeden neuen Tag im 2014 :

ute / schenke ich mir / diesen tag / ihn will ich / leben / die sorgen / von gestern / die ängste von morgen / er kennt sie nicht / der heutige tag / **heute** / ist mein tag / das mass / meiner dinge / **heute** / geschehen / die wunder / für mich" (Peter Schiestle)

"Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen." (Mt 6,34a)

Ich wünsche allen diese Zeilen Lesenden für das neue Jahr 2014 von Herzen nur das Beste, Erfüllung in allem was kommt, in allem Freudigen und in allem Schwierigen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Januar 2014

... zum Jahresbeginn

Neujahrs-Gottesdienst

1. Januar 2014 Kirche Wolfhalden 11.00 Uhr

Neujahrspredigt von Pfr. Andreas Ennulat
zum Märchen "Die Schneekönigin"

von Hans Christian Andersen

musikalische Begleitung: Josef Heinzle (Orgel)
und n.n. (Sopran)

Neujahrs-Apéro

1. Januar 2014

Kirchgemeinderaum Dorf 5

ca. 11.50 Uhr

eingeladen sind alle, die mit uns auf ein gutes
und gelingendes Neues Jahr anstossen wollen ... besonders
eingeladen sind natürlich alle im letzten Jahr neu zugezogenen
Bewohner und Bewohnerinnen von Wolfhalden (gleich welcher
Konfession, welchen Glaubens oder Anders-Glaubens).

... am Wochenende

Samstag, 4. Januar Besuch der Ausstellung

EDVARD MUNCH - DIE GRAFISCHEN MEISTERWERKE
im Kunsthaus Zürich // Abfahrt Kirche Wolfhalden 9.30h
Kosten: 60 Fr (inkl. Eintritt + Führung) // telefonische / email Anmeldung :
>>> 071 891 13 34 >>> ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Sonntag, 12. Januar 09.45 Uhr
KUNST-GOTTESDIENST
EDVARD MUNCH - SEINE BILDER - SEINE AUSSAGEN -
FÜR JEDE/N VON UNS - KUNST UND RELIGION IM GESPRÄCH
Pfr. Andreas Ennulat / Arthur Thurnheer(Orgel)

Sonntag, 19. Januar 17.30 Uhr

ÖKUMENISCHER TAUFE-ERINNERUNGS-GOTTESDIENST

mit Schüler/inne/n der 2.Klasse im
ökum. Religionsunterricht (Katechetin:
Esther Züst); gottesdienstliche Leitung:
Pfr. Andreas Ennulat (evang.-ref.),
Wolfhalden, Pfr. Johann Kühnis (kath.),
Oberegg
musikalische Begleitung an der Orgel:
Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.,

Eingeladen sind alle Menschen (Kinder-Jugendliche-Erwachsene
jeden Alters), die sich an ihre Taufe erinnern möchten. In diesem
Abendgottesdienst feiern wir auch die Taufe eines Kindes.
Mitgebrachte Taufkerzen werden im Gottesdienst entzündet.

Sonntag, 26. Januar 09.45 Uhr **GOTTESDIENST**

gottesdienstliche Leitung: n.n.
musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

... in der Woche

„Gandhi“ - ist ein britisch-indischer Spielfilm
aus dem Jahre 1982. Er erzählt die Lebens-
geschichte des indischen Unabhängigkeits-
kämpfers Mahatma Gandhi. Sein Prinzip des gewalt-
losen Widerstandes ist bis heute Massstab des Handels
für viele Friedensaktivisten.

Donnerstag 30. Januar Kirche Wolfhalden 19.00 – 22.15 h
(Filmlänge: 175 min)

die Vortragsreihe: "Fremde Religionen ... kennen lernen"
wird mangels Interesse im 2014 nicht fortgeführt.

"Der Tod hat ein Auge auf mich geworfen ..."

(Rose Ausländer)

zwei Abende in
zwei Kirchgemeinden mit
zwei Fragen

an das **Sterben der anderen**
an das **eigene Sterben**

Freitag, 17. Januar 19.00 Uhr Kirche Wolfhalden

"Der Tod hat ein Auge auf MICH geworfen ..."
- die eigene Sterblichkeit - Patient/INNenverfügung -
- Testament - selbstbestimmtes Sterben -
ein Abend mit Pfr. Andreas Ennulat

Fahrdienst ab Kirche Reute 18.35 Uhr

Freitag, 24. Januar 19.00 Uhr Kirche Reute

"Der Tod hat ein Auge auf DICH geworfen ..."
- trotz des Sterbens und der Todes
von anderen Menschen weiterleben -
ein Abend mit Pfrn. Martina Tapernoux-Tanner

Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden 18.35 Uhr

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden,
Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen
keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf
Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

abwesend wegen Fortbildung : 25. - 31. Januar
In dringenden Fällen (Seelsorge/Todesfall) bin ich telefonisch
auf dem Handy erreichbar: 079 456 70 73

Buchstaben F, wie Fisch, Holzdesign AG, Wolfhalden.

Und weiter präsentiert der Wolfsblick -dem ABC mit jeder Ausgabe folgend - ein Unternehmen aus Wolfhalden. Die Vielfalt des Angebots an guten Ideen, Innovationen, profunder Handwerkskunst und herausragender Dienstleistungen aus Wolfhalden, in und um Wolfhalden herum bekannt zu machen, darum geht es. Es geht also weiter mit dem Buchstaben F, wie Fisch, Holzdesign AG, Wolfhalden.

Wie oft hat sich jeder von uns schon gedacht: "Es wäre doch praktisch, wenn hier in der Ecke ein Möbel stände, das genau da reinpasst und genau den Zweck, den ich im Kopf habe, erfüllen kann". Oder: "An dieser Wand, möchte ich gern ein Regal, auf dem all die Dinge stehn, die ich gerne seh". "Wo verstauen wir das Campingzeug. Der ungenutzte Raum unter der Eingangstreppe wäre ideal!"

Fisch steht für Schreinerei für Feines - hat man den Eindruck, wenn man bei der alteingesessenen Wolfhändler Schreinerei Fisch auf die Homepage geht und sich die Galerie aktueller Arbeiten ansieht. Schlichtweg beeindruckt ist man von der Gestaltung, die diese Schreinerei mit ihren Möbeln macht. Irgendwie passt alles, ist harmonisch ins ganze Umfeld eingebunden und gestaltet das Ambiente mit. Normalsterbliche, so die erste Reaktion, können sich das sicher nicht leisten. Andererseits besticht die Schlichtheit in der Vorstellung des Unternehmens im Text:

Kurz, knapp, klar, bodenständig wahr. Christian Fisch: "Genau das, was Sie da vorher erwähnt haben, haben wir uns zur Aufgabe gesetzt: Kundenwünsche in Form von Möbeln umzusetzen, die sie sich wünschen und den Zweck erfüllen, den sie sich vorgestellt haben". Das hat dann doch mit Einkommensklasse nicht mehr so viel zu tun, sondern eher mit der Freude die man hat, das mitgestaltet zu haben, was man sich vorgestellt hat. Wie zum Beispiel zweckangepasste Möbel mit architektonischer Raumtrennungsfunktion, Küchen, die sich in einen gemeinsamen Lebensraum einfügen, der heute nicht mehr Stube oder Wohnzimmer heisst, sondern zum multifunktionalen und multimedialen Treffpunkt der Familiengemeinschaft wird, wenn er alle Bedürfnisse der Generationen einbezieht. Ein Raum wo man sich miteinander wohlfühlt. Ein Wunschtraum?

Christian Fisch: "Das ist machbar, wenn uns der Bauherr bereits im Planungsstadium in seinen kreativen Prozess mit-

einbezieht und wir gemeinsam mit allen am Bau beteiligten die Umsetzung machen. Aber auch im Altbau oder in einer Wohnung ist es möglich, durch gezielte Akzente mit Möbeln einen ganz individuellen Raum zu schaffen. Oder eben, wie erwähnt, auch Stauraum für Dinge, die man sonst nirgendwo unterbringen kann, so harmonisch zu integrieren, das es passt".

Und so ein einzelnes Möbelstück, wie etwa ein Esstisch aus massivem Holz, der ausziehbar ist, oder eine Garderobe, passend zum Entree, ein Himmelbett in die Galerie unterm Dach, ein Eck-Regal im Kinderzimmer für die Lieblingssammlung, a's Taburetli für'd Grossi zum Blumengiessen, ein Bett, indem man gemütlich aufrechtsitzend ein Buch lesen, den Joystick bedienen und/oder gemütlich frühstücken kann, kann man das auch bei Ihnen bestellen? Christian Fisch: "Wir bezeichnen uns als die Schreinerei für kreativen Ausbau. Und das sind wir auch. Wir haben unser Handwerk gelernt und sind fle-

xibel genug, es an die kreativen Wünsche unserer Kunden anzupassen und gemeinsam mit ihnen das zu erschaffen, woran sie lange Freude haben. Abgesehen davon; mit den Herausforderungen die unserem Team gestellt werden, wachsen wir. Aufgaben, wie ein spezielles Möbel, das an dem Ort, eine besondere Funktion erfüllen, oder eine Einrichtung, die im ganzen Raum harmonisch und zweckmässig integriert sein soll, die lieben wir!"

Redaktion

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Porzellan-Malkurse

Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail:erika.renee@gmx.ch

Wir verteilen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

20-jähriges Jubiläum der Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Kaum zu glauben, aber die Wolfs-Hüüler gibt es bereits seit dem 28.04.1994 und das wird natürlich anlässlich unserer 10. Hüüler-Nacht vom 18.01.2014 gefeiert...

Bereits am Freitag 17.01.2014 werden wir mit unseren Ehemaligen Hüüleri und unseren Sponsoren einen tollen Abend verbringen. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Hüüler-Nacht die am Samstag 18.01.2014 im Kronensaal stattfinden wird. Den Abend eröffnen die Wolfs-Hüüler um 18:00 Uhr in der Kirche in Wolfhalden. Der Eintritt ist für das einstündige Konzert gratis. Danach werden sich die diversen Guggen zu einem Monsterkonzert auf dem Kirchplatz einfinden um gemeinsam einige Lieder zu spielen. Das eigentliche Fest beginnt um 20:00 Uhr im Kronensaal, der Eintritt kostet CHF 8.00 und ist ab 18 Jahre. Bestimmt werden die Guggen den Kronensaal auch im 2014 wieder zum Kochen bringen: Wir würden uns über viele Besucher aus Wolfhalden sehr freuen. Doch die Vorbereitungen haben schon lange begonnen, nicht nur für unser Jubiläumsfest

nein auch die neuen Lieder werden seit Mitte August jeden Mittwochabend im Kronensaal eingeübt. Damit wir für die kommende Saison gerüstet sind ging es am 26. & 27.10.2013 nach Gais an das Probeweekend. Das Probeweekend hat uns musikalisch und kameradschaftlich sehr viel gebracht (auch wunde Hände und offene Lippen): Zum Ausruhen bleibt uns nach der Hüüler-Nacht allerdings keine Zeit, denn wir sind ab dann jedes Wochenende bis zum Blochmontag 10.03.2014 unterwegs.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen für die Nachsicht bedanken, wir wissen, dass nicht jeder die Guggenmusig liebt und dass die Hüüler-Nacht laut von statten geht, deshalb allen ein herzliches Dankeschön. Wir Wolfs-Hüüler wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffen, Sie am 18.01.2014 an der Hüüler Nacht begrüßen zu dürfen.

Mit lieben Guggenrüssen

Ihre Guggenmusig
Wolfs-Hüüler

"Harmonie" am Witzwanderweg bleibt erhalten

Kurz vor Weihnachten konnten Peter und Ruth Kunz-Tobler ihre "Harmonie" am Witzweg in Wolfhalden verkaufen. Sie sind glücklich, dass das Restaurant erhalten bleibt. Weihnachtliche Gefühle hat aber auch Matthias Stocker als neuer Eigentümer und Wirt, der sich auf die neue Herausforderung freut.

Aus gesundheitlichen Gründen entschlossen sich Ruth und Peter Kunz zum Verkauf der auf der Passhöhe des Witzwanderwegs gelegenen "Harmonie", die weitherum auch unter dem Namen "Chistepass" ein Begriff ist. Das Haus wurde 1968 von den Eltern Hans und Mina Tobler erworben, die vorher im unweit entfernten "Kreuz" gewirtet hatten. 1990 erfolgte die Übergabe an Tochter und Schwiegersohn, die nun zur Aufgabe der langjährigen Familientradition gezwungen sind. In der Ära Kunz-Tobler wurde das Haus innen wie aussen erneuert, so dass der Nachfolger eine gut gewartete Liegenschaft übernehmen kann.

Der 25jährige Matthias Stocker weiss, was auf ihn zukommt, ist er doch nur ein Steinwurf von der "Harmonie" entfernt aufgewachsen. Nach einer Kochlehre beim Spitalverbund AR folgten Praxisjahre im Hof Weissbad und im Casino Baden. Mit leitenden Aufgaben wurde er als Küchenchef im "El Camino" in Aarau vertraut. Derzeit ist er stellvertretender Leiter des

Küchenteams im "Säntispark" in Abtwil. "Aber nicht mehr lange", lacht der junge Berufsmann. "Der kommende Februar ist fürs Vorbereiten und Einrichten reserviert, und voraussichtlich ab 6. März ist die 'Harmonie' wieder offen." Peter und Ruth Kunz bedienen ihre Gäste noch bis zum 22. Dezember, ehe dann die Türen für rund zehn Wochen geschlossen bleiben.

Traditionelle Appenzeller Küche

Seit der Eröffnung des rund 40000 Besucher jährlich verzeichnenden Witzwanderweges hat Familie Kunz immer wieder Grossanstürme erfolgreich bewältigt. Matthias Stocker freut sich bereits jetzt auf viele Witzweg-Gäste. "Für den Moment ändere ich wenig und setze auf Bewährtes, wobei ich vor allem die traditionelle Appenzeller Küche verstärkt pflegen möchte. Die 'Harmonie' soll ein von allen gerne aufgesuchtes Restaurant bleiben, das der Maxime 'gut, genug und vernünftige Preise' verpflichtet bleibt. Ich gehe motiviert an meine neue Aufgabe heran, zumal ich auf die Mithilfe meiner Geschwister und Freunde zählen darf."

Ruth und Peter Kunz-Tobler freuen sich, dass die "Harmonie" am Witzweg im Sonder, Wolfhalden, als Restaurant erhalten bleibt.

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Das Blume-Team
wünscht allen Gästen

**än guete Rutsch und ein gesundes,
Glückliches neues Jahr**

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Kommunikationskurse und Wolfsnacht - Leserbrief

Was haben Kommunikationskurse und die Wolfsnacht gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts. Schaut man aber genauer hin, hat es sehr viel miteinander zu tun. Warum? Darum:

Die Arbeitsgruppe Kultur hat die Bevölkerung aufgerufen, Adventsfenster für das Mittelstufenschulhaus zu basteln. Diesem Aufruf sind viele gefolgt und die eingegangenen Arbeiten wurden auch pünktlich auf den 1. Dezember an den Fenstern des Schulhauses angebracht. Am ersten Abend jedoch zeigte sich, dass man die Beleuchtung "vergessen" hatte! Die Präsidentin der Arbeitsgruppe Kultur hat sich "gedacht", dass der Abwart des

Schulhauses diese anbringen werde. Gedacht, aber nicht kommuniziert. Also Hektik pur, damit die Fenster wenigstens ab dem 2. Dezember beleuchtet waren.

Am 17. Dezember fand dann beim Mittelstufenschulhaus die "Wolfsnacht" statt. In einem Mail wurden die Mitglieder der Arbeitsgruppe Kultur informiert, dass an diesem Abend den Besuchern der Wolfsnacht Gerstensuppe, Glühwein und Organgenpunsch angeboten werde. In diesem Mail stand wörtlich: Essen: Gerstensuppe und Brot für 50 Leute, Trinken: Punsch und Glühwein, Servietten, Teller, Löffel und Becher wird besorgen, das Bauamt wird drei Tische und 6 Bän-

ke bringen. Von der Raiffeisenbank erhalten wir Tischtuch, Wasser und Strom erhalten wir im Schulhaus. Auf Anfrage am Vormittag des 17. Dezember bei der Präsidentin der Arbeitsgruppe Kultur, ob es mit der Suppe klappe, kam die Antwort per SMS: "Ich habe gedacht, dass Du das machst". Wieder gedacht, aber nicht kommuniziert. Wieder Hektik pur, da ja am Nachmittag noch für 50 Personen Gerstensuppe gekocht werden musste. Hätte die betreffende Person nicht aus Pflichtgefühl nachgefragt, hätte die Wolfsnacht wohl ohne Suppe, Glühwein und Orangepunsch stattfinden müssen. Ich frage mich deshalb, was dieser Kommunikationskurs, den alle Gemeinderäte inkl.

Präsidentin der Arbeitsgruppe Kultur anfangs Jahr besucht haben, gebracht hat. Meiner Ansicht nach hat die Präsidentin der Arbeitsgruppe Kultur trotz Kurs ein ziemlich ernsthaftes Kommunikationsproblem. Sie denkt, aber sie kommuniziert nicht!

Vielleicht herrscht aber auch in der Arbeitsgruppe Kultur der Teamgeist: Jeder macht was er will und keiner was er soll, aber alle machen mit. Oder es ist auch ganz einfach im übertragenen Sinn das Team: Toll, ein anderer machts!!!

In diesem Sinne nüt für unguet, happy Kommunikation und ä guets Neus!
Elisabeth Vetsch, Plätzle, 9427 Wolfhalden

Nies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Letzte Chance für Ihre Traumwohnung

Planen und bauen

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

svit

Haus Goldregen:
EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
(Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.
Sönd willkomm!»

acustix acustix Heiden
Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Herzlichen Dank! Für die 12. Wolfsnacht

Wir möchten den vielen kreativen Bastlerinnen und Bastlern herzlich danken. Wir haben zwar alle das gleiche Material verwendet, doch kein einziges Fenster ist wie das andere,

jedes ist wunderschön geworden. Das Mittelstufenschulhaus, erhellt in weihnachtlicher Stimmung, ist ein schöner Hingucker geworden.

Arbeitsgruppe Kultur

Literatursoiree "Glauser - Eggenberger - Fremdenlegion"

Der vor 75 Jahren verstorbene Schriftsteller Friedrich Glauser weilte verschiedentlich in Grub, wo auch sein Kriminalroman "Krock & Co." angesiedelt ist. In jungen Jahren war Glauser Fremdenlegionär in Marokko, und seine Erlebnisse hat er im Roman "Gourrama" themati-

siert. Im Hotel "Ochsen", Grub, gestaltet Peter Eggenberger, Wolfhalden, am Donnerstag, 23. Januar 2014, Beginn 17 Uhr, ein Literatur- und Erzählerlebnis mit dem Thema "Glauser - Eggenberger - Fremdenlegion". (Eintritt frei)

**Gasthof Krone
Wolfhalden**

gukde-bleu.ch **GASTHOF KRONE**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Silvester
Menue

Silvestermenü im Restaurant
31. Dezember 2013 ab 19.00 Uhr
sFr. 120.00 pro Person

Silvester
Buffet

Silvester-Bufferet im Kronensaal
31. Dezember 2013 ab 19.00 Uhr
Essen so viel sie mögen für sagenhafte
sFr. 60.00 pro Person

Trotz Sanierungsmassnahmen Normal Geöffnet
Beachten Sie unsere neue Internetseite
www.krone-wolfhalden.ch
Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

Rückblick Augsti-Weihnachtsmarkt

Wie alle Jahre wieder scheint auch heuer der traditionelle Augsti-Weihnachtsmarkt ein

Flaum gelegen haben, der die Wiesen und Strassen bedeckte und gemeinsam mit den zahl-

voller Erfolg gewesen zu sein. Wie erwartet strömten am 29. und 30. November Scharen begeisterter Besucher durch

reichen vorweihnachtlichen Düften für eine fröhliche und harmonische Stimmung sorgte. Einen passenderen und schö-

das mit Tannengrün geschmückte Tor auf das Marktgelände, wo Stände mit vielfältigen Angeboten lockten. Doch auch die Pforten ins Innere des Open House und Raclettestublis wurden rege passiert. Wohl mochte es an dem weissen

neren Einstieg in den Advent hätte Wolfhalden nicht zu bieten vermocht, und bereits jetzt freut es sich darauf, 2014 den Augsti-Markt wieder beherbergen zu dürfen.

Text: Jacqueline Züst

Fotos: Redaktion

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Wir senken Ihre Stromkosten

Lassen Sie sich von uns beraten!

071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

www.ewh.ch

"Beechüe" schnitzen - Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum

Originelle Christbaum-Entsorgungsaktion des Frauenvereins Wolfhalden. Am Samstag, 11. Januar 2014 laden wir alle, die Lust und Laune haben, zum fröhlichen "Beechüe"-Schnitzen zwischen 10.00 bis 14.00 Uhr ins Bauamt Wolfhalden ein. Gemäss einem alten Brauch werden aus den alten Christbäumen "Beechüe" geschnitzt. Die Geschichte der "Beechüe" (Beinkühe) ist eng mit der Geschichte des Christbaums verbunden. Wann die ersten Väter aus den abgeräumten Christbäumen mangels Geld für teure Spielsachen für oder mit ihren Söhnen "Beechüe" geschnitzt haben, weiss man nicht so genau; die älteste Fotografie stammt aus dem Jahr 1944 von Hans Peter Klauser (1910 - 1989). Vermutlich hat sich das Beechüe schnitzen mit der Ausbreitung des Christbaumes im

Appenzellerland entwickelt. Mit etwas handwerklichem Geschick und viel Fantasie werden aus den verästelten Baumstämmen in einfacher Schnitzarbeit ganze Kuhherden. Jede Spielzeugkuh wird ein Unikat, ob mit zwei oder vier Beinen, mit Hörnern oder sogar Ohren, je nachdem wie die Äste angeordnet waren. Sie bringen Ihren abgeräumten Christbaum inkl. einem Schnitzwerkzeug (z.B. Sackmesser) mit. Verzierungsmaterialien für die Kühe sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Den Teilnehmenden bieten wir kostenlos Glühwein, Punsch, Tee und Gerstensuppe an. Nach dem Anlass werden die Reste der Christbäume gratis und fachmännisch entsorgt. Wir freuen uns auf Euch alle und sind gespannt auf viele fantasievolle "Beechüe"!

"Beechüe" schnitzen - Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum

Sie bringen Ihren abgeräumten Christbaum inkl. einem Schnitzwerkzeug (z.B. Sackmesser) mit. Verzierungsmaterialien für die Kühe sind in begrenzter Anzahl vorhanden.

Den Teilnehmenden bieten wir kostenlos Glühwein, Punsch, Tee und Gerstensuppe an. Nach dem Anlass werden die Reste der Christbäume gratis und fachmännisch entsorgt. Wir freuen uns auf Euch alle und sind gespannt auf viele fantasievolle "Beechüe"!

"Beechüe"-Schnitzen zwischen 10.00 bis 14.00 Uhr ins Bauamt Wolfhalden ein. Am Samstag, 11. Januar 2014 laden wir alle, die Lust und Laune haben, zum fröhlichen "Beechüe"-Schnitzen ein.

Winterinfo der Schneesportschule Heiden

Hier einige Informationen zum Angebot:

Ski- und Snowboardkurse: Unser Team der Ski- und Snowboardlehrer/Innen freut sich den Kindern aber auch Erwachsenen das Fahren im Schnee mit Brettern an den Füßen zu erlernen oder auf zu frischen. Ihre Anmeldungen nimmt Frau Carmen Koster auf dem Skischulbüro unter der Nummer 078 890 94 10 von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 und 11.00 gerne entgegen.

Racing Basic: In Zusammenarbeit mit der Schneesportschule erteilt der Skiclub Grub - Eggersriet nach Möglichkeit Mittwoch und regelmässig Samstagnachmittags Lektionen zur Verbesserung der persönlichen Skitechnik. Grundvoraussetzung für dieses Training ist der Parallelschwung.

Auskunft und Anmeldung bei Stefan Bischof unter der Nummer 071 891 66 31

Skibus: Unser Skibus mit 15 Sitzplätzen fährt täglich (bei Betrieb des Kinderskiliftes). Der

Skibus ist für die Gäste von Skischule, Kinderskilift, Mittelstiege Skilift Heiden und auch für Fussgänger die einen Einkehr in der Skihütte planen kostenlos. Den genauen Fahrplan sehen sie im Internet.

Snow - Party: Am 1. März 2014 findet wieder die Snowparty statt. Wir hoffen auf gute Schneeverhältnisse um am Bishofsberg ein Rennen für Gross und Klein durch führen zu können. Das Unterhaltungsprogramm findet auch dieses Jahr im Kursaal Heiden statt.

Gönnerkarte: Mit einer Gönnerkarte unterstützen Sie mit dem Betrag von Fr. 50.- das Schaffen der Schneesportschule Heiden welche sich zum Ziel setzt ein ansprechendes Angebot für Kinder und Familien in der Region aufrecht zu erhalten. Informationen finden Sie wiederum im Internet. Herzlichen Dank im Voraus. Betriebsinfo: Informationen über den Betrieb hören Sie Info Nummer: 076 529 68 29 oder lesen sie im Internet unter: www.sssheiden.ch

**KLANGMEDITATION
MIT DEM MONOCHORD**

ZUR TIEFENENTSPANNUNG

**Offene
Meditationsgruppe**

ab 9. Januar 2014

jeden Donnerstag, 19 - 20 Uhr
Hasenbühlweg 2, 9410 Heiden
(neben Arztpraxis Dr. de Potzolli)

Kosten: CHF 40,- pro Abend

Telefonische Voranmeldung
unter 076 307 97 91**Einklang**Einzel-, Paar- und Elternberatung
Andreas Vuissa MAS
Bahnhofstrasse 11
9410 Heiden

Schnappschuss des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2014. Rosental. Das Kino.

Mi	1.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Fr*	3.1.	20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa	4.1.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	4.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
So	5.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	5.1.	19:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	D
Di	7.1.	14:15	Kinomol: Das Quartet	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.1.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	D
Do	9.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola der Detailisten Heiden		
		20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Fr	10.1.	18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	10.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa	11.1.	17:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	11.1.	20:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
So	12.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	12.1.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	14.1.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	D
Mi	15.1.	20:15	Cinéclub: Searching for Sugar Man	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	17.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Sa	18.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	18.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So	19.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	19.1.	19:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	14:15	Kinomol: Das Beste kommt zum Schluss	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	18:30	Sprachcafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	21.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	24.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa	25.1.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	25.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
So	26.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	26.1.	19:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
Di	28.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
Fr*	31.1.	20:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Lotti Lutz, Hinterergeten, Wolfhalden, „Lebkuchenhaus“
In der Dorfbibliothek bis 6. Januar 2014

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an:
Richard Vuissa
c/o Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN

Hundelösen
Mittwoch, 8. Januar
2014, 14.00-15.00 Uhr
Restaurant
Krone, Wolfhalden

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	02. Jan.	20.00 Uhr	SVP Wolfhalden	Neujahrsapéro	Rest. Ochsen Zelig
Mo.	06. Jan.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Mi.	15. Jan.	19.00 Uhr	Gemeinde	Wahlversammlung	Gemeindesaal Krone
Fr.	17. Jan.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Hauptversammlung	Rest. Blume
Sa.	18. Jan.	20.00 Uhr	Leseges. Tanne	Hauptversammlung	Rest. Bädli
Sa.	18. Jan.	18.00 Uhr	Wolfs-Hüüler	10. Hüüler-Nacht	Kirche in Wolfhalden, Anschliessend Kronesaal
Mo.	20. Jan.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodemmühle
Mo.	27. Jan.	20.15 Uhr	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Rest. Ochsen Zelig

Ortsmuseum und Brockenstube machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Februar 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

20 Jahre Wolfs-Hüüler

Stimmungsvoller Auftakt in die 5. Jahreszeit

Trompeten, Posaunen, Schlagzeug und Pauken, dazu bestens gelaunte Menschen, maskiert und schillernd geschminkt mit den traditionellen Wolfsmotiven- in einem Wort: Hüülernacht. Das alljährliche Guggentreffen in Wolfhalden stand heuer unter einem ganz besonderen Anlass, feierten die "Wolfs-Hüüler" doch bereits ihr 20jähriges Jubiläum. Kaum wunderlich also, dass auch das Guggenkonzert in der Kirche Wolfhalden von einem wohlgestimmten Publikum zahlreicher Besucher zeugen durfte, das von einer Reihe altbekannter, aber auch eigens zum Jubiläum neu kreierten Liedern über eine Stunde lang bestens unterhal-

ten wurde. Dazu mochte gewiss auch die animierende Parade des Oberguggers Reto Streuli beigetragen haben, der die Stimmung unter den begeisterten Gästen kräftig einheizte. Ein anerkennendes Wort gilt an dieser Stelle ebenfalls der Kostümkommission, die an der achten Kostümkollektion für die 45 Mitglieder der "Wolfs-Hüüler" beste Arbeit geleistet hat. Im Anschluss an das Konzert folgten auf dem Dorfplatz der Sternenmarsch und das Monsterkonzert, wo sich die Klänge von weiteren neun Gastguggen der unsrigen anschlossen. Wie sich der Platz allmählich leerte, so wurde der Kronensaal immer voller, fanden dort die eigent-

lichen Feierlichkeiten zur 10. Hüülernacht statt, zu deren musikalischem Programm ausnahmsweise auch die "Wolfs-Hüüler" als Gastgeber selbst zählten. Anlässlich des Doppeljubiläums waren ausserdem spezielle Gäste aus Basel geladen worden, die den Höhepunkt des Abends bilden sollten: Die Schotte Clique 1947 Basel.

Eine weitere gelungene Hüülernacht darf Wolfhalden also auch aus dem Jahr 2014 in Erinnerung bleiben. Am 9. März sind die "Wolfs-Hüüler" dann noch einmal im Guggengottesdienst in der Kirche Wolfhalden zu hören und zu sehen.

Text: Jacqueline Züst

9. März sind die
"Wolfs-Hüüler"
in der Kirche Wolfhalden

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Wasserversorgung: Quellwasser-Nutzung aus dem Gebiet Torfnest/Najenriet

Im Gebiet Torfnest/Najenriet (Oberegg AI) befindet sich eine Vielzahl von Quellen, welche ungefähr je zur Hälfte im Nutzungsrecht der Gemeinde Wolfhalden und Walzenhausen stehen. Währenddem das Quellwasser von Wolfhalden abgeleitet und in das Versorgungsnetz eingespiesen wird,

sind die Ableitungen der Walzenhausener Quellen schon seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb bzw. unterbrochen worden. Die langfristige, den Qualitätsanforderungen genügende Quellwassernutzung bedingt die Ausscheidung entsprechender Schutzzonen. Die Gemeinden Wolfhalden

und Walzenhausen sind zum Schluss gekommen, die langfristige Nutzung des Quellwassers zu sichern und das entsprechende Schutzzonenverfahren gemeinsam einzuleiten. Die Ableitung soll zusammengeführt werden bis zum Reservoir Höhe der Gemeinde Wolfhalden. Für die Schutzzonenplanung ist mit

totalen Projektkosten von rund Fr. 40'000.00, d.h. mit je rund Fr. 20'000.00 für jede Gemeinde zu rechnen. Die Gemeinderäte von Wolfhalden und Walzenhausen haben diesem Projekt zugestimmt.

Assistenzstellen für Schulbetrieb

Auf Beginn des Schuljahres 2013/2014 hat der Gemeinderat der Besetzung von zwei Klassenassistenten zugestimmt. Der Gemeinderat hat vom kürzlich vorgelegten Wirkungsbericht der Schulkommission Kenntnis genommen. Daraus zeigt sich eine deutlich positive Kosten-/Nutzen-Bilanz.

Unter laufender Beobachtung der sich verändernden Verhältnisse (= wechselnde Klassengrößen und -zusammensetzungen) sollen die qualitätsfördernden Assistenzstellen in angemessenem Umfang auch im Schuljahr 2014/2015 weitergeführt werden.

Schulleitung

Anette Grasshoff hat ihre Stelle als Schulleiterin auf Ende Januar 2014 gekündigt. Der Gemeinderat hat von der Kündigung Kenntnis genommen und die Schulkommission mit der

Wiederbesetzung der Stelle beauftragt. Die vorübergehende, stellvertretende Stellenbesetzung soll auf den nächstmöglichen Termin abgelöst werden.

Tourismusförderung im Appenzellerland

Das Gebiet des Appenzellerlandes zwischen Bodensee und Säntis gehört zu den schönsten Regionen in den schweizerischen Voralpen. Zu diesem Zweck haben sich bereits Ende 2010 die Ausserrhoder Gemeinden und der Bezirk Oberegg in der Appenzellerland Tourismus AG (kurz ATAG) zusammenschlossen. Die entsprechende Leistungsvereinbarung für den Betrieb einer Tourismus-Geschäftsstelle und der Sicherung eines vielfältigen Wanderwegnetzes (mit Betreuung durch die Wanderweg-Vereinigung

VAW) wurde von allen Ausserrhoder Gemeinden samt dem Bezirk Oberegg AI mit der ATAG für den Zeitraum von 2011 bis 2013 abgeschlossen. Der Gemeinderat Wolfhalden hat der Weiterführung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2014 und 2015 zugestimmt. An die jährlichen Gesamtkosten (200'000 Franken für Tourismusförderung und 40'000 Franken für Wanderweg-Betrieb) leistet die Gemeinde Wolfhalden einen Beitrag von rund 4'500 Franken.

Gastgewerbe-Betriebsbewilligung

Die kantonale Verwaltungspolizei hat Matthias Stocker, Sonder, Wolfhalden, die gastgewerbliche Betriebsbewilligung für das Restaurant Harmonie erteilt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Krauspe-Besekow Jörg und Jana, Risegg 8, 9422 Staad Neubaubau Einfamilienhaus samt Gartenhaus auf Parz. Nr. 1375 und 1376, Vorderhasli
- Geiger-Pivac Bruno und Adevoja, Rotenstein 28, 9056 Gais Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1297 auf Parz. Nr. 1417, Unterlindenbergr
- Kugler Holzbau AG, Hinterergeten 909, Wolfhalden Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim MFH-Neubau Nr. 129 auf Parz. Nr. 413, Hinterergeten
- Bach Heiden AG, Hinterergeten 1078, Wolfhalden Einbau Gasheizung beim Gewerbehau Nr. 1078 auf Parz. Nr. 420, Hinterergeten
- Näf Daniel, Tanne 374, Wolfhalden Fassaden- und Dachsanierung, Windfang-Ersatz und Umgebungsgestaltung beim Wohnhaus Nr. 374 auf Parz. Nr. 529, Tanne

Wasserversorgung: Leitungserneuerung Weid

Im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Sanierung der Flurgenossenschaftsstrasse hat der Gemeinderat auf Antrag der Wasserkommission für die geplante Netzerneuerung im Gebiet Weid folgende Arbeiten vergeben:

- Tiefbauarbeiten: an Strassenbaufirma Preisig AG, Teufen
- Rohrverlegungen: an Alpiq In Tec Ost AG, Wolfhalden

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

**Der neue
Fahrplan 2014
ist abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Wahlversammlung im Gemeindesaal Wolfhalden

Wipf Mario

Pauletti Gino

Ergänzungswahlen vom 06.04.2014

Öffentliche Wahlvorschläge

Aufgrund der öffentlichen Wahlversammlung vom 15. Januar 2014 haben sich bisher folgende Wahlvorschläge ergeben:

Für den Gemeinderat (3 vakante Sitze)
Wipf Mario, geb. 1979, Mühltoibel 1308
(keine weiteren Vorschläge)

Für das Gemeindepräsidium
Pauletti Gino, geb. 1957, Gemeinderat, Kronenstrasse 961

Der Gemeinderat appelliert an die Mitverantwortung aller Wählerinnen und Wähler für eine gedeihliche Weiterentwicklung der Gemeinde verbunden mit der Erwartung, dass sich die fehlenden Kandidaturen doch noch einstellen werden.

16. Januar 2014

Gemeinderat Wolfhalden

Wolfhalden
mit Weitblick

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburt:

- Nader Lara, geboren 20. Dezember 2013 in Heiden AR, Tochter des Nader Thomas Franz und der Spörle Annika
- Schläpfer Leandra, geboren 25. Dezember 2013 in Herisau AR, Tochter des Schläpfer Marcel und der Schläpfer-Eugster Claudia

Todesfälle:

- Lutz-Straub Heidi, gestorben am 18. Dezember 2013 in Heiden AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Staub-Stettler Albert, gestorben am 18. Dezember 2013 in Wolfhalden AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Schlemmer Marzell, gestorben am 08. Januar 2014 in Wolfhalden AR, geboren 1967, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR

Zuzüge:

- Lieberherr Benjamin, Hueb 833, 9427 Wolfhalden

Handänderungen (19. Dezember 2013 - 18. Januar 2014)

Veräusserer: Schläpfer Max sel., Buchen
(Erwerb: 27.03.1992)

Erwerber: Schläpfer Beat, Unterwolfhalden 680, Wasen, geschlossener Wald, (737 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Tamasi Jhovan, Hechtgasse und Ritter Stefanie, Hundwil (Erwerb: 21.08.2009)

Erwerber: Egli Peter und Debora, Muolen, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), 350 Dorf, Wohnhaus Nr. 20, Schopf Nr. 21, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche (585 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Koch Walter, Hinterdorf
(Erwerb: 26.03.1987)

Erwerber: Koch Walter u. Hilzinger Koch Barbara, Hinterdorf (zu Gesamteigentum), 261 Hinterdorf, Wohnhaus Nr. 32,

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 09.02.1925 Aebischer Emil, Lippenrüti 767, Wolfhalden,
- 06.02.1928 Sturzenegger Walter, Oberdorf 855, Wolfhalden,
- 09.02.1928 Loppacher Johannes, Hinterbühle 524, Wolfhalden,
- 29.02.1928 Gut Karl, Rosenberg 302, Wolfhalden,
- 13.02.1932 Hohl-Rohner Heidi, Hinterbühle 531, Wolfhalden,
- 05.02.1933 Bischofberger Walter, Kronenwiese 1163, Wolfhalden,
- 11.02.1933 Widmer Alfred, Schönenbühl 853, Wolfhalden,
- 14.02.1934 Auer-Bläsi Hildegard, Gmeindli 367, Wolfhalden,
- 25.02.1934 Dornbierer-Hochmaier Magdalena, Mühltoibel 489, Wolfhalden,
- 26.02.1934 Keller-Suter Sonja, Hinterlochen 326, Wolfhalden,

Café-Restaurant Blume

9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Cordon-bleu des Monats Februar:
Urnäsch-Cordon bleu

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voransmeldungen unter 071 740 14 04

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Gabrielas

Haarstübli

Neu im Angebot mit Marlies Lück

- Nagelmodellage
- Permanent Make Up
- Kosmetik, Pedicure

Reservation: 071 870 08 47
076 427 56 72

Gabrielas Haarstübli
Sonnenhügel • 9427 Wolfhalden
071 890 04 44 • 078 793 87 46

"Nach-denkend"

Die Festtage sind vorbei - eine Brach-Zeit ist angebrochen ... Zeit um nachzudenken über dieses und jenes, Vergangenes und Zukünftiges ... nachzudenken kann aber auch heissen, den Gedanken eines anderen **nach** zu denken. Ich möchte einladen in diesem Monat ein Gedank-Spiel des amerikanischen Philosophen und Psychologen William James (1842-1910) nach-zudenken: "Setze den Fall, dass der Schöpfer der Welt die Sache vorher mit dir bespricht und sagt: 'Ich werde eine Welt erschaffen, die vielleicht nicht erlöst wird, eine Welt,

deren Vollkommenheit nur von einem abhängig sein soll, nämlich der Bedingung, dass jeder, der mitwirkt, sein Bestmöglichstes tut. Ich biete dir die Chance, an einer solchen Welt teilzuhaben. Ihre Sicherheit, du siehst es, ist nicht garantiert. Es ist ein echtes Abenteuer mit wirklicher Gefahr, aber es besteht auch die Möglichkeit, sich durchzukämpfen. Es ist ein System der gesellschaftlichen Zusammenarbeit, die echt getan werden muss. Willst du dich anschliessen und mitmachen? Hast du genug Selbstvertrauen und auch genug Vertrauen in die andern, die dabei sind, um dem Risiko standzuhalten?" Ich wünsche uns allen eine gute **nach-denkende** Zeit. Andreas Ennulat, Pfr.

Februar 2014**... am Wochenende**

Sonntag, 2. Februar kein Gottesdienst

Sonntag, 9. Februar 09.45 Uhr

WORAN HÄNGE ICH ... ?

EIN GOTTESDIENST FÜR JUGENDLICHE UND IHRE ELTERN, FÜR JUNGE (+ ÄLTERE) ERWACHSENE; GESTALTET VON DEN SCHÜLER/INNE/N DER 1.OBERSTUFE IM RELIGIONSUNTERRICHT; LTG. PFR. ANDREAS ENNULAT
AN DER ORGEL: URSULA HAUSER (HEIDEN)

Sonntag, 16. Februar 09.45 Uhr

GOTTESDIENST MIT PFRN. MARTINA TAPERNOUX -TANNER (REUTE)

KANZELTAUSCH / AN DER ORGEL: ANNA MARIA SIMONETT (GRUB AR)

Sonntag, 23. Februar 09.45 Uhr

Swimmy !**ÖKUMENISCHER FAMILIEN-GOTTESDIENST**

GESTALTET VON DEN SCHÜLER/INNE/N AUS DEM ÖKUMENISCHEN RELIGIONS-UNTERRICHT DER 1.+3.KLASSE (DORIS BÜRKI, MADLEN GIURGOLA);
GOTTESDIENSTLICHE LEITUNG: PFR. ANDREAS ENNULAT;
AN DER ORGEL: ARTHUR THURNHEER (GOLDACH)

... in der Woche

„Gandhi“ - ist ein britisch-indischer Spielfilm aus dem Jahre 1982. Er erzählt die Lebensgeschichte des indischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi. Sein Prinzip des gewaltlosen Widerstandes ist bis heute Massstab des Handels für viele Friedensaktivisten.

Donnerstag 30. Januar Kirche Wolfhalden 19.00 – 22.15 h
(Filmlänge: 175 min)

SeniorINNen - Nachmittag

Do 6. Februar 14.30 Uhr Kronensaal
wir begrüssen das

Trachtenhörli Thal

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen. Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen: Das Altersteam.

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluwin.ch

Kultur in der Kirche ...

Samstag 15. Februar 2014 Kirche Wolfhalden 19.30 Uhr

Clownwelt

„Clownwelt“ stellt die Wertung von normal und behindert auf den Kopf und hinterfragt spielerisch unsere Wertvorstellungen.

AAu ff dd ee nn KKoo pp ff gg ee ss tt ee ll ll tt

Alle haben also eine rote Nase, ausser Petra, der diese Nase einfach nicht sitzen bleiben will und immer wieder abfällt.
Petra ist sichtlich anders, als alle anderen.

es spielt die **VALIDA-Theatergruppe**
unter der pädagogischen Leitung von Boris Knorpp
www.mafob.ch

Eintritt frei - Kollekte

Vorankündigung:

2. März 2014 Kirche Wolfhalden 17.00 Uhr

Tablater Konzertchor St. Gallen

Tomas Luis de Victoria **REQUIEM**

Johann Sebastian Bach **JESU MEINE FREUDE**

Trotz dem alten Drachen - tobe Welt und springe,
Trotz des Todes Rachen - ich steh hier und singe
Trotz der Furcht dazu! - in gar sicherer Ruh.

Es sind Worte, die einen nicht mehr loslassen, erst recht, wenn der Musikprediger Bach sie vertont: mit sich aufbäumenden «Trotz»-Akkorden im fünfstimmigen Chorsatz. Der Tablater Konzertchor singt J. S. Bachs berühmte Motette «Jesu meine Freude» BWV 227 gemeinsam mit einem anderen Zentralwerk des Totengedenkens: mit der Requiem-Messe, dem «Officium defunctorum» des spanischen Renaissance-Meisters Tomas Luis de Victoria (1548-1611). Das Werk hat einen legendären Ruf – es gilt als Inbegriff der spanischen Spiritualität schlechthin. Seine mystische Ausdrucksstärke führte oft zu Vergleichen mit Gemälden eines Velazques oder El Greco.

Bettina Messerschmidt - Violoncello
Marie-Louise Dähler - Orgel Francisco
Obieta - Violine

Tablater Konzertchor

Leitung - Ambros Ott

Eintritt frei - Kollekte

Wechsel im Vorstand der Lesegesellschaft Aussertobel

Maggie Frey - Lienhard

An ihrer Hauptversammlung am letzten Freitag im Restaurant Blume in Wolfhalden haben die Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel vom Rücktritt der seit 6 Jahren amtierenden Präsidentin Maggie Frey - Lienhard Kenntnis genommen und sie mit grossem Applaus für die geleistete Arbeit bedacht.

Neu in den Vorstand wurden gewählt: Simone Wüthrich, Präsidentin (bisher Revisorin), Astrid Schantong, Kassierin (bisher), Doris Spirgi, Aktuarin (neu). Gemäss Statuten setzt sich der Vorstand aus drei Personen zusammen und kann sich um weitere Mitglieder ergänzen. Der neue Vorstand ergänzt

sich mit Barbara Capol, Vizepräsidentin (bisher Aktuarin) und Maggie Frey - Lienhard, Past - Präsidentin (bisher Präsidentin). Für Protokoll und Übriges zeichnen Max Breu (bisher) und Hansjörg Nagel (bisher). Die Dauer des Präsidentenamtes soll neu ein Jahr betragen (Beschluss an HV 2015), anschliessend übernimmt die Vizepräsidentin das Präsidium und die scheidende Präsidentin übernimmt das Past - Präsidium mit der Aufgabe, die Amtsnachfolgerin bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Mitglieder der Lesegesellschaft haben dieses Modell mit Blick auf die jeweils schwierige Suche nach einem Nachfolger für das Präsidium im vergangenen Jahr diskutiert und für gut befunden.

Durch die Geschäfte der Hauptversammlung führte routiniert Maggie Frey - Lienhard. Das Protokoll der HV 2013, verlesen von Max Breu wurde genehmigt und verdankt, ebenso die Jahresrechnung von Astrid Schantong und der Bericht der Revi-

sorinnen Claudia Fausch und Simone Wüthrich. Anträge lagen keine vor. Als Nachfolgerin für die ausscheidende Revisorin Simone Wüthrich stellte sich Silvia Borer zur Verfügung. Am Ende wurde die scheidende Präsidentin mit einem zum Teil in Verse gegossenen Rückblick auf ihre Amtszeit und einem Präsent geehrt.

Die daran anschliessende Januarversammlung eröffnete die neue Präsidentin Simone Wüthrich indem sie jedem der 25 anwesenden Mitglieder humorvoll ein selbst hergestelltes Notfall - Kit überreichte. Gemeindepräsident Max Koch berichtete in der Folge wie immer kompakt und kompetent über die

aktuellen Geschäfte des Gemeinderates. Von den Mitgliedern meistbeachtetes Thema war dabei der Wegfall des Postautokurses um 18.00 h durch das Mühltoibel. Nach kurzer Zeit konnte die Januarversammlung beendet werden.

Der gemütliche letzte Teil des Abends wurde mit einer angenehmen Überraschung eingeleitet. Die Blume - Wirtinnen Fränzi und Lisbeth offerierten den Mitgliedern der Lesegesellschaft eine Fleischplatte und selbst gebackenen Kuchen. Um Mitternacht verliessen die Letzten das Versammlungslokal.

Text+Bild:
Lesegesellschaft Aussertobel

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Wir erzeugen Energie

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Standort: Weierwis, Grub AR

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Beechüe schnitzen - Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum

Am Samstag, 11. Januar 2014 trafen sich Jung und Alt beim Bauamt Wolfhalden um die alte Tradition des Beechüe-Schnitzens wieder aufleben zu lassen. Schon um zehn Uhr standen die ersten Interessierten mit abgeschmücktem Christbaum und Schnitzmesser bereit. Die Tannen wurden unter fachkundiger Anleitung der Frauen vom Frauenverein zerlegt, entastet und auf Beechüe-Format zugeschnitten, dann konnte die Feinarbeit mit dem Schnitzen beginnen. Den Kindern wie auch den Erwachsenen konnte

man die Begeisterung bei dieser Arbeit ansehen. An den Tischen wurde gefachsimpelt, ob die Beine zu lang oder zu kurz wären, ob man vielleicht eine vierbeinige Kuh machen soll und ob die Schnauze zu lang wäre, da es ja dann eher nach Säuli aussehe.

So entstanden dann auch sehr individuelle Holzkühe. Manche ganz nach dem Original mit 2 Beinen und 2 Hörnern, doch gab es auch solche mit hochgerecktem Schwanz, solche mit Ohren, Hörnern und Beinen oder solche, die dann doch eher mehr Schwein als Kuh waren. Ben, unser jüngster Teilnehmer erkannte ganz genau, was ihm sein Vater geschnitzt hatte und rannte mühsam mit seiner Kuh durch die Garage des Bauamts. Am Mittag wärmten sich dann die meisten mit einer feinen warmen Gerstensuppe und Glühwein oder Punsch auf, um sich alsbald schon an die nächste Beechüe zu machen, denn Eine ist Keine!

wir den Anlass gerne auch nächstes Jahr wieder durchführen.

Der Vorstand des Frauenvereins Wolfhalden freute sich sehr über die rege Beteiligung, immerhin sind gut und gerne fast hundert kleinere und grössere Beechüe entstanden. Da wir durchwegs gute Feedbacks erhalten haben, werden

Besten Dank auch ans Bauamt für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und an Jürg und Marianna Keller für die ausgedienten Christbäume und den Glühwein.

Text+Bild. Frauenverein Wolfhalden

Nachwuchs- Schwingfest

Samstag, 8. März 2014
Mittelstufenschulhaus Wolfhalden

«Schwingen», hautnah miterleben.
Dabei können sie, die Appenzeller Jungschwinger
bei ihren Kämpfen im Sägemehl anfeuern.

Wettkampfbeginn: um 09.00 Uhr

Für das leibliche Wohl wird in der
gemütlichen Festwirtschaft gesorgt.

Der Schwingclub Wolfhalden freut sich
auf einen interessanten Wettkampftag
und würde sich über ihren Besuch freuen.

guide-bleu.ch **GAUTMILLAU**
 Kronenstrasse 63
 9427 Wolfhalden
 Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Betriebsferien vom Montag, 10. Februar
bis und mit Dienstag, 18. Februar

Trotz Sanierungsmassnahmen normal geöffnet
Beachten Sie unsere neue Internetseite
www.krone-wolfhalden.ch
Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

WALDSPIELGRUPPE WURLIBUTZ

"IN DEN WÄLDERN SIND DINGE, ÜBER DIE NACHZUDENKEN MAN JAHRELANG IM MOOS LIEGEN KÖNNTE."

Franz Kafka

Ab August 2014 findet im Krähenwald (Thal - Wienachtobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt.

Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen die Stunden im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial lädt zum Verweilen und Staunen ein, die Kreativität und die Fantasie werden angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist - "Hilf mir es selbst zu tun" - : Dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel.

Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

- Anmelden bis spätestens 26. April 2014.
- Voraussichtliche Spielgruppenzeiten: Dienstag 8.45 - 11.15 Uhr, Mittwoch 8.45 - 11.15 Uhr. Ev. Dienstagnachmittag 13.45 - 16.15 Uhr
- Beginn: August 2014
- Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter / Vater.
- Treffpunkt: Dorfeingang Wienachtobel.

Anmeldung und Information:

Baumgartner Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin, Erziehungsberaterin IfiPP
Künggass 8, 9425 Thal, Tel. 071 888 03 65

Noch im alten Jahr fertiggestellt:

Neue Wanderweg-Treppe in Wolfhalden

Seit längerem befand sich der vom Dorfzentrum zum Aussichtspunkt Eichenbüchel und weiter zum Weiler Hinteregg führende Wanderweg in schlechtem Zustand. Im Bereich des Wegs entsteht derzeit die Überbauung Kronenwiese, was die Umlegung von erdverlegten

Versorgungsleitungen nötig machte. Die Neuverlegung erfolgte im Bereich des Wanderwegs, der anschliessend in Zusammenarbeit von Gemeinde und Elektra Korporation umfassend erneuert wurde.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Neu in Wolfhalden

Bluemestrel & Deko

Büchel

ab sofort offen

Blumen - Geschenke - Deko

AM FREITAG - 07.02.2014

SIND SIE

HERZLICH EINGELADEN

ZUM APÉRO AB 16 UHR

Wir freuen uns
auf ihren Besuch
Heidi Büchel &
Marlen Graf-Büchel

Dorf 54, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 539 43 72

Öffnungszeiten:

Di - Fr: 08.30 - 11.15 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa: 08.00 - 13.00 Uhr

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Porzellan-Malkurse
Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail:erika.renee@gmx.ch

NEUES JAHR – NEUER LOOK

Was möchten Sie Verändern: Frisur-Outfit

STIL
Beratung

Diplom Stylistin
Maria Gämperli

+41 78 645 66 73
info@meinstil.ch
www.meinstil.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Februar 2014

Ältere Bausubstanz bei Wohngebäuden im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) sind mehr als die Hälfte (51.6%) der Wohnhäuser vor 1919 errichtet worden. Dies ist im gesamtschweizerischen Vergleich sehr viel, da in der Schweiz nur gut 25% aller Wohngebäude vor 1919 gebaut wurden. Somit ist im AüB sehr viel ältere Bausubstanz vorhanden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass das Appenzellerland bereits früh eine verhältnismässig hohe Bevölkerung hatte, während im Rest der Schweiz in den letzten hundert Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum stattfand und darum viele neue Gebäude gebaut wurden.

Dennoch hat das AüB heute einen der höchsten Anteile an älteren Gebäuden in der ganzen Schweiz. Nur jedes fünfte Haus wurde nach 1980 erstellt. Dies führt dazu, dass relativ viele Wohnhäuser heute trotz Sanierungen sich energetisch nicht in einem optimalen Zustand befinden und teilweise sanierungsbedürftig sind. Andererseits verdanken wir dem hohen Prozentsatz an originärer Bausubstanz auch unsere gut erhaltenen Dorfkerne und Ortsbilder.

Der Prozentsatz an alten Gebäuden ist in den Gemeinden Wald, Rehetobel und Wolfhalden am höchsten, während in Heiden, Lutzenberg, Grub, Reute und im Bezirk Oberegg in den letzten 30 Jahren vermehrt neue Wohnhäuser entstanden sind. In diesen Gemeinden sind mit Ausnahme von Reute auch höchstens die Hälfte aller Gebäude vor 1919 gebaut worden.

Gemeinde	Wohngebäude	errichtet vor 1919	errichtet nach 1980
Grub	327	50.2%	22.3%
Heiden	1145	45.2%	23.9%
Lutzenberg	460	44.1%	27.6%
Rehetobel	644	61.8%	16.0%
Reute	306	57.8%	24.8%
Wald	369	63.7%	17.0%
Walzenhausen	865	52.6%	18.4%
Wolfhalden	694	58.5%	15.6%
Oberegg	732	41.3%	21.3%
AüB Gesamt	5542	51.6%	20.5%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Daten bis Ende 2012

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen

Hosting

Daten vom alten PC übernehmen

Beratung für optimale Softwareausstattung

Handy oder Digitalkamera mit Ihrem PC synchronisieren

Zusatzgeräte installieren

PC oder Notebook zu langsam? Wir finden Lösungen!

Internationaler Frauentag

Der 8. März ist schon seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir am Samstag 8. März in der Genossenschaft Linde in Heiden und geniessen einen spannenden Frauenabend. Um 18.00 Uhr steht ein griechisches Buffet bereit (Reservation 071 898 34 00). Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit den 2- Minuten - Präsentationen.

Wir freuen uns auf: Frau Edith Beeler (Kantonsratspräsidentin), Silvia Heuberger, Beatrice Bossart, Daniela Gensch, Ilona Züst, Simone Gasser und die Landfrauen Heiden. Frauen, die

ebenfalls eine 2-Minuten-Präsentation vortragen möchten, dürfen sich gerne bei Sandra Gloor (071 890 03 93) melden. Anschliessend bringt "FRADS" die Kurzgeschichten von Miranda July auf die Bühne. Ein Abend mit absurden Dialogen, leisen Zwischentönen und Mut zur Romantik. Geschichten, die in ihrer berührenden Alltäglichkeit auch unsere eigenen sein könnten.

Zum Abschluss laden wir zur Disco ein. Ganz unter dem Motto von Frauen für Frauen, dürfen alle ihre "Best Offs" auf dem i-Pod mitbringen. Zudem stellt Sibylle Badertscher unter dem Titel "alle Tassen im Schrank" ihre Bilder aus.

Wärmeverbund Wolfhalden

Aufgrund fehlender Zusagen der wenigen vorhandenen Grossverbrauchern, sowie der zu aufwändigen Erschliessung der verbleibenden kleineren Abnehmer sieht es die EKZ Contracting AG nicht für realistisch, einen wirtschaftlich tragfähigen Verbund mit einer zentralen

Schnitzelheizung aufzubauen. Aus diesem Grund wird das vorgesehene Projekt nicht realisiert.

Die EKZ Contracting AG bedauert diesen Entschluss und dankt den Liegenschaftsbesitzer, welche ihr Interesse bekundet haben.

"Münz für Afrika" - Sammlung:

Herzlichen Dank!

Wenn Hilfe bei Armen ankommt, ist dies eine grosse Freude für alle Spender.

Ganz herzlichen Dank allen, die während des Hädler Jahrmarktes im Spaghetti-Stübli (Saal der Pfimi Heiden, Asylstrasse 26, Heiden) konsumiert hatten. Dabei kam ein Überschuss von Fr. 1'665.- zustande.

Natürlich auch, weil alle Helfer unentgeltlich und mit Spenden sich eingesetzt hatten.

Ganz herzlichen Dank auch allen, die ihr Münz im Laufe des Dezember an verschiedenen Orten in die roten Schalen gelegt hatten. Diese rote Schale dient in Afrika den Kindern eine heisse und vitaminreiche Mahlzeit pro Tag abzugeben.

Schnuppern im Geräteturnen

Die Geräteriege SV Rehetobel möchte Knaben und Mädchen die Möglichkeit bieten, das Geräteturnen kennenzulernen, und ihnen auf altersgerechte Art und Weise den Einstieg in diese Sportart ermöglichen.

Die Geräteriege Rehetobel lädt darum vom 3. Februar-15. Februar 2014 in der Turnhalle Rehetobel zu Schnuppertrain-

ings ein. Entsprechende Informationen gibt es im Schnuppertraining, weitere Infos gibt es unter: www.geturehetobel.ch.

Anmeldungen fürs Schnuppern an Willi Lanker unter Tel. 079 720 52 10 oder geturehetobel@bluewin.ch.

Kantonale Pensionskasse in die Selbständigkeit entlassen

Seit dem 1. Januar ist die kantonale Pensionskasse selbständig. Damit ist die Trennung von den Staatsfinanzen erfolgt. Auch tritt die Kasse nun mit neuem, kantonsnahem Erscheinungsbild und der Website www.pkar.ch auf.

Der Bund hat den Kantonen eine Vorsebständigung ihrer Pensionskassen auferlegt. Dies aufgrund der teils schlechten finanziellen Lage verschiedener öffentlich-rechtlicher Kassen. Appenzell Ausserrrhoden hat diesen Schritt nun vollzogen: Die kantonale Pensionskasse AR wurde mit einem Deckungsgrad von knapp über 100 Prozent per Anfang Jahr gesund in die Selbständigkeit entlassen. Finanziell gehört die Pensionskasse AR schweizweit zu den drei besten kantonalen Kassen.

Um diese Selbständigkeit vollziehen zu können, hat der Kantonsrat am 8. Mai 2013 das neue Pensionskassengesetz verabschiedet. Da das neue Gesetz mit wenigen Artikeln nur den Rahmen vorgibt, wurde

aufs neue Jahr hin zusätzlich das Vorsorgereglement ausgearbeitet, das die Leistungen detailliert erläutert. Neu darin geregelt ist beispielsweise ein flexibler Altersrücktritt nach dem vollendeten 58. Altersjahr oder die Einführung einer Lebenspartnerrente für Konkubinatspaare. Auch wurde die Verantwortung neu definiert. Für das Wirken der Kasse sind nicht mehr Regierungs- und Kantonsrat verantwortlich, sondern die achtköpfige Verwaltungskommission mit je vier Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen. Die Kommission existierte zwar schon vorher, aber mit dem neuen Gesetz wird deren Bedeutung erhöht. So ist sie als oberstes Organ für die Vermögensanlagen und die gesamten Belange der Kasse verantwortlich.

Neben den technischen Veränderungen tritt die Pensionskasse AR seit dem 1. Januar auch mit neuem Erscheinungsbild und mit der Website www.pkar.ch auf

KLANGMEDITATION MIT DEM MONOCHORD

ZUR TIEFENENTSPANNUNG

Offene Meditationsgruppe

ab 9. Januar 2014
jeden **Donnerstag**, 19 - 20 Uhr
Hasenbühlweg 2, 9410 Heiden
(neben Arztpraxis Dr. de Potzolli)

Kosten: CHF 40,- pro Abend

Telefonische Voranmeldung
unter 076 307 97 91

Einklang
Einzel-, Paar- und Elternberatung
Andreas Vuissa MAS
Bahnhofstrasse 11
9410 Heiden

Schnappschüsse des Monats

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Sa	1.2.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D	
	Sa*	1.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D	
	So	2.2.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D	
	So	2.2.	19:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d	
	Di**	4.2.	14:15	Kinomol: Es Lebe die WG	ab 14/12 Jahren	D	
	Di	4.2.	20:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt	
	Fr*	7.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d	
	Sa	8.2.	17:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt	
	Sa*	8.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d	
	So	9.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D	
	So	9.2.	19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt	
	Di	11.2.	20:15	Akte Grüniger	ab 12/10 Jahren	Dialekt	
	Mi*	12.2.	20:15	Cinéclub: The Human Resources Manager	ab 16/16 Jahren	OV/d	
	Fr	14.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81		
	Fr*	14.2.	20:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D	
	Sa	15.2.	17:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt	
	Sa*	15.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d	
	So	16.2.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D	
	So	16.2.	19:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt	
	Di**	18.2.	14:15	Kinomol: Hiver Nomade	ab 10/8 Jahren	F/d	
	Di	18.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d	
	Do*	20.2.	20:15	Special: Die Weber	ab 14/12 Jahren	Stumm	
	<i>Originalfassung, Friedrich Zelnik, 1926 mit Live Vertonung</i>						
	Fr*	21.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D	
	Sa	22.2.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D	
	Sa*	22.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt	
	<i>Andreas Beutler, Schauspieler und Coach wohnhaft in Heiden ist anwesend</i>						
	So	23.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D	
So	23.2.	19:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D		
Di	25.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81			
Di	25.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt		
Fr*	28.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d		

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Toni Breitenmoser, Wolfhalden,
Sonntagsspaziergang am Klusbach

Norbert von Euw, Hinterdorf 31, Wolfhalden
Wanderung von Wolfhalden nach Grauenstein.

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	03. Feb.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	06. Feb.	14.30 Uhr	Senioren Team	Seniorenachmittag mit dem Trachtenchorli Thal	im Gemeindesaal
Sa.	15. Feb.	20.00 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Sa.	15. Feb.	19.30 Uhr	Kirche und Kultur	Eine Aufführung „Clownwelt“ mit der Theatergruppe Valida	Kirche Wolfhalden
Mo.	17. Feb.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodemmühle
Fr.	21. Feb.	19.30Uhr	Leseges. Aussertobel	Fondueplausch	In Schmid's Partyraum
So.	02. Mär.	17.00 Uhr	Kirche und Kultur	Tablater Konzertchor St. Gallen Requiem Johann Sebastian Bach	Kirche Wolfhalden

Ortsmuseum und Brockenstube machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe März 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Harmonie im neuen Glanz

Neueröffnung Restaurant Harmonie Wolfhalden

Neueröffnung Restaurant Harmonie Wolfhalden - Einweihungsfest mit Musik

Von Donnerstag, den 6. März bis am Sonntag, 9. März wird die Neueröffnung des Restaurants Harmonie gefeiert. Matthias Stocker, der neue Wirt, freut sich auf's Jodelchörli "s'Echo vom Kurzeberg" und heisst seine Gäste herzlich willkommen.

Der ehemalige Nachbarsjunge der Harmonie hat sich als Koch die Sporen verdient. Er wirkte in so bekannten Häusern wie Hof Weissbad in Appenzell, Grand Casino in Baden oder als Küchenchef im El Camino in Aarau. Hier am Witzwanderweg und Kulminationspunkt vom "Chistenpass" auf 781 ü. M. möchte er mit seinem Angebot bodenständig bleiben, höchstens alte Appenzeller Gerichte wieder auspacken und neu umsetzen. Das dürfte dem in inter-

nationaler und regionaler Küche versierten Koch nicht schwerfallen. Doch gutbürgerlich "urchig und höckig" soll die Harmonie trotzdem bleiben. Und was für ihn ganz natürlich ist: "Es werden bei mir regionale Produkte verwendet und auch das Fleisch kommt aus der Schweiz".

Derzeit wird der historische Saal noch restauriert und umgebaut. Matthias Stocker will ihn mit Kleinkunst neu beleben, und das bereits während der Einweihungstage. Am Samstag, den 8. März, soll laut dem neuen Wirt "jeder Künstler aus Nah und Fern eine offene Bühne haben". Doch vorher, am Freitag, kommt das Rex-Quintett und am Sonntag findet zum Abschluss ein musikalischer Brunch statt. Man darf also gespannt sein.

Fotos: Peter Eggenberger
Text: Redaktion

"Wie viel Gift verträgt der Mensch"

Jede Sekunde laufen unzählige Reaktionen in unserem Körper ab. Ob wir arbeiten, schlafen, uns bewegen, denken, fühlen und handeln. Unsere Zellen und Organe sind hochkomplexe Wunderwerke, deren Bestreben es ist, tagtäglich die innere Balance aufrecht zu erhalten und alles zu tun um gesund zu sein. Durch unser eigenes Verhalten werden all diese Prozesse erst möglich gemacht und nachhaltig beeinflusst.

Wir lernen mehr über :

- Unseren Körper, ein organisches Wunderwerk
- Die Natur unser grösstes Vorbild
- Umweltgifte und ihre Auswirkungen
- Die Gesundheit beginnt im Darm
- Unsere Nahrung unser Schicksal
- Jeder Mensch hat seinen eigenen Stoffwechsel
- Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungen und Diäten
- Prävention kann so lustvoll und einfach sein

Dieser Vortrag wird von Aktiv in Heiden organisiert und findet am 19.03.2014 um 19.00 Uhr im Kath. Pfarreizentrum statt, unter der Leitung von Sonja Schläpfer, dipl. Pflegefachfrau AKP, dipl. Gesundheitsberaterin GBM, Zertifizierte Stoffwechselberaterin, diverse Massageausbildungen. Eintritt Fr. 10.00 pro Person

Die Gemeinde Wolfhalden vermietet sofort
**Atelier für Kleingewerbe
oder Büroräume**

mitten im Dorf, im 1. Stock der Raiffeisenbank.

2 Büroräume à je 25 bzw. 21m²

kleines Besprechungszimmer sowie ein Pausenraum.
Gemeinsamer Zugang mit der Spielgruppe «Wolfstättli».
Mietzins pro Monat Fr. 700.– exkl. 150.– Pauschale für NK

Kontakt: Frau A. Mucha, 071 888 33 63 - astma@bluewin.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Bedauerlicher Wegzug der Firma Medice AG

Die seit 2007 in Wolfhalden ansässige Firma Medice AG produziert mit grossem Erfolg Einwegprodukte für die Augen- und Chirurgie. Sie erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 34 Millionen Franken. Seit dem Zuzug in Wolfhalden existiert eine enge Zusammenarbeit mit der schon seit vielen Jahrzehnten ortsansässigen Plasticspritzerei AG. Die weltweit

rasant steigende Produktnachfrage führte im vergangenen Jahr zu einem baulichen Erweiterungsprojekt am Standort Wolfhalden. Die sofort eingeleiteten planerischen Schritte führten zum Gesuch für eine Bauzonenerweiterung, welches schliesslich Ende November vom Stimmvolk mit deutlichem Mehr gutgeheissen wurde. Gegen die Ausdehnung der Bauzo-

ne wurden jedoch Einsprachen erhoben, welche leider nicht einvernehmlich gelöst werden konnten und im Falle des Ausschöpfens aller ordentlichen Rechtsmittel einen Baubeginn auf unbestimmte Zeit hinaus hätten verzögern können. Der auf die Firmen-Verantwortlichen geleitete Zeitdruck führte zu einem für die Gemeinde Wolfhalden äusserst unerfreu-

lichen Resultat. Die Medice AG hat entschieden, das Erweiterungsprojekt "Luchten / Wolfhalden" fallen zu lassen und sofort den Weg mit einem Neubau in der Bodenseeregion zu beschreiten. Der Wegzug bedeutet den Verlust von rund 80 Arbeitsplätzen. Der Gemeinderat hat von diesem Entscheid mit grossem Bedauern Kenntnis genommen.

Openair "Rock the Wolves" 2014

Als fest verankerte Veranstaltung in der Gemeinde Wolfhalden findet am 14./15. Juni das diesjährige Openair "Rock the

Wolves" statt. Der Gemeinderat hat für den Anlass im Weiler Schönenbühl die nachgesuchte Bewilligung erteilt.

Sonderstrasse:

Sanierungsabschnitt bei der Klusbach-Überquerung

liegt die Zuständigkeit beim Kanton) eine Fachfirma mit einer Untersuchung zur Deponie-Anlage einzuschalten. Der entsprechende Auftrag ist an die FS Geotechnik AG, St. Gallen, erteilt worden. Der Kanton beteiligt sich an den Untersuchungskosten von rund 17'000 Franken mit einem Beitrag von 6500 Franken.

Unmittelbar neben dem Strassenabschnitt, welcher den Klusbach überquert, befindet sich ein Lagerplatz-Areal, welches auf einer ehemaligen Deponie angelegt wurde. Der Gemeinderat hat beschlossen, zur Vorbereitung der anstehenden wasserbaulichen Massnahmen (für das Wasserbau-Projekt

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburt:

- Sofic Aylin, geboren 29. Januar 2014 in Heiden AR, Tochter des Sofic Fehim und der Sofic-Jahic Azra

Zuzüge:

- Stalder-Jucker Marianne mit Sascha und Sarina, Tobelmühle 357, 9427 Wolfhalden
- Schmid Ronald, Oberdorf 856, 9427 Wolfhalden
- Enz-Keller Hans Ulrich und Isabella, Vorderbühle 852, 9427 Wolfhalden
- Schläpfer Paul, Friedberg 232, 9427 Wolfhalden
- Palumbo Luca und De Matos Pais Palumbo Isabel, Oberdorf 856, 9427 Wolfhalden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Nägeli Johannes, Hueb 581, Wolfhalden
Thermische Solaranlage, Vordach-Vergrösserung beim Haupteingang und Umgebungsarbeiten beim Wohnhaus Nr. 750 auf Parz. Nr. 878, Scheibe
- Montanes-Weiss Joaquin und Astrid, Hinterergeten 1088, Wolfhalden Nutzungsänderung (Wohnungseinbau) beim Wohn- und Gewerbehaus Nr. 1088 auf Parz. Nr. 1324, Hinterergeten
- Grüninger Jules und Dax-Grüninger Eva, Rosenberg 305, Wolfhalden Anpassung Befensterung Westfassade beim Wohnhaus Nr. 305 auf Parz. Nr. 50, Rosenberg

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 23.03.1922 Schläpfer-Hohl Bertha, Bleichstrasse 270, 9427 Wolfhalden,
- 30.03.1923 Sturzenegger-Thäler Martha, Almendsberg 613, 9428 Walzenhausen,
- 18.03.1925 Incesulu-Baran Selahattin, Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden,
- 12.03.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse 196, 9427 Wolfhalden,
- 19.03.1927 Lutz-Graf Hermina, Scheibe 661, 9427 Wolfhalden,
- 01.03.1928 Niederer Anny, Almendsberg 613, 9428 Walzenhausen,
- 22.03.1933 Lei Eva, Tobelmühle 345, 9425 Thal,

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
 Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

STOCKER PARKETT
TEPPICHE
STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER
STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Handänderungen (19. Januar 2014 - 18. Februar 2014)

Veräusserer: Kunz Peter und Ruth, Sonder
(Erwerb: 07.07.1992 / 27.10.1992)

Erwerber: Stocker Matthias, Sonder 694, Sonder, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 642, Unterstand, Unterstand Nr. 1221, Weg, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche
(2'643 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Baukonsortium Hasli-Wolfhalden, Wolfhalden
(Erwerb: 25.04.1986 / 23.02.2005)

Erwerber: Krauspe Jörg und Jana, Staad (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), 1375, Vorderhasli, Strasse, Wiese, Weide, Gartenanlage (923 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Kramer Peter, Oberengstringen
(Erwerb: 26.05.2003)

Erwerber: Kobel Alfred, Unterwolfhalden, 1047, Unterwolfhalden, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer
(2'539 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Herisau
(Erwerb: 23.11.2012 / 04.09.2013)

Erwerber: Wagner Wolfgang, Grub, 5063, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 111/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 3 1/2-Zimmer-Attikawohnung Nr. 2.9 im Dachgeschoss und Kellerraum Nr. 2.9 im Untergeschoss als Nebenraum. 10062, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 48)

Veräusserer: Baumgartner Silvia, Marbach
(Erwerb: 11.02.2014)

Erwerber: Böhm Andreas, Marbach, 1/2 ME an 975, Hinterergeten, Wohnhaus Nr. 766, unterirdisches Gebäude Nr. 1264, Gartenanlage (1'019 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Göldi Peter, Unterlindenberg
(Erwerb: 20.03.2006)

Erwerber: Trummer Gerhard und Sonderegger Bernadette (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), 296, Unterlindenberg, Wohnhaus Nr. 202, Garagengebäude Nr. 738, Gartenanlage, Weg, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche
(2'581 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Girsberger Andreas, Zürich
(Erwerb: 03.08.1965 / 30.08.1971)

Erwerber: Girsberger Hofer Esther, Zürich, 889, Sommersberg, Wohnhaus mit Anbau Nr. 674, Gartenanlage, Weg (943 m2 Grundstücksfläche), 1019, Sommersberg, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald (9'009 m2 Grundstücksfläche)

Grundbuchamt Wolfhalden

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Bericht Hockeynacht

Wie jedes Jahr vor Weihnachten fanden sich die Schülerinnen und Schüler zur traditionellen Hockeynacht an der OST Wolfhalden zusammen, um bis Mitternacht Unihockey zu spielen und sich auf die Weihnachtsferien einzustimmen.

In der ersten Hälfte des Abends spielten die Jugendlichen in altersgemischten Teams gegeneinander. Im Anschluss daran boten sich die Dreamteams spannende Matches, in welchen die "Snoopey's" und "Die Jugend von heute" als Sieger hervorgingen. Zum Abschluss des langen Abends forderte das Lehrerteam die Siegereinnahme heraus.

Besonders war dieses Jahr die ruhige und besinnliche Stimmung. Das Lehrerteam bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die diesen Abend so reibungslos verlaufen liessen.

Gemischte Teams:

1. Michaela Künzler, Tristan Brombach, Roman Lehner, Bruno Kuster, Jelena Stevanovic, Smilla Bühler, Dominik Federspiel
2. Mika Hänsenberger, Timo Wüthrich, Cyril Eugster, Johanna Beschi, Flurina Schawalter, Kevin Hälgi
3. Julia Widmer, Melanie Judas, Chiara Scherrer, Thomas Sturzenegger, Josia Weicken, Maximilian Heilman, Nadine Schmid

Dreamteams Mädchen

Laura Eric, Jana Schwalm, Melanie Judas, Anja Keller, Enya Krüsi

Dreamteams Knaben

Josia Weicken, Roman Lehner, Adrian Eugster, Sascha Schweitzer, Luca Zimmer

Kinderfasnacht
im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 7. März 2014
FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 19.00 – 23.00 Uhr mit DJ

Samstag, 8. März 2014
KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit fetziger Musik, Päcklifischen, Clown und den «Wolfshütlern»

Die Raiffeisenbank Heiden mit erfreuliches Geschäftsjahr 2013

Die Führungscrew der Raiffeisenbank Heiden; v.l.n.r.: Roger Kast, Mitglied der Bankleitung und Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung und Leiter Kreditberatung, Walter Bischofberger, Mitglied der Bankleitung und Leiter Finanzberatung, Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg um 21 Mio. Franken auf 455,7 Mio. Franken, was einer Zunahme von 4,9% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Heiden über 3 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken Dass die Raiffeisenbank Heiden ein kompetenter Part-

ner bei der Finanzierung von Wohneigentum ist, zeigt die grosse Nachfrage nach Hypotheken. Dank dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und unserer starken Marktposition im Geschäftskreis konnten wir eine hohe Abschlussrate erzielen. Die Hypothekenausleihungen wuchsen von 363,8 Mio. Franken auf 393,0 Mio. Franken (+8,0%). Wir beurteilen jede Anfrage sorgfältig und individuell nach strengen Richtlinien. Damit stellen wir auch in Zukunft sicher, die nötigen Wertberichtigungen auf dem sehr tiefen Niveau von 0,01% der Ausleihungen zu halten.

Dank dieser konservativen und strengen Belehnungspraxis bleibt das Risiko für die Raiffeisenbank Heiden tief, auch wenn die Zinsen steigen oder die Immobilienpreise wider Erwarten sinken sollten.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Anlagemärkte zeigten auch im Jahr 2013 einen volatilen Verlauf, die Zinsen verharrten auf einem tiefen Niveau. So ist der Rückgang bei den Anlagen in Kassenobligationen von 59,2 Mio. Franken auf 52,1 Mio. Franken (-12,0%) nicht weiter erstaunlich. Er wird allerdings deutlich kompensiert mit einer Steigerung von 287,9 Mio. Franken auf 303,8 Mio. Franken (+5,5%) bei den Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen.

Zinsensmarge bleibt schmal

Die Zinssituation zwingt uns zu einem disziplinierten Management der Kosten. Durch unsere Anstrengungen erzielten wir mit +2,9% einen leichten Anstieg beim Erfolg aus dem Zinsengeschäft und können damit 5,72 Mio. Franken (Vorjahr 5,56 Mio. Franken) ausweisen. Die Raiffeisenbank Heiden stellt sich gerne der Herausforderung, trotz schwierigerem Umfeld konkurrenzfähige Zinsen anzubieten.

Starkes Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg der Ertrag überproportional zum Aufwand, woraus eine Zunahme des Erfolgs von +14,7% resultiert.

Geschäftsaufwand stabil gehalten

Der Personalaufwand bleibt auf einem stabilen Niveau. Unsere kostenbewusste Ausgabenpolitik trägt ebenfalls Früchte. Wir

dürfen einen Geschäftsaufwand ausweisen, welcher sich im Rahmen des Vorjahres (-0,8%) bewegt.

Das Kosten-/Ertragsverhältnis (Cost Income Ratio) bewegt sich mit 53,6% im angestrebten Zielbereich. Diese Kennzahl beweist die hohe Effizienz unserer Bank.

Konstant wachsendes Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Raiffeisenbank Heiden ist von 259'592 Franken auf 262'983 Franken (+1,3%) gestiegen. Auf dieser soliden und gesunden Basis schauen wir zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Verzinsung der Anteilscheine von für Raiffeisen üblichen hohen 6,0%.

GV Freitag, 4. April 2014

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 4. April 2014 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Trogen statt.

Attraktiver Arbeitgeber - lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

NEUES JAHR – NEUER LOOK
Was möchten Sie Verändern: Frisur-Outfit

STIL
Beratung

Diplom Stylistin
Maria Gämperli

+41 78 645 66 73
info@meinstil.ch
www.meinstil.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Wozu Weltethos? "Kann man sich ein Ballspiel vorstellen, bei dem alle Spieler einfach drauflos-rennen und wahllos auf den Ball dreschen, ohne zu wissen, wie sie ihr Spiel aufbauen sollen und welche Mittel erlaubt oder nicht erlaubt sind? Damit ein faires Spiel zu Stande kommt und auch Freude macht, sind Regeln nötig. Solche Regeln braucht es überall, wo Menschen zusammenleben und gemeinsam bestimmte Ziele erreichen wollen." Der Schweizer Theologe Prof. Hans Küng (* 19. März 1928) formulierte diese grundlegenden Regeln und nannte sie "Weltethos", er schrieb:

"die Religionen der Welt können nur dann einen Beitrag zum Frieden der Menschheit leisten, wenn sie sich auf das ihnen jetzt schon Gemeinsame im Ethos besinnen: auf einen Grundkonsens bezüglich bestehender verbindender Werte, unverrückbarer Massstäbe und persönlicher Grundhaltungen." Vom 17. März bis zum 17. April wird dieser Grundkonsens, von dem Hans Küng spricht, in einer Plakatausstellung in der Kirche Wolfhalden sichtbar gemacht. Vielleicht werden sie ja auch sichtbar in uns und unserem Verhalten.

Vernissage mit Vortrag am 24. März.

Andreas Ennulat, Pfr.

März 2014

... am Wochenende

Sonntag, 2. März kein Gottesdienst

Sonntag, 9. März 09.45 Uhr

14. GUGGEN-GOTTESDIENST 2014

"VON WÖLFEN UND NARREN - EINE FAST WAHRE GESCHICHTE"

LTG. PFR. ANDREAS ENNULAT AN DER ORGEL: N.N.

ALS GÄSTE BEGRÜSSEN WIR: DIE WOLFSHÜLLER

Sonntag, 16. März 10.30 Uhr (!)

ÖKUMENISCHER BROT-FÜR-ALLE / FASTENOPFER - GOTTESDIENST

... der blaue Faden

IM ANSCHLUSS (AB CA. 11.40) "SUPPE + BROT" FÜR ALLE VOR DER KIRCHE UND IM KIRCHGEMEINDERAUM "DORF 5".

Sonntag, 23. März 18.30 Uhr

Die Nacht ist schon im Schwinden

KONZERT-GOTTESDIENST ZUM GEDENKEN AN DEN KIRCHENLIEDDICHTER JOCHEN KLEPPER (111. GEBURTSTAG)

MIT CORNEL PANA (PANFLÖTE) UND KASPAR WAGNER (ORGEL)

TEXTE UND BIOGRAPHISCHE BILDER + NOTIZEN: PFR. ANDREAS ENNULAT

Sonntag, 30. März 09.45 Uhr

8. KUNST-GOTTESDIENST

VINCENT VAN GOGH (* 30. MÄRZ 1853)

SEINE BILDER - AUSSAGEN - KUNST UND RELIGION IM GESPRÄCH

PFR. ANDREAS ENNULAT / ANNA MARIA SIMONETT (ORGEL)

... in der Woche

PROJEKT WELTETHOS

PLAKATAUSSTELLUNG

IN DER KIRCHE WOLFHALDEN

17. MÄRZ AB 17.00 UHR -

17. APRIL BIS 17.00 UHR

HANS KÜNG

Das Weltethos-Programm (seit 1990) geht zurück auf den in Tübingen wirkenden Schweizer Theologen Prof. Hans Küng.

»Kein Friede zwischen den Nationen ohne Friede zwischen den Religionen« – dieser Satz bildet die Leitidee von Hans Küngs Arbeit.

Die Plakatausstellung bringt uns die Grundideen des Projektes Weltethos näher.

24. MÄRZ 2014 - 19.00 UHR

offizielle Vernissage mit einem Vortrag zum Thema

"WELTETHOS - NUR EIN TRAUM ODER BEGINNENDE REALITÄT?"

(Dr. theol. Andreas Ennulat, Pfr., Wolfhalden)

Führungen für Gruppen und Schulklassen sind nach Absprache möglich.

> A. Ennulat Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 / ev.pfarramt.wh@bluewin.ch <

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St. Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kultur in der Kirche ...

2. März 2014 Kirche Wolfhalden 17.00 Uhr

Tablater Konzertchor St. Gallen

Tomas Luis de Victoria **REQUIEM**

Johann Sebastian Bach **JESU MEINE FREUDE**

Trotz dem alten Drachen - tobe Welt und springe,
Trotz des Todes Rachen - ich steh hier und singe
Trotz der Furcht dazu! - in gar sich'rer Ruh.

(aus: Jesu meine Freude BWV 227)

Eintritt frei - Kollekte

Bettina Messerschmidt - Violoncello / Marie-Louise Dähler - Orgel / Francisco Obieta - Violine / Tablater Konzertchor **Leitung - Ambros Ott**

Ökumenische Kampagne 2014

Die evangelische Kirchengemeinde Wolfhalden und die beiden für Wolfhalden zuständigen katholischen Pfarreien Heiden und Thal führen gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zum Thema **Die Saat von heute ist das Brot von morgen** durch. Die Schüler_innen aus dem

ökumenischen Religionsunterricht in der Mittelstufe haben sich mit dem Thema anhand der "Entstehung der Jeans" beschäftigt und werden dieses im Gottesdienst präsentieren.

Brot-für-alle / Fastenopfer - Gottesdienst

Sonntag 16. März 2014 10.30 Uhr Kirche Wolfhalden

... der blaue Faden

musikalische Gestaltung:

Arthur Thurnheer (Orgel) und ...

... Afro Hip-Hop -

dieser Sonntagmorgen wird von Nilsa Mosele (Mozambique / Strengelbach AG) und den Schüler/-innen tänzerisch und musikalisch begleitet werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst (ab ca. 11.40) gibt es neben hoffentlich interessanten Gesprächen für alle **"Suppe + Brot"** vor der Kirche und im Kirchgemeinderaum "Dorf 5".

Wir freuen uns über das zahlreiche Erscheinen.

Albert Kapenthuler, Pfarreileiter, Kath. Pfarrei Heiden / Esther Züst, Katechetin, Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden (4.+6. Klasse) / Bruno Dietrich, Katechet, Kath. Pfarrei Thal (5. Klasse) / Andreas Ennulat, Pfr., Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden (Koordination)

Es ist nicht obligatorisch, aber durchaus erwünscht, in JEANS-Kleidung zu erscheinen.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr. theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Laientheater spielt „D’Gedächtnislücke“

Der Verein „Laientheater Wolfhalden“ spielt am 22./29. März 2014 im Kronensaal ein heiteres Lustspiel und führt gleichzeitig ein neues Reservations-System ein.

Nun sind es nur noch knapp vier Wochen bis zur Premiere des Laientheater Wolfhalden mit dem Theaterstückes

„D’Gedächtnislücke“

von Gerd Gombold unter der Regie von Roger

Kugler. Nebst den Schauspielern wird auch das Team hinter den Kulissen, wie Souffleusen Rita Enz und Vreny Wyss, der Beleuchter Beat Wyss, die Maskenbildnerin Erika Abderhalden und vor allem die Kostümiere Dori Reust werden die kurze Zeit noch nutzen, um an den letzten Details zu feilen.

Heiteres Lustspiel

Franz Matter (Hans Schmid) ist ein stressgeplagter Gemeinde-

ammann und wird zudem vom Pech verfolgt. Zuerst vergisst er den Hochzeitstag, ganz zum Leidwesen seiner Frau Helen (Doris Fisch). Zusätzliches Bauchweh bescheren ihm auch das Ehepaar Louise (Carolina Benz) und Karl-Heinz von Stetten (Heinz Kuster) die täglich bei ihm auftauchen und sich über den Lärm beschweren. Er ist ja zu allem bereit, verscherzt sich sogar die Freundschaft mit dem Bauern Anton (Peter Früh), dem er das Gekrähle seines Gügels und das Spielen der Musikgesellschaft verbietet. Die Kirchenglocken will er indes selber abhängen. Der Versuch geht schief, denn der Klöppel schlägt ihm auf den Kopf und er verliert sein Gedächtnis der letzten fünf Jahre. Das machen sich sein Bürogehilfe Sepp (Jürg Keller) und seine Sekretärin Hanni (Desiree Hohl) zu Nutzen. Als dann noch die heiratswillige Hermine (Gertrud Forrer) an den Gemeindeammann gerät ist das Chaos vorprogrammiert.

Auch der im Hause gastierende Sommerfrischler Professor Gottlieb Ochsenbein (Roger Kugler), sowie die Schwatzbase Emma (Friedi Weber) vom Krämersladen nebenan, sorgen durch das ganze Stück hindurch für viel Aufregung.

Neues Reservations-System

Der Theaterverein lädt daher zu vergnüglichen und spannenden Stunden ein. Für eine einfache Verpflegung mit Getränken und Sandwichverkauf wird gesorgt. Der Eintritt in den Kronensaal ist wieder gratis (Kollekte). Die gratis Platzkarten (keine zugeordneten Plätze) können für beiden Abende 22. und 29. März ab Dienstag 4. März 2014 im neueröffneten Geschenkladen „Bluemestiel und Deko Büchel“, Dorf 54, Wolfhalden, abgeholt werden. Telefonische Reservationsen sind nicht möglich. Der Beginn der Vorstellung ist jeweils um 20:00 Uhr (Saalöffnung 19:00 Uhr)

Schule Wolfhalden

Stand der Arbeiten im Projekt altersdurchmischtes Lernen

Im neuen Schulmodell wird ein Teil des Unterrichts in altersdurchmischten Modulen angeboten. Z.B. in den Fächern Werken textil und nicht-textil oder in der Musik, im bildnerischen Gestalten in der Hauswirtschaft sowie teilweise auch in weiteren Fächern.

Konkret heisst das, dass die Schülerinnen und Schüler wählen können wann sie in einem dieser Fächer welchen Inhalt bearbeiten. Es gilt eine Wahlpflicht und es gibt die Möglichkeit zusätzliche Stunden zu belegen.

Aktuell sind wir daran die Ausschreibungen für alle diese Mo-

dule zu verfassen und zusammenzustellen. Ende März informieren wir alle Schüler/-innen der 6. Klasse und der 1. und 2. Sek und auch die Eltern über die Module und das Anmeldeverfahren.

Der Elternabend findet am Dienstag 25. März um 19.30 Uhr in der Aula der Oberstufe statt. Er richtet sich besonders an die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr die Oberstufe besuchen werden. Sie sind aber genau herzlich eingeladen, wenn Sie mehr über das neue Schulmodell in Wolfhalden erfahren möchten.

Menno Huber Projektleiter

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

**Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471**

**8. März 2014, ab ca 19.00 Uhr
Guggekonzert mit dä
Räblüüs**

**Blochmäntig, 10. März
Shuttle-Bus ab 03.30 Uhr
vom Blochmäntig-Ball in Heiden
is Rest. Blume
für ä herzhafts Katerfrühstück**

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Voranmeldungen unter 071 740 14 04

HV der LG-Tanne, Januar 2014

Ende Januar lud die LG-Tanne zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Dabei ging es vor allem, die Statuten von 1956 zu aktualisieren und neu anzupassen.

Die Regelung der Ehrenmitglieder wurde wenig geändert. Neu wurden Josph Fuster, Hans Schmid und René Bänziger Ehrenmitglied.

Die LG-Tanne zählt 25 Mitglieder davon sind 12 Ehrenmitglieder, auch dürfen wir 1 Passivmitglied in unseren Reihen mitzählen.

Gino Pauletti referierte ausführlich aus der Ratsstube, dabei ging es um vor allem um die einheimische Firma Medical. Grosses Bedauern macht sich in der Runde bemerkbar, wenn es nur um den Gedanken geht, dass diese Firma auslagern müsste.

Mit einem feinen Pantli aus der Hühnerfarm Bänziger wurden folgende Mitglieder für einen lückenlosen Versammlungs-Besuch geehrt: Karl Krüsi, Martin Vetsch, Hans Sieber, René Bänziger, Jack Schläpfer,

Dorothea Stacher. Der Vorstand sowie die Revisoren sind bereit, ein weiteres Jahr die Aufgaben zu bewältigen. Sie werden in globo gewählt und mit einem kräftigen Applaus bestätigt.

René Bänziger Präsident, Martin Vetsch Kassier, Dorothea Stacher Aktuarin, Urs Sturzenegger und Markus Rohner Revisoren.

Nach dem geschäftlichen Teil durften wir alle ein von der Bädlwirtin zubereitetes, sehr feines Nachtessen geniessen.

Lesegesellschaft Tanne,
Wolfhalden

Lesegesellschaft

Wolfhalden

Schulleitung Wolfhalden

Unsere Schulleiterin Frau Anette Grasshoff hat sich aufgrund ihrer Krankheit leider entscheiden müssen, die Schule Wolfhalden per 31. Januar 2014 zu verlassen. Frau Grasshoff ist weiterhin krankgeschrieben. Ich wünsche ihr an dieser Stelle von Herzen gute Genesung und äussere die Hoffnung, dass das Verlassen der Stelle in Wolfhalden sie in ihrem Heilungsprozess unterstützt. Ihren Entscheid teilte Frau Grasshoff der Schulkommission und dem Gemeinderat mit. Der Gemeinderat nahm die ausserordentliche Kündigung an und dankte ihr, dass sie damit den Weg freimachte, eine möglichst baldige Nachfolgelösung zu finden. Die Schulkommission wurde durch den Gemeinderat beauftragt, die Stelle auszuschreiben und die entsprechenden Abklärungen und Gespräche zu führen. Ziel ist, dem Gemeinderat an der Sitzung vom 4. März 2014 einen Nachfolgerin oder einen Nachfolger zur Wahl vorzuschlagen. Die Schulleitung wird weiterhin durch Frau Jennifer Deuel gewährleistet. Sie

ist die Hauptansprechpartnerin für alle Schulstufen und alle Anliegen. Herr Menno Huber nimmt alle Aufgaben in Bezug auf die Umstellung der Oberstufe auf das altersdurchmischte Lernen wahr.

Pius Süess, Schulpräsident

Porzellan-Malkurse

Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail:erika.renee@gmx.ch

Laientheater wolfhalden

Samstag 22. März 2014

Samstag 29. März 2014

Kronensaal Wolfhalden

Saalöffnung: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr

Gratis Platzkarten (keine zugeteilten Plätze) können ab Dienstag, 4. März 2014 im Lädeli Bluemestiel+Deko Büchel, Dorf 54 in Wolfhalden abgeholt werden. Keine telefonische Reservation!

Getränke- und Sandwichverkauf
Eintritt frei (Kollekte)

«D'Gedächtnislücke»

Lustspiel in drei Akten
von Bernd Gombold, Elgg-Verlag, Elgg

Schelling Ofenbau

AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

www.ewh.ch

Kinoprogramm

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März 2014. Rosental. Das Kino.

Sa	1.3.	17:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	1.3.	20:15	Medicus	ab 14/12 Jahren	D
So	2.3.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	2.3.	19:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di**	4.3.	14:15	Kinomol: Bodyguard	ab 12/10 Jahren	D
Di	4.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
Fr*	7.3.	20:15	Kinoteens: Fack ju Göhte	ab 12/10 Jahren	D
Sa	8.3.	17:15	Like Father, like Son	ab 16/16 Jahren	OV/d
Sa*	8.3.	20:15	Enough Said – Genug gesagt	ab 10/8 Jahren	D
So	9.3.	15:00	Dinosaurier Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	9.3.	19:15	Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Di	11.3.	20:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Mi	12.3.	20:15	Cinéclub: Whisky	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr	14.3.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	14.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
Sa	15.3.	17:15	Alphabet	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	15.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
So	16.3.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	16.3.	19:15	Like Father, like Son	ab 16/16 Jahren	OV/d
Di**	18.3.	14:15	Kinomol: Unser Garten Eden	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di	18.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
Mi	19.3.	18:00	Die Farben Islands	ab 12/10 Jahren	D
Mi	19.3.	20:00	Die Farben Islands	ab 12/10 Jahren	D
<i>präsentiert von der Kulturkommission Rehetobel (öffentliche Vorführungen)</i>					
Fr*	21.3.	20:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa	22.3.	17:15	Fack ju Göhte	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	22.3.	20:15	Le Week-End	ab 12/10 Jahren	E/df
So	23.3.	15:00	Minuscule – Kleine Helden	ab 6/4 Jahren	D
So	23.3.	19:15	Enough Said – Genug gesagt	ab 10/8 Jahren	D
Di	25.3.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.3.	20:15	Alphabet	ab 14/12 Jahren	OV/d
Fr*	28.3.	20:15	12 Years a Slave	ab 14/12 Jahren	D
Sa	29.3.	17:15	Le Week-End	ab 12/10 Jahren	E/df
Sa*	29.3.	20:15	Philomena	ab 12/10 Jahren	E/d
So	30.3.	15:00	Shana – The Wolf's Music	ab 12/10 Jahren	D
So	30.3.	19:15	Akte Grüninger	ab 10/8 Jahren	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Rock the Wolves mit 2 Topacts «Slade» und «Fox-Music»

«Slade» und «Fox-Music» kommen nach Wolfhalden Das Openair «Rock The Wolves» Wolfhalden findet heuer am 14./15. Juni im Weiler «Schönenbühl» in Wolfhalden statt. Als Hauptact wird am Samstagabend die britische Pop- und Rockband «Slade» spielen. Slade ist eine Glam-Rock- und Hard-Rock-Band aus Wolverhampton, einer Industriestadt in den englischen Midlands. Mit 17 Top-Twenty-Hits, sechs davon Nummer 1, drei Nummer 2 und zwei Nummer 3, sind sie die erfolgreichste britische Band der 1970er Jahre. Als 2ten Topact präsentieren wir die Schweizer Band «Fox-Music» Das OK freut sich riesig, mit «Slade» dem Publikum internationales Musik-Flair bieten zu können und hofft auf viele be-

geisterte Fans. Auch werden die restlichen Bands an diesen beiden Tagen für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Das Konzept des Gratis-Openairs bleibt wie in den vergangenen Jahren gleich, das heisst: viel Musik, sensationelle Stimmung, familiär und gemütlich. Weitere Informationen sind unter www.rockthewolves.ch.

Redaktion

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Häädler-Fasnacht

8. bis 10. März

Fasnachts-Minidisco

Samstag, 8. März ab 14.00 Uhr

Fasnachtsumzug

Sonntag, 9. März • Start: 13.10 Uhr

Blochmontag

Montag, 10. März ab 19.00 Uhr im Kursaal

Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
Maskiert Fr. 10.–, Unmaskiert Fr. 15.–

Für eine sichere Heimkehr: **Shuttlebus** nach Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Rheineck, Thal, Rorschach, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg

Live: Watzmann Power
Die Party-Band aus Bayern

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

6. bis 9. März

Neueröffnung und Einweihungsfest mit Musik
Restaurant Harmonie "Chistenpass"
CH-9427 Wolfhalden • 071 888 14 27

Leichte Veränderungen bei der Wohnbevölkerung im AÜB im letzten Jahr

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Februar 2014

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) wohnten am 31.12.2013 insgesamt 15'256 Einwohner. Dies sind 50 Leute weniger als noch Ende 2012, entspricht aber den üblichen Bewegungen im Rahmen der Einwohnerfluktuation. Die stärksten Veränderungen gab es im letzten Jahr in Walzenhausen, Lutzenberg und Heiden.

So kann man auch beobachten, dass die Einwohnerzahl in den

letzten zehn Jahren im AÜB leicht gestiegen ist, die meisten Gemeinden konnten ihre Einwohnerzahl halten oder leicht ausbauen. Wenn man die Einwohnerzahl mit derjenigen vor 30 Jahren (31.12.1983) vergleicht, wohnen heute 1423 Leute mehr im AÜB, was einem Anstieg von etwas mehr als 10% entspricht, am stärksten wuchs Lutzenberg, welches heute über einen Drittel mehr Einwohner hat als noch vor 30

Jahren. Das AÜB hat mit 15'256 Einwohnern in etwa gleichviel Einwohner wie die Gemeinde Herisau. Jeder vierte Einwohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden wohnt in den Vorderländer Gemeinden des AÜB, jeder achte Einwohner des Kantons Appenzell Innerrhoden hat seinen Wohnsitz im Bezirk Obereggen.

Die Tour de Suisse kommt 2014 ins AÜB - Heiden ist am 16./17. Juni Etappenort

Am Montag, 16. Juni fährt die Tour de Suisse im Rahmen der dritten Etappe durch das AÜB und trifft im Ziel im Dorfzentrum in Heiden ein, von wo am Dienstag, 17. Juni ebenfalls der Start zur nächsten Etappe erfolgt. Es wird ein grosses Rahmenprogramm, beginnend mit der Schlagernacht am Samstag, geboten.

Nehmen auch Sie am sportlichen Highlight des Jahres im AÜB teil und informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf www.tds-heiden.ch und liken Sie uns auf

www.facebook.com/TdSHeiden en!

Es werden noch Helfer sowie Gönner und Sponsoren gesucht. Interessierte dürfen sich gerne an das Sekretariat (sekretariat@tds-heiden.ch) des Etappenortes Heiden wenden.

Genauere Infos zur Etappe nach Heiden und zur Streckenführung folgen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Quelle: Einwohnerämter der Gemeinden, ständige Wohnbevölkerung

Gemeinde	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2003	31.12.1983
Grub	1025	1012	1015	916
Heiden	4052	4033	4020	3673
Lutzenberg	1254	1285	1189	900
Rehetobel	1730	1714	1744	1474
Reute	666	675	667	622
Wald	838	844	884	763
Walzenhausen	2071	2121	2100	2088
Wolfhalden	1728	1725	1717	1670
Obereggen	1892	1897	1839	1727
AÜB Gesamt	15256	15306	15175	13833

Für Sie in der Nähe

upc cablecom

Servicepoint Wolfhalden

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Das «**Gratis**»-Open Air
14./15. Juni 2014
Wolfhalden
www.rockthewolves.ch

ROCK THE WOLVES

SLADE

FOX

Eines der ältesten Schwimmbäder weit und breit:

Am Oberlauf des in Obereggs entspringenden Klusbaches ist eine wahre Idylle mit Schwimmbad, Spielwiese, Sitzbänken und Feuerstelle zu entdecken. Das lauschige, auf Gemeindegebiet von Wolfhalden gelegene Gelände gehört zum Ferienkoloniehaus Töss, das verkauft werden soll. 1889 wurde in Winterthur der Ferienkolonieverein Töss gegründet, um Kindern aus einfachen Verhältnissen Ferien im gesunden Appenzellerland zu ermöglichen. Der Verein kaufte im Jahre 1901 den vormaligen Gasthof „Ochsen“ im

Weiler Schönenbühl, Wolfhalden, und ab 1902 wurde das nun „Schönenbühl“ genannte Haus in den Sommermonaten von Kindern aus Winterthur belebt.

Pionierleistung im Jahre 1909
Rasch erfreuten sich Aufenthalte in Wolfhalden grösster Beliebtheit. Eine im Appenzellerland und darüber hinaus bestaunte Pionierleistung war das im Jahre 1909 erbaute Schwimmbad. Jahrzehntlang war das Haus vor allem während der Sommerferien bis auf den letzten Platz belegt, und in

jüngerer Zeit wurde das „Schönenbühl“ zusätzlich auch fremdvermietet. Aus für 110 jährige Tradition In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Ferien im Appenzellerland deutlich zurückgegangen.

Gründe sind das breite Freizeitangebot und Billigferien mit Zielen in aller Welt. Zudem weilen Ausländerkinder in den Ferien oft im Heimatland ihrer Eltern. Und heute sind kaum mehr Freiwillige für die Leiter- und Vorstandsarbeit zu finden. „Diese Fakten zwingen uns leider zum Aufgeben der gut 110 jährigen Tradition und damit zum Verkauf der grosszügigen

Liegenschaft“, bedauert Rolf Gerteis, Winterthur, als Präsident des Kolonievereins. Gemäss Internet beträgt der Kaufpreis 395.000- Franken.

Idylle mit Pionierleistung:
Bereits 1909 entstand unterhalb des stattlichen Koloniehauses im Schönenbühl (verdeckt durch die Bäume im Hintergrund) das erste Schwimmbad weit und breit. Der ehemalige Gasthof „Ochsen“ an der Strasse Wolfhalden – Lachen (Walzenhausen) wird verkauft.

*Bilder und Text:
Peter Eggenberger*

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen

und vieles mehr!

Anlässlich des Internationalen Tag des Waldes (ITW):

vom 21. März 2014 oder einfach zum Frühlingsbeginn stellen wir Ihnen gerne ein Waldkreuzworträtsel mitsamt Wettbewerb zum Publizieren zur Verfügung.

Der vom Bundesamt für Umwelt koordinierte Tag des Waldes widmet sich dieses Jahr der "Verwendung von Schweizer Holz". Der umweltfreundliche und vielfältige Rohstoff Holz wächst still und fast unbemerkt vor unserer Haustüre. Das Waldrätsel soll mithelfen, die Bevölkerung auf das Schweizer Holz und den Wald aufmerksam zu machen. Schliesslich profitiert auch jede Gemeinde oder Bürgergemeinde von einem positiven Image der heimischen Waldwirtschaft. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen und das Rätsel über Ihre Kanäle verbreiten: mit einem Abdruck in Ihrer Gemeindepu-

blikation und/oder der Publikation auf geeigneten Webseiten und in elektronischen Newslettern. Auch der Link auf unsere Website kann weiter verbreitet werden. Der Wettbewerb läuft ab sofort und dauert bis 30. Mai 2014; hoffentlich passt dies in den Zeitplan Ihrer Veröffentlichungen. Für einen Beleg der Publikation oder entsprechende Rückmeldungen sind wir dankbar.

Auf der Website der Kampagne "Unser Wald. Nutzen für alle." finden Sie das Waldrätsel zum kostenlosen Download: www.wald.ch/topic15786.html. Im Hinblick auf den Tag des Waldes werden wir auf dieser Website laufend weitere Informationen zur Verwendung von Schweizer Holz publizieren. Wissenswertes finden Sie schon jetzt hier: www.wald.ch/topic14658.html

Café-Restaurant Blume

9427 Wolfhalden

Plätzle 471

**Vorschau:
Jeden letzten Donnerstag
im Monat ab 20:00 Uhr**

Stobete

Patronatskapelle
Appenzeller Vorderländer

**Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voransmeldungen unter 071 740 14 04**

Schnappschüsse des Monats

Susanne E. Heitz, Wolfhalden, Werbeslogan von Wolfhalden

Esther Rutishauser, Wolfhalden, Der Nebel kämpft mit dem Fön.

Birgitta Jarby Vuissa, Wolfhalden, Snoopy wartet auf Massage

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
So.	02. Mär.	17.00 Uhr	Kirche Kultur	Tablater Konzertchor St. Gallen Requiem Johann Sebastian Bach	Kirche Wolfhalden
Mo.	03. Mär.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter, Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Fr.	07. Mär.	19.00 - 23.00 Uhr	Schule Wolfhalden	Fasnachtsdisco für Kinder der Mittel- und Oberstufe mit DJ	Im Kronensaal
Sa.	08. Mär.	14.00 - 18.00 Uhr	Schule Wolfhalden	KINDERFASNACHT mit fetziger Musik, Päcklifischen, Clown und den «Wolfshüülern»	Im Kronensaal
Sa.	08. Mär.	19.00 Uhr	Rest. Blume	Guggekonzert mit dä Räblüüs	Rest. Blume
Mo.	17. Mär.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodenmühle
Fr.	21. Mär.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Fr.	21. Mär.	20.15 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Sa.	22. Mär.	20.00 Uhr	Laientheater Wolfhalden	Theateraufführung mit dem Stück „D'Gedächtnislücke“	Im Kronensaal
Sa.	22. Mär.	20.00 Uhr	SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Rest. Ochsen
Sa.	25. Mär.	19.30 Uhr	Schule Wolfhalden	Elternabend	Aula der Oberstufe
Sa.	29. Mär.	20.00 Uhr	Laientheater Wolfhalden	Theateraufführung mit dem Stück „D'Gedächtnislücke“	Im Kronensaal

Ortsmuseum und Brockenstube machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Närrisches Treiben in Wolfhalden

Kinderfasnacht 7. / 8. März 2014

Närrisches Treiben herrschte am vergangenen Freitag und Samstag im Kronensaal. Am Freitagabend trafen sich die Schüler-/Innen der Mittel- und Oberstufe zur traditionellen Fasnachtsdisco. Coole Drinks und fetzige Musik sorgten für super Stimmung unter den Schülern.

Am Samstag, Punkt 14 Uhr, öffnete sich die Tür vom Kronensaal wieder und alle möglichen Gestalten und Figuren,

kraftwege

sandra und simon gloor

shiatsu
seiki soho
elementares systeme stellen
integrative atearbeit
fortlaufende kurse

heiden • www.kraftwege.ch • 071 890 03 93

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

warteten auf Einlass. Trotz des schönen Wetters füllte sich der Saal sehr schnell und ein kunterbuntes, fröhliches Fest war in vollem Gange. Die DJ's Marcel und Timo sowie die Clownin Lilly führten mit Tanz und Witz durch den Nachmittag. Auch die "Wolfshüüler" durften nicht fehlen..... Es wurde getanzt, gelacht, geredet und getrunken - wir von OK Kinderfasnacht hatten am Buffet mit Kuchen, Hot-Dog, Pommes und Getränken alle Hände voll zu tun. Die diesjährige Kinderfasnacht war wieder ein voller Erfolg! Vielen Dank allen freiwilligen Helferinnen und Helfern!

Für das OK Kinderfasnacht
Miriam und Martina
Fotos: Sonderegger Felix

Porzellan-Malkurse

Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail:erika.renee@gmx.ch

Saisoneroöffnung in der Brockenstube.

Am 23. April 2014 ist es endlich wieder so weit!

Die Brockenstube öffnet ihre Türen zur neuen Saison. Jeden Mittwochnachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr kann in der Brockenstube nach Herzenslust gestöbert werden.

Ab 23. April 2014 nimmt die Brockenstube während den Öffnungszeiten oder nach telefo-

nischer Absprache gut erhaltene Kleinmöbel, Haushaltartikel, Kleider, Bücher, Spielsachen etc. entgegen. Für Möbel stehen Kia Tobler Tel. 071 891 34 11 und für Haushalt und Wäsche etc. Ruth Zogg Tel. 071 891 22 92, für weitere Auskünfte zur Verfügung. Das Team der Brockenstube freut sich auf viele bekannte und neue Gesichter aus nah und fern.

Wahlpero der SVP

Am 06. April sind die Gemeindewahlen. Die SVP lädt die Stimmbürger zu einem Wahlpero ein.

Die SVP freut sich auf regen Besuch!

Ort: Rest. Harmonie
Zeit: ab 15:00 Uhr

Die Gemeinde Wolfhalden vermietet sofort
**Atelier für Kleingewerbe
oder Büroräume**
mitten im Dorf, im 1. Stock der Raiffeisenbank.

2 Büroräume à je 25 bzw. 21m²
kleines Besprechungszimmer sowie ein Pausenraum.
Gemeinsamer Zugang mit der Spielgruppe «Wolfstätzli».
Mietzins pro Monat Fr. 700.– exkl. 150.– Pauschale für NK
Kontakt: Frau A. Mucha, 071 888 33 63 - astma@bluewin.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2013 mit deutlichem Besserabschluss

Der Gemeinderat konnte von einem sehr guten Jahresergebnis 2013 Kenntnis nehmen. Trotz der Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen von rund 1,6 Mio. Franken konnte

in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von Fr. 302'570.83 verbucht werden. Der Voranschlag rechnete mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 66'900.00. Auch vermögens-

mässig zeigt sich ein überaus erfreuliches Bild. Die vor Jahresfrist erreichte Schuldenfreiheit ist durch Zuwachs weiterer Vermögenswerte mehr als nur erhalten geblieben. Das

Pro-Kopf-Vermögen hat sich darum innerhalb eines Jahres von 588 Franken auf 2'513 Franken erhöht.

GESAMTÜBERBLICK

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'330'924.25 und einem Gesamtertrag von Fr. 10'028'353.42 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 302'570.83. Dieser ist dem Eigenkapital gutgeschrieben worden. Hinzuzufügen ist, dass zulasten der sich sehr günstig zeigenden Erfolgsrechnung nebst den ordentlichen Abschreibungen (Fr. 326'678.11) noch zusätzliche Abschreibungen von insgesamt Fr. 1'618'658.40 belastet werden konnten. Die bereits zu Jahresbeginn bestehende solide Eigenkapitaldecke von Fr. 2'855'285.63 hat sich somit nochmals erhöht, d.h. zu einem

Bilanzüberschuss von Fr. 3'157'856.46 geführt. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 983'800.41 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 1'009'274.26 und -einnahmen von Fr. 25'473.85. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 963'720.75 auf Fr. 2'154'779.25 reduziert. Nachdem bereits Ende 2012 der Übergang von einer Nettoverschuldung in ein Nettovermögen (= Nettovermögen von Fr. 1'014'208.83 bzw. von 588 Franken pro Einwohner) verzeichnet werden konnte, hat sich das Nettovermögen nochmals vergrössert auf die erfreuliche Summe von Fr.

4'343'294.73 (= 2513 Franken pro Einwohner). Mehrere Gründe sind dafür verantwortlich, dass im Vergleich zum Voranschlag ein deutlich besseres Rechnungsergebnis präsentiert werden kann. Der Mittelbedarf für ordentliche Abschreibungen hat sich durch die anhaltend hohen Abschreibungsquoten nochmals spürbar verringert. In mehreren Ressorts konnte der Netto-Aufwand geringer gehalten werden, sei es durch höhere Erträge oder geringere Aufwände. Der Hauptgrund liegt jedoch eindeutig beim nochmals markanten Mehrertrag bei den Steuern. So sind allein die Vermögens- und Ein-

kommenssteuern von natürlichen Personen (im Voranschlag mit Fr. 4'170'000.00 erwartet) auf eine Summe von Fr. 5'062'849.45 angewachsen. Auch bei den juristischen Personen konnte die veranschlagte Steuersumme von Fr. 500'000.00 mit einem Ergebnis von Fr. 758'150.46 deutlich übertroffen werden. Schliesslich haben auch die Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern) mit Fr. 790'972.45 die Erwartungen (Fr. 620'000.00) klar übertroffen

BILANZ / VERMÖGENSLAGE

Aktiven

Bei einer Bilanzsumme von Fr. 9'331'239.43 (Ende 2012 bei Fr. 9'574'102.47) entfallen 7,17 Mio. Franken auf das Finanzvermögen und 2,15 Mio. Franken auf das Verwaltungsvermögen. Die verbleibende Summe des Verwaltungsvermögens bestimmt den Abschreibungsbedarf. Bei den 2,15 Mio. Franken ist beizufügen, dass es sich hier einzig noch um die selbstfinanzierte Teile unserer Gemeinderrechnung (konkret um den Betrieb der Wasserversorgung) handelt. Alle übrige Teile des Verwaltungsvermögens konnten per Ende 2013 erfreulicherweise vollständig abgeschrieben werden.

Passiven

Die Summe der Passiven (Ende 2013 bei Fr. 9'339'239.43 / Ende 2012 bei Fr. 9'574'102.47) hat sich im Jahresverlauf nicht wesentlich verändert. Die veränderte Zusammensetzung zwischen Fremdkapital (Rückgang von Fr. 3'706'753.40 auf Fr. 2'833'165.45) und Eigenkapital (Erhöhung von Fr. 5'867'349.07 auf Fr. 6'498'073.98) weist aber darauf hin, dass sich die Vermögenslage nochmals deutlich verbessert hat. Ein rein vermögensstatistisch positiver Effekt ist auch durch die neuen Rechnungslegungsvorschriften entstanden. Neu werden nämlich auch die Fonds sowie die Kapitalbestände für Spezialfinanzierungen dem Eigenkapital zuge-

ordnet. Durch den bereits Ende 2012 erzielten vollständigen Schulden-Abbau konnte das im Jahre 2013 zur Rückzahlung fällig gewordene Schuldschein-Darlehen von Fr. 900'000.00 ohne weiteres aus eigenen Mitteln zurückbezahlt werden. Ein weiteres langfristiges Schuldschein-Darlehen, welches sich in der Bilanz von Ende 2013 noch mit 1,2 Mio. Franken zeigt, wurde zu Beginn des Jahres 2014 ebenfalls schon getilgt.

Vermögenslage

Bereits Ende 2012 konnte nach dem vollständigen Schuldenabbau ein Nettovermögen von Fr. 1'014'208.83 (entsprechend einem Pro Kopf-Vermögen von 588 Franken) verzeichnet werden. Im abgelaufenen Rechnungsjahr hat sich diese Bewegung fortgesetzt und zu einem Pro Kopf-Vermögen von 2513 Franken geführt. Folgende Zahlen belegen diese Entwicklung:

Fremdkapital	31.Dez.2012	Fr. 5'480'893.64	
./. Finanzvermögen	31.Dez.2012	Fr. 6'495'102.47	Fr. 1'014'208.83 (Nettovermögen)
Fremdkapital	31.Dez.2013	Fr. 2'833'165.45	
./. Finanzvermögen	31.Dez.2013	Fr. 7'176'460.18	Fr. 4'343'294.73 (Nettovermögen)

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
 Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
 Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Tellco Anlagestiftung, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz Luft/Wasser-Wärmepumpen für MFH-Neubauten auf Parz. Nr. 226 und 1545, Friedberg
- Hanny-Drews Karin, Zelg 565, Wolfhalden Luft/Wasser-Wärmepumpe für Wohnhaus Nr. 562 auf Parz. Nr. 1521, Zelg
- Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach Wärmepumpe mit Erdsonde für Wohnhaus Nr. 318 auf Parz. Nr. 20, Hinterhasli
- Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach Wärmepumpe mit Erdsonde für Mehrfamilienhaus Nr. 1330 auf Parz. Nr. 20, Hinterhasli
- Stocker Matthias, Sonder 642, Wolfhalden Saal-Umbau beim Wohnhaus-Restaurant-Gebäude Nr. 642 auf Parz. Nr. 694, Sonder
- Beer-Foscan Hermann und Doris, Schwendi 248, Wolfhalden Heizungsersatz mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 248 auf Parz. Nr. 327, Schwendi
- Bach Heiden AG, Wolfhalden Baureklametafel auf Parz. Nr. 420, Hinterergeten
- Loonen-Steiner Jacobus und Eveline, Lehn 597, Wolfhalden Keller-Einbau beim Wohnhaus Nr. 597 auf Parz. Nr. 803, Lehn

Referendumsbeschluss des Gemeinderates / Öffentliche Versammlung

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 4. März 2014 beschlossen, die Jahresrechnung 2013 (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Zur ausführlichen Information über das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 lädt der Gemeinderat alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich ein auf

**Mittwoch, 9. April 2014, 19.00 Uhr,
in den Gemeindesaal „Krone“.**

Holzbau Kobel

Ihr **Fachmann** für

- Renovationen
- Umbauten
- Reparaturen

auch mit Ihrer Mithilfe

Bruno Kobel
Plätzli 473 • 9427 Wolfhalden
Telefon/Fax: 071 888 05 10
Mobile: 079 753 66 64
E-Mail: bruno.kobel@bluewin.ch

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Schwarz-Flajs Patrik und Schwarz Stefanie, getraut am 07.02.2014 in Rehetobel AR
- Hungerbühler Manuel und Hungerbühler-Lutz Angela getraut am 21.02.2014 in Rheineck SG

Zuzüge:

- Schmid-Jost Andreas und Brigitte mit Anina, Alte Landstrasse 229, 9427 Wolfhalden
- Rzetelski Natalie, Mühltoibel 484, 9427 Wolfhalden

Todesfälle:

Brunner-Lekyang, Hans,
gestorben am 25. Februar 2014 in St. Gallen SG, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Schulkommission Wenger Therese, Hinterhasli
- als Delegierte und Präsidentin der Notschlachanlage /Tierkörpersammelstelle Vorderland Fuster Priska, Guggenbühl

Den Zurückgetretenen wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden.

Schulleiter/innen-Stelle neu besetzt

Der Gemeinderat hat die derzeit in Wolfhalden noch als schulische Heilpädagogin tätige Silvia Steinmann mit Wirkung ab 1. August 2014 als neue Schulleiterin gewählt.

Der Gemeinderat wünscht Silvia Steinmann auch an dieser Stelle einen guten Einstieg und viel Erfolg in der neuen, anspruchsvollen Aufgabe.

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 08.04.1926 Heininger Heinz, Bleichstrasse 262, 9427 Wolfhalden,
- 03.04.1927 Keller-Bänziger Alma, Vorderbühle 852, 9427 Wolfhalden,
- 23.04.1928 Steiger Erwin, Kaltenbrunnen 235, 9427 Wolfhalden,
- 05.04.1929 Rohner Hans Ulrich, Ödlehn 434, 9427 Wolfhalden,
- 17.04.1930 Sonderegger-Weiss Maria, Vorderdorf 693, 9427 Wolfhalden,
- 28.04.1930 Zöller-Fries Hildegard, Oberdorf 932, 9427 Wolfhalden,
- 06.04.1933 Eyben-Schalk Anna, Hechtgasse 10, 9427 Wolfhalden,

Handänderungen (19. Februar 2014 - 18. März 2014)

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Kugler Roland, Hinterergeten (Erwerb: 30.08.1984)	Beerli Hans, Heiden	430	Guggenbühel	geschlossener Wald (5'801 m2 Grundstücksfläche)
Eisenring Felix, Oberschan (Erwerb: 01.04.2011)	Schmid Brigitte, Lutzenberg	340	Friedberg	Wohnhaus mit Garage Nr. 229, Gartenanlage, Weg (520 m2 Grundstücksfläche)
Kummer Annalise, Unterlindenberg (Erwerb: 14.03.2007 / 16.11.2012)	Kummer Andreas und Keist Irina, Unterlindenberg (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	929	Unterlindenberg	geschlossener Wald (2'417 m2 Grundstücksfläche)
Baukonsortium Hasli-Wolfhalden (Erwerb: 25.04.1986 / 23.02.2005)	Wetzel Irina, Thal	1376	Vorderhasli	Strasse, Weg, Wiese, Weide, Gartenanlage (687 m2 Grundstücksfläche)
Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb: 11.01.2011)	Bänziger Christian und Edith, Lippenrüti (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	ab 579 zu 577	Lippenrüti	781 m2 Boden mit Weidstadel Nr. 396
Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb: 11.01.2011)	Aebischer Emil, Lippenrüti	ab 579 zu 961	Lippenrüti	705 m2 Boden mit Schopf Nr. 731
Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb: 11.01.2011)	Kuratli Raffael und Linda, Lippenrüti (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	ab 579 zu 578	Lippenrüti	1'000 m2 Boden mit Stallgebäude Nr. 963
Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb: 11.01.2011)	Kuratli Raffael und Linda, Lippenrüti (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	579	Lippenrüti	Wohnhaus Nr. 400, Betriebsgebäude Nr. 401, Fels, Gartenanlage (1'000 m2 Grundstücksfläche)

Grundbuchamt Wolfhalden

clean up day "Gemeinde-Putzätä"

am Samstag, 26. April, ab 9.00 Uhr. Die Umweltschutzkommission lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde ein, sich aktiv an der nationalen Aktion für einen bewussten Umgang mit Rohstoffen, Produkten und Abfällen zu beteiligen. Unter dem Motto:

"Die Schweiz putzt, sammelt und entsorgt!" möchten wir wiederum mit einer "Gemeindeputzätä" unseren schönen Lebensraum pflegen. Die

Erfolge der letzten Aufräumaktionen (April 10/ Mai 07 und Sept. 01) sollen wiederholt werden! Helfen Sie tatkräftig mit, sei es mit Güsselsammeln, Aufmuntern, Transportieren oder Sortieren und anschliessendem gemütlichem Beisammensein. Alle Interessierten besammeln sich am 21. April um 9 Uhr beim Bauamt Wolfhalden. Bei Kaffee und Gipfeli wird der Ablauf der Aktion erklärt. Bitte achten Sie auf gutes Schuhwerk und geeignete Kleidung.

Schon jetzt einen ganz herzlichen Dank für den Einsatz in einem lebenswerten Wolfhalden.

Zum Abschluss und als Dankeschön gibt es am Mittag für jede Helferin und jeden Helfer eine Wurst vom Grill mit Brot.

Wir freuen uns auf zahlreiches Mitmachen, eine Anmeldungen ist nicht nötig

Die Umweltschutzkommission

Feier der Erstkommunion

Sonntag, 27. April um 10 Uhr dürfen folgende Mädchen und Buben von Thal, Lutzenberg und Wolfhalden in der Kirche Thal ihre erste heilige Kommunion empfangen: Michele La Bella, Joelle Stetka, Jamin Aebischer, Mario Cartaro, Lena Grab, Alessandro Lopardo, Silas Matzer, Valeria Raimondi, Nuria Rissi, Finn Signer, Dominic Stadler, Salome Tscherne, Giuli Egger, Mirco Egger, Fabio Flury, Noah Isepponi, Janis Maier, Jana Ruppanner, Flurin Widmer

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ, Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Wie denn wachsen / ohne den Traum / dass alles anders sein könnte / vor den inneren Augen ...
Wie denn weitergehen / ohne die Vision / dass ein Weg sein werde / hinter der Tür der Herzen ...

(Tina Willms)

Ich wünsche allen eine gute Zeit auf Ostern hin zu.

Andreas Ennulat, Pfr.

April 2014

... am Wochenende

Sonntag, 6. April	kein Gottesdienst
Sonntag, 13. April (Palmsonntag)	09.45 Uhr GOTTESDIENST MIT TAUFEN - PFR. ANDREAS ENNULAT; ARTHUR THURNHEER (ORGEL)
Samstag, 19. April (Karsamstag)	OSTERNACHT-FEUER (vor und in der Kirche) 20.30 Uhr
Sonntag, 20. April (Ostern)	09.45 Uhr GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL - ... VOM URSPRUNG ALLEN LEBENS PFR. ANDREAS ENNULAT; ARTHUR THURNHEER (ORGEL)
Sonntag, 27. April	09.45 Uhr GOTTESDIENST - PFR. ANDREAS ENNULAT; ANNA MARIA SIMONETT (ORGEL) ANSCHL. KIRCHBÜRGERVERSAMMLUNG (ca. 10.40 Uhr)

PROJEKT WELTETHOS HANS KÜNG

PLAKATAUSSTELLUNG IN DER KIRCHE WOLFHALDEN
17. MÄRZ AB 17.00 UHR - 17. APRIL BIS 17.00 UHR

Führungen für Gruppen sind nach Absprache möglich.

> A. Ennulat Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 / ev.pfarramt.wh@bluewin.ch <

Kultur in der Kirche ...

PALMSONNTAGS-KONZERT 2014 KIRCHE WOLFHALDEN
13. APRIL 17.00 UHR
Vokalensemble Cantemus / Weinfeld
VIA CRUCIS PASSIONSMUSIK
VON J.G. RHEINBERGER UND F. LISZT
Eintritt frei - Kollekte

Theater in der Kirche Wolfhalden

DONNERSTAG, 24. APRIL 2014, 20.00 UHR
APÉRO AN 19.30 UHR

PROF. UNRAT ODER DAS ENDE EINES TYRANNEN -
ein literarisches Solo
nach einem Roman von Heinrich Mann
mit Volker Ranisch

Nicht nur jede menschliche Gemeinschaft, sondern auch jede/r einzelne von uns steht vor der Frage: Inwieweit ist man korrumpierbar, inwieweit hält man der Verführung stand?

Ein Theaterabend in Kooperation mit dem Lions Club Heiden zur Unterstützung eines Integrationsprojektes von anerkannten Flüchtlingen in der Region. **Eintritt frei - Kollekte**

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien: 28. April - 4. Mai ; die Beerdigungsstellvertretung übernimmt
Pfr. René Häfelfinger (Grub-Eggersriet / 071 891 17 58 / 071 755 59 51)
rene.haefelfinger@bluewin.ch

Gründonnerstag - Karfreitag - Karsamstag - Ostern

FILM_ABEND_MAHLEN KIRCHE WOLFHALDEN
GRÜNDONNERSTAG 17. APRIL 19.30 UHR

Troubled Water

Vor acht Jahren soll er als Halbwüchsiger den Tod eines Kindes verschuldet haben. Jetzt spielt Thomas unter neuem Namen aufwühlend Orgel in einer Kirche und verliebt sich in die alleinerziehende Pastorin Anna. Ein Leben nach dem Gefängnis bahnt sich an - da entdeckt ihn durch Zufall Agnes, die Mutter des Kindes ...

Ein atemberaubendes Seelendrama um **Vergeltung, Hoffnung, Schuld und Versöhnung.**

Spielfilmdauer: 120 min plus Pause **Eintritt frei**

KAR_FREITAG

KIRCHE WOLFHALDEN

18. APRIL 19.15 UHR

DURCHKREUZ

MIT KREUZWEG_BILDERN VON HETTY KRIST
(LIEBFRAUENKIRCHE, FRANKFURT/M.)

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG:

KASPAR WAGNER (ORGEL) PETER LENZIN (SAXOPHON)

GOTTESDIENSTLICHE LEITUNG:

PFR. ANDREAS ENNULAT

KAR_SAMSTAG

VOR UND IN DER KIRCHE WOLFHALDEN

19. APRIL

20.30 UHR

OSTER_NACHT_FEUER

für Kinder & Familien
und Menschen jeden Alters

MITWIRKENDE:

ANDREAS ENNULAT - JACQUELINE ZÜST - ESTHER ZÜST
MIT MUSIKSCHÜLER/INNE/N (FLÖTE UND HACKBRETT)

IM ANSCHLUSS AM OSTERFEUER:

HEISSE WIENERLI MIT BROT, ICE-TEA, ROTWEIN, MINERAL

OSTER_SONNTAG

KIRCHE WOLFHALDEN

20. APRIL

9.45 UHR

... VOM URSPRUNG ALLEN LEBENS

GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL

GOTTESDIENSTLICHE LEITUNG: PFR. ANDREAS ENNULAT

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG: ARTHUR THURNHEER (ORGEL)

Einladung zur **ordentlichen Kirchgemeindeversammlung** am **Sonntag 27. April 2014**, nach dem Gottesdienst, um **ca.10.45 h** in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28.04.2013
3. Jahresbericht des Präsidenten a.i.
4. Abnahme der Jahresrechnung 2013
5. Budget 2014 mit unverändertem Steuerfuss (0.75 Einheiten)
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Schiesstand Büelen Heiden

Heiden. Am Samstag 26. April 2014 von 14:00 - 16:00 Uhr findet in Schiesstand Büelen Heiden die Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Schiess-

büchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt ein: die Feldschützengesellschaft Heiden.

Frühlingswanderung (Bündner Herrschaft)

Am Sonntag, 06. April 2014 ist bei jeder Witterung Besammlung um 09.45 Uhr beim Bahnhof in Landquart.

Die leichte geführte Wanderung in der "Bündner Herrschaft" hat 267 m Aufstieg und der Abstieg beträgt total 286 m und die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Die Verpflegung in Jenins ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Bei dieser Wanderung wurde irrtümlich der Samstag, 06. April statt richtig Sonntag, 06. April angegeben Über die Sitter

nach Innerrhoden In Ausserrhoden, genauer in Stein ist am Samstag, 17. Mai 2014 um 10.00 Uhr Besammlung vor dem Museum. Von 814 m geht es über Horgenbühl hinunter zum Sittersteg (668 m) und in einem Aufstieg wird Haslen (730 m) erreicht. Der Mittagshalt ist in Enggenhütten (761 m) und von dort geht es über Hargarten zurück nach Stein. Die geführte Wanderung, die bei jeder Witterung durchgeführt wird, dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Bei dieser Wanderung wurde das Datum nicht erwähnt. Findet also wie oben erwähnt am Samstag, 17. Mai 2014 statt

CHEF WANDERUNG VAW

Rolf Wild

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Schulleitung Wolfhalden

Der Gemeinderat Wolfhalden hat an der Sitzung vom 4. März 2014 Frau Silvia Steinmann, Robach 34, 9038 Rehetobel zur neuen Schulleiterin gewählt. Ihr Anstellungspensum beträgt 70%. Silvia Steinmann bringt als langjährige Teamleaderin der Heilpädagoginnen viel Erfahrung mit. Sie verfügt über die verlangte pädagogische Grundausbildung mit entsprechender Unterrichtserfahrung sowie die Schulleiterausbildung. Teilzeitlich ist sie Co-Schulleiterin in Waldkirch. Frau Steinmann ist in den Prozess der Umstellung auf das altersdurchmischten Lernen auf der Oberstufe voll integriert und kennt unsere Schule ausgezeichnet. Ich heisse sie in ihrer neuen Funktion als Schulleiterin von Wolfhalden herzlich willkommen und wünsche ihr einen guten Start ab dem 1. August 2014.

Frau Anette Grasshoff hat dieses Amt seit dem 1. August 2010 ausgeübt. Zuerst wurde in einem 55% und ab diesem Schuljahr mit einem 70% Pensum angestellt. Sie hat die grossen pädagogischen, organisatorischen und administrativen Herausforderungen als Leiterin einer Gesamtschule sehr ernst genommen und sich für unsere Schule sehr stark engagiert. Die gesamte Schulentwicklung lag ihr stark am

Herzen und der Förderung und Sicherung der Schulqualität mass sie grosses Gewicht bei. Gemeinsam mit ihren Teamleadern gestaltete sie die Jahresprogramme und sorgte für die Einhaltung von lokalen und kantonalen Schul- und Unterrichtsregeln. Frau Anette Grasshoff war stark engagiert bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung des grossen Projektes "altersdurchmischtes Lernen" an der Oberstufe und setzte sich auch in kantonalen Gremien dafür ein. Auch dank ihrem Einsatz ist das erste Etappenziel erreicht: Diese neue Lernform ab dem Schuljahr 2014/15 in Wolfhalden implementiert. Ich habe in all den Jahren gerne mit Anette Grasshoff zusammengearbeitet. Leider hat eine Krankheit verunmöglicht, dass sie weiterhin in unsern Diensten verbleiben konnte und sie hat deshalb per 31.

Januar 2014 ihr Stelle gekündigt. Ich bedanke mich bei Anette Grasshoff ganz herzlich für all ihre Dienste, ihr Engagement und ihre Impulse zur Weiterentwicklung der Schule Wolfhalden. Von Herzen wünsche ich ihr für ihren künftigen beruflichen Weg alles Gute!

Pius Süess

Schulpräsident Wolfhalden

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Cordon-bleu des Monats
Cordon-bleu „ADI“

(Mit Käse, Schinken und Pilzen)

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

LG-Tanne, ordentlichen Monatsversammlung

Die LG-Tanne tagte zu der ordentlichen Monatsversammlung mit anschliessendem Preisjassen. Da ging es um möglichst viele Punkte, jeder Teilnehmer erhielt danach ein Stück geräuchertes Schinkli.

Bei den ordentlichen Traktanden ging es vor allem um die Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten und des Gemeinderates.

Gino Pauletti kandidiert als Gemeindepräsident, Mario Wipf als Gemeinderat. Beide Kandidaten werden von der LG-Tanne unterstützt.

Beim anschliessenden Preisjassen durften einige Gäste begrüsst werden. Trotz Punktejagd durften alle einen vergnügten Abend verbringen und zum Schluss ein geräuchertes

Schinkli mit nach Hause nehmen.

1. Rang mit 756 Punkten
Markus Heil
2. Rang mit 740 Punkten
Karl Krüsi
3. Rang mit 713 Punkten
Heidi Claus (Gast)

Vergnügt und zufrieden ging zu später Stunde ein schöner Abend zu Ende..

Lesegesellschaft

Wolfhalden

Silber für Lara Schläpfer und Lea Sieber

Bei ihrem ersten Wettkampf ihrer Turnkarriere zeigte Ramona Sieber K1 einen hervorragenden Wettkampf.

Sie zeigte einen ausgeglichenen Wettkampf und von Nervosität war keine Spur. Ramona wurde auf dem 5. Rang mit Auszeichnung klassiert von 62 Turnerinnen.

Im K3 verpasste Lara Schläpfer den Sieg nur hauchdünn. Auch sie zeigte wie Ramona einen ausgeglichenen Wettkampf, nur die Ringnote fiel etwas zu

tief aus für Laras Verhältnisse, denn sie ist eine tolle Ringturnerin. Nichts desto trotz durfte sie verdientermassen die Silbermedaille entgegennehmen.

Nochmals Silber gabs im K4 für Lea Sieber. Sie überzeugte mit einer konstanten Leistung. Vor allem am Boden und am Reck konnte sich Lea jeweils die hohen Noten von 9.45 gutschreiben lassen. Auch sie durfte verdient aufs Treppchen steigen.

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
05. / 06. April 2014
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Einfach Elektrisch. Kleines Auto, grosser Fortschritt. Der e-up!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Die letzten Traumwohnungen zu verkaufen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

1x 4.5 Zimmer Wohnung EG - Haus Goldregen
1x 4.5 Zimmer Wohnung 2. OG - Haus Goldregen

1x 3.5 Zimmer Wohnung 1. OG - Haus Mohn

Verkaufspreis ab Fr. 540'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Preisliste und Baubeschrieb.

gukde-bleu.ch **GAULTMILLAN**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Ostern (20.4.2014) in der Krone

Oster
Menü

Osterbuffet im Kronensaal
Ostermenü im Restaurant

Nähere infos ab April auf unserer Internetseite
www.krone-wolfhalden.ch

Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

14. MV der Spitex Vorderland

Am Samstag, 5. April 2014 findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 14. Mitgliederversammlung (MV) der Spitex Vorderland statt. Für den Unterhaltungsteil ist an diesem Nachmittag die Musikgruppe "Erscht Rächt" besorgt. Das Jahr 2013 stand bei unserer Organisation im Zeichen eines markanten Anstiegs nach pflegerischen Leistungen (+8%).

Der durchschnittliche Einsatz pro Einwohner ist recht stabil, tendenziell aber eher rückläufig. Sehr gross sind die Unterschiede hingegen in den einzelnen Gemeinden. Vor allem wenn wir die Unterschiede pro Kunde vergleichen, schwankt er 2013 bei den Arbeitsstunden zwischen 26,12 Stunden und 134,77 Stunden. Bei der Anzahl Besuche zwischen 36,24 und 159,8. Diese Werte widerspiegeln sich dann auch in den Belastungen, die

auf die einzelnen Vertragsgemeinden zukommen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten. Dieses Thema war der Schwerpunkt des Spitex-Tages am 7. September 2013, wo sich die Spitex Vorderland mit einem Stand, am Vormittag in Rehetobel und am Nachmittag in Heiden präsentierte.

Für Fragen und Mitgliedschaft wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 / info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Geschichte wird lebendig

Exkursion ins Jüdische Museum Hohenems

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts durften wir, die 3G und 3E der OST-Wolfhalden, eine Exkursion in das Jüdische Museum nach Hohenems, Österreich, machen. Dabei konnten wir auf der Anreise den jüdischen Friedhof, mit seinen sehr alten mit Steinen geschmückten Gräbern, begutachten. Danach ging es weiter ins Museum, welches ursprünglich die Villa der ortsansässigen Fabrikantenfamilie Rosenthal war. Hier erfuhren wir geschichtliches wie auch kulturelles über das Judentum in der Region, aber auch über den Verbleib dieser jüdischen Familie während des 2. Weltkriegs. Während unseres Postlaufs durchs Museum sind wir auch auf Paul Grüninger gestossen. Den Film "Akte Grüninger" durften wir am 11.2.2014 im Kino Rosental in Heiden sehen, und somit konnten wir mit unserem Fachwissen punkten. Anschliessend bekamen wir die Gelegenheit, einen richtigen Fluchtweg nachzulaufen, den die jü-

dischen Flüchtlinge vom Bahnhof in Hohenems bis an die Grenze zur Schweiz gegangen waren. Auf unserem Weg legten wir immer wieder eine Pause ein, um Zeitzeugenberichte auf dem Audio-Guide anzuhören. Einige Schicksale gingen uns sehr unter die Haut und liessen den Film nochmals richtig lebendig werden. Am Altenrhein vorbei, über zwei kleine schmale Holzbrücken bis hin zur Paul-Grüninger-Brücke führte uns der Weg. Hier waren wir auch schon wieder am Ende unseres interessanten, lehrreichen Vormittags angelangt. An dieser Stelle möchten wir unseren besonderen Dank an die Berthold-Suhner-Stiftung richten, die einen Grossteil der Kosten übernahm. Ausserdem möchten wir der Kirchenvorstanderschaft und der Schule Wolfhalden für die Finanzierung dieses Projekts aussprechen.

Nadine Schmid, Caroline Wenk 3e

Schelling Ofenbau AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

217 Grenzgänger pendeln Ende 2013 ins AüB

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe April 2014

Ende 2013 pendelten 217 Grenzgänger aus dem angrenzenden Ausland (Deutschland, Österreich) ins Appenzellerland über dem Bodensee. Vor zehn Jahren pendelten noch insgesamt 174 Grenzgänger ins AüB. Am meisten Grenzgänger arbeiten in Heiden und Walzenhausen, hier hat der starke Gesundheitsbereich auch im Vergleich zu 2003 zu einer Steigerung der Grenzgängerzahlen

geführt. Viele Spezialisten im Gesundheitsbereich können heute nicht mehr in der Region rekrutiert werden und pendeln aus dem grenznahen Ausland hierher.

In den Gemeinden Wald, Grub, Rehetobel und Reute gibt es kaum Grenzgänger, was teilweise mit der grösseren Entfernung der Gemeinden zur Grenze als auch mit der Grösse

der Gemeinden zu tun hat. Generell lässt sich sagen, dass Gemeinden mit vielen Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen und in der Industrie eher Arbeitskräfte aus Vorarlberg und Bayern benötigen.

Tag der Sonne am 3. Mai 2014 - Besichtigung Nullenergie Haus mit PV Anlage

Am 3. Mai kann von 10-16 Uhr anlässlich des Tages der Sonne das Nullenergie-Haus von Werner Rüegg an der unteren Sonnenbergstrasse 4 in Heiden besichtigt werden. Am Objekt gibt es Informationen zum Null-Energie-Haus aus Holz, L/W Wärmepumpe, Komfortlüftung, thermische Solaranlage und zur PV-Anlage. Ebenfalls informieren GEAK-Experten zur Gebäudesanierung-Vorgehensberatung

ng, zum Gebäudeenergieausweis (GEAK-Plus) und möglichen Fördergeldern. Schauen Sie vorbei!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Grenzgänger aus dem angrenzenden Ausland im AüB

Quelle: Bundesamt für Statistik

CHISTENPASS
...für treue Gäste...

Kurzeberger Henneflügel
Fleischbrotballe
Appzeller Gitziküechli
Sanggaller Käaskugle
Wärschafti Kalbs-Rippe

Beim 11. X sind Sie unser Gast!

Restaurant **HARMONIE**
...so traditionell bis aktuell...

Sonder 642 9427 Wolfhalden
071-888 14 27 www.chistenpass.ch

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

Wir schaffen Verbindungen!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik
Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Photovoltaik-Anlage auf dem Oberstufenschulhaus

Photovoltaik-Anlage auf dem Oberstufenschulhaus
Am Mittwoch, 2. April 2014 stellt die IG Appenzeller Naturstrom Genossenschaft ab 18.00 Uhr die PV-Anlage auf dem Oberstufenschulhaus der Öffentlichkeit besonders den Einwohnern der Gemeinde Wolfhalden im Rahmen eines Aperos vor.

Februerversammlung der Lesegesellschaft Aussertobel (LGA)

Traditionsgemäss begann der Start der Februerversammlung am 21.02.14 um 19.30 Uhr mit dem seit vielen Jahren von Martina Etter zubereiteten Fondueessen. Unterstützt wurde sie von ihrer Familie. 21 LGA-Mitglieder und die Kandidaten für den Gemeinderat bzw. für das Gemeindepräsidium genossen das Fondue und bedankten sich bei den Köchinnen mit grossem Applaus. Ein Bericht aus dem Gemeinderat war nicht traktandiert, das elektronisch versandte Protokoll war rasch genehmigt, Max Breu bestens verdankt und so konnte sich die Versammlung unter der Leitung von Präsidentin Simone Wüthrich den Kandidaten zuwenden. Es stellten sich vor:

son. Die Präsidentin verwickelte die Kandidaten in gut vorbereitete Fragen - Antwort - Gespräche, wo alle Kandidaten Auskunft bezüglich ihrer Motivation und ihrer Vorstellungen zu ihrer Arbeit im Gemeinderat geben konnten. Anschliessend wurden sie von den Mitgliedern der LGA "in die Zange genommen".

Die Kandidaten hinterliessen einen motivierten Eindruck. Nach einer Pause zog Jürg Claus seine Kandidatur zurück, da er aufgrund seiner beruflichen Aufgabe mit wiederkehrenden zeitlich nicht planbaren Einsätzen möglicherweise mehrere Sitzungen des Gemeinderates verpassen müsste und eine Stellvertreterregelung nicht leicht zu realisieren wäre.

als Kandidat für das Gemeindepräsidium:

Gino Pauletti, Bauführer, seit 7 Jahren im Gemeinderat

als Kandidat(in) für einen Gemeinderatssitz:

Ursula Albrecht, im Pflegefach tätig

Jürg Claus, weltweit tätig in der Logistik für die Exploration von Bodenschätzen, im Nebenamt Bauer

Mario Wick, Masch. Ing. FH, Geschäftsleiter der Firma cool-

Die Mitglieder der LGA beschlossen in Abwesenheit der Kandidaten, die bereits portierten Gino Pauletti und Mario Wipf zu unterstützen und Ursula Albrecht zu portieren. Die Past-Präsidentin Maggie Frey forderte alle Mitglieder auf, nochmals auf die Suche von Kandidaten für den letzten Sitz im Gemeinderat zu gehen. Knapp vor 23.00 Uhr konnte die Präsidentin die angeregte Versammlung schliessen

Kurs "Taschen nähen"

Wir nähen unter Anleitung eine Wendetasche.
01.05.2014 und 06.05.2014 ab 19.30 - 21.30 Uhr

Anmeldung bis 15. April 2014 bei:
Miriam Lukas 071 888 50 77
oder miriam.lukas@gmx.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Wolfhalden
mit Weitblick

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2014** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschläge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 551 21 57) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze bekieset werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2014

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

NEUES JAHR – NEUER LOOK

Was möchten Sie Verändern: Frisur-Outfit

STIL
Beratung

Diplom Stylistin
Maria Gämperli

+41 78 645 66 73
info@meinstil.ch
www.meinstil.ch

Schnappschüsse des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April 2014. Rosental. Das Kino.

Di** 1.4. 14:15	Kinomol: Drei Brüder à la Carte	ab 12/10 Jahren	Dialekt
	20:15 Das Geheimnis der Bäume	ab 6/4 Jahren	D
Fr* 4.4. 20:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
Sa 5.4. 17:15	Viva la libertà	ab 16/14 Jahren	OV/df
Sa* 5.4. 20:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
So 6.4. 15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
So 6.4. 19:15	Traumland	ab 16/14 Jahren	D
Di 8.4. 20:15	Tableau Noir	ab 8/6 Jahren	F/d
Fr* 11.4. 20:15	The Grand Budapest Hotel	ab 10/8 Jahren	E/d
Sa 12.4. 17:15	Das Geheimnis der Bäume	ab 6/4 Jahren	D
Sa* 12.4. 20:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
So 13.4. 15:00	Shana - The Wolf's Music	ab 12/10 Jahren	D
So 13.4. 19:15	Die Bücherdiebin	ab 12/10 Jahren	D
Di** 15.4. 14:15	Kinomol: Der Fuchs und das Mädchen	ab 8/6 Jahren	D
Di 15.4. 20:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
Fr* 18.4. 20:15	Saving Mr. Banks	ab 10/8 Jahren	E/d
Sa 19.4. 17:15	Tableau Noir	ab 8/6 Jahren	F/d
Sa* 19.4. 20:15	The Grand Budapest Hotel	ab 10/8 Jahren	E/d
So 20.4. 15:00	Minuscule - Kleine Helden	ab 6/4 Jahren	D
So 20.4. 19:15	August: Osage County	ab 12/10 Jahren	D
Mo 21.4. 15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
Di 22.4. 20:15	Traumland	ab 16/14 Jahren	D
Mi 23.4. 20:15	Cinéclub: Atmen	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr 25.4. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr* 25.4. 20:15	Viva la libertà	ab 16/14 Jahren	OV/df
Sa 26.4. 17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
Sa* 26.4. 20:15	Die Bücherdiebin	ab 12/10 Jahren	D
So 27.4. 15:00	Free Birds	ab 6/4 Jahren	D
So 27.4. 19:15	Dallas Buyers Club	ab 14/12 Jahren	D
Di** 29.4. 14:15	Kinomol: Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren	D
Di 29.4. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di 29.4. 20:15	Saving Mr. Banks	ab 10/8 Jahren	E/d

* Rosenbar ab 19:30 offen

Margit Stark, Wolfhalden, Ein schöner Grünspecht

Haben Sie einen Schnapsschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN

23. April Gifte,
Medikamente, Chemikalien
Achtung: Sammlung beim
Bauamt Heiden
Mittelbissastrasse 5
9410 Heiden

**23. April
Häckseltour**

Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mi.	02. Apr.	14.00 - 16.00 Uhr	Frauen Verein Wolfhalden	Osternachmittag ein Anlass für Gross und Klein zum Basteln und Spielen	im Kronensaal
So.	06. Apr.	15.00 Uhr	SVP Wolfhalden	Wahlpero	Rest. Harmonie
Mo.	07. Apr.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter, Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Fr.	11. Apr.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
So.	13. Apr.	17.00 Uhr	Kirche und Kultur	Passionskonzert mit dem Cantemus Chor Weinfelden	Kirche Wolfhalden
Mo.	14. Apr.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	in der Bodenmühle
Mi.	23. Apr.	13.30 - 16.00 Uhr	Brockenstube	Wiedereröffnung Kronenstrasse	Brockenstube Wolfhalden
Do.	24. Apr.	19.30 Uhr	Landfrauen Wolfhalden	Frühlingsversammlung	Rest. Krone
Do.	24. Apr.	20.00 Uhr	Kirche und Kultur	Theaterabend veranstaltet mit dem Lionclub Heiden	Kirche Wolfhalden
Fr.	25. Apr.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Blume
Mo.	28. Apr.	20.30 Uhr	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Rest. Ochsen
Mi.	30. Apr.	13.30 - 16.00 Uhr	Brockenstube	geöffnet Kronenstrasse	Brockenstube Wolfhalden

Ortsmuseum macht Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Mai 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Neues aus der Gemeinde

Neuer Gemeindepräsident gewählt / Siebter Gemeinderatssitz bleibt vakant

Neu im Gemeinderat Ursula Albrecht-Kessler

Neu im Gemeinderat Mario Wipf

Neuer Gemeindepräsident Gino Pauletti

Anlässlich der kommunalen Ergänzungswahlen vom 6. April haben die Wählerinnen und Wähler von Wolfhalden Gemeinderat Gino Pauletti überaus deutlich (265 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 152 Stimmen) als neuen Gemeindepräsidenten gewählt.

Die ergänzenden Wahlen in den Gemeinderat für die drei zu

besetzenden Sitze brachten folgende Ergebnisse:

Mario Wipf und Ursula Albrecht-Kessler haben das absolute Mehr von 96 Stimmen übertroffen und sind somit als Mitglieder des Gemeinderates gewählt.

Für den siebten Gemeinderatssitz hat sich innerhalb der 3-

tägigen Frist (abgelaufen am 9. April) niemand angemeldet. Der Sitz bleibt somit vakant und ein zweiter Wahlgang (geplant am 18. Mai) findet nicht statt.

Der Gemeinderat stellt mit grossem Bedauern fest, dass in der Gemeinde Wolfhalden am 1. Juni 2014 (= Beginn des neuen Amtsjahres) erstmals ein Gemeinderatskollegium in un-

vollständiger, nur 6-köpfiger Besetzung seine Amtsgeschäfte aufnehmen muss.

Wipf Mario, Mühltoibel	278 Stimmen
Albrecht-Kessler Ursula, Lehn	141 Stimmen
Wüthrich Stephan, Kantonsrat	24 Stimmen
Vereinzelte	132 Stimmen

Bericht aus der Schulkommission

An der Sitzung vom 7. April 2014 behandelte die Schulkommission unter anderem das weitere Vorgehen bezüglich der Informatik an der Mittelstufe. Das Mitglied der Geschäftsleitung der AR-Informatik AG, Herr Emanuel Ranieli erläuterte zuerst die rechtliche Situation, um dann konkret auf das Projekt einzugehen. Im Budget 2014 sind entsprechende Beträge eingestellt, damit die gesamte Informatik im Mittelstufenschulhaus erneuert werden kann. In Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern wurde eine Versuchsordnung aufgebaut, die nun in den nächsten Wochen getestet wird, allenfalls angepasst und dann - der Bewilligung durch den Gemeinderat definitiv installiert wird. Damit dieses Projekt die gewünschte Leistung erbringen kann, ist auch die Erstellung einer Glaskabelverbindung zwischen dem Oberstufen- und Mittelstufenschulhaus nötig. Die Schulkommission hat den dafür benötigten Betrag freigegeben.

Die Schulkommission hat bezüglich von Zertifikaten im

Englisch einen Grundsatzentscheid gefällt. Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe können künftig in Englisch die Zertifizierung "Cambridge Pet" (Niveau B1) oder "Cambridge Ket" (Niveau A2) absolvieren. Die Prüfungsgebühren pro Schüler betragen aktuell für KET CHF 216.00 und die für das PET CHF 226.00. Sie werden künftig zur Hälfte durch die Schulkommission und zur anderen Hälfte durch die Eltern getragen. Jeder Schüler und jede Schülerin kann dies nur einmal in Anspruch nehmen. Die Vorbereitung findet im Rahmen des normalen Englischunterrichts im Niveau 5 statt. Diese Zertifizierungsprüfungen sind ein Zusatzangebot der Schule im Sinne der Begabtenförderung.

Der Gemeinderat ist an der Sitzung im April zur Überzeugung gelangt, dass eine sofortige Ablösung des Schulsekretariats vorgenommen wird. Der Gemeinderat hat die Schulkommission beauftragt, diese Stelle zur Besetzung per 1. August 2014 auszuschreiben (siehe Inserat in diesem Wolfsblick).

Gleichzeitig mit dem Arbeitsbeginn der neuen Schulleiterin, Frau Silvia Steinmann, wird auch die Stelle des Schulsekretariats neu besetzt sein. Mit dieser Veränderung ändert sich am gesamten Stellenumfang der Schulleitung nichts. Zur Schulleitung gehören die Schulleiterin, die Teamleader und der/die Schulsekretär/in.

Das Mitglied der Schulkommission, Frau Theres Wenger hat ihren Rücktritt auf das Ende des laufenden Amtsjahres erklärt. Sie hat bereits vor einigen Monaten Einsitz in der Hochschulkommission St. Gallen genommen. Für ihren Einsatz danke ich Therese Weniger ganz herzlich! Wir suchen nun ein neues Mitglied für die Schulkommission. Wenn Sie sich die Mitarbeit in dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe vorstellen können, melden Sie sich doch bitte beim Gemeindeschreiber.

Dies ist mein letzter "Bericht aus der Schulkommission" im Wolfsblick. Nach sieben Jahren trete ich per Ende Mai von meiner Aufgabe zurück. Ich

bedanke mich bei Ihnen herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin wünsche ich viele spannende und herausfordernde Aufgaben und vor allem Befriedigung in ihrem Amt.

Pius Süess
Schulpräsident

Porzellan-Malkurse

Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail:erika.renee@gmx.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Öffentliche Auflage:

Nach durchgeführter Vorprüfung durch die kantonalen Instanzen hat der Gemeinderat am 1. April die beiden Quartierpläne Bruggtobel Ost (= unterhalb der Kantonsstrasse) und Bruggtobel West (= oberhalb der Kantonsstrasse) samt den zuge-

hörigen Sonderbauvorschriften erlassen und zur öffentlichen Auflage freigegeben. Die Planungsinstrumente liegen während 30 Tagen (= bis 19. Mai) im Gemeindehaus (Büro Bausekretariat) zur Einsichtnahme auf.

Spülungen bei Schmutzwasserleitungen

In einem Turnus von 10 bis 15 Jahren werden die gemeindeeigenen Schmutzwasserleitungen gespült und auf ihren Zustand hin kontrolliert. Im Verlaufe des kommenden Sommers stehen Leitungsspülungen in den Gebieten Plätzli - Mühl-

obel, Hinterbühle - Zelg - Vorderbühle und Oberlindenberg - Tanne - Lippenrüti an. Auf Antrag der Umweltschutzkommission hat der Gemeinderat die Firma J. Geisser AG, Appenzell, mit den Spülungs- und Kontrollarbeiten beauftragt.

Sonderstrasse: Weitere Sanierungsetappe

Im Sommer 2010 und 2013 wurden die ersten beiden Etappen der Sonderstrasse in den Abschnitten "Hub - Höhe" und "Bruggtobel - Gmeindli" saniert. Mit dem Abschnitt "Höhe - Sonder" steht nun die nächste Sanierungsetappe an. Der Gemeinderat hat dem entsprechenden Bauprojekt des Ingenieurbüros Hagen + Sturze-

negger AG, Wolfhalden, zugestimmt. Der mit Kosten von rund 500'000 Franken veranschlagte Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von 360 Metern. Die Projektaufgabe sowie das Offerteingabeverfahren sind eingeleitet mit dem Ziel, das Vorhaben im Verlaufe dieses Jahres abschliessen zu können.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- G. Bopp & Co. AG, Mühltoibel 751, Wolfhalden Sanierung/Ersatz Kältemaschine beim Fabrikgebäude Nr. 751 auf Parz. Nr. 966, Mühltoibel
- Tobler Hans Rudolf, Obergatter 608, Wolfhalden Heizungsersatz mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 608 auf Parz. Nr. 640, Obergatter

Neubesetzung des Schulsekretariates

Seit einigen Jahren wird die im Gemeindehaus eingerichtete Schulleitung mit einem an die Gemeindeverwaltung angegliederten Pensum von 20 % in administrativen Belangen unterstützt. Diese Schulsekretariats Aufgabe ist im Verlaufe der Jahre von verschiedenen Personen, zuletzt von Finanzverwalter Pascal Steininger wahrgenommen worden. Im Zuge einer dringend notwendig gewordenen Entlastung des Verwaltungsbetriebes hat der Gemeinderat beschlossen, das 20 %-Pensum von der Verwaltung zu entflechten und das Schulsekretariat separat durch

die Schulkommission besetzen zu lassen. Ergänzend zur derzeit stellvertretend eingerichteten Schulleitung (besetzt durch Jennifer Deuel) konnte die in der Gemeinde Lutzenberg bereits als Schulsekretärin tätige Elisabeth Althaus bis zum Ende des laufenden Schuljahres für die analogen Aufgaben in Wolfhalden verpflichtet werden. Per 1. August 2014 wird im Zuge des Stellenantrittes der neugewählten Schulleiterin Silvia Steinmann auch das 20 %-Pensum für das Schulsekretariat neu besetzt. Bewerbungen für diese Teilzeitstelle sind bis zum 9. Mai an die Schulkommission zu richten.

Gemeindeeigene Liegenschaft Lippenrüti

Aufgrund einer Erbeneinsetzung im Nachlass der im August 2010 verstorbenen Maria Anhorn-Haslinger fiel der Gemeinde Wolfhalden ein Wohnhaus Grundstück samt zugehörigem Wiesboden (total rund 20'000 m² Gesamtfläche) im Landwirtschaftsgebiet zu. Der Gemeinderat bot den Wohnhaus-Teil samt etwas Umschwung zum Verkauf an. Nach Einholung der erforderlichen Bewilligungen und Vornahme der Grundstück-Neuvermessung konnte das Verkaufsgeschäft beim Grundbuchamt definitiv abgeschlos-

sen werden. Das Wohnhaus-Grundstück ist an die bereits in Wolfhalden wohnhaften Eheleute Raffael und Linda Kuratli verkauft worden. Gleichzeitig konnte den anstossenden Wohnhaus-Eigentümern Emil Aebischer sowie Christian und Edith Bänziger zur Arrondierung ihrer Grundstücke je ein Bodestück zugemarkt bzw. verkauft werden. Die Gemeinde bleibt somit Eigentümerin des weiterhin landwirtschaftlich bewirtschafteten Wieslandes im Umfang von rund 17'000 m².

Einbürgerungen

Mit den abschliessenden Entscheiden des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 18. Februar bzw. 18. März 2014 (der Gemeinderat hatte den entsprechenden Gesuchen zuvor am 05.11.2013 bzw. 14.01.2014 entsprochen) ist folgenden, in Wolfhalden wohnhaften Personen das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden:

- Eheleute Quartier Sven, geb. 1970, und de Haan Quartier Wendy, geb. 1978, mit Tochter Quartier Nahla, geb. 2010, Bleichstrasse 267
- Christ Lea, geb. 1989, Högli 665
- Zanchi Marco, geb. 1975, Luchten 1270

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Handänderungen (19. März 2014 - 18. April 2014)

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Auer Hildegard, Gmeindli (Erwerb: 03.04.1995 / 19.01.2010)	Auer Kurt, Gmeindli	517	Gmeindli	Wohnhaus mit Anbau Nr. 367, Garagengebäude Nr. 744, Gartenanlage (736 m2 Grundstücksfläche)
Sturzenegger Emma, Hueb (Erwerb: 30.10.1984)	Stieger Martin, Hueb	755	Schindelholz	geschlossener Wald (369 m2 Grundstücksfläche)
		840	Hueb	Wohnhaus mit Stadel Nr. 573, Gartenanlage (1'223 m2 Grundstücksfläche)
		891	Scheibenweid	geschlossener Wald (3'590 m2 Grundstücksfläche)
		916	Eichenbach	Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (916 m2 Grundstücksfläche)
Girsberger Hofer Esther, Zürich (Erwerb: 18.02.2014)	Hofer Otmar, Zürich	917	Eichenbach	Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (4'778 m2 Grundstücksfläche)
		889	Sommersberg	Wohnhaus mit Anbau Nr. 674, Gartenanlage, Weg (943 m2 Grundstücksfläche)
Fässler Remo, Muolen und Fässler Nadine, Schützenhalde (Erwerb: 10.05.2004)	Kohler Vitus und Pamela, Schützenhalde (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1019	Sommersberg	Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald (9'009 m2 Grundstücksfläche)
		260	Hinterdorf	Wohnhaus Nr. 1196, Gartenanlage, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche (895 m2 Grundstücksfläche)
Sonnenbau Projekte AG, Widnau (Erwerb: 09.09.2009)	SK-Service AG, Amriswil	54	Hinterhasli	Strasse, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche (1'877 m2 Grundstücksfläche)
Erbengemeinschaft Eugster Hans sel., Tanne (Erwerb: 17.04.2014)	Geisser Urs, Mörschwil	526	Tanne	Wohnhaus Nr. 375, Unterirdisches Gebäude Nr. 1150, Gedeckter Weiher, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche (962 m2 Grundstücksfläche)

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Kummer Andreas und Kummer-Keist Irina, getraut am 14.03.2014

Zuzüge:

- Bittkow Maria, Weid 553, 9427 Wolfhalden
- Zegula Wolfgang, Weid 553, 9427 Wolfhalden
- Koberer Jürgen, Falkenstrasse 1011, 9427 Wolfhalden
- Sonderegger Bernadette und Trummer Gerhard mit Sonderegger Stephanie und Sonderegger Simon, Unterlindenberg 202, 9427 Wolfhalden
- Balyos-Rohner Emma, Mühltoibel 1183, 9427 Wolfhalden

Todesfälle:

- Beck, Tatjana Marina, gestorben am 20. März 2014 in St. Gallen SG, geboren 1964, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.
- Forrer-Boppart, Walter, gestorben am 14. April 2014 in Heiden AR, geboren 1952, wohnhaft gewesen in Heiden AR.

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 14.05.1926 Rohner Otto, Hinterbühle 526, 9427 Wolfhalden,
- 06.05.1930 Bänziger-Hässig Nelly, Oberlindenberg 189, 9427 Wolfhalden,
- 07.05.1930 Loppacher-Richner Gertrud, Hinterbühle 524, 9427 Wolfhalden,
- 15.05.1933 Sonderegger René, Vorderdorf 693, 9427 Wolfhalden,
- 12.05.1934 Budde Karl, Höhe 808, 9427 Wolfhalden,

Info@wolfsblick.ch

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Wir sorgen für eine stabile
Stromversorgung

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Projekt altersdurchmisches Lernen ...

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

... vom Kanton bewilligt
Das Konzept für das altersdurchmischte Lernen auf der Oberstufe wurde im Winter beim Departement Bildung eingereicht. Am 17. Februar erhielten wir die Bewilligung. Besonders gefreut haben wir uns über die Rückmeldung, dass das Konzept vollständig und professionell erarbeitet sei. Und wir haben Hinweise erhalten für die weitere Arbeit. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass das Projekt mit dem Start in das Schuljahr 14/15 ende. Wir sind uns bewusst, dass die Entwicklung weiter gehen und vertieft werden muss. Ein Entwicklungsplan wird aufzeigen welche Arbeitsschritte in den nächsten Jahren getan werden müssen. Mit dem neuen Modell haben wir teilweise vorgesorgt für die Einführung des Lehrplans 21, der voraussichtlich im Schuljahr 17/18 in Kraft gesetzt wird. Dennoch werden wir im Rahmen der weiteren Entwicklungsschritt prüfen müssen, wie wir die Vorgaben umsetzen. Im altersdurchmischten Lernen legen wir grossen Wert auf die Begleitung des Lernprozesses jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin. Für die Lehrpersonen bedeutet dies neue Herausforderungen. Wir haben uns ein erstes Mal mit dem Coaching von Lernenden befasst, sind uns aber bewusst, dass hier noch mehr notwendig sein wird.

Aktuell sind wir daran das neue Schuljahr zu planen. Voraussichtlich Ende Mai werden alle Eltern von Kindern in der Oberstufe den Stundenplan und weitere Informationen für das neue Schuljahr schriftlich erhalten. Das Konzept ohne die Anhänge ist öffentlich und kann von den Webseiten der Gemeinden Grub und Wolfhalden sowie der Schule Grub heruntergeladen werden.

Menno Huber Projektleiter

Wolfhalden wurde geprägt.....

Max Koch

Nach 12 Jahren oder genau drei Amtsperioden wird sich unser Gemeindepräsident Max Koch einer neuen Herausforderung stellen. Sein hohes Engagement hat diese Gemeinde in vielen Bereichen geprägt. Zielstrebig packte er im Jahre 2011 die problematische finanzielle Lage der Gemeinde an. Dies war gleichzeitig sein Einstieg ins Präsidium. Natürlich erntet man keinen grossen Applaus, wenn es ums Sparen und Verzichten geht. Das vorerst abgelehnte Budget hat ihn aber nicht abgeschreckt. Beharrlich hat er sein Ziel verfolgt. Der Erfolg gibt dem von ihm eingeschlagenen Weg Recht. Heute ist aus der Pro-Kopf-Verschuldung ein Pro-Kopf-Vermögen geworden. Die Lebensqualität und somit das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger in unserem Dorf waren für ihn genauso wichtig. Trotz den Sparbemühungen wurden anstehende Projekte wie Gemeindehaus-Sanierung, Sportplatz-Erstellung, Kirche-

nerneuerung und vieles mehr realisiert.

Eine gute Zusammenarbeit im Rat, wie auch auf der Verwaltung war für ihn immer ein wichtiges Anliegen. Er konnte Zuhören, Verständnis entgegenbringen und manchmal auch schlichten.

Wichtige Eigenschaften für einen Politiker sind: Leidenschaft, Verantwortung und Augenmass. Max Koch ist diesem Idealtyp sehr nahe gekommen. Er hat in all den Jahren mit seinem analytischen Verstand, seinem präzisen Gedächtnis, seiner Gradlinigkeit und seiner hohen Leistungsfähigkeit unser Dorf äusserst erfolgreich mitgestaltet. Seine offene Art und seine Unbeirrbarkeit wird von seinen Weggefährten vermisst werden.

Ich erlaube mir ihm im Namen meiner Ratskollegen, den Verwaltungsangestellten, aber auch im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger von Wolfhalden für sein grosses Engagement einen ehrlichen Dank auszusprechen. Wir wünschen ihm für seine neuen Herausforderungen alles Gute und viel Befriedigung.

Astrid Mucha,
Gemeindevizepräsidentin

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

elektro fürer
wolfhalden • obereggen

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner
für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

gulse-bleu.ch **GAULMILLAU**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Muttertag (11.5.2014) in der Krone

Muttertagsbuffet

im Kronensaal

Muttertagsmenü

im Restaurant

Nähere infos ab Mai auf unserer Internetseite

www.krone-wolfhalden.ch

Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

HOFFNUNG -

*Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend besiegt sind.
Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und der Gott mit dem Antlitz des Menschen.
Der Himmel, der kommt, grüsst schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert.*

Kurt Marti

In diesem Sinne wünsche ich allen "hoffnungs-volle" Maientage Andreas Ennulat, Pfr.

Mai 2014**Gottesdienste**

Sonntag, 4. Mai 09.45 Uhr
GOTTESDIENST MIT PFR. AXEL FABIAN (TEUFEN); ARTHUR THURNHEER (ORGEL)

Sonntag, 11. Mai kein Gottesdienst

Samstag, 18. Mai **Hoffungsstreifen ...** 09.45 Uhr
GOTTESDIENST MIT PFR. ANDREAS ENNULAT; ARTHUR THURNHEER (ORGEL)

Sonntag, 25. Mai **Konfirmations-Gottesdienst** 09.45 Uhr
MIT PFR. ANDREAS ENNULAT UND EINER MUSIKALISCHEN ÜBERRASCHUNG

Donnerstag, 29. Mai (Auffahrt) kein Gottesdienst

...im Monat**SeniorINNen- Nachmittag**

Do 1. Mai 14.30 Uhr
Kronensaal

Theateraufführung
der Theaterladies aus Bazenheid

Eingeladen sind alle (!) Wolfhändler/innen im Pensionsalter !

Es freut sich auf zahlreiches Interesse:
Vreni Inglin und das Vorbereitungsteam

25. MAI 2014 9.45 UHR KIRCHE WOLFHALDEN

KONFIRMATION ...**... MIT ALLEN SINNEN ...**

... konfirmiert werden dieses Jahr :

**Sarah Blumer - Giulia Derungs - Smilla Bühler
Larissa Schwalm - Miriam Schantong - Michel Vogt**

HOFFNUNGSSTREIFEN

«Hoffungsstreifen» ist eine Kampagne der reformierten Kirche Schweiz (12. Mai bis 15. Juni), um Diakonie als ein Wesensmerkmal und Zeichen der Kirche sichtbar zu machen.

DIAKONIE - ... WAS IST DAS?

Kaum jemand weiss noch etwas mit diesem Wort anzufangen - das zeigen die neuesten Umfragen in der Bevölkerung.

"Die Hoffnung stirbt zuletzt, heisst es. Aber Hoffnung hält die Welt zusammenhalten und verbindet die Menschen miteinander. Wir leben von der Hoffnung auf eine menschenwürdige Welt im Einklang mit der Schöpfung, von der Hoffnung auf die Unterstützung durch andere Menschen in schwierigen Situationen, von der Hoffnung auch in ausweglos scheinenden Momenten. Wir leben von anderen Menschen, die uns Hoffnung geben. Hoffungsstreifen, die nicht nur am Horizont aufleuchten, sondern die in gutem Tun tätig werden. Hoffungsstreifen, die mehr sind als Pflasterli, die eine Wunde notdürftig verbinden. Hoffungsstreifen, die jeden einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen und ernstnehmen, die sich mit seiner Situation und seiner Person verbinden. Hoffungsstreifen, die Trauer überwinden, die im Alltag unterstützen, aus dem Abseits holen, Vertrauen wecken, von Angst befreien."

Dieses soziales Engagement und Handeln nennt sich im kirchlichen Kontext 'Diakonie'. Es gibt eine spezifisch christliche Geschichte der Diakonie. Das ist etwas Besonderes. Aber es ist nichts Besseres als das, was andere Menschen anderen (Nicht-)Glaubens Religionen an Gutem tun und Hoffnung geben.

Deshalb sind wir alle miteinander eingeladen zur :

**HOFFNUNGSSTREIFEN
MORGENFEIER**

am 18. Mai 2014 um 9.45 Uhr
in der Kirche Wolfhalden
anschliessendes Beisammensein
in und vor der Kirche / in und vor dem "Dorf 5"

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien: 28. April - 4. Mai ; die Beerdigungsstellvertretung übernimmt

Pfr. René Häfelfinger (Grub-Eggersriet / 071 891 17 58 / 071 755 59 51)

rene.haefelfinger@bluewin.ch

Neues Buch von Peter Eggenberger

"Vo Wiertschafte ond Wiertschüesler"

pd Wiertschafte sind wichtige Begegnungsorte und Treffpunkte. Am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert, gelacht und auch gelästert. Hier wird Dampf abgelassen, womit die psychohygienische Bedeutung der Beiz ins Spiel kommt. Engagierte Wirtinnen und Wirte haben immer wieder ein offenes Ohr

für die Sorgen und Sörgeli ihrer Gäste und ersetzen damit den Psychiater.

Leider sind innerhalb der letzten Jahre auch in Wolfhalden viele altvertraute Restaurants, Hotels und Beizen samt ihren Besitzern verschwunden. An sie erinnert Peter Eggenberger im neunten Band mit 33 vergnüglichen Kurzgeschichten. Erstaunliche Begebenheiten, verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Tatsachen rund um einstige und heutige Wirtshäuser und Wirtshäusler lassen staunen, schmunzeln und immer wieder auch herzlich lachen.

"Vo Wiertschafte ond Wiertschüesler", 128 Seiten, illustriert, Fr. 22.--, erhältlich im Laden im Mühltoibel, am Schalter der Raiffeisenbank im Dorf, bei weiteren Verkaufsstellen in der Region und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch, Tel. 071 888 39 14

Text+Bild Peter Eggenberger

Jazzkonzert mit BOWLER HATS in der Alten Mühle Wolfhalden

Am Freitag, 9. Mai beginnt die Jazzkonzertsaison 2014. Lassen Sie sich dieses Konzert mit den Bowler Hats nicht entgehen und geniessen Sie diesen Abend in gemütlicher Atmosphäre. Die 1967 gegründete Jazzband besteht aus 7 Amateurmusikern die in der klassischen New Orleans Besetzung auftreten. Aus der Schweizerischen Jazzszenen ist die Band mit dem speziellen Bowler Hats-Sound nicht mehr wegzudenken. Sie geniessen seit vielen Jahren den Ruf einer renommierten und als legendär zu bezeichnenden Jazzband. Mit ihren einfühlsamen Interpretationen bekannter und unbekannter Themen des alten

Jazz und ihrem spontanen und fröhlichen Auftreten verstehen es die Bowler Hats immer wieder von neuem, die ausdrucksstarke Musik des Old Time Jazz in seiner vollen Vitalität zu präsentieren und die Faszination dieser Musik dem Publikum auf begeisternde Art zu vermitteln. Es verwöhnt Sie wie immer unser bewährtes Service- und Küchenteam!

Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00 Ticketreservierungen nimmt die Tourist Info, Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

Appenzell Ausserrhoden

Loch 1308, Walzenhausen, **1 Monat gratis wohnen** zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
4.5 Zimmer Wohnung, 2. OG mit eigenem Estrich, moderne Küche, Bodenbeläge Parkett und Laminat, verglaster Balkon mit Aussicht auf den Bodensee.
Miete inkl. HK/NK 1'665.00

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden,
Liegenschaftenverwaltung
E-Mail: Rita.Wuest@ar.ch, Tel. 071 353 65 84

FRÜHLINGSFRISCHE FÜR IHR OUTFIT

10% Rabatt bis Ende Mai 2014

Bei Ihrem persönlichen Garderobencheck

STIL
Beratung

Diplom Stylistin
Maria Gämperli

+41 78 645 66 73
info@meinstil.ch
www.meinstil.ch

Café-Restaurant Blume 9427 Wolfhalden

Plätzle 471

**Cordon-bleu des Monats
Cordon-bleu „Primavera“**
(Mit Käse, Rohschinken und Spargeln)

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Die Projektwoche in der Unterstufe .

Die Unterstufe und der Kindergarten hatten eine echt spezielle Woche. Wir hatten nämlich eine Sonderwoche. Da haben wir viele Posten gemacht zu den Themen Geld, Hohlmasse, Zeit, Gewicht und Längen. Wir haben in dieser Zeit viel gelernt. Wir waren in dieser Woche in verschiedene Gruppen aufgeteilt worden. Und es hat uns allen sehr viel Spass gemacht.

Text: Enis D., Jana R. und Flurin W.

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

"Wichtig ist der Bezug zu Kindern"

Karin Seitz betreut die Mütter-/Väterberatungsstelle für alle Vorderländer Gemeinden

Ausbildung im Kinderspital St. Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St. Gallen, Mutter zweier Buben - bei einer solchen Biografie ist es ein Stück weit folgerichtig, wenn deren Trägerin als Mütter-/ Väterberaterin wirkt. Auf Karin Seitz aus Obereggen trifft all dies zu. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/ Väterberatungsstelle. Eine spezialisierte Ausbildung im Kinderschutz legitimiert sie zusätzlich, ihre Funktion auszuüben.

Zunächst zuhören

Ratsuchende haben bei Karin Seitz Gewähr, ihre Probleme ausführlich darlegen zu können. "Es ist ganz wichtig, genau zuzuhören, um dann herauszukristallisieren, welcherart die Ratschläge sein müssen. Erstgebärende sind heute im Schnitt 30 Jahre alt. Sie bringen oft wenig Erfahrung im Umgang

mit Kleinkindern mit. Die schier im Überfluss vorhandenen Informationsquellen über Kindererziehung und -ernährung wirken eher verunsichernd als erhellend. „Da ist die Mütter-/Väterberatungsstelle umso wichtiger“, spricht Karin Seitz eine wichtige Gegebenheit an. Fragen stehen in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang. Wo weiterführende Hilfe nötig ist, kann die Beraterin entsprechende Kontakte einfädeln.

Auch Hausbesuche möglich

In Wolfhalden (Dorfschulhaus) in jeweils fixen Räumlichkeiten angesetzt. Gerne würde sie auch vermehrt Eltern aus anderen Kulturkreisen begrüssen können. Doch in dieser Beziehung sieht sie sich noch immer mit gewissen Reserviertheiten konfrontiert. Dank des Projektes Miges Balù, bei dem Dolmetscherinnen Verständigungsschwierigkeiten überwinden helfen, werden aber Schwellenängste gegenstandslos.

Kurzeberger Henneflügeli
Fleischbrotballe
Appenzeller Gitziküechli
Sanggaller Käskugle
Wärschafti Kalbs-Rippe

CHISTENPASS
...für treue Gäste.....

CHISTENPASS.CH

Beim 11. X sind Sie unser Gast!

Restaurant HARMONIE
...so traditionell bis aktuell...

Sonder 642 9427 Wolfhalden
071-888 14 27 www.chistenpass.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Die 6. Klasse besuchte auf Einladung der Oberstufe zusammen mit der 6. Klasse aus der Grub den Film "On the way to school"

...im Kino in Heiden. Die Thematik des Filmes regte die Klasse zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Schulweg und ihrer persönlichen Einstellung zu Schule und Bildung an. Im Zusammenhang mit einer Reise durch die verschiedenen Arten von Filmen

verfassten die Schülerinnen und Schüler Filmzusammenfassungen und Filmkritiken. Hier eine Auswahl:

Aline: Ich finde den Dokumentarfilm sehr schön wegen seiner Botschaft, dass Schule nicht immer selbstverständlich ist, sondern wichtig und für viele Kinder auf der Welt schwer zu erreichen. Ich gehe jetzt lieber in die Schule, nachdem ich gesehen habe, wie diese Kinder sich Bildung erkämpfen müssen. Ich bin erstaunt, wie diese Kinder so tapfer auf ihre langen Schulwege gehen, manchmal unter Lebensgefahr. Ich empfehle den Film weiter, weil er mir sehr gefällt. Danach wird einem klar, dass die Schule und sogar der Schulweg nicht selbstverständlich ist. Ohne diesen Film hätte ich mir nie Gedanken über den Schulweg gemacht.

Mir hat der Film sehr gut gefallen! Er ist sehr gut gelungen!

Valeria: Nun ja, ich finde, es gibt spannendere Dokumentationen, auch wenn mich einiges in diesem Film erstaunt hat, sei es nun, dass Jackson sich jeden Tag durch dieses einsame Land ringt oder wie bereitwillig ein Mann dem behinderten Samuel mit seinem Rollstuhl geholfen hat. Wie gesagt, Erstaunliches gab es vieles in dem Film, aber viel spannender sind eigentlich die kleinen Dinge. wie viel Bedeutung zum Beispiel ein kleiner Heiligenschrein hat, vor

dem jeden Tag die Kinder aus Patagonien auf ihrem Schulweg beten und singen und extra mitgetragene Geschenke hinterlegen. Berührt hat mich weiter, wie die Mitschüler den Samuel vor seiner Schule empfangen haben. Ich fände es äusserst spannend zu sehen, was aus diesen Kindern wirklich einmal wird. Ich würde diese Dokumentation vielleicht einem Kollegen empfehlen, von dem ich weiss, dass er solche Filme spannend findet, ansonsten wohl eher nicht.

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

**Neuinstallationen
Konfigurationen
Einspielen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen
und vieles mehr!**

LITTLE RANCH

Neues Angebot in Heiden

**Kosten:
CHF 30,-
pro Kind**

Rösslinomi Little Star Kids für Kinder von 4 bis 7 Jahren

Ein buntes Programm mit Rössli und viel Aktion erwartet euch von April bis Oktober Jeden Mittwoch Nachmittag von 14 - 16 Uhr auf der Little Star Ranch auch individuell für Spiel- und Kindergartengruppen - Zeit nach Absprache

Anmeldung telefonisch bei: Anne Senn / 079 207 76 16

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

**MFK
Vorführungen**

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Die Tour de Suisse 2014 durchquert Wolfhalden

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Mai 2014

Heiden und das Appenzeller Vorderland stehen in diesem Sommer im Rampenlicht der Radsportwelt. Am Montag, 16. Juni 2014, führt die dritte Etappe der Tour de Suisse von Sarnen nach Heiden. Die Strecke führt von St. Gallen, Speicher, Trogen, Wald, Obereg, Büriswil, Walzenhausen, Wolfhalden nach Heiden. Die Zieleinfahrt auf dem Kirchplatz erfolgt gegen 17.00 Uhr. Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt die Tour de Suisse live am Fernsehen. Der Velotross passiert Wolfhalden (aus Richtung Zelg, Bruggmühle, nach Heiden via Mühle Wolfhalden, Brunnhalde) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr. Der Start zur vierten Etappe nach Ossingen erfolgt am Dienstag, 17. Juni 2014, um 13.00 Uhr bei der UBS in Heiden, Richtung Seelallee und Grub.

Einziger Ostschweizer**Etappenort**

Verschiedene Veranstaltungen umrahmen die Tour de Suisse. Als einziger Etappenort in der Ostschweiz bereitet sich das OK in Heiden auf einen viertägigen Grossanlass vor. Dieser beginnt bereits am Samstag, 14. Juni 2014, mit einer Schlagernacht. Tickets sind im Vorverkauf über www.kulturkiosk.ch erhältlich. Es folgen ein Public Viewing der Fussball Weltmeisterschaft am Sonntag und Montag.

Velorennen für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe

Am Montagnachmittag, 16. Juni, findet ein Velorennen für Schülerinnen und Schüler der

Mittelstufe statt. Eingeladen sind Klassen aus dem Vorderland inklusive Obereg und Thal. Jolanda Neff, U23-Weltmeisterin im Mountainbike-Cross Country (2012, 2013) und Schweizermeisterin aus Thal wird den Schülerinnen und Schülern die Strecke zeigen. Neben vielen Tipps wird sie für Fragen und Autogramme zur Verfügung stehen. Anmeldungen (klassenweise) können bis 23. Mai 2014 bei u.wolf@hispeed.ch eingereicht werden.

Wettbewerb "Mein Velo"

In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Heiden wird ein Wettbewerb ausgeschrieben. Nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Kreativität und Kunstfertigkeit sind gesucht beim Verzieren eines alten Velos. Es ist auch möglich, ein Velo nachzubauen. Die Werke werden am Sonntag, 15. Juni 2014, um 15.00 Uhr auf dem Dunantplatz Heiden prämiert. Teilnahmerechtig sind Einzelpersonen oder Gruppen. Dieser Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Heiden ausgeschrieben und durchgeführt. Teilnahmeabschluss: 1. Juni 2014.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.tds-heiden.ch. Die Tour de Suisse 2014 Heiden ist auf [facebook.com/TdSHeiden](https://www.facebook.com/TdSHeiden) präsent.

Eine Osterüberraschung bei der Lebensmittelabgabe in Heiden

Am Abgabetag vor Ostern wurden die Besucher mit einem Geschenksack überrascht. Alle Spenden, welche das Projektteam immer wieder für den HzB Markt erhält, kommen direkt der Lebensmittelabgabe zugute. So konnte dieses Überraschungsgeschenk mit halt-

baren Lebensmitteln, wie Mehl, Zucker, Eier, Teigwaren und natürlich einem Osterhasen zugekauft werden. Die Überraschung war gross, die Freude und Dankbarkeit spontan. Diese Ergänzung zum Warensortiment der Schweizer-Tafel für den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden bereitete einfach Vorfreude zum Osterfest. Allen Spenderinnen und Spendern dankt der Verein Haus zur Bergulme im Namen aller Armutsbetroffenen für diese Grosszügigkeit.

Frohe Ostern wünscht allen Leserinnen und Lesern das Projektteam mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Schiesstand Büelen Heiden

Heiden. Am Freitag 16. Mai 2014 von 18:00 - 20:00 Uhr findet im Schiesstand Büelen Heiden die Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst-

und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit.

Freundlich lädt ein: die Feldschützengesellschaft Heiden.

Grillkurse auf dem Bauernhof

Ein Blick in die Öffentlichkeitsarbeit des Bauernverbandes AR Brücken schlagen zwischen bäuerlicher und nichtbäuerlicher Bevölkerung, Anlässe organisieren und mit Aktionen auf hiesige Produkte hinweisen, das ist die Aufgabe der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit.

Die bäuerliche Bevölkerung untereinander ist gut vernetzt. Bei der Kommunikation mit Nichtbauern besteht immer noch Handlungsbedarf. Der Fleischfachmann zeigt den Kursteilnehmerinnen- und teilneh-

mern, wie Fleisch behandelt werden soll, weist auf eventuelle Fehler beim Grillieren hin. Beim Zubereiten von über 20 Fleischgerichten erfahren die Gäste einiges über Fleisch, Grilladen und Zubereitung. Die Bauernfamilien stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Kaffee und Dessert werden vom Bauernverband AR offeriert.

Anmeldung und Info: Priska Frischknecht, T. 071 350 03 91, sekretariat@appenzellerbauern.ch

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschafts-nachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AÜB.ch

Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Café-Restaurant Blume

9427 Wolfhalden Plätzle 471

Donnerstag, 29. Mai 20.00 Uhr

„Stobete“**Patronatskapelle****Appenzeller Vorderländer**

Wir freuen uns auf Euren Besuch

Fränzi und das Blueme-Team

Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Das «**Gratis**-Open Air»

14./15. Juni 2014
Wolfhalden

SLADE

Geländeöffnung:
 12.00 Uhr
 Newcomerwettbewerb:
 ab 13.00 Uhr
 Hauptprogramm:
 ab 17.00 Uhr

...und vieles mehr

Liebe/r Musikfreund/in
 Die Vorbereitungen für das bereits 11. «Rock the Wolves» sind in vollem Gange.
 Das Openair findet am Wochenende vom 14./15. Juni 2014 wiederum im Weiler Schönenbühl statt.

Ohne die finanzielle Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Passivmitgliedern ist ein solches Fest nicht durchführbar. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Anwohnern im Weiler Schönenbühl für das uns entgegengebrachte Verständnis bedanken.

Mit Ihrem Passivbeitrag unterstützen Sie das Openair!

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf ein Festival in familiärer Atmosphäre. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rockthewolves.ch.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie auf dem Festgelände begrüßen zu dürfen.
 Verein «Rock The Wolves»

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

Mitgliederversammlung (MV) 2014 Spitex Vorderland

Logo "Von Mensch zu Mensch" noch stärker unterstrichen werden. 2014 konnten 3 Frauen geehrt werden: Paula Bürki ist 15 Jahre in der Hauswirtschaft, Maja Thurnheer 10 Jahre in der Pflege und Heidi Schläpfer ist seit 10 Jahren als Aktuarin im Einsatz.

Gegen 100 Mitglieder, davon eine Gemeindevertreterin, und als Gast die Präsidentin der Spitex AI Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler haben sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 14. MV versammelt. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2013 im Pflegebereich markant um 8% angestiegen ist. Insbesondere die Akut- und Übergangspflege brachte einiges an Mehrarbeit. Diese starke Belastung wurde dank grosser flexibler Einsatzbereitschaft mit dem bisherigen Personal bewältigt. Auch bei einer guten Teamarbeit muss man Acht geben, dass die "Batterien" der Mitarbeiterinnen am Schluss nicht leer sind.

Das Ziel der Spitex Vorderland soll mit dem neuen Zusatz zum

Obwohl der Aufwand 2013 um 145'000 Franken über dem Aufwand 2012 liegt, ist der Rückschlag nur Fr. 3'000 über dem Vorjahr. Es durften wieder namhafte Spenden und Legate vereinnahmt werden. Zur Zeit werden zwei junge Frauen zu FaGe (Fachangestellte Gesundheit) und eine Mitarbeiterin zur dipl. Pflegefachfrau ausgebildet.

Vor dem offerierten Zvieri begeisterten die rund 40 anwesenden Mitglieder der Musikgruppe "Erscht Rächt" unter der Leitung von Mirta Ammann, Appenzell. Sie nahmen die Anwesenden auf eine musikalische Weltreise mit.

Arthur Sturzenegger
 Spitex Vorderland

Herzliche Gratulation!

Unser Leiter Kreditberatung Marcel Künzle feiert am 1. Mai 2014 sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich und danken ihm für den wertvollen und geschätzten Einsatz. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute sowie viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Mitglied der Bankleitung und Leiter Kreditberatung unserer Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
 und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Schnappschuss des Monats

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36 Mai 2014. Rosental. Das Kino.	Fr*	2.5.	20:15	Der Goatie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
	Sa	3.5.	17:15	Neuland	ab 10/8 Jahren	OV/d
	Sa*	3.5.	20:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
	So	4.5.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft	ab 6/4 Jahren	D
	So	4.5.	19:15	Her	ab 14/12 Jahren	D
	Di	6.5.	20:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell	ab 10/8 Jahren	OV/df
	Fr	9.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Fr*	9.5.	20:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
	Sa	10.5.	17:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
	Sa*	10.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
	So	11.5.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
	So	11.5.	19:15	Neuland	ab 10/8 Jahren	OV/d
	Di	13.5.	20:15	Her	ab 14/12 Jahren	D
	Fr*	16.5.	20:15	Kinoteens: Vampire Academy	ab 12/10 Jahren	D
	Sa	17.5.	17:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell	ab 10/8 Jahren	OV/df
	Sa*	17.5.	20:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
	So	18.5.	15:00	Bibi & Tina – Der Film	ab 6/4 Jahren	D
	So	18.5.	19:15	Hunting Elephants	ab 12/10 Jahren	OV/df
	Di	20.5.	20:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
	Mi	21.5.	20:15	Cinéclub: Oh boy	ab 16/16 Jahren	D
	Fr*	23.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
	Sa	24.5.	17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand	ab 12/10 Jahren	D
	Sa*	24.5.	20:15	Divergent – Die Bestimmung	ab 12/10 Jahren	D
	So	25.5.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
	So	25.5.	19:15	Still Life	ab 16/14 Jahren	OV/df
	Di	27.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Di	27.5.	20:15	A Long Way Down	ab 12/10 Jahren	D
	Fr*	30.5.	20:15	Noah	ab 14/12 Jahren	D
	Sa	31.5.	17:15	Hunting Elephants	ab 12/10 Jahren	OV/df
	Sa*	31.5.	20:15	Her	ab 14/12 Jahren	D

Birgitta Vuissa, Wolfhalden, Ein Frosch im Vorgarten

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Für die Schule Wolfhalden suchen wir auf den 1. August 2014 eine / einen

Schulsekretärin / Schulsekretär, 20%

Sie haben ein reges Interesse an der Volksschule und suchen eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie fordert und befriedigt. Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und verfügen, wenn möglich, bereits über Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung. Sie arbeiten eng mit der Schulleiterin und der Schulkommission zusammen. Ihr Arbeitsort befindet sich im Gemeindehaus. Die Besoldung richtet sich nach der Dienst- und Besoldungsordnung der Gemeinde.

Haben Sie Interesse? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (elektronisch und in Papierform) bis zum 9. Mai 2014 an das Schulpräsidium.

Pius Süess, Schulpräsidium
Gemeindehaus, 9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 21 08
Mail: schulpraesidium@schule.wolfhalden.ch
www.wolfhalden.ch

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN
Samstag 31. Mai,
Altpapiersammlung

Mittwoch 07. Mai
Häckseltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	01. Mai.	14.30 Uhr	Senioren Team	Seniorenachmittag mit den Theaterladis aus Bazenheim	im Gemeindesaal
Sa.	03. Mai.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
So.	04. Mai.	10.00 - 12.00 Uhr	Museum Wolfhalden	Wiedereröffnung des Ortsmuseums mit Sonderausstellung	im Ortsmuseum
Fr.	09. Mai.	20.00 Uhr	„bowle hats Jazzband“	Jazzkonzert	In der alten Mühle
Fr.	16. Mai.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	19. Mai.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	in der Bodenmühle
Fr.	23. Mai.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr

Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Neues aus der Gemeinde

12 Jahre - ein Rückblick

Scheidender Gemeindepräsident Max Koch

Scheidender Gemeinderätin Astrid Mucha

Scheidender Gemeinderat Pius Süess

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

In wenigen Tagen wird Gino Pauletti von mir das Amt als Gemeindepräsident übernehmen. Ein Amt, welches ich dank Ihrem Vertrauen seit nunmehr 11 Jahren innehatte. Zuvor war ich 2002 in den Gemeinderat gewählt und von diesem für ein

Jahr als Vizepräsident ernannt worden. Das Ausscheiden aus diesem äusserst spannenden Amt lässt verschiedene Gefühle zurück.

Neben einigen Schattenmomenten bleibt aber vor allem die Freude über die gelungenen Projekte wie den Neubau des Sportplatzes, die Sanierungen

des Gemeindehauses und der Kirche, die Mitgliedschaft in der RegiWehr, diverse Sanierungen in der Ver- und Entsorgung, realisierte und geplante Strassenprojekte, viele Bautätigkeiten und die Weiterentwicklung der Oberstufe. Es haben sich Freundschaften ergeben und die Zusammenarbeit im Rat war von Engagement und Respekt geprägt.

Zudem ist es uns gelungen, den Finanzhaushalt in diesen Jahren zu sanieren, die Schulden in ein Vermögen umzukehren und die Steuern zu senken. Viele Leute, insbesondere die aktiven und ehemaligen Gemeinderatsmitglieder der letzten Jahre und die engagierten Verwaltungsmitarbeitenden haben zum heutigen tollen Finanzhaushalt beigetragen. Bei ihnen allen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ein ganz spezieller Dank geht an die Mitglieder des gemeinderätlichen Büros, an Prisca Fuster, Astrid Mucha und Edgar Schmid, welche mich in diesen Jahren in der "Geschäfts-

leitung der Gemeinde" loyal und mit viel Engagement und Weitblick unterstützt haben.

Ein Amtskollege von mir meinte einmal: "Als Gemeinderat lernst du viele Leute kennen - und du lernst Leute kennen." Genau so ist es. Es war eine herausfordernde und spannende Zeit als Gemeindepräsident und Gemeinderat. Ich habe grossen Respekt vor jedem Mitglied unserer Gemeinschaft, welches in diesem Gremium mitarbeitet und damit auch Verantwortung übernimmt. Dem neuen Gemeinderat, insbesondere aber dem neuen Gemeindepräsidenten Gino Pauletti, wünsche ich alles Gute, viel Durchhaltefähigkeit und vor allem viel Humor und Spass in diesen Ämtern und Funktionen. Auch Ihnen, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler noch einmal herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im letzten Jahrzehnt und weiterhin viel Gfreuts in unserer Gemeinde mit Weitblick.

Max Koch, Gemeindepräsident

Wolfhalden
mit Weitblick

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie bitte Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit.

Falls Sie eine neue Identitätskarte benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Identitätskarte direkt beim Passbüro in Herisau herstellen zu lassen. Das Passfoto wird direkt vor Ort kostenlos hergestellt.

Kosten für Erwachsene: Fr. 70.00
Kosten für Kinder: Fr. 35.00

Falls Sie einen neuen Pass benötigen, müssen Sie für die Beantragung beim Passbüro in Herisau vorsprechen. Eine Terminvereinbarung ist über die Internetseite des Passbüros möglich (www.ar.ch / Departemente / Kantonskanzlei / Passbüro) oder per Telefon 071 353 67 87.

Wünschen Sie eine neue Identitätskarte sowie einen neuen Pass, steht das vergünstigte Kombi-angebot zur Verfügung. Dies ist ebenfalls über das Passbüro in Herisau zu bestellen.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
- Biometrischer Pass	Fr. 145.00	Fr. 65.00
- Kombi-Angebot (Biom. Pass und IDK)	Fr. 158.00	Fr. 78.00
- Notpass (nur 1 Jahr gültig)	Fr. 100.00	Fr. 100.00

In diesen Preisangaben sind die Versandkosten enthalten. Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Einwohneramt Wolfhalden

Tel. 071 898 82 82 oder patrick.walser@wolfhalden.ar.ch

Passbüro Herisau

Tel. 071 353 67 87 oder passbuero@ar.ch

Gideon Zemp

Walter Sturzenegger

Herzlichen Glückwunsch Gideon Zemp zu Ihrem 40jährigen und Walter Sturzenegger zum 35jährigen Dienstjubiläum.

Wir wünschen Euch noch weiterhin viel Spass in den nächsten Jahren.
Schule Wolfhalden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neue gemeinderätliche Ressortaufteilung für das neue Amtsjahr 2014/2015

Auf das Ende des laufenden Amtsjahres (31.05.2014) scheiden mit Gemeindepräsident Max Koch (seit 2002 im Gemeinderat, seit 2003 Gemeindevizepräsident), Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha (seit 2002 im Gemeinderat, seit 2006 Gemeindevizepräsidentin) und Gemeinderat Pius Süess (seit 2007 als Schulpräsident im Gemeinderat) drei über viele Jahre hinweg sehr engagierte Ratsmitglieder aus. Der grosse Dank der ganzen Gemeinde für die unzähligen Einsatzstunden zugunsten einer gedeihlichen Entwicklung unseres Dorfes sei auch an dieser Stelle nochmals

hervorgehoben. Im Anschluss an die letzte ordentliche Sitzung im Amtsjahr 2013/2014 erfolgte eine würdige Verabschiedung der austretenden Mandatsträger innerhalb des gemeinderätlichen Kollegiums.

Etwas bedauerlich ist die Tatsache, dass mit den Ergänzungswahlen vom 6. April nur sechs der sieben Gemeinderatssitze besetzt werden konnten. Anlässlich der konstituierenden Sitzung sah sich der Gemeinderat dadurch gezwungen, die anfallende Ressort-Arbeit auf sechs Köpfe zu verteilen. Es ist nun zu hoffen, dass sich im Dorf

das Bewusstsein für die Mitverantwortung in der Weise entwickelt, dass im Zuge der im Jahre 2015 anstehenden Gesamterneuerungswahlen im Gemein-

derat wieder alle Sitze besetzt werden können.

Für das Amtsjahr 2014/2015 ist folgende Ressortverteilung beschlossen worden:

Ressort	Leitung / Vorsitz
Präsidiales (Finanzen, Verwaltung)	Gemeindepräsident Gino Pauletti
Gemeindevizepräsidium	Heiko Heidemann
Versorgung	Gemeinderat Hans Wild
Entsorgung	Gemeinderätin Gabriela Weber
Hochbau	Gemeinderat Mario Wipf
Tiefbau	Gemeindepräsident Gino Pauletti
Bauverfahren	Gemeinderätin Ursula Albrecht
Bildung	Gemeindevizepräsident Heiko Heidemann

Ergänzende Kommissionswahlen

Vollständiges Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Basierend auf der neuen gemeinderätlichen Ressortverteilung sind die Kommissionen vom Gemeinderat wieder komplettiert worden. Eine Vakanz muss leider bei der Schulkommission verzeichnet werden. Trotz des Aufrufs im Gemeindevizepräsidentenblatt von Anfang März, haben sich leider keine

interessierte/n Einwohner/-innen für eine Kommissionstätigkeit gemeldet.

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2014/2015 wird auf der Gemeinde-Homepage aufgeschaltet und zudem in einem Separatdruck demnächst in alle Haushaltungen verteilt.

Zweckverband Regionale Feuerwehr: Jahresrechnung 2013

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2013 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (mit den Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) genehmigt. Diese zeigte gegenüber dem Voranschlag einen Besserabschluss um rund 18'000 Franken. Gemäss vertraglich

vereinbartem Kostenteiler (basiert einerseits auf dem Totalwert aller versicherten Gebäude und andererseits auf den Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden) trägt die Gemeinde Wolfhalden 21,20 % des totalen Netto-Aufwandes von Fr. 746'000.00, d.h. einen Anteil von Fr. 158'211.90.

Schmutzwasserkanalisation: Arbeitsvergabe

Im Gebiet Unterwolfhalden steht für einen Leitungsabschnitt eine bauliche Sanierung

an. Die Arbeiten sind an die Sieber Bau GmbH, Heiden/Wolfhalden, vergeben worden.

Sonderstrasse: Arbeitsvergaben

Bei der Sonderstrasse wird eine weitere Sanierungsetappe im Bereich "Höhe - Sonder" in Angriff genommen. In diesem Zuge sind folgende Aufträge vergeben worden:

- Strassenbauarbeiten:
ARGE Preisig AG, Teufen / Willy Alder AG, Wolfhalden
- Grabarbeiten (Wasserleit.)
ARGE Preisig AG, Teufen / Willy Alder AG, Wolfhalden
- Rohrlegearbeiten (Wasser)
Alpiq In Tec Ost AG, Wolfhalden

Einbürgerungen

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 8. April (der Gemeinderat hatte dem Gesuch zuvor am 04.02.2014 entsprochen) ist Hidir Karapolat, geb. 1983, wohnhaft in

Wolfhalden, Dorf 48, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Regionale Tierkörpersammelstelle (TKS) und Notschlachthanlage (NSA): Jahresrechnung 2013 / Betriebsbeiträge

Die in Wolfhalden angesiedelte TKS/NSA der Region Vorderland präsentiert die Jahresrechnung 2013 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 83'780.48. Auf der Ertragsseite stehen nebst den Schlacht-/Benützungsgebühren von Fr. 16'414.10 und den Rückerstattungen des Bundes (Fr.

1'745.00 betreffend Tierverkehrs-Datenbank) die gesamten Beiträge der Gemeinden (TKS: Fr. 41'885.09 / NSA: Fr. 23'715.99). Unsere Gemeinde musste einen Betriebsbeitrag von Fr. 6'659.66 leisten.

Gemeindeverwaltung: Schalteröffnungszeiten über Auffahrt

Die Schalter der Gemeindeverwaltung schliessen vor dem Auffahrtstag (29. Mai) um 16.00 Uhr. Am darauffol-

genden Freitag (30. Mai) bleiben die Büros für den Publikumsverkehr geschlossen.

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Handänderungen (19. April 2014 - 18. Mai 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Lips Dora, Zürich (Erwerb: 20.07.1971)	Leschzyk Christian und Vesper Leschzyk Nicole, Vorderhasli (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1213	Hinterhasli	Wiese, Weide, fliessendes Gewässer (1'189 m2 Grundstücksfläche)
Ferienkolonieverein Töss, Winterthur (Erwerb: 09.08.1901)	Hönig Walter, Heiden	614	Schönenbühl	Wohnhaus Nr. 415, Gartenanlage (1'061 m2 Grundstücksfläche)
Fässler Josef sel., Hinterhasli (Erwerb: 27.10.1962 / 12.11.1976)	Fässler Margot, Hinterhasli	31	Weinhalde	Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (1'015 m2 Grundstücksfläche)
		932	Weinhalde	Wohnhaus Nr. 976, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (1'475 m2 Grundstücksfläche)
Langer Susanne, Heiden (Erwerb: 23.08.2001)	Langer Thomas, Vorderdorf	1/2 ME an 242	Dorf	Wohnhaus Nr. 59, Gartenanlage, Weg (929 m2 Grundstücksfläche)

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Gammenthaler Jonathan und
Gammenthaler-Höhener Melanie, getraut am 14.04.2014

Zuzüge:

- Kohler Vitus und Pamela mit Kian, Schützenhalde 1196,
9427 Wolfhalden
- Graf Viktor, Oberdorf 857, 9427 Wolfhalden
- Bischofberger Marjon, Oberdorf 855, 9427 Wolfhalden
- Mangold Urte, Schützenhalde 1070, 9427 Wolfhalden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Egli Peter, Ebnet 1a, 9313 Muolen
Sanierung Nordwest-Fassade, Wohnraum-Anbau und Heizungsersatz mit Aussenkamin, beim Wohnhaus Nr. 20 (Hechtgasse) auf Parz. Nr. 350, Dorf
- Rommel Holger, Ris 676, Wolfhalden
Sanierung Nord- und Westfassade, Fenster-Ersatz Ostfassade beim Wohnhaus Nr. 676 auf Parz. Nr. 772, Ris
- Jenni-Bruderer Willi und Judith, Obere Täschenstrasse 9, 9410 Heiden
Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim EFH-Neubau auf Parz. Nr. 592, Ebnet
- Mörgeli Olivier, Mühltoibel 510, Wolfhalden
Anbau Gerätehaus an Wohnhaus Nr. 510 auf Parz. Nr. 1448, Mühltoibel
- Kellenberger Peter, Weid 558, 9427 Wolfhalden
Abbruch/Wiederaufbau Remise Nr. 1236 auf Parz. Nr. 851, Weid
- Isepponi-Frei Patrick und Maja, Oberdorf 931, Wolfhalden
Neubau Gartenhaus, Anpassung Sitzplatz auf Grundstück Parz. Nr. 1241, Dorf
- Kortleitner Jörg, Mühltoibel 994, Wolfhalden
Autoabstellplatz beim Grundstück Parz. Nr. 1299, Mühltoibel
- Blatter-Seliner Niklaus u. Amanda, Oberdorf 869, Wolfhalden
Ersatz Elektro-Speicherheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 869 auf Parz. Nr. 165, Oberdorf
- Stahel Rolf, Stockacker 16, 8905 Arni
Renovation Wohnhaus Nr. 625 und Zufahrtserneuerung zu Stadel Nr. 626 auf Parz. Nr. 704, Augsti

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 26.06.1921 Rohner Traugott, Brenden 288, 9428 Lutzenberg,
- 11.06.1924 Hohl-Lutz Martha, Kronenstrasse 196, 9427 Wolfhalden,
- 03.06.1926 Schläpfer-Niederer Annie, Unterlindenberg 208, 9427 Wolfhalden,
- 19.06.1932 Gut-Niederer Hanna, Rosenberg 302, 9427 Wolfhalden,
- 26.06.1933 Keller-Suter Konrad, Hinterlochen 326, 9427 Wolfhalden,

Info@wolfsblick.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Kurzeberger Henneflügel
Fleischbrotballe
Appenzeller Gitziküechli
Sanggaller Käskugle
Wärschafti Kalbs-Rippe

Restaurant
HARMONIE
...so traditionell
bis aktuell...

Beim 11.X sind
Sie unser Gast!

Sonder 642 9427 Wolfhalden
071-888 14 27 www.chistenpass.ch

Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen!

Diese Aussage gilt insbesondere für die energietechnischen Belange in unserem Dorf. Es braucht viel Herzblut und Engagement um Verbesserung in der Energiebilanz einer Gemeinde zu verwirklichen. Angefangen beim Ersatz von Leuchtmitteln, über die Dämmung im Gebäudebereich bis zum Ersatz von alten ineffizienten Heizungen in den eigenen Liegenschaften. Diesbezüglich ist der Vorstoss für einen grossen Hackschnitzelverbund in unserem Dorfzentrum leider gescheitert. Obwohl die Machbarkeitsstudie ein klares Potenzial aufzeigte, hat die EKZ-Contracting AG dieses Projekt nicht zur Realisierung gebracht. Der Gemeinderat wurde mit einer unzureichenden und diffusen Begründung vom Contractor vor vollendete Tatsachen gestellt und ist sehr enttäuscht von diesem Resultat. Trotzdem stehen in naher Zukunft die Ersatzbeschaffungen von diversen Öl- und Gasheizungen der Liegenschaften an. Verschiedene nicht fossile Wärmeerzeuger wurden geprüft und eine Hackschnitzel-Heizzentrale ist als Favorit erkoren worden. Vielversprechende Vorabklärungen haben den Gemeinderat bewogen ein konkretes Projekt ausarbeiten zu lassen. Ein Verbund der zentral gelegenen Gemeindeliegenschaften weist

ein Potenzial auf, welches nicht nur ökologisch sondern auch wirtschaftlich sehr interessant scheint.

Es ist wichtig und richtig, dass diese Projektarbeiten zum heutigen Zeitpunkt angegangen werden. Ist eine Heizung nicht mehr funktionsfähig, muss umgehend für eine neue Wärmeerzeugung gesorgt werden. Dann hat niemand mehr die Zeit für eine seriöse Abklärung eines umweltverträglicheren Ersatzes. Die Schulzimmer müssen schliesslich warm sein. Mit diesem Projekt werden wir jedoch gerüstet sein, um den Weg für eine CO₂-Neutrale Wärmeerzeugung konsequent umzusetzen.

Wolfhalden möchte in absehbarer Zeit auch zur zertifizierten Energieregion AÜB (Appenzelerland über dem Bodensee) gehören. Darum müssen wir uns zusammen, überzeugend und auch etwas hartnäckig für energetische Verbesserungen in unserem Dorf einsetzen. Unsere Nachkommen werden uns dankbar sein.

Astrid Mucha, Präsidentin
Hochbaukommission

Wolfhalden wurde geprägt.....

Gino Pauletti

Geschätzte Einwohner von Wolfhalden, ich danke Ihnen für das Vertrauen das Sie mir bei meiner Wahl zum Gemeindepäsidenten entgegen gebracht haben.

Mir ist es ein grosses Anliegen, dass sich unser Dorf weiter entwickeln kann, aber dies ist nur mit Ihrer Zusammenarbeit möglich. Einfach gesagt, der Gemeinderat steuert die Gemeinde, aber Sie als Einwohner können und müssen den Kurs mit bestimmen wo und was wir mit einander erreichen oder realisieren wollen.

Die Zeiten haben sich geändert, wo nur im Dorf konsumiert und eingekauft wurde. Heute ist das Verkaufsangebot in den Zentren gewaltig, es gibt praktisch alles unter einem Dach. Wir haben das in unserem Dorf in den letzten Jahrzehnten leider selber mit erlebt. Ein Geschäft nach dem andern musste schliessen, weil der Umsatz, der Gewinn und der zeitliche Aufwand nicht mehr stimmte. Wollen wir das? Diese Frage muss sich jeder selber stellen. Ich denke, wir sollten versuchen, unsere Einkaufsgewohnheiten zu ändern und die noch verbleibenden Geschäfte zu berücksichtigen. Es ist mir bewusst, dass dies etwas mehr Zeit und

Aufwand für jeden Einzelnen in Anspruch nehmen wird, aber wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg zu beschreiten, werden wir früher oder später keine Post-, keine Bankfiliale, keine Lebensmittel- und Fachgeschäfte mehr im Dorf haben! Das wäre ein massiver Verlust für uns alle, vor allem für Ältere, die nicht mehr so mobil sind.

Wir haben viele Gewerbe- und Industriebetriebe, die sich in den letzten Jahren dem grossen Konkurrenzdruck anpassen und dadurch ihre Produkte und Leistungen laufend verbessern mussten. Für die täglichen Herausforderungen in Ihrem Betrieb, für die Erhaltung der Arbeitsplätze und die Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden, danke ich Ihnen.

Viele Vereine haben praktisch keinen Mitgliederzuwachs mehr. Auch das ist leider eine Entwicklung, die durch das grosse Freizeitangebot und die mangelnde Bereitschaft, einen Verein zu unterstützen oder ihm gar beizutreten. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, wieviel und was für Kultur wir in unserem Dorf wollen und auch bereit sein, diese zu unterstützen. Schreiben Sie ihre Gedanken, Vorschläge, Ideen und Wünsche auf, damit diese evtl. gemeinsam diskutiert werden können. Ich freue mich, mit Ihnen zusammen die Zukunft unseres Dorf mitgestalten zu dürfen und bitte Sie um ihre Mitarbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen, Kommissionen wie auch als zukünftige Mitglieder im Gemeinderat.

Ihr Gemeindepäsident G. Pauletti

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Seit 35 Jahren Ihr kompetenter Partner
für Ihre Technik.

071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
9427 Wolfhalden
und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei und Textil
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Anhalten ...

Manchmal ist es nötig, anzuhalten, auszusteigen, sich dem Treiben zu entziehen, selbst wenn es noch gut geht, selbst wenn es noch läuft, ... anhalten, den eigenen Atem spüren, sich selbst in die Augen schauen, innere Bilder sehen, erkennen ... anhalten, zur Ruhe kommen, zu sich selbst kommen, um anderen begegnen zu können.

(frei nach: Max Feigenwinter: *Sich dem Treiben entziehen* 1992)

Ich wünsche allen eine gute Fröhsommerzeit mit den nötigen Ruhehalten

Andreas Ennulat, Pfr

... am Wochenende**Juni 2014****... in der Woche**

Sonntag, 1. Juni

kein Gottesdienst

Sonntag, 8. Juni 9.45 Uhr
Pfingst-Gottesdienst mit Taufe

Kirche Wolfhalden

"Wie der Mensch Mensch wird ..."

mit Pfr. Andreas Ennulat (Predigt)
und Ursula Hauser (Orgel)

wir begrüssen als musikalische Gäste den
Gemischten Chor Wolfhalden
an seinem letzten öffentlichen Auftreten

im Anschluss: Verabschiedung des Chores mit einem Apéro

Open-Air-Gottesdienst "Rock the Wolves" :***Miteinander und Füreinander -***

Sonntag, 15. Juni 2014 10.00 Uhr
mit einer Taufe auf der Open-Air-Bühne
im Schönenbühl

Pfr. Andreas Ennulat & und eine auswärtige Musikgruppe

Sonntag, 22. Juni 9.45 Uhr

Kirche Wolfhalden

***Gottesdienst zum
"Internationalen Tag der Witwen"***

eingeladen sind speziell alle
verwitweten Männer(!) und Frauen

Predigt: Pfr. Andreas Ennulat
Anna Maria Simonett (Orgel)

anschl. gemeinsames Beisammensitzen bei Kaffee/Tee/Mineral etc.

Gedankensplitter

Sonntag, 29. Juni 18.30 Uhr

Kirche Wolfhalden

"Gedanken zum Gehen ..." -
eine musikalische Abendfeier mit Worten
in den Alltag gesprochen -
mit Pfr. Andreas Ennulat ; anschl.
Zusammensitzen und Reden über "Gott
und die Welt" bei einem Glas Wein

Vorankündigung:

Sonntag, 6. Juli 9.45 Uhr

Schwägalp-Kapelle

"Fremd in der Heimat - Heimat in der Fremde"

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und dem **Gospelchor Heiden** in der
Schwägalp-Kapelle statt;
Abfahrt mit dem Car ab Wolfhalden
via Heiden ca. 8.00Uhr;
nähere Informationen und
Anmeldungen zur Mitfahrt:
071 891 13 34 (Pfarramt Wolfhalden)

Wir besuchen die weltberühmte Bilderdecke von St. Martin in Zillis. In einer Ausstellung dazu erhalten wir Auskunft über das geschichtliche und geographische Umfeld, in dem ein solches Kunstwerk entstehen konnte. Die Ausstellung gibt Einblick in die Malerwerkstatt eines mittelalterlichen Künstlers. Sie zeigt die besondere Konstruktion der Decke und berichtet über den Erhaltungszustand und über die Altersbestimmung der Bildtafeln.

Donnerstag, den 12 Juni 2014

eingeladen sind **alle** Senioren- und Seniorinnen aus Wolfhalden
[gleich welcher Kirchen- oder Nicht-Kirchen-Zugehörigkeit]

ab Kirchplatz 10.00 h (neue Abfahrtszeit !)

Mittagessen in der AltenPost in Zillis
Ausstellungs- / und Kirchenbesuch (mit Führung)
auf dem Rückweg : kleiner Kaffeehalt

Rückkehr ca. 19.00 h

Beitrag an die Kosten : 50 Fr. /Person
[Carfahrt / Mittagessen / Museum / Kaffeehalt]

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Falls Sie einen **Fahrdienst** zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.

Kontakt : Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Lernabenteuer in der Mittelstufe Wolfhalden

In der Mittelstufe Wolfhalden finden zweimal im Schuljahr Lernabenteuer à 10 Donnerstagnachmittagen statt. Im zweiten Semester des laufenden Schuljahres durften sich die Schülerinnen und Schüler der 4.-6. Klasse für eines von vier Themen bewerben: Schifffahrt, Hunde, Australien, Bandunterricht "Let's fetz".

Beliebt war das Thema Australien. Als Abschluss dieses Lernangebots besuchte der australische Musiker Richie Pavledis die Mittelstufe und gab einige Songs live zum Besten. Dazwischen konnten ihn die Kinder, in fast perfektem Englisch, interviewen und er erzählte von seinem interessanten Leben in Australien und seinen Eindrücken hier in der Schweiz. Nachdem auch Peter Fürst, verantwortlich für das Lernabenteuer "Let's fetz", mit seiner Gitarre dazu stiess und mit Richie Pav-

ledis zusammen musizierte, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Der sympathische Australier konnte sich den jungen Fans nicht entziehen und signierte anschliessend ihre Aussie-Hefte, Bilder, Kärtchen, Arme ...

Auch das Thema "Hund" erwies sich bei den Kindern als ein Renner. So freuten sich die Kinder der Mittelstufe natürlich besonders, als eine Hundestaffel der Kantonspolizei AR unter der Leitung von Hr. Rusch ihre geschulten Polizeihunde vorführte. Eindrücklich und teils spektakulär zeigten die Hundeführer, wie ihre Tiere im Polizeidienst zum Einsatz kommen. Ausserdem lernten die Kinder den Umgang mit fremden Hunden und erfuhren an drei Posten viel Wissenswertes über die Arbeit mit Hunden. Im Lernangebot "Schifffahrt" versuchten die Schüler keinen Schiffsbruch zu erleiden. Mit physikalischen Experimenten kam man der Auftriebskraft auf die Spur. Anhand eigener Pläne befuhren die selbst konstruierten Schiffe den Klusbach. Ausserdem erstellte die Gruppe anhand einer kriteriengeleiteten Selbstvertiefungsarbeit ein gemeinsames Schiffe-Heft. *W. Sturzenegger*

Am 27. April, dem Weissen Sonntag in Thal statt

19 Kinder aus Thal, Lutzenberg und Wolfhalden empfingen die 1. Heiligen Kommunion. Ihre Wegbegleiterin und Katechetin Madlen Giurgola hat mit den Kindern im Gottesdienst das Thema Brot aufgegriffen. Der Zelebrant Pater Gregor hat das in seiner Ansprache mit einfachen Worten dargestellt. Die Feier wurde von einem Bläserquartett dem Elternchor, einer Solistin, die das Ave Maria sang, und unserem Organisten Chris-

tian Lebar musikalisch umrahmt. Danach wurde Sie zum Apéro ins Pfarreiheim eingeladen und von den LeiterInnen der JuBla Thal verwöhnt. Folgende Kinder durften die Kommunion empfangen:

Michele La Bella, Joelle Stetka, Jamin Aebischer, Mario Cataro, Lena Grab, Alessandro Lopardo, Silas Matzer, Valeria Raimondi, Nuria Rissi, Finn Signer, Dominic Stadler, Salome Tscherne, Giuli Egger, Fabio Fluri, Noah Isepponi, Janis Maier, Jana Ruppenner, Mirco Egger und Flurin Widmer.

Bruno Dietrich

Persönliche Wohnberatung vor Ort.

Träumen Sie von einem Bankwechsel?

Ob Jahrmarkt, Viehschau, Sportanlass oder Musikveranstaltung, unsere Kreditberater trifft man vor Ort öfters an. Wir würden Sie gerne in unserer Bank kennenlernen, ganz persönlich. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf Sie.

Raiffeisenbank Heiden

Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

pkär
Pensionskasse
Appenzell Ausserrhoden

1 Monat gratis wohnen Loch 1308, Walzenhausen zu vermieten im Grünen und trotzdem in Dorfnähe **4.5 Zimmer Wohnung, 2. OG** mit eigenem Estrich moderne Küche, Bodenbeläge Parkett und Laminat verglaster Balkon mit Aussicht auf den Bodensee
Miete inkl. HK/NK 1'665.00

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden, Liegenschaftenverwaltung
E-Mail: Rita.Wuest@ar.ch, Tel. 071 353 65 84

WASSER HAT KEINE BALKEN

ABSCHLUSSTHEATER DER 3. SEK.
OBERSTUFE WOLFHALDEN

3. JULI 2014

BEGINN: 19:00 UHR

EINLASS: 18:30 UHR

KRONE WOLFHALDEN

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden

Plätzle 471

Cordon-bleu des Monats
Cordon-bleu „Fränzi“
(Mit Käse, Schinken und Rucola)

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Abstimmungs-Versammlung der LGA Aussertobel

25 Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel trafen sich am 25. April zur monatlichen Versammlung im Restaurant Blume, Wolfhalden.

Nach dem Appell und der Genehmigung und Verdankung des elektronisch versandten Protokolls der März-Versammlung erläuterte Kantonsrat Stephan Wüthrich die von Regierung und Parlament vorgeschlagene Reform der Staatsleitung. Detailliert zeigte er die Unterschiede zwischen bestehenden und neuen oder abgeänderten Artikeln in der Kantonsverfassung auf.

Mit grossem Engagement vertrat er dabei die geplante Reduktion der Anzahl Regierungsräte von 7 auf 5 und empfahl den Anwesenden, 2-mal "Ja" in die Urne zu legen. Eine Konsultativabstimmung ergab ein klares Mehr für den Vorschlag der Kantonsregierung und des Parlamentes, die Anzahl der Regierungsglieder von 7 auf 5 zu reduzieren.

Nach einer kurzen Pause stellte Hansjörg Nagel die vier Bundesvorlagen vor. In der anschließenden Diskussion setzten sich die LGA-Mitglieder vor allem mit der Pädophilen-Initiative und dem Referendum zum Grippefonds angeregt und kontrovers auseinander.

Die Versammlung dankt dem abtretenden Gemeindepräsidenten Max Koch und den ausscheidenden Gemeinderätinnen Astrid Mucha und Pius Süss für ihren grossen Einsatz zugunsten unserer Gemeinde. Gleichzeitig wünscht sie dem neuen Gemeindepräsidenten Gino Pauletti und den neuen Gemeinderätinnen Ursula Albrecht und Mario Wipf viel Erfolg und Befriedigung bei der Ausübung ihres Amtes. Die LGA-Mitglieder gratulieren der anwesenden neuen Gemeinderätin Ursula Albrecht zu ihrer Wahl. Die Wirtfamilie stiftet aus diesem Anlass Snacks und Kuchen.

Präsidentin Simone Wüthrich schliesst die Versammlung um 2230h.

20. Hauptversammlung der Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Am Freitag, den 25. April 2014 versammelten sich 35 Mitglieder und 4 Neumitglieder zur ordentlichen Hauptversammlung im Restaurant Harmonie. Der Präsident Marco Streuli begrüsst die fast vollzählig erschienen Mitglieder seines Rudels. Als erstes genossen alle ein feines Essen. Danach folgte ein Traktandum auf das nächste. Hervorzuheben sind die offiziellen Aufnahmen von vier zusätzlichen Mitgliedern in den Verein. Wie von vielen sehnsüchtig erwartet, bildete der Jahresbericht vom Obergugger einen weiteren Höhepunkt der diesjährigen HV. Der Bericht liess alle Zuhörer die vergangene Saison noch einmal durchleben und an manch prächtiges Fasnachtserlebnis sorgten für herzhaftes Lachen. Anschließend folgten der Kassen- und Revisorenbericht. Der Vorstand wurde für ein weiteres Jahr

verpflichtet und sein Einsatz mit einem Applaus verdankt. Bevor verschiedene Anträge zu vereinsinternen Abläufen diskutiert und behandelt wurden, erhielten die Mitglieder eine erste Übersicht über die bereits fixierten Termine für die neue Saison. Bereits ab dem 13. August probt der Verein ab jeweils 20:15 Uhr jeden Mittwoch im Kronensaal, um am 11.11.15 lautstark die neue Fasnachtsaison zu eröffnen. Auch wurde schon der Termin für die nächste Hüüler-Nacht am 10. Januar 2015 bekanntgegeben. Zwei Mitglieder überraschten unsere 4 Gründungsmitglieder mit einer Eigenkreation, die diese für immer an die Zeit bei den Wolfs-Hüüler erinnern wird, natürlich hoffen wir, dass die vier Gründungsmitglieder noch lange im Verein aktiv tätig sein werden.

Das «**Gratis-Open Air**»
14./15. Juni 2014
 Wolfhalden

ROCK THE WOLVES

Samstag, 14. Juni 2014

- Newcomer-«Bandwettbewerb»
- Generation Twelve (CH)
- Posh (CH)
- Fox (CH)

SLADE (UK)

- Steel Finch (CH)

Geländeöffnung: 12.00 Uhr
 Newcomerwettbewerb: ab 13.00 Uhr
 Hauptprogramm: ab 17.00 Uhr

Sonntag, 15. Juni 2014 ab 10.00
 Rock-Gottesdienst mit Loom

- Loom (CH)
- Trackless (CH)
- Zaphira (CH)

Food&drinks!

www.rockthewolves.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
 9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
 Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
 Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
 Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Erneut überrascht das Museum Wolfhalden mit einer Sonderausstellung, die gross und klein staunen lässt:

Von li. n. re. Vreni Rösle, Esther Schnider, Ernst Züst, Dora Reust

Dora Reust Mitte

Für musikalische Unterhaltung von li. Frau Schmid, Frau Schläpfer

Ein Hochzeitschrank aus dem Jahre 1811

Einer der letzten Seidenwebstühle von 1920-30, 500 St. waren in Wolfhalden

Gezeigt wird Kinderspielzeug von anno dazumal.

Erstaunlich, was die Ausstellungsmacherinnen Dori Reust, Esther Schnider und Christine Schläpfer, zusammengetragen und ausgestellt haben. Das Museum im rund 400jährigen Haus "Alte Krone" lockt damit einmal mehr viel Publikum in die historischen Räume. Schaukelpferd und Holzklötze, Puppen, Teddybären und Kinderwagen und vieles mehr machen klar, dass Kindern auch vor hundert und mehr Jahren eine eigene Welt zur Verfügung stand. Wenn klei-

ne Besucher heute mit dem Ausruf "Was, das gab es damals schon!" reagieren, werden bei älteren Semestern Erinnerungen an beschauliche Spielabende in der guten Stube wach. Und eine Kinder- sowie eine grosse Konzertzither sind Zeugen der einstigen familiären Singkultur. Ein Besuch der Ausstellung im Museum lohnt sich in jedem Fall. Ausstellungs-Mitgestalterin Dori Reust (Mitte) führt Besucherinnen und Besucher mit grosser Sachkenntnis durchs Museum.

Bilder+Text: Peter Eggenberger

Wir verteilen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Die Tour de Suisse 2014 durchquert Wolfhalden

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Juni 2014

Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser an AÜB-GV am 23. Juni 2014

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) freut sich, Ihnen anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung von AÜB einen spannenden Wirtschaftstalk zu aktuellen regionalen Wirtschaftsthemen mit Gabriela Manser, Geschäftsleiterin der Goba AG präsentieren zu können. Gabriela Manser ist mit ihrer "Mineralquelle und Manufaktur" eines der innovativsten und erfolgreichsten KMU der Region und verblüfft mit neuartigen Produkten und Geschmacksrichtungen regelmässig die Schweizer Getränkewelt.

Der Wirtschaftstalk findet am Montag, 23. Juni 2014 um 19:00 Uhr anlässlich der AÜB-GV in der Raiffeisenbank Heiden statt und ist öffentlich. AÜB und die Raiffeisenbank Heiden freuen sich auf Ihr Kommen!

Die Tour de Suisse 2014 fährt 43 km durch das Appenzellerland

Am 16. Juni 2014 wird die dritte Etappe der Tour de Suisse in Sarnen anfangen und in Heiden enden; tags darauf ist Heiden auch der Startort für die vierte Etappe. Das OK des Etappenorts

Heiden hat deshalb an der Häädler Messe einen eigenen Stand betreut, um über den sportlichen Grossanlass zu informieren. Ein Wettbewerb sollte das Interesse an diesem nationalen Sportereignis und der viertgrössten Radrundfahrt der Welt wecken. Dabei galt es zwei Fragen zu beantworten: Wie viele Kilometer legen die Fahrer der Tour de Suisse bei der dritten Etappe auf appenzellischem Boden zurück? Wie viel Zeit benötigen die Fahrer gemäss Marschtabelle für die Fahrt von Sarnen nach Heiden? In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden legen die Fahrer 42,9 km zurück; die Gesamtdistanz von Sarnen nach Heiden beträgt 202,9 km. Bei einem mutmasslichen Stundenmittel von 39,5 km/h benötigen die Fahrer für diese dritte Etappe fünf Stunden und acht Minuten. Sieger des Wettbewerbs ist Thomas Langer aus Wolfhalden. Die ersten drei Wettbewerbsgewinner erhalten VIP-Tickets für die Etappenankunft in Heiden, die restlichen sechs Gewinner Tickets für die Schlagernacht vom 14. Juni 2014 im Festzelt von Heiden. Weitere Informationen dazu und Impressionen von der Häädler Messe finden Sie auf www.tds-heiden.ch.

Die Teilnahme am Kreativ-Wettbewerb "Mein Velo" ist bis zum 1. Juni 2014 möglich. Tickets für die Schlagernacht in Heiden am Samstag, 14. Juni 2014, sind im Vorverkauf über www.kulturkiosk.ch erhältlich. Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AÜB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Email:
simon.spillmann@aueb.ch

Porzellan-Malkurse
Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail: erika.renee@gmx.ch

FC-Aktivitäten im Juni

Wie üblich führt der FC Heiden am Montag, 09. Juni seine offizielle Saisonabschlussfeier durch. Dies geschieht im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison 2013/2014 gegen den FC Staad II. Aufgrund der Tabellenführung, welche die 1. Mannschaft im Moment inne hat, ist es daher möglich, dass diese Partie im Aufstiegsrennen (mit)entscheidend sein kann. Die festlichen Aktivitäten starten um 15.00 Uhr - nebst der sportlichen Affiché ist die Festwirtschaft für das leibliche Wohl besorgt. Auf wie auch

neben dem Platz blickt der FC Heiden auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück und freut sich, möglichst viele BesucherInnen auf dem Sportplatz Gerbe begrüßen zu dürfen. Am Donnerstag, 19. Juni findet zudem das jährliche Schnuppertraining für Kinder aus dem Appenzeller Vorderland statt. Die Trainings, welche das Ziel verfolgen, den Fussballsport in spielerischen Formen näher zu bringen, finden von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Sportplatz Wies statt. Weitere Infos sind unter www.fcheiden.ch ersichtlich.

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
SondereggerObereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbau.ch • info@schellingofenbau.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Die letzten Traumwohnungen zu verkaufen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

...im Haus Goldregen Preis Fr. 640'000.00

1x 4.5 Zimmer Wohnung mit Balkon,
2. OG West
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche
Broschüre mit Preisliste und Baubeschrieb.

Frühlingsversammlung der Landfrauen

Die neue Präsidentin, Elisabeth Lehner, begrüßte uns Ende April zur Frühlingsversammlung im Kronensaal. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern fürs rege mitmachen bei den Kursen und Veranstaltungen, sowie für die Mithilfe bei diversen Anlässen. Nach einem kurzen Rückblick standen schon wieder neue Ideen für das Kursprogramm 2014/2015 zur Diskussion. Anschliessend an die Ver-

sammlung verwöhnte uns die Kronenküche mit einem asiatischen Buffet, das bei jung und alt grossen Anklang fand. Im Anschluss gab es noch einen interessanten Vortrag von Daniele Lenzo zum Thema "Neue Medien? - ich blick da nicht mehr durch!". Diesen informativen Abend liessen wir beim gemütlichen zusammensitzen ausklingen.

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Schulschluss

Kindergarten-Unterstufe-Mittelstufe

Freitag, 27. Juni
16 Uhr bis 20 Uhr

Mittelstufenschulhaus

Ausstellung,
musikalische Darbietungen,
Festwirtschaft

Unbedingt Parkplätze der SEFAR benützen!

Neues aus der Bibliothek

Erwachsenenbücher:

Das italienische Mädchen;
L.Riley, Der Teufelsangler; Mit-
ra Devi, Morgen kommt ein
neuer Himmel; Lori Nelson
Zufallshelden; Tom Zai

Jugendbücher:

Geballte Wut; Petra Ivanov
Frostkuss; Jennifer Estep
Frostfluch; Helden des Olymp
Teil 2 und 3; Rick Riordan

Kinderbücher:

Das magische Baumhaus
Die drei ??? Kids Teil 58 und 59
Mein dicker fatter Zombie
Goldfisch
Beast Quest Teil 25 bis 29, 31
und 32

Bilderbücher:

Globi der schlaue Bauer
Zillys Piratenabenteuer

Camping Das grosse Fussball-
Wimmelbuch

Taschenbücher:

Doppelspiel; David Baldacci
Totenmesse; Arne Dahl
Winterkartoffelknödel; Rita
Falk
Das Silmasillion; J.Tolkien

Non Books:

Was Frauen wollen und Män-
ner brauchen; DVD
Chima 4; DVD
Barbie und die magische Perle;
DVD
Escape; DVD

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Schnappschuss des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli 2014. Rosental. Das Kino.

So	1.6.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
So	1.6.	19:15	Divergent – Die Bestimmung	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	6.6.	20:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	7.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	7.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	19:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	10.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Fr	13.6.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.6.	20:15	Ein Brief für Dich Schweizer Premiere!	ab 6/4 Jahren	D
Sa	14.6.	17:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	14.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
So	15.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	15.6.	19:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Di	17.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Fr*	20.6.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.6.	17:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	21.6.	20:15	Ein Brief für Dich (mit Regisseur)	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	19:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	24.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	27.6.	20:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	28.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	28.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	29.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	29.6.	19:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	1.7.	20:15	Ein Brief für Dich	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	4.7.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	5.7.	17:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	5.7.	20:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d

*** Rosenbar ab 19:30 offen**
Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Hanna Breitenmoser, Wolfhalden, Weinbergschnecken

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

Computer Support

Richard Vuissa
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@clickmedia.ch

**Neuinstallationen
Konfigurationen
Einstellen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen
und vieles mehr!**

Einfamilienhaus gesucht!

Wir suchen für einen unserer Klienten in Heiden/Wolfhalden ein Einfamilienhaus mit Umschwung. Fern- resp. Seesicht wird bevorzugt. Diskretion wird zugesichert.

ALPSTEINIMMO.CH
Vermittlung und Verkauf • Verwaltungen Stockwerkeigentum • Eigentümervertretung
Alpstein IMMO Verwaltungs AG • Rosenbergstrasse 69 • CH-9000 St. Gallen
+41 (0)71 222 76 11 • info@alpsteinimmo.ch • www.alpsteinimmo.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	02. Juni.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Sa.	07. Juni.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
Mi.	11. Juni.	19.30 Uhr	Samariter Ver. Wolfhalden	Regionalübung	Trogen
Do.	12. Juni.	10.00 Uhr	Kirchgemeinde	Senioren Ausflug nach Zillis ab Kirchplatz mit Besichtigung von Kirche und Museum	Kirchplatz Wolfhalden
Sa.	14. Juni.	12.00 Uhr	„Rock the Wolves“	Gratis-Openair	Im Schönenbühl
Sa.	14. Juni.	09.00 - 12.00 Uhr	Bobby-Car Rennen	Rangverkündung ab 13.00 Uhr	auf dem Sefar Areal
So.	15. Juni.	10.00 Uhr	„Rock the Wolves“	Rock-Gottesdienst mit Andreas Ennulat	Im Schönenbühl
Mo.	16. Juni.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	in der Bodenmühle
Fr.	20. Juni.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Fr.	20. Juni.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Do.	26. Juni.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer	Rest. Blume

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr
Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Juli 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Rock the Wolves zum II.

Impressionen von „Rock the Wolves“ Fotos: Richard Vuissa

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Strassensanierung im Bereich eines kantonalen Wanderweges

Die Flurgenossenschaft Vorderbühle plant ab der Kantonsstrasse im Bereich Hub (beim Jugendheim Sternen) in nördlicher Richtung bis zum Wohnhaus "Weid 553" eine Strassensanierung. Dieser ganze Stras-

senabschnitt ist von einem Wanderweg überlagert, welcher in der kantonalen Wanderweg-Richtplankarte eingetragen ist. Somit ist das Bauvorhaben nach der kantonalen Verordnung über die Einfüh-

rung des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege zu überprüfen. Konkret besagt diese Verordnung, dass Eingriffe ins Wanderwegnetz einer Bewilligung der Gemeinde bedürfen. Dabei sei auch die Zustimmung

der Fachstelle für Fuss- und Wanderwege einzuholen. Nach Vorliegen dieser Zustimmung hat sich der Gemeinderat mit der Projekt-Ausführung einverstanden erklärt.

Neue personelle Besetzungen von Schulleitung samt Sekretariat

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Schulleiterinnen-Stelle per 1. August 2014 (Neuwahl von Silvia Steinmann) hat sich der Gemeinderat mit der Separierung des Schulsekretariats (20 %-Pensum) für eine organisatorische Anpassung entschieden. Wie die Schulkommission mitteilt,

hat sie mit Stellenantritt 1. August 2014 Monika Saner-Brülsauer, Hinterbühle, Wolfhalden, als neue Schulsekretärin gewählt. Somit ist der Übergang von der aktuellen Stellvertreter-Lösung (Schulleitung durch Jennifer Deuel und Schulsekretariat durch Elisabeth Althaus) rechtzeitig geregelt.

Wasserversorgung: Bauabrechnungen

Die Wasserkommission unterbreitete dem Gemeinderat zwei Bauabrechnungen für Leitungssanierungen im Bereich Stapfen/Heiden (Seewasser-Transportleitung) und Dorf/Friedberg

(Hauptleitungs-Ersatz bei MFH-Überbauung). Beide Projekte konnten innerhalb der Kostenvoranschläge abgeschlossen bzw. abgerechnet werden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Kobel Fritz, Unterwolfhalden 1117, Wolfhalden, Anbau für teilweise überdachten Kälberauslauf beim Stall Nr. 291 auf Grundstück, Parz. Nr. 136, Vorderhasli
- Sturzenegger Andreas, Oberlindenberg 188, Wolfhalden Vergrößerung mit Fassadenänderung beim Stallanbau, Anbau Südost, Fenster-Einbau, beim Stall Nr. 184 auf Grundstück Parz. Nr. 491, Hinteregg

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburten:

- Sturzenegger Sofia Jayenne, geboren 07. Mai 2014 in Heiden AR, Tochter des Ibrahimi Argjend und der Sturzenegger Vivienne
- Sacher Lian, geboren 19. Mai 2014 in Heiden AR, Sohn der Sacher Janine

Todesfall:

- Alder-Auer, Trudy, gestorben am 16. Mai 2014 in Wolfhalden AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Zuzüge:

- Landolt Melanie mit Lily und Nevio, Oberdorf 855, 9427 Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 11.07.1922 Hohl Emma, Brenden 288, 9428 Lutzenberg,
- 13.07.1923 Weingart-Elmer Adelheid, Unterlindenberg 209, 9427 Wolfhalden,
- 03.07.1925 Tobler-Suter Anna, Brenden 288, 9428 Lutzenberg,
- 25.07.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle 354, 9427 Wolfhalden,
- 30.07.1928 Aebischer-Bänziger Liseli, Lippenrüti 767, 9427 Wolfhalden,
- 15.07.1931 Terraroli-Benedetti Assunta, Oberdorf 984, 9427 Wolfhalden,
- 05.07.1933 Rohner-Niederer Klara, Ödlehn 434, 9427 Wolfhalden,
- 13.07.1934 Langer-Kliche Anne-Dore, Mühltoibel 511, 9427 Wolfhalden,
- 26.07.1934 Pfirter-Meserschmid Irena, Kronenstrasse 65, 9427 Wolfhalden,

Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen

Der Gemeinderat sucht interessierte und engagierte Einwohnerinnen und Einwohner zur Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen:

- 1 Person als Mitglied des Gemeinderates
- 1 Person in die Umweltschutzkommission
- 2 Personen für das Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen

Bei Interesse Bitte melden bei der Gemeindekanzlei oder beim Gemeindepräsident

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Café-Restaurant Blume 9427 Wolfhalden

Plätzle 471

**Cordon-bleu des Monats
Cordon-bleu „Aiola“**
(mit Rohschinken, Contadou, Knoblauch)

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Handänderungen (19. Mai 2014 - 18. Juni 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Kuhn Ernst und Frieda, Glattfelden (Erwerb: 22.06.1998)	Kuhn Stephan und Kuhn Beat, Glattfelden (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	691 774	Sonder Ris	Wohnhaus Nr. 646, Gerätehaus Nr. 1189, Gartenanlage, Weg, stehendes Gewässer, (395 m2 Grundstücksfläche) geschlossener Wald (1'303 m2 Grundstücksfläche)
Moser Andreas, Dorf (Erwerb: 23.12.1982)	Moser Astrid, Dorf	1/2 ME an 1345	Hinterdorf	Wohnhaus Nr. 1050, Gartenanlage, Weg (1'295 m2 Grundstücksfläche)
Dornbierer David, St. Gallen (Erwerb: 11.04.1983 / 03.03.2010)	Acopex Holding AG, Feusisberg	47 1364	Tobelmühle Tobelmühle	Wohnhaus mit Restaurant Nr. 359, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, (1'327 m2 Grundstücksfläche) Garagegebäude Nr. 974, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer, übrige befestigte Fläche (829 m2 Grundstücksfläche)
Sehring Ralf, Kindergartenstrasse (Erwerb: 15.12.2011)	Fisch Christian und Doris, Kronenstrasse (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1307	Oberlindenberg	Wohnhaus Nr. 1002, Gartenhaus Nr. 1294, Gartenanlage (663 m2 Grundstücksfläche)
Moser Andreas, Dorf (Erwerb: 24.10.1984)	Allenspach Sarina, Schützenhalde	1344	Hinterdorf	Wohnhaus Nr. 1071, Gartenanlage, Weg (759 m2 Grundstücksfläche)

Kochen mit Jamie Oliver

In vier Hauswirtschaftslektionen an einem Donnerstag haben die SchülerInnen der Klasse 2G "mit" dem berühmten britischen Koch Jamie Oliver gekocht. Leider hat er uns nicht persönlich beehrt, aber wir haben ihn mit Hilfe eines Beamer auf die Wand in der Schulküche geholt und auf diese Weise hat er uns während zwei Lektionen intensiv auf Englisch beim Kochen begleitet.

Jamie Oliver wurde mit seiner ersten Fernsehshow sofort weltberühmt. Aber auch neben seinen TV Auftritten ist er ein vielbeschäftigter Mann und setzt sich mit seinen Restaurants unter dem Namen "Fifteen" für arbeitslose und sozial benachteiligte Jugendliche ein, wo sie eine Kochlehre machen können. Jamies ausserordentlicher Verdienst ist zudem eine Verbesse-

rung der Qualität des Essens in britischen Schulkantinen, für das er sich mit einer Kampagne intensiv eingesetzt hat.

Das neue Lehrmittel "Voices", das seit letztem Schuljahr in allen Oberstufen im Kanton AR im Englischunterricht eingesetzt wird, stellt deshalb in einem Kapitel zum Thema Essen, den innovativen Jamie Oliver vor und widmet ihm ein ganzes Teilkapitel. Somit entstand bei uns die Idee, die beiden Fächer Kochen und Englisch während einer Woche im Hauswirtschaftsunterricht zu verbinden. Was dabei herausgekommen ist, können sie in den folgenden zwei Artikeln lesen. Viel Spass dabei wünscht Ihnen die Klasse 2G!

Klasse 2G, F.Lüthi und S.Degen

English Cooking

My group includes Melina, Fay and me. We are the vegan group. So we started searching for vegan meals. We found a lot of Italian meals, that's the reason, why we took the topic Italian kitchen. For the starter we've chosen a mixed salad with an Italian salad sauce. After a long conversation everybody was alright, that we take for the main meal focaccia. For the ones who don't know what this is; it's a mix of bread and pizza. For dessert, we've chosen vanilla cream with apple purée. On the 24th of February we had the cooking lesson. First of all we started with a short review. After that we went into the kitchen and started with cooking. Melina was competent for the dessert, Fay was busy herself with the focaccia and I made the mixed salad. For that I needed green salad, red salad, tomatoes, ice mountain salad and some herbage. When I washed the salad and made

little pieces, I started mixing the salad sauce. However I was really early finished, so I helped Fay with making the focaccia dough. I cut the rosemary and we mixed it up with the dough. At the same time, Melina was making the vanilla sauce for the dessert. We put the focaccia dough into the preheated oven for baking. While the dough was baking, we set the table. After this work, I put the salad into a bowl and made it to a really beautiful and tasty Italian salad. At twelve o'clock we started to eat. The food was really tasty and it looked great. We enjoyed it very much, but unfortunately we had to clean up the kitchen. Anyway it was a really successful day and we had a lot of fun. Here I want to say thank you to Mrs Tiefenthaler and Mrs Keller who was for being in charge of this succeed cooking lesson.

Michaela Künzler, 2e

Herzlicher Empfang für die „Tour de Suisse“ in Wolfhalden

Montag den 16.06.2014 durchquerte die viertgrösste Radrundfahrt der Welt, die „Tour de Suisse“, Wolfhalden und wird von uns Wolfhändlern/innen herzlichst empfangen und angefeuert. Die 3. Etappe endete in Heiden.

Wandergebiet Wolfhalden aufgewertet: Wertvoller Zivilschutz-Einsatz am Klusbach

Erdrutsche machten den kantonalen Wanderweg von der Klus bis ins Schönenbühl für längere Zeit unbegebar. Zivilschutzangehörige behoben rechtzeitig auf den Beginn der Wanderhauptsaison die teils gravierenden Schäden.

Am Klusbachweg wurden nördlich der Heldmühle und damit im Grenzgebiet von Wolfhalden, Walzenhausen und Obe-

regg zwei Rutschungen dauerhaft saniert. Ein weiterer Einsatz erfolgte auf dem Wegabschnitt Klus - Wolfhalden-Dorf. Hier wurde die schadhafte Holzbrücke gemeinsam mit der Equipe der Forstcorporation Vorderland abgebrochen und durch eine mit Erdmaterial gefüllte Holzkastenkonstruktion ersetzt.

Langbank vom Kronberg

Ein Teilstück der auf dem Kronberg abgebrochenen längsten Sitzbank der Welt fand auf dem Grillplatz im Bruggtobel Aufstellung, wobei der Platz gleichzeitig saniert wurde. Hier lädt überdies eine von der heilpädagogischen Werkstatt in Rorschach erstellte Bank samt Tisch zur erholsamen Rast ein. Weitere Verbesserungen erfolgten aber auch bei der Ei-

chenbach-Feuerstelle am Witzweg, die mit drei Bänken aufgewertet wurde.

1 Am Klusbach wurden die gravierenden Rutschungen im Bereich der Heldmühle aufwändig und dauerhaft saniert.

2 Bei der Feuerstelle Bruggtobel lädt ein Stück der Kronberg-Sitzbank zum Geniessen der Sonne ein.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Blau ...

ist eine geheimnisvolle Farbe. Sie kommt in der Natur kaum vor und dennoch sind wir - gerade in der Sommerzeit - ständig von dieser Farbe umgeben - sie ist die Farbe des Himmels, der Meere und der Seen und Flüsse, aber auch der tiefen Abgründe. Es ist die Farbe des Wunderbaren und Unergründlichen, des Begehrens und der Erkenntnis, aber auch der Schwermut, Melancholie und Sehnsucht.

Ich wünsche allen eine gute, sonnig-blaue Sommerzeit ...

Andreas Ennulat, Pfr

Juli 2014**Gedankensplitter**

Sonntag, 29. Juni 18.30 Uhr
Kirche Wolfhalden

"Gedanken zum Gehen ..."

- eine musikalische Abendfeier mit Worten in den Alltag gesprochen - mit Pfr. Andreas Ennulat ; musikalische Begleitung : Arthur Thurnheer (Orgel) + Instrumentalisten

anschl. Zusammensitzen und Reden über "Gott und die Welt" bei einem Glas Wein

Sonntag, 13. Juli
Sonntag, 20. Juli

kein Gottesdienst (Ferien)
kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 27. Juli 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Esther Keller (Orgel)
"BLAU - die Farbe des Himmels"

Sonntag, 3. August

kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag 6. Juli 2014 9.45 Uhr Schwägalp-Kapelle
mit dem

GOSPELCHOR HEIDEN

auf die Schwägalp
zum Schwägalp - Gottesdienst

Fremd in der Heimat -
Heimat in der Fremde

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat (Wolfhalden)
es singt der Gospelchor Heiden

Abfahrt mit dem Car ab Heiden (Kirchplatz) 7.45 h
ab Wolfhalden (Kirche) 8.00 h
Rückfahrt ab Schwägalp ca. 14.30 h
Kostenbeitrag : 20.00 Fr

Anmeldungen zur Mitfahrt bitte so schnell wie möglich an:
Evang. Pfarramt Wolfhalden, Pfr. Andreas Ennulat,
Dorf 5, 9427 Wolfhalden, 071 891 13 34 / 079 456 70 73
email: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Evang. Pfarramt Wolfhalden Andreas Ennulat, Dr.theol.
Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferienabwesenheit von Pfr. Andreas Ennulat : 13. - 26. Juli ;
in dringenden Notfällen bin ich über das Handy 079 456 70 73
erreichbar; die Beerdigungsstellvertretung übernimmt das
Evang.,Pfarramt in Reute AR ; Tel. 071 891 15 03

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Falls Sie einen **Fahrdienst** zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.

Kontakt : Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Der diesjährige Rockgottesdienst bei „Rock the Wolves“ in Wolfhalden stand ganz im Zeichen der Taufe von „Delio“, des Sohnes von Heidi Bauhofer und Markus Steger. Markus Steger

ergriff die Gelegenheit, um seiner Lebenspartnerin auch gleich einen Heiratsantrag zu

machen, was viele Anwesende zu Tränen rührte.

Wir gratulieren Frau Martha Hohl - Lutz zum 90. Geburtstag

Frau Martha Hohl - Lutz an der Kronenstrasse 196 feierte ihren

90. Geburtstag bei guter Gesundheit im Kreise ihrer Familie und Freunden. Dank der grossen Mithilfe ihres Ehemannes dürfen sie die Gemeinsamkeit in ihrem Eigenheim geniessen. Der Gemeindepräsident Gino Pauletti in Begleitung mit Gemeindeschreiber Edgar Schmid überbrachten der Jubilarin die besten Wünsche im Namen des Gemeinderates und übergaben ihr einen Blumenstrauss.

Text+Bild: Gino Pauletti

Arbeitsjubiläum in Wolfhalden:

Gemeindepräsident Gino Pauletti gratuliert

Bauamtsmitarbeiter Hanspeter Zeitz (links) herzlich zum 35-Jahr-Jubiläum.

Hanspeter Zeitz 35 Jahre im Bauamt
Seit vollen 35 Jahren ist Hanspeter Zeitz für das Gemeindebauamt von Wolfhalden tätig. Zum Jubiläum gratulierte am Dienstag Gemeindepräsident Gino Pauletti.

vollen und vielseitigen Tätigkeitsbereich eingearbeitet. Als Allrounder ist er unter anderem mitverantwortlich für den Unterhalt von Strassen, Wegen und öffentlichen Plätzen, für die Instandhaltung der verschiedenen Gemeindeliegenschaften und die Pflege des Friedhofs. Zu seinen Aufgaben gehört zudem der Posten als Wasserwart-Stellvertreter.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Vorher in der Autobranche tätig, trat Hanspeter Zeitz 1979 in den Dienst des Gemeindebauamtes von Wolfhalden. Er hat sich rasch in den anspruchs-

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Kurzeberger Henneflügeli
Fleischbrotballe
Appenzeller Gitziküechli
Sanggaller Käskugle
Wärschafti Kalbs-Rippe

CHISTENPASS
...für treue Gäste.....

CHISTENPASS.CH

Beim 11. X sind Sie unser Gast!

Restaurant HARMONIE
...so traditionell bis aktuell...

Sonder 642 9427 Wolfhalden
071-888 14 27 www.chistenpass.ch

Schelling Ofenbau AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

"Des hoat etzet nix mit em Bier zum tue...!" Wolfsrudel goes Bavaria!

Mit dem Bier hatte die zweitägige Vereinsreise über Auffahrt Der Guggenmusik Wolfs-Hüeler nach München in erster Linie wirklich nichts zu tun, denn Anlass dafür war das 20-Jährige Bestehen.

Wolfhalden. Das umsichtig geplante und gut durchdachte Programm verlangte einen frühen Reiseantritt, sodass sich am Auffahrtssonntag fast das gesamte Rudel um 7 Uhr vor dem abfahrtsbereiten Car in Wolfhalden einfand. Rasch verstrich die Fahrt nach München. da es viel Neues zu bereden gab, hatte man sich doch zum Teil nach der letzten Saison wochenlang nicht mehr gesehen. Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, in München um das Thema „Bier“ herumzukommen, sodass manch ein durstiger Rachen beim ersten Biergarten-Besuch in der Menter-schwaige mit einem kühlen Bier gefüllt wurde.

Das erste bayrische Mahl mündete allen vorzüglich und warf eine freudige Vorahnung auf noch folgende Genussfreuden der einheimischen Küche. Eine

kurze Fahrt mit der Strassenbahn brachte die frisch gestärkten Wölfe zur Bavaria-Filmstadt. Die kurzweilige Führung mit integriertem Crashkurs in deutscher Filmgeschichte verlief zielorientiert und flüssig. Natürlich stand der Besuch vom Bullyver-sum ebenfalls auf dem Programm. Nach dem Unterkunfts-Bezug an der Mozartstrasse ging es nun zu Fuss und per U-Hahn Richtung Stadtzentrum, wo eine Zeitreise ins tiefe Mittelalter entführte. Das folgende Zehn-Gang-Menü wurde stilgerecht und mit zahlreichen Informationen und Regeln zur damaligen Zeit serviert. Zufrieden und gesättigt zog es die

einen schneller zur Unterkunft, die anderen machten die eine oder andere feuchte Zusatzrunde. Erfrischt und selbstverständlich ausgeschlafen tauchten alle zum Frühstück wieder auf. Als Erstes stand eine Stadtführung auf vier Rädern im eigenen Car auf dem Programm. Zur Gruppenteilung und dem zweiten Teil der Führung, die alle zu Fuss ins Herz von München brachte, gelangte eine weitere Führerin hinzu. Anschliessend durfte sich jedes Rudelmitglied selbständig „verlustieren“, und die Zeit bis in den Nachmittag hinein nutzen, um das Münchner Bermudadreieck Viktualienmarkt, Mari-

enplatz und Hofbräuhaus individuell genussorientiert zu entdecken. Einen letzten Höhepunkt bildete die fast schon obligatorische Führung in der Paulaner Brauerei. Die interessante, geruchsintensive Führung war wiederum ein echtes Erlebnis, und - wie konnte es anders sein? - ein kühles Bier mit einer leckeren, typisch bayrischen Brotzeit rundete diesen vorletzten Teil der Reise ab. So schloss sich der Hopfen- und Malzkreis, und der Car brachte schliesslich wieder alle zurück in die Schweiz. (CSch)

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

pkär
Pensionskasse
Appenzell Ausserrhoden

1 Monat gratis wohnen Loch 1308, Walzenhausen zu vermieten im Grünen und trotzdem in Dorfnähe **4.5 Zimmer Wohnung, 2. OG** mit eigenem Estrich moderne Küche, Bodenbeläge Parkett und Laminat verglaster Balkon mit Aussicht auf den Bodensee
Miete inkl. HK/NK 1'665.00

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden, Liegenschaftenverwaltung
E-Mail: Rita.Wuest@ar.ch, Tel. 071 353 65 84

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

NEU

Mähroboter von AL-KO Robolino®

Rasenmähen leicht gemacht

Kast LANDMASCHINEN AG
AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Konzert mit der Bourbon Street Jazz Band

Am Freitag 8. August findet das nächste Jazzkonzert in der Alten Mühle Wolfhalden statt.

Bei ganz gutem Wetter findet das Konzert draussen vor der Alten Mühle statt, andernfalls im Pfadiheim. Lassen sie sich dieses Konzert zum Ferienende mit der BOURBON STREET JAZZ-BAND, einer Band mit sehr eigenem Charakter, gespickt voller Überraschungen nicht entgehen!

Weit über 30 Jahre pure Spiel- und Lebensfreude, Innovationen und Humor der tief sinnigen Art - das sind Markenzeichen der BOURBON STREET Jazz Band aus Luzern.

Sei es im Jazz - Keller auf der grossen Festivalbühne, mobil und "unplugged" beim Gala-Dinner oder in freier Natur - die besondere Flexibilität und Dynamik der BOURBON STREET Jazz Band wird von Veranstaltern und Gästen gleichermaßen geschätzt - und jedes Konzert wird zum unvergesslichen Erlebnis.

Die BOURBON STREET Jazz Band pflegt ein breites Repertoire mit New Orleans Jazz, Blues oder Dixieland. Neben

Kompositionen von King Oliver, Louis Armstrong, Duke Ellington bis hin zu Paolo Conte fehlen auch Eigenkompositionen nicht, welche teilweise "online" auf der Bühne entwickelt werden.

Auf der Basis der klassischen Besetzung mit Trompete, Klarinette, Posaune, Banjo, Tuba, Klavier und Schlagzeug wird eine vielfältige "Swissness" mit Alphorn, Schwiizer Örgeli, Singende Säge sowie vielseitig einsetzbaren "Werkzeugen" wie etwa dem Gartenschlauch oder dem Flaschenbass musikalisch ausgelebt. Jedes Konzert der BOURBON STREET Jazz Band ist ein Unikat!

Es verwöhnt sie unser bewährtes Service- und Küchenteam mit Grilladen und Salat!

Türöffnung und Konsumation ab 18.45 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00 Ticketreservierungen nimmt die Tourist Info, Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch

Letzter Auftritt:

Am Pfingstgottesdienst am 8. Juni ist der gemischte Chor mit einigen seinen Liedern ein allerletztes Mal öffentlich in der Kirche Wolfhalden aufgetreten, er hat sich auf diese Weise und beim anschliessenden Apero bei der Bevölkerung von Wolfhalden ganz offiziell und für immer verabschiedet.

Am drauffolgenden Samstagnachmittag haben die Sängerrinnen und Sänger noch einen allerletzten Liederstrass den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenwohnheimes in Brenden, Lutzenberg überbracht. Denn nach fast 30 jährigem Vereinsbestehen haben die 18 Mitglieder beschlossen, den gemischten Chor Wolfhalden auf Ende Juni aufzulösen. Dieser Entscheid ist allen schwer gefallen, doch war das ein Schritt, der sich immer mehr abzeichnete, sind doch in den letzten Jahren kaum mehr neue Mitglieder dem Verein beigetreten und ohne neue Mitglieder kann kein Verein weiterbestehen. Da auf die HV 2014, 3 Rücktritte angekündigt worden sind, wurde bereits im Vorfeld der HV die Auflösung unter den Mitgliedern diskutiert, an der Hauptversammlung im März 2014 wurde dieser endgültige Beschluss einstimmig gefällt. Vor rund 34 Jahren kam bei einigen sangesfreudigen Eltern von Schülerinnen und Schülern, die regelmässig Gemischtchorlieder am Schulschlussingen unter der Leitung von ihrem Lehrer Hans Nef vortrugen, der Wunsch auf, einen Erwachsenenchor mit einem ähnlichen Repertoire auf die Beine zu stellen. Am 25. Juni 1981 fand bei der Initiantin Maria Kugler, Hinterergeten eine erste Zusammenkunft statt, an der die Gründung eines gem. Chores in Wolfhalden in

Erwägung gezogen wurde. Anschliessend wurde mit einem Eingesandt die Bevölkerung von Wolfhalden und Umgebung eingeladen, am 20. Oktober 1981 an einer 1. Gesangsprobe unter dem damaligen Dirigenten Hans Nef mit dabei zu sein. Zur grossen Freude der Organisatoren sind an diesem Abend rund 17 Personen dem Aufruf gefolgt, so dass man beschloss, weiter jeden 2. Dienstagabend zu singen. Anfangs wurde auch auf öffentliche Auftritte verzichtet. Nach 5 Jahren kam der Wunsch auf, den gemischten Chor Wolfhalden offiziell zu gründen mit dem Vereinsziel Wahrung und Pflege des Appenzeller- und Volkslieder-gutes, sowie geselliges Beisammensein der Mitglieder als Ergänzung zum manchmal etwas "grauen Alltag".

Im Jahre 1991 erreichte der Mitgliederbestand seinen Höchstbestand von 40 Sängerrinnen und Sänger!

In all den langen Vereinsjahren nach der Gründung am 2. April 1985 im Restaurant Adler, hatte der gemischte Chor bis heute viele schöne und abwechslungsreiche öffentliche Auftritte, an die man gerne zurückdenkt.

Nun gehören all die abwechslungsreichen Proben, anfangs unter der Leitung von Hans Nef und seit Mai 2002 von Eveline Sohm, die vielen schönen Auftritte vor Publikum, wunderbaren Ausflüge, die geselligen und gemütlichen Stunden der Vergangenheit an.

Doch jedes Ding hat seine Zeit, so auch der Bestand dieses Vereines. Mag es das eine oder andere "schmerzen", die unzähligen und schönen Erlebnisse der vergangenen Vereinsjahre werden den ehemaligen Mitgliedern lange in guter Erinnerung bleiben. EG

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Erfolgreiche Tour de Suisse

ÄÜB-Wirtschaftsnews

www.ÄÜB.ch

Ausgabe Juli 2014

Erfolgreiche Tour de Suisse in Heiden ist beste Werbung für die Region

Das Appenzellerland über dem Bodensee (ÄÜB) konnte sich am 16. Juni bei der Fahrt der Tour de Suisse durch fast das gesamte ÄÜB-Gebiet im besten Licht präsentieren! Vor der spektakulären Zieleinfahrt in Heiden konnten für das Fernsehen wunderbare Bilder unserer Dörfer und Landschaft aus der Luft und auf der Strasse gemacht werden. Das ÄÜB präsentierte sich bei sonnigem Wetter im besten Licht und konnte den Zuschauern an der Strecke und am Fernsehen als wunderbare Ausflugsregion und lebendige Wohngegend präsentiert werden. ÄÜB hofft somit, dass eine solche einzigartige Werbung für unsere Region vermehrt Gäste aus nah und fern ins ÄÜB lockt. Eine solche Veranstaltung ist Standortmarketing erster Güte, hierfür möchte sich ÄÜB ganz herzlich beim OK des Etappenortes Heiden, bei der Gemeinde sowie den zahlreichen Helfern und Sponsoren bedanken, welche alle zu diesen erinnerungswürdigen Bildern der Region beigetragen haben.

Entwicklung Oberstufe im ÄÜB
Am Samstag, 10. Mai, haben sich sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (ÄÜB) dazu entschlossen, in Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sekundarstufe I anzustreben. Die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Bezirk

Oberegg möchten eine zukünftige Zusammenarbeit bei der Oberstufe fördern, wie eine Strategiesitzung mit Vertretern aus Politik und Schule am Samstag gezeigt hat. Die anwesenden Vertreter aus den Gemeinden, Schulbehörden und Schulleitungen haben sich unter der Führung von ÄÜB in Heiden getroffen, um Ideen für die Zukunft der Oberstufe im Appenzeller Vorderland und im Bezirk Oberegg zu entwickeln. Wie schon vor einigen Jahren angedacht, soll eine tragfähige Lösung für die Oberstufe im ÄÜB gefunden werden, welche von der guten überkommunalen Zusammenarbeit und den Synergien in der Region profitieren kann. Grund für diesen Austausch sind demographische Herausforderungen, pädagogische Entwicklungen und finanzielle Überlegungen. Nach einem konstruktiven und erfolgreichen Arbeitsmorgen unter externer Moderation von Sibylla Haas halten die Gemeinden und der Bezirk am eingeschlagenen Weg fest und werden das Projekt Sekundarstufe I ÄÜB durch eine Arbeitsgruppe weiter intensiv und zeitnah verfolgen.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.ÄÜB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Gold für Lea Sieber

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Teufen zeigten die Turnerinnen (Geräteriege Rehetobel) aus Wolfhalden tolle Leistungen. Im K1 zeigte Ramona Sieber wiederum einen tollen und ausgeglichenen Wettkampf. Am Reck wurde sie mit 9.30 belohnt. Am Schluss wurde sie, von 62 Turnerinnen, auf dem 13. Rang mit Auszeichnung platziert. Lara Schläpfer wurde im K2 mit Bronze belohnt. Sie absolvierte den Wettkampf konzentriert und äussert souverän. An den Schaukelringen gab es die hervorragende Note von 9.60, was die höchste Note aller K2 Turnerinnen war. Auch an den anderen Geräten liess sie nichts anbrennen, so dass sie sich den Dritten Rang erturnte.

Die K4 Turnerin Lea Sieber siegte überlegen mit einem Punkt Vorsprung. Mit vier ausgeglichenen und sauber geturnten Übungen konnte sie die Goldmedaille entgegennehmen. Am Reck gab es es tolle 9.50. Auch Alyssia Kugler K5 bewies in Teufen, dass sie in Mannschaft für die Schweizermeisterschaften gehört. Sie erturnte sich den vierten Rang mit Auszeichnung. Am Boden gab es für eine saubere Übung die Note 9.25. Auch drei Wochen später am Gotthard-Cup in Altdorf Uri zeigte Alyssia, dass sie auch schweizweit mit den Besten mithalten kann. Sie wurde, von 91 Turnerinnen, auf dem 18. Rang mit Auszeichnung klassiert.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Wir erzeugen

Energie

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Krone, Wolfhalden

Blume, Wolfhalden

Mer isch glich, Wolfhalden

Diesen Sommer regiert König Fussball.

Mit der FIFA Fussball -WM in Brasilien lässt sich schon heute sagen:

Der Sommer wird heiss!

In diesen Wolfhändler Lokalen können Sie, zusammen mit Ihren Freunden und Bekannten, die Matches live erleben!

Seltenes Jubiläum in Wolfhalden:

Diamantene Hochzeit von Ernst und Lina Züst

Am 15. Mai konnten Ernst und Lina Züst-Walser in Unterwolfhalden ihren 60. Hochzeitstag feiern. Ernst Züst hat sich in der Region und der Gemeinde vielseitig engagiert. So gehörte der dem Gemeinderat Heiden und nach seinem Wohnortswechsel nach Wolfhalden auch hier der kommunalen Exekutive an. Grosse Verdienste hat er sich vor allem auch als versierter Lokalhistoriker erworben: die Geschichtsbücher der Gemeinden Wald, Walzenhausen und Wolfhalden sowie der Band "Geschichte der Gemeinde Kurzenberg" zeugen von dieser

immensen Arbeit. Mit dem Aufbau und der Pflege der historischen Sammlung im Museum "Alte Krone" hat er weitere bleibende Werte geschaffen. Seine Gattin Lina hat ihn immer tatkräftig unterstützt, und für all seine Aktivitäten hat sie ihm den Rücken freigehalten. Drei Kinder und vier Urgrosskinder freuen sich mit dem Jubelpaar über die diamantene Hochzeit, zu der Verwandte und Freunde aus nah und fern herzlich gratulieren und für die weitere Zukunft das Allerbeste wünschen.

Ernst und Lina Züst-Walser sind seit 60 Jahren verheiratet.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Appenzeller Singwochenende: Mehrstimmig singen

Walzenhausen. "Geistliches und Weltliches": Unter diesem Motto findet am 25. und 26. Oktober 2014 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die "Sonneblick"-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des "Sonneblick" teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmelde-

frist läuft ab sofort bis Ende September 2014.

Die "Sonneblick"-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der "Sonneblick" über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Michael Weber, Walzenhausen, Tel. 071 880 05 94; Mail: singwochenende@bluewin.ch

Schnappschüsse des Monats

Hanna Breitenmoser, Wolfhalden, Marienkäfer

Gabi Buff, Wolfhalden, Libelle am Minitteich

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

**Gasthof Krone
Wolfhalden**

guide-bleu.ch GAULT-MILLAU

Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Egal, für wen die Daumen gedrückt werden, bei uns sind alle herzlichst willkommen. Wir übertragen sämtliche Spiele live auf unserer grossen Bildschirm im Saal. Beachten Sie auch unsere **Brasilianische Spezialitäten auf unserer Speisekarte.**

www.krone-wolfhalden.ch
Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

Urs Bänziger, Heiden, Slade bei Rock the Wolves

Computer Support

Richard Vuissa
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@clickmedia.ch

**Neuinstallationen
Konfigurationen
Einspielen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen
und vieles mehr!**

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Fr.	02. Juli.	20.00 Uhr	Leseges. Tanne	Grillabend	im Wüschbach
Sa.	05. Juli.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
Mo.	07. Juli.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	31. Juli.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer	Rest. Blume

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr

Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe August 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Gasthof Krone aufgepeppt!

Gasthof Krone wurde saniert

Krone vor der Sanierung 2014

Bei einer Fassadenerneuerung wurden im Giebel des Hotels Krone in Wolfhalden Inschriften entdeckt. Sie lauten

16 M.H.B. Ho. I. G. C.T. 68

und bedeuten: Im Jahre 1668 renovierte Meister Heini Bänziger, Zimmermann im Ebet, Wolfhalden, für Hoptmann Jakob Graf-Bänziger, das Haus zur Krone, damit es im Jahre 1669 seinem 1643 geborenen Sohn Hans Graf und seiner Braut Dorothea Bänziger zur Verfügung stand. Meister Heini Bänziger war 1666 Werkmeister beim Brückenbau im Helltobel über den Klusbach (Bruggmühle), einer gedeckten Holzbrücke, die nach dem Bau der Mittellandstrasse leider abgebrochen wurde. Die Buchstaben "C.T.", andernorts einer Inschrift vorangestellt, dürften wohl "curia taberna" oder Schenke und Wirtshaus heissen.

Besitzer der Krone war um 1800 Jakob Züst von Hinteregg. Während der Helvetik erlebte man hier recht turbulente Versammlungen. Als der von den Franzosen eingesetzte Munizipalrat in der Wirtsstube sass, verlangte eine vor dem Haus rebellierende Volksversammlung die Wie-

derherstellung der alten Ordnung. Ihr Anführer war Müllermeister Hans Heinrich Zürcher, ein Mann dem die

Gemeinde Wolfhalden die herrlich bemalte Stube in der alten Mühle in Hinterergeten zu verdanken hat. Eine Landsgemeinde in Trogen fand danach statt, die französischen Truppen zogen aber danach bald ab.

Krone um 1880, rechts Stadel alte Krone

Seit 1816, unter Gemeindegemeinschreiber "Jakob Hohl zur Krone", so seine schöne Unterschrift, sass man wieder in der altherwürdigen Wirtsstube, wenn es um Verschreibungen ging. Hohl errichtete um 1830 auch ein kleines Sääl mit darunterliegenden Pferdestallungen. Nach seiner Wahl zum Hauptmann verkaufte er die Krone an den Metzgermeister Niederer in der Vogelherd. Gleich hinter der Kirche erbaute

Krone nach der Sanierung 2014

er sich ein modernes Haus, welches jetzt der Kirchgemeinde gehört.

Metzgermeister Niederer war auch Viehhändler. Im Herbst

de gekauft wurde. Kaufpreis eine Million Schweizerfranken. Nach Auflösung der Bürgergemeinde ging die Krone an die Einwohnergemeinde über. Mit dieser weitblickenden Politik

links Krone - rechts alte Krone und heutiges Museum

traf man ihn jeweils am grossen Viehmarkt in Schwarzenbeg im Bregenzerwald, wo er ganze Herden Kalbeli, (trächtige Rinder) erwarb, um sie in zwei Tagesmärschen nach Wolfhalden zu bringen. Die nächtliche Einpferchung soll in der Gemeinde Götzis stattgefunden haben. Abnehmer waren die vielen Kleinbauern und Weber unserer Gemeinde.

Vier Generationen dieser Familie hielten der Krone die Treue. Um 1900 erbauten sie auf eigene Rechnung den ersten grossen Kronensaal. Schon früher war auch die Liegenschaft zur alten Krone in den Besitz der Familie Niederer übergegangen. 1949 kam die Krone in die Hand der Familie Sutter, von wo sie um 1980 zwecks Baulandsicherung von der Bürgergemein-

ermöglichten die Behörden eine geordnete Überbauung des Dorfes. Aus der alten Krone entstand ein einzigartiges Orts- und Heimatmuseum, welches anschaulich zeigt, wie vor nicht allzulanger Zeit bei uns noch gelebt wurde.

Bilder + Text: Ernst Züst

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Weitere Behörden-Vakanz

Auf Beginn des neuen Amtsjahres (1. Juni) konnten bekanntlich in Wolfhalden nur sechs der sieben Gemeinderatssitze besetzt werden. Zwischenzeitlich hat Max Koch im Zusammenhang mit seinem kürzlichen Wohnortwechsel seinen Rücktritt als Kantonsrat erklärt. Offen ist nun die Frage, auf welchen Termin der Ge-

meinderat die ergänzenden Wahlen ansetzen wird. Zu beachten ist dabei, dass im kommenden Frühjahr im ganzen Kanton die Gesamterneuerungswahlen für die nächste, 4-jährige Amtsdauer anstehen. Der erste Wahlgang für die kommunalen Funktionen findet am 12. April statt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Einwohnergemeinde Wolfhalden Sanierung Sonderstrasse, Abschnitt Höhe - Sonder
- Sieber-Neff Michel und Barbara, Hinteregg 182, Wolfhalden-Anbau Holzlager an Wohnhaus Nr. 182 auf Grundstück Parz. Nr. 492, Hinteregg
- Flurgenossenschaft Vorderbühle, Wolfhalden Strassensanierung von zwei Teilstücken im Bereich Hub/Weid bzw. Vorderbühle
- Wick Werner, Mühltoibel 946, Wolfhalden Aufstockung beim Wohnhaus Nr. 946 auf Grundstück Parz. Nr. 1235, Mühltoibel
- Krauspe-Besekow Jörg und Jana, Risegg 8, 9422 Staad Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1194 auf Grst. Parz. Nr. 1375, Vorderhasli

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 25.08.1928 Heiniger-Walz Irene, Bleichstrasse 262, 9427 Wolfhalden,
- 20.08.1929 Bister Siegfried, Oberdorf 867, 9427 Wolfhalden,
- 11.08.1926 Künzler Fritz, Hinterhasli 306, 9427 Wolfhalden,
- 27.08.1930 Köppel Albert, Dorfstrasse 36, 9425 Thal,
- 26.08.1930 Züst-Walser Lina, Unterwolfhalden 899, 9427 Wolfhalden,
- 10.08.1934 Dornbierer Hans Ruedi, Mühltoibel 489, 9427 Wolfhalden,
- 21.08.1934 Wagner-Niesslein Rosa Maria, Luchten 75, 9427 Wolfhalden,

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Sremac Boris und Sremac-Blazevic Marijana, getraut am 20.06.2014 in Rehetobel AR

Geburt:

- Frei Anja Ladina, geboren 25. Juni 2014 in Heiden AR, Tochter des Frei Noel und der Frei Sabine
- Allenspach Leya geboren 20. Juni 2014 in Heiden AR, Tochter des Allenspach Michael und der Allenspach Sarina

Todesfall:

- Gleisberg, Steffen, gestorben am 30. Juni 2014 in Wolfhalden AR, geboren 1953, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.

Zuzüge:

- Häfeli Tanja, Kirchberg 181, 9427 Wolfhalden
- Keller Andrea, Vorderdorf 60, 9427 Wolfhalden
- Frei-Hohl Noel und Sabine mit Alexander, Mühltoibel 1326, 9427 Wolfhalden

Wolfhalden
mit Weitblick

Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen

Der Gemeinderat sucht interessierte und engagierte Einwohnerinnen und Einwohner zur Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen:

- 1 Person als Mitglied des Kantonsrates**
- 1 Person als Mitglied des Gemeinderates**
- 1 Person in die Umweltschutzkommission**
- 2 Personen für das Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen**

Bei Interesse Bitte melden bei der Gemeindekanzlei oder beim Gemeindepräsident.

Telefon 071 898 82 82 ▪ Mail: gemeinde@wolfhalden.ar.ch

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen und vieles mehr!

Postangebot in Wolfhalden – wie weiter?

Im Dialog mit der Gemeinde sucht die Schweizerische Post nach einer neuen Lösung beim Postangebot in Wolfhalden. Vertreter der Post und des Gemeinderates möchten die Bevölkerung aus erster Hand über die anstehenden Gespräche und Abklärungen orientieren. Es sollen dabei Alternativmodelle vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Post-Vertreter und Gemeinderat laden zu einem Informationsabend ein auf

**Dienstag, 12. August 2014, 19.30 Uhr,
in den Gemeindesaal „Krone“, Wolfhalden**

Zwischen Zirkus und Alpbesuch

Einen unvergesslichen Tag erlebten am ersten Samstag im Juli 11 Kinder der Kindertagesstätte Wirbelwind in Wolfhalden, die nach den Sommerferien den Kindergarten besuchen. Die Reise zur Alp

rend ihrer Zeit in der Kindertagesstätte immer wieder begegnet sind. Voller Vorfreude machten sie sich deshalb in Begleitung vierer Leiterinnen mit einem Bus, für dessen Miete der Frauenverein Heiden

von der hoch oben über Walenstadt liegenden Alp Schrina. Gleichzeitig durften die jungen Gäste aus dem Appenzellerland noch den Alpkäse probieren. Anschliessend an die Rückkehr nach Wolfhalden erhielt jedes der 11 Kinder als Abschiedsgeschenk eine Mappe mit all ihren in der Kita gemalten Zeichnungen. Symbolisch liessen die angehenden Kindergärtner je einen Ballon steigen. Diesem war ein Wunsch für den kommenden neuen Lebensabschnitt angehängt.

Bereits einen Tag vor dem samstäglichen Ausflug folgten rund

70 Personen der Einladung zum Familien-Grillplausch. Dabei hatten insbesondere die "kleinen Künstler und Artisten" ihren grossen Auftritt. In der eigens dafür aufgebauten Zirkusmange präsentierten die Mädchen und Buben ihren Eltern das zwei Tage davor an einem Workshop einstudierte Programm. Jedes Kind wählte dabei eine Rolle, etwa Clown, Feuerspucker, Seiltänzerinnen, Raubtiere oder Zirkus-Direktor, und interpretierte diese nach eigenem Wunsch.

Bild+Text:
Jesko Calderara

Schrina am Walenstädterberg zum Ende der Kita-Zeit hat sich bereits als fester Bestandteil des gemeinsamen Abschlussprogramms etabliert. Bewirtschaftet wird die Alp im zweiten Jahr durch Hans und Edith Schmid. Jener Familie also, auf deren Bauernhof in Wolfhalden die Kita Wirbelwind zur Untermiete ist. Die Mädchen und Buben erhielten so die Gelegenheit, sich von den Tieren zu verabschieden, denen sie wäh-

aufgekommen ist, nach Walenstadt auf. Nach Erkundung des Spielplatzes stärkte sich die Reisegruppe aus dem Vorderland mit dem Mittagessen vom Grill, das die Familie Schmid zur Verfügung gestellt hat. Am Nachmittag unternahmen die Kinder mit ihren Begleiterinnen einen Spaziergang und besichtigten das Friedens-Denkmal Paxmal. Weil sich unterdessen auch die Sonne zeigte, genossen sie zudem den herrlichen Rundblick

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden Plätzle 471
Donnerstag, 31. Juli 20.00 Uhr

„Stobete“
Patronatskapelle
Appenzeller Vorderländer

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voransmeldungen unter 071 740 14 04

**Kurzurlaub
für Ihre Geräte**

Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen

Mit Liefer- und Abholdienst

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen

LANDMASCHINEN AG
Kast

Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44
Fax 071 / 891 64 45

info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

Interview mit Gideon Zemp und Walter Sturzenegger

Gideon Zemp

Anlässlich des fast unglaublichen Dienstjubiläums "40 Jahre Lehrer in Wolfhalden" erhielt die 6. Klässlerin Natasa Vukovic einen Spezialauftrag: Stelle ein Interview zusammen, führe es durch und verarbeite es zu einem Bericht. Überlege dir, was die Leserinnen und Leser vom Wolfsblick interessieren könnte.

Heute, am 24.06.2014, habe ich mich mit Herrn Gideon Zemp zu einem Interview verabredet. Natürlich habe ich ihn gefragt, warum er - damals, vor über 40 Jahren - überhaupt Lehrer geworden sei. Er antwortete mir: "Ich wollte seit meiner eigenen 4.Klasse Lehrer werden. Das war schon immer mein Traumberuf. Meine Arbeit verlangt viel Geduld für verschiedene Sachen und Themen, zum Beispiel, wenn man jemandem x-Mal das Gleiche erklären muss". Was ihm immer noch Spass am Beruf mache, habe ich weiter gefragt. Er sagte mir, dass ihm eigentlich auch heute noch alles Spass bereite. 40 Jahre übt er schon diesen Beruf aus. Es wird ihm dabei nie langweilig, er "lebe" seinen Beruf mit grosser Leidenschaft. Wie war der erste Tag als Lehrer? fragte ich ihn." Ich war sehr

aufgeregt. Ich wusste genau, was ich wollte. In der ersten Klasse 1974, die ich unterrichten durfte, waren 17 Kinder. Später unterrichtete ich im heutigen Handarbeitsraum des Dorfschulhauses bis zu 30 Kindern". Viele tolle Erlebnisse hat er natürlich in all diesen Jahren erlebt. Eines davon war beispielsweise, als er mit seiner Klasse einen Match vom FC St.Gallen erleben durfte. Was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, ist, dass die Lehrer früher einmal im Monat ihren Lohn im Gemeindehaus abholen mussten. Herr Zemp hat nur in Wolfhalden Schule gegeben. Selber ging er als Junge auch gerne in die Schule, er sei ein guter Schüler gewesen, verriet er mir, als ich ihn auf das Thema angesprochen habe.

Was er heute gerne unterrichtet, sind fast alle Fächer - ausser Sport. "Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, das muss nicht mehr sein!" Einen anderen Beruf auszuüben, könnte er sich heute nicht mehr vorstellen.

Früher gab es ja keine Computer, wie war es damals? "Man kannte all die heutigen Medien nicht. Es wurde eigentlich alles von Hand in Hefte geschrieben. Die Hefte waren qualitativ auch nicht wie die heutigen, aber es war möglich. Aber auch ohne viele elektrische Hilfsmittel, haben auch damals die Kinder die Primarschulzeit gut abgeschlossen". Die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe war: Was waren die modernsten Sachen, die es zu seiner Anfangszeit gab? Die modernsten Sachen, die wir

hatten, waren ganz klar die Wandtafel und das Klavier." 35 Jahre Lehrer in Wolfhalden. Wir zwei 6. Klässlerinnen haben uns am 26.06.2014 mit Herrn Sturzenegger zu einem Interview verabredet und es grad an diesem Tag durchgeführt. Die wichtigste und allererste Frage war natürlich: Warum sind Sie Lehrer geworden? Er antwortete uns: "In der Sekundarschule habe ich zwei ältere Lehrkräfte bewundert und habe mich dann entschieden, nach meiner Schulzeit den gleichen Beruf zu machen." Für diesen

Walter Sturzenegger

Beruf braucht es viel Geduld, vor allem wenn man jemandem

x-Mal dasselbe erklären muss. Am meisten Spass mache es ihm, wenn er es mit seinen Schülern lustig habe und es etwas zu lachen gibt. Am besten gefällt ihm, wenn er seine "alten", heute erwachsenen Schüler wieder trifft. Sein erster Tag als Lehrer war für ihn sehr speziell, denn er hatte niemanden mehr im Rücken, der ihn beobachtete und ihm half. An seinem ersten Tag in der Schule Wolfhalden traf er auch Herrn Zemp. Die Kinder haben sich im Laufe der Jahre sehr verändert. Aber nicht nur die Kinder haben sich verändert, sondern auch das Schulzimmer mit den heutigen elektronischen Geräten wie zum Beispiel der Computer. Wir haben herausgefunden, dass Herr Sturzenegger sich vorstellen kann, einen anderen Beruf auszuüben, das wäre etwas mit Holz und Werken. Seine erste Klasse, die er unterrichtete, zählte 21 Kinder. Er unterrichtete sie im heutigen Handarbeitszimmer im Dorf - Schulhaus.

Natasa Vukovic und
Aline Scherrer, 6. Klasse

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Feiern sie mit uns den

1. August schon am 31. Juli 2014

Musikalische Unterhaltung mit
der Band "Holzfuchs" ab 19.00 Uhr

Festredner Gemeindepräsident Gino Pauletti

Grillspezialitäten ab 18.00 Uhr

Bei schlechtem Wetter im Saal

Reservationen 071 888 14 27

Mail: rest.harmonie@chistenpass.ch

Tagesbeginn im Sommer ...

"In der Nacht / wuchsen die Sorgen / zu Riesen.
Wissen die Vögel denn nichts? / Sie erwachen und / singen.
Guten Morgen **Sommertag** / nimm mich / in deine Arme."

(Anne Steinwart; dt. Schriftstellerin)

Ich wünsche allen gute Sommermorgenstunden, Sommermorgentage, die zum Mitsingen ermutigen.

Andreas Ennulat, Pfr

August 2014

Sonntag, 3. August kein Gottesdienst (Ferien)

SeniorINNen-Nachmittag

Do 7. August 14.30 Uhr
Kronensaal

„Interessantes aus der Arbeit mit Hunden“

mit Monica Krauer (Hundetrainerin), Thal
Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen. Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen:
Das Altersteam.

Sonntag, 10. August kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 17. August 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 24. August 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Kanzeltausch-Gottesdienst mit Pfrn. Martina Tapernaux (Reute) und Esther Keller (Orgel)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Falls Sie einen **Fahrdienst** zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.

Kontakt : Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Evang. Pfarramt Wolfhalden Andreas Ennulat, Dr.theol.
Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Sonntag, 31. August 2013 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

anschliessend :

Z-Z-Z Zusammensitzen, Zusammensein, Zusammenreden für Alt und Jung vor der Kirche / im Kirchgemeinderaum bei Brot, Oliven und Wein // bei "Etwas Feinem", Ice-Tea, Mineral

Alle sind herzlich eingeladen!

Esther Züst / Andreas Ennulat

Ferienabwesenheit von Pfr. Andreas Ennulat :

1.- 10. August ; in dringenden Notfällen bin ich über das Handy
079 456 70 73 erreichbar

Ausflug der SPV Wolfhalden auf die Alp Schrina (Walenstadterberg)

Am 5. Juli war es soweit, dass wir zu unserem Ausflug zur Familie Hans + Edith Schmid auf die Alp Schrina starten konnten.

Nach 09.00 Uhr führte uns unser Fahrer Heinz Bischofberger im Kleinbus auf der Autobahn nach Walenstadt, wo uns im Hotel Churfürsten Kaffee und Gipfeli erwarteten. Vor Mittag kamen wir bei Regen nach vie-

len Kurven auf der Alp an. Da abends die Äplerchilbi stattfand, bot uns ein Festzelt Schutz für unser Mittagessen. Ein gutes Stück Fleisch mit Kartoffelsalat, diverse Kuchen und Kaffee zum Dessert erfreuten unseren Gaumen.

Nach dem Mittagessen verzog sich der Regen und wir machten eine kleine Wanderung zum

Pax-Mal, ein tempelartiges Gebäude mit Mosaiken des Künstlers Karl Bickel. Es zeigt den Ablauf des Lebens in all seinen Phasen als einzelne Bilder in der Grösse von ca. 6x2 m. Erbaut hat es Karl Bickel, der früher für die Gestaltung der Post-Briefmarken zuständig war. Nach der Rückkehr zeigte uns Hans Schmid die Einrichtungen des Alpbetriebs. Stallungen, Wohn-

haus, Hütte mit Alpwirtschaft, Käserei und Butterherstellung, Gruppenunterkünfte und ein Kinderspielplatz.

Nachdem wir uns mit frischer Butter und feinem Alpkäse eingedeckt hatten, war schon wieder Zeit für die Rückfahrt. Vor 17.00 Uhr waren wir wieder zurück in Wolfhalden.

Verkehrsbehinderungen auf der Sonderstrasse

Die von vielen Automobilisten als "Schleichweg" benutzte, von Walzenhausen nach Wolfhalden führende Sonderstrasse ist bis auf weiteres schwer passierbar. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten auf dem Abschnitt Höhe bis Sonder, die auftrags der Gemeinde Wolfhalden erfolgen. Auf diesem Abschnitt verläuft auch der Witzweg. Wanderer werden auf die Umgehungsroute Hub -

Buchen verwiesen. Die Zufahrt zum Restaurant "Harmonie" (Kistenpass) ist von Wolfhalden her möglich. Die Besenbeiz "Schitterbiig" im Högli hingegen wird von der Walzenhauser Seite her angefahren. Auf der Sonderstrasse in Wolfhalden sind derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gange.

Text: Peter Eggenberger

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

1. August Brunch

Familie
**Matthias & Monika
Tobler-Egger**

Bleichstr. 271
9427 Wolfhalden

mit Wein-
Degustation

Ponyreiten,
Sandplatz etc.

Info & Anmeldung:

079 465 53 94

Matthias Tobler

weitere Infos auf:
www.brunch.ch

Titel des Schnellsten Wolfhändlers 2014.

Im Anschluss an das Schulabschlussfest der Mittelstufe massen sich rund 60 Schülerinnen und Schülern zum Schnelllauf auf dem Sportplatz. Bei herrlichen äusseren Bedingungen spurteten die Kinder um den Titel des Schnellsten Wolfhändlers 2014. Die 3 Erstplatzierten

erhielten ein Diplom und ein nummeriertes Biberli; sowie ein Getränk für alle Teilnehmenden.

Allen Helferinnen und Helfern sowie dem Lehrkörper sei herzlich gedankt, dass der Anlass durchgeführt werden konnte.

Silvia und Felix Sonderegger

Rang	Name	Vorname	Kategorie	Zeit
Ergebnisse Mädchen				
1	Sieber	Lea	2002	12.33
1	Scherrer	Anouk	2003	13.15
1	Heierli	Vanessa	2004	9.99
1	Schweizer	Seline	2005	11.33
1	Hohl	Lina	2006	11.78
1	Bedregal	Amaru	2008	13.70
1	Locher	Joell	2009 & jünger	13.50
Ergebnisse Knaben				
1	Afonso	Rolando	2001	12.91
1	Heierli	Andrin	2002	12.70
1	Sonderegger	Adrian	2004	9.77
1	Dautaj	Enis	2005	10.18
1	Bedregal	Noah	2006	10.38
1	Sonderegger	Roman	2007	10.21
1	Betschmann	Nino	2008	13.05
1	Braune	Marc	2009 & jünger	13.80

info@wolfsblick.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Apéro für Neuzuzüger

Am 25. Juni trafen sich, wie jedes Jahr, die Neuzuzüger von Wolfhalden im Kronensaal zum Apéro, der von der Gemeinde offeriert wurde. Gemeindepräsident Gino Pauletti hiess alle Neuzugezogenen willkommen und wies in seiner Ansprache auf die Vorzüge Wolfhaldens hin. Nebst aussichtsreicher Wohnlage und guter Verkehrserschliessung sind in Wolfhalden viele Vereine tätig. Gemeindepräsident Pauletti lud die Neuzuzüger zum aktiven Mitmachen in Vereinen, Kommissionen, in der Gemeindebehörde usw. ein.

Nach einem interessanten Rundgang vorbei am Museum hinauf zum wunderschönen Eichenbühl und dem Abstieg zum Kirchplatz, trafen sich Neuzuzüger und weitere Mitglieder des Gemeinderates, gerade als der

Himmel wieder einmal die Schleusen öffnete, wieder im Kronensaal.

Die teilnehmenden Neuzuzüger waren sich einig: Ein überaus freundlicher Empfang, der Rundgang eine tolle Idee.

Sie fühlen sich wohl in Wolfhalden, es ist eine überschaubare Gemeinde mit netten Leuten und sie freuen sich auf weiterhin gute Kontakte mit Nachbarn und anderen Einwohnern...

Malereiwerkstätte
 H.P.Tobler
 Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
 Beratung und
 Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
 Spachteltechnik • Tapezieren

Wir sorgen für eine stabile Stromversorgung

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Appenzeller Kantonaltturnfest 2014 - Gebührender Empfang der Turnenden Vereine in Wolfhalden

Am ersten Wochenende traten unsere Turnerinnen im Volleyball an. Sie erspielten sich dabei den 14. Rang. Im Einzelwettkampf Geräteturnen traten unsere Turner/innen in der Disziplin Sprung und Schulstufenbarren an. Zwei unserer Turnerinnen turnten sich dabei in das vordere Drittel der Rangliste. Zum einen Franziska Hohl auf dem 17. und Mirjam Sieber auf dem 59. Rang von 221 Teilnehmern. Auch drei unserer Mädchenschülerinnen kamen unter die besten 10. Allen voran Lea Sieber mit der Maximalnote 10.00, Lara Schlöpfer auf dem 7. Rang mit der Note 9.90 und Michelle Judas auf dem 9. Rang mit der Note 9.30. Alles in Allem startete der TV Wolfhalden gut in das kantonale Turnfest, was auf ein erfolgreiches zweites Wochenende hoffen liess.

Somit reiste unser Turnverein am 27.06.2014 nach Appenzell, dieses Jahr aber auf spezielle,

wenn nicht gar spektakuläre Art und Weise. Mit 38 Mopeds traten wir unsere Reise an. Damit unsere Taschen und Zelte ebenfalls heil ankommen konnten, stellte uns die Airbag Garage in Wolfhalden ein Kleinlastwagen zur Verfügung.

Mit viel Motivation gingen wir den Wettkampf an, unsere Fachtstgruppe anscheinend ganz besonders. Denn nach einem spannenden Wettkampf durften sich alle über eine glatte 10.00 freuen. Unser Verein erturnte sich eine Gesamtnote von 27.32. In der Folge lagen wir in der Stärkeklasse 2 auf dem guten 13. Rang von 37 teilnehmenden Vereinen. Es freute uns, dass auch die Männerriege nach 12 Jahren wieder an einem Turnfest teilnahm. In der Sparte „Fit & Fun“ wurden sie mit der guten Note 8.13 belohnt.

Zum Schluss dieses ereignis-

reichen Wochenendes kam die Abschlussfeier, die in der Turnhalle Wühre und auf dem Fussballplatz nebenan stattfand. Auf dem Platz durften unsere Mädchen und Jungen der Jugendriege an der seit März mit viel Freude trainierten Grossraumaufführung teilnehmen. Im zweiten Teil der Feier war unsere Gymnastikgruppe an der Reihe und durfte ihr Programm noch einmal zum Besten geben.

Auf dem Dorfplatz wurden wir von der Gemeinde und der Guggenmusik ‚Wolfshüüler‘ feierlich empfangen. Am grosszü-

gigen Apéro im Kronensaal horchten die Gäste und Turner den Reden von Verein und Gemeinde. Unter einer weiteren Darbietung der Wolfshüüler und guten Gesprächen liessen wir das kantonale Turnfest 2014 ausklingen.

Für Franziska Hohl war es das letzte Mal als Oberturnerin. Nach drei Jahren als solche und bereits vorher vielen geleiteten Schulstufenbarren, übergibt sie das Amt Bernadette Buschor. Sie wird es zusammen mit Martina Köppel und Ladina Schefer übernehmen.

Bild+Text: Livia Szabo

Wir Gratulieren

Die ehemalige Wolfhädler Schülerin Natalia Pauletti schloss ihr 2 jähriges Drogisten- Studium

in Neuenburg erfolgreich als Diplomierte Drogistin HF ab.

Gasthof Krone
Wolfhalden

guide-bleu.ch **GAUTMILLAU**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Unser 1. August Menu

Blattsalat mit Rauchlachs

Kalbsmedaillons an Eierschwämmli-
sauce

Kartoffelstrudel und Saisongemüse

Fruchtsalat mit Vanilleglace 53.50 CHF

Augustaktion: Cordon bleu Krone
statt 38.50 CHF nur 32.50 CHF

www.krone-wolfhalden.ch

Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

Jährliche Mitgliederversammlung von AüB

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe August 2014

Wahl des neuen AüB-Präsidenten

Nach einem sehr interessanten Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser von der Goba AG über Innovation, regionale Wertschöpfung und Unternehmensführung fand am Abend des 23. Juni 2014 in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Heiden die 18. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins AüB statt. Hierbei wurde als Nachfolger für den zurücktretenden AüB-Präsidenten Max Koch Jakob Egli, Gemeindepräsident von Wald, gewählt. Jakob Egli hat das Präsidium ab Juli 2014 nahtlos übernommen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich ganz herzlich bei Max Koch für den jahrelangen und grossen Einsatz, welcher er als Präsident für AüB geleistet hat und hoffen auf eine ebenso fruchtbare Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten Jakob Egli. Die geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2013 wurde einstimmig genehmigt. AüB schliesst das Geschäftsjahr bei einem Aufwand von 60'151 Franken mit einem minimalen Verlust von 131 Franken ab, somit konnte eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Das Eigenkapital des Vereins beträgt Ende 2013 16'685 Franken.

Interview mit dem neuen AüB-Präsidenten Jakob Egli

Warum haben Sie sich entschieden, für das AüB-Präsidium zu kandidieren?

13 Jahre lang lag der Schwerpunkt meiner Arbeit in kommunalen Fragen. Mit dem AüB Präsidium werde ich mich stärker in die interkommunale, regionale Zusammenarbeit einbringen. Dies fasziniert mich sehr. Ausschlaggebend für mei-

ne Kandidatur waren die Diskussionen in der Fachgruppe Gemeindepräsidenten AüB.

Welche Eindrücke verbinden Sie mit dem Verein AüB?

AüB besitzt einen farbigen Auftritt. Was die Region ausmacht, ist noch eine offene Frage. Für die Ziele von AüB verspüre ich viel Goodwill. Die Umsetzung der Intentionen und Ansprüche von AüB in konkrete Projekte ist aber sehr anspruchsvoll.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf in der Region? Wir müssen Aufgaben und Probleme guten Lösungen zuführen, welche einzelne Betriebe oder Gemeinden nicht bewältigen können. Mich persönlich interessiert der Begriff der "Region". Was umfasst eine Region alles? Wie definiert sich ein regionales Zusammenleben? In welchem Wirtschaftsraum bewegen wir uns? Auf diese Fragen im Rahmen von AüB Antworten zu finden und das regionale Verständnis zu stärken, soll der Anspruch sein.

Was möchten Sie als AüB-Präsident erreichen?

Ich möchte mich innerhalb des Vereins für eine Fokussierung auf klare, erreichbare Zielsetzungen einsetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll ein möglichst grosser Nutzen erzielt werden. Ein weiteres Anliegen ist mir eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mitgliedern und dem Geschäftsführer von AüB.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AüB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Geschätzte Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Die USK hat festgestellt, dass wieder vermehrt Abfallsäcke vor dem Sammeltag rausgestellt werden. Es kommt in unserer Gemeinde leider immer wieder vor, dass zu früh rausgestellte Kehrichtsäcke durch Tiere aufgerissen werden, und die Abfälle dadurch in der umliegenden Gegend verteilt werden. Hinzu kommen Probleme beim Einsammeln wenn die Säcke durch die Schneeräumung und Schneefall zugedeckt

werden. Nicht zuletzt ist es jeweils auch für die umliegenden Anwohner sowohl optisch wie auch teilweise geruchlich nicht sonderlich angenehm.

Wir möchten deshalb wieder einmal darauf hinweisen, dass der Kehricht erst am Abfuhrtag an die Sammelpunkte gestellt werden darf.

Wir bedanken uns im Voraus für ihre Mithilfe für ein sauberes Dorf.

Neues aus der Bibliothek

Die Ferienzeit der Bibliothek neigt sich langsam zu Ende; in der letzten Ferienwoche hat die Bibliothek ab dem 5. August wieder geöffnet.

Bilderbücher:

Das schönste Ei der Welt
Hase und Maulwurf zwei starke Freunde Camping

Erwachsenenbücher:

Wespennest, Lee Child
Das goldene Ei, Donna Leon
Der Hof, Simon Beckett
Sternschanze, Ildiko von Kürthy

Jugendbücher:

Frosterz, Jennifer Estep
Der kleine Hobbit, J.R.R. Tolkien
Throne of Glass: Die Erwählte, Sarah Maas

Kinderbücher:

Rätsel um das Pony
Frida Superstar on stage
Die Thea sisters

Non books:

Glöbeli auf dem Bauernhof, HCD
Di schlau chlii Häx, HCD

Taschenbücher:

Ich soll nicht töten, Barry Lyga
Mädchenjäger, Paul Finch
Flammenkinder, Lars Kepler

Letzte Bundesübung

Heiden: Am Freitag, 29. August 2014, findet von 18.00 - 20.00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und

das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit.

Freundlich lädt ein: die Feldschützengesellschaft Heiden.

Matinée-Konzert

Open Air im Restaurant

mit SSC BIG BAND RHEINTAL

Sonntag, 24.08.2014 11.00 Uhr

Bei schlechtem Wetter
Ist das Konzert im Saal

Sonder 642 | 9427 Wolfhalden | T 071 888 14 27

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Golddruten in Gärten entfernen

In vielen Gärten in Appenzell Ausserrhoden sind im Sommer die goldgelben Blütenstände der Goldrute anzutreffen. Als Zier- und Bienenpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Doch die beiden Goldruten gehören zu den verbotenen invasiven Neophyten, denn sie haben ein enormes Verbrei-

tungspotential, verwildern leicht und verdrängen die einheimische Flora. Der Kanton verpflichtet - gestützt auf eine Verordnung - Eigentümer und Bewirtschafter, solche Pflanzen sachgerecht zu bekämpfen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern.

In vielen Gärten in Appenzell Ausserrhoden sind im Sommer die goldgelben Blütenstände der Goldrute anzutreffen. Als Zier- und Bienenpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Die kanadische und die späte Goldrute werden 50 bis 120 Zentimeter hoch und bilden von Juli bis Oktober zahlreiche flugfähige Samen, die mit dem Wind verbreitet werden. Vor Ort vermehrt sich die Pflanze sehr erfolgreich mit Wurzelrhizomen. Bis zu 300 Sprosse können pro m² entstehen. Die beiden Goldruten gehören zu den verbotenen invasiven Neophyten, denn sie haben ein enormes Verbreitungspotential, verwildern leicht und verdrängen, wo sie einmal Fuss gefasst haben, die einheimische Flora.

Die kantonale Verordnung über den Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen (GOV) verpflichtet Eigentümer und Bewirtschafter, solche Pflanzen sachgerecht zu bekämpfen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern. Ausgewilderte Goldrutenbestände entlang von Gewässern, Wald- und Strassenrändern, Bahnborten, Kiesgruben und Ruderalstandorten werden vom kantonalen Bekämpfungsteam seit vier Jahren mit gut sichtbarem Erfolg systematisch bekämpft. Um ständig neue Ausbreitungsquellen durch Samenflug oder Ablagerungen von Pflanzenmaterial zu verhindern, ist es notwendig, auch die Bestände in den Gärten zu eliminieren. Die Pflanzen sollen vor der Blüte häufig gemäht, um sie auszu hungern, oder mit den Rhizomen ausgegraben werden. Das Pflanzenmaterial muss dem Kehricht mitgegeben werden. Wer Fragen zum Thema hat, kann sich an den Pflanzenschutz AR wenden. Tel. 071 353 67 64, E-Mail pflanzenschutz@ar.ch).

Jubilarin in Wolfhalden

Am Sonntag, 13. Juli 2014 durfte Heidi Weingart in ihrem zu Hause im Unterlindenberg im Kreise der Familie und den Freunden bei guter Gesundheit ihren 91. Geburtstag feiern. Der Gemeindepräsident Gino Pauletti überbrachte persönliche Glückwünsche und gratulierte ihr im Namen des Gemeinderates. Wir wünschen Heidi Weingart weiterhin alles Gute, Zufriedenheit und vor allem gute Gesundheit.

Text+Bild: D.St.

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Schelling Ofenbau AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Zu vermieten in Wolfhalden

Neubauwohnungen mit Seesicht.
In moderner Holzbauweise, nahe Heiden
Erstbezug: 01.10.2014.

3.5 Zimmer Dachwohnung: CHF 1800.- exkl.
4.5 Zimmer: CHF 1760.- exkl.

KUGLER HOLZBAU AG

ZIMMEREI • PLANUNG • PARKETT
SCHREINEREI • TREPPENBAU

TELEFON 071 890 08 90 • TELEFAX 071 891 45 91

9 4 2 7 W O L F H A L D E N

Auskunft:
Walter Kugler
079 667 69 64

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Schnappschüsse des Monats

Hanna Breitenmoser, Wolfhalden, von der Larve zur Libelle.

Katze zugelaufen! Im Hasli
Falls Sie Ihre Katze vermissen, melden Sie sich
bei Fritz Kast, Tel. 079 441 55 89

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN

Dienstag 12. August,
Altmetallsammlung

Samstag 16. August
Alpapiersammlung

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Sa.	02. Aug.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
Mo.	04. Aug.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	07. Aug.	14.30 Uhr	Senioren Team	Seniorenachmittag Interessantes aus der Arbeit mit Hunden, Monika Krauer	im Gemeindesaal
Fr.	08. Aug.	20.00 Uhr	Jazz event.ch	Jazzkonzert mit „Bourbon Street Jazz Band“ im	Pfadiheim alte Mühle
Fr.	08. Aug.	ab 16.00 Uhr	Rest. Frohe Aussicht	„Hasli-Fäscht“ mit Trio Marcell Dominik, Schälleschüttler Bergfründ, Hobby Krainer Gratis Shuttle-Bus. Gratis Eintritt	Rest. Frohe Aussicht
Sa.	09. Aug.	ab 16.00 Uhr	Rest. Frohe Aussicht	„Hasli-Fäscht“ mit Trio Marcell Dominik, Schälleschüttler Bergfründ, Hobby Krainer Gratis Shuttle-Bus. Gratis Eintritt	Rest. Frohe Aussicht
Di.	12. Aug.	19.30 Uhr	Gemeinde	Informationsabend über die Zukunft unserer Post	im Gemeindesaal
Fr.	15. Aug.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	18. Aug.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodenmühle
Sa.	23. Aug.	14.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Unterhaltungsarbeiten entlang der Wanderwege	ab Bauamt
So.	24. Aug.	11.00 Uhr	SSC Big Band Rheintal	Matinée-Konzert Openair bei schlechtem Wetter im Saal	Rest. Harmonie
Fr.	28. Aug.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer	Rest. Blume

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr

Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe September 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

DIE POST

Post Wolfhalden ADE

Orientierungsversammlung über die Zukunft der Post in Wolfhalden

Rund 80 Postkunden wollten sich über die Zukunft des Postangebotes in Wolfhalden aus erster Hand informieren lassen. „Es ist noch gar nichts entschieden!“, sagte René Wildhaber, Leiter Verkaufsgebiet St. Gallen-Rheintal. Es gehe darum, die Bevölkerung zu informieren und die favorisierten Lösungen aufzuzeigen. Postagentur oder Hausservice? Eine ersatzlose Schliessung der Wolfhaldler Post komme nicht in Frage, erklärte Eugen Caduff, Spezialist Netzentwicklung und Projekte. Nach Gesprächen mit den Behörden stehen mit der Postagentur und dem Hausservice zwei Lösungsansätze im Vordergrund. Bei der Postagentur

übernimmt ein Agenturpartner, ein Laden oder Geschäft die Aufgaben der Poststelle. Beim Hausservice wickelt der Postbote an der Haustüre diese Geschäfte ab. Unruhe im Saal brachte zum Vorschein, wo der Schuh drückt. Einen Dorfladen gibt es in Wolfhalden seit längerem nicht mehr, Metzgerei und Bäckerei haben nur sehr beschränkte Öffnungszeiten. „Wir haben in anderen Gemeinden ähnliche Strukturen vorgefunden“, beruhigte Wildhaber. Es gehe darum, kreative Lösungsansätze zu suchen und auch zu finden. Konkret macht sich die Schweizerische Post nun auf die Suche nach einem Agenturpartner und hofft dabei auf die

aktive Hilfe aus der Bevölkerung. Ziel sei es, Anfang 2015 eine Postagentur zu eröffnen, sagte Wildhaber. Zeige sich jedoch, dass kein Agenturpartner

gefunden werden könne, werde der Hausservice eingeführt, was dann relativ schnell möglich sein werde.

Dringend gesucht!

Neues Muki-LeiterInnen-Team

Jeden Dienstagvormittag von den Herbst- bis zu den Pfingstferien freuen sich viele Knaben und Mädchen, sowie ihre Eltern auf eine lustige, gemeinsame Turnstunde.

Bringen Sie Kinderaugen auch dieses Jahr wieder zum Leuchten!

Auskunft: Yvonne Frischknecht: yvonne-frischknecht@dtwolfhalden.ch

Für Sie in der Nähe

upc cablecom

Servicepoint Wolfhalden

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Amtsrücktritte

Gemeinderätin Gabriela Weber hat im Hinblick auf die im nächsten Jahr stattfindenden Gesamterneuerungswahlen ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Sie war

bei ihrem Eintritt in den Gemeinderat im Jahr 2006 für die Leitung des damaligen Altersheims Wüschbach zuständig. Später übernahm Sie das Ressort Entsorgung. Zudem war sie

während ihrer gesamten Amtszeit für den Bereich Kultur verantwortlich. Ein weiterer Rücktritt wurde von Guido Büchel als Mitglied der Tiefbaukommission eingereicht. Für

das Engagement im Dienste unserer Gemeinde wird den Zurücktretenden bereits an dieser Stelle der allerbeste Dank ausgesprochen.

Wasserversorgung: Kostenabrechnungen über Sanierungsprojekte

Der Gemeinderat nahm von zwei abgeschlossenen Sanierungsprojekten samt entsprechenden Kostenabrechnungen mit Befriedigung Kenntnis und genehmigte diese. So konnten bei der Reservoir-Sanierung Büchel bei einem Baukostentotal von Fr. 287'034.00 sowie einem

Assekuranzbeitrag von Fr. 42'743.15 letztliche Nettokosten von Fr. 244'290.85 verzeichnet werden. Damit wurde das Projekt mit gut Fr. 3'000.-- Minderkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag ausgeführt. Mit geringen Mehrkosten von gut Fr. 2'000.-- gegenüber dem

Kostenvoranschlag fiel die Bauabrechnung für die Erneuerung der Transportleitung im Gebiet Hinterergeten bei der Bach Heiden AG aus. Dort lag die Baukostensumme bei Fr. 52'005.95. Dieser Betrag wurde zwischen der Wasserversorgung und der Bach Heiden AG, welche mit der

Betriebserweiterung die Leitungssanierung ausgelöst hatte, ungefähr je zur Hälfte aufgeteilt. Mit einem Assekuranzbeitrag von Fr. 6'240.70 führte dies zu Nettokosten von Fr. 20'041.75 für die Gemeinde.

Kantonale Finanzaufsicht / Kantonalen Finanzausgleich

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen vom Bericht des Regierungsrates über die kantonale Finanzaufsicht per Ende 2013. Die Kontrollergebnisse für unsere Gemeinde lauten durchwegs sehr gut. So wird festgestellt, dass ein positives Eigenkapital vorliegt (per 31.12.2013 bei einer Summe von Fr. 3'157'900.--), die gemäss Finanzhaushaltgesetz zu-

lässige Fremdkapital-Limite von 250 % mit effektiv 56 % deutlich unterschritten ist sowie keine besonderen Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen vorliegen.

Bezüglich Finanzausgleich hat der Regierungsrat Mitte Juni die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinden und des Kantons für das Jahr 2014 ge-

nehmigt. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass insgesamt Fr. 8'649'900.-- Ausgleichsgelder ausbezahlt werden. Der Kanton erbringt hievon Fr. 4'276'100.--; die restlichen Fr. 4'373'800.-- werden von den sieben Gemeinden Gais (Fr. 74'000.--), Heiden (Fr. 110'100.--), Lutzenberg (Fr. 6'600.--), Speicher (Fr. 271'400.--), Teufen (Fr. 3'818'000.--), Tro-

gen (Fr. 38'200.--) und Wolfhalden (Fr. 55'500.-- total; hievon Fr. 11'200.-- Disparitäten-Abbau und Fr. 44'300.-- Soziallastenausgleich) geleistet. Empfänger der Ausgleichsgelder sind alle übrigen Gemeinden in selbstverständlich sehr unterschiedlicher Höhe (zwischen Fr. 1'100.-- und Fr. 1'592'700.-- liegend).

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Kortleitner Jörg, Mühltoibel 994, Wolfhalden Wintergarten-Anbau beim Wohnhaus Nr. 994 auf Grundstück Parz. Nr. 1299, Mühltoibel
- Zintzmeyer Rolf, Schwamendingerstrasse 116, 8051 Zürich Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 41 auf Grundstück Parz. Nr. 256, Dorf
- Hailer Rudolf, Oberdorf 871, Wolfhalden Fenster-Vergrösserung beim Wohnhaus Nr. 871 auf Parz. Nr. 1176, Dorf
- Prader Klaudia, Heidenerstrasse 67, 9404 Rorschacherberg Fassadensanierung Wohnhaus Nr. 890 u. Anbau Terrasse auf Grundstück Parz. Nr. 1189, Hinterhasli
- Kugler Walter, Hinterergeten 1249, Wolfhalden Neubau Gartenhaus auf Grundstück Parz. Nr. 1485, Hinterergeten
- Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau Erstellung thermische Solaranlage auf Mehrfamilienhaus Nr. 1319 auf Grundstück Parz. Nr. 1539, Hinterdorf
- Paffrath-Hartmannsberger Björn und Daniela, Hinteregge 876, Wolfhalden, Ausbau Kellerraum / Umgebungsarbeiten auf Grundstück Parz. Nr. 1157, Hinteregge
- Roman Anhorn AG, Luchten 1280, Wolfhalden Neubau Carport auf Grundstück Parz. Nr. 1511, Luchten

Wolfhalden
mit Weitblick

Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen

Der Gemeinderat sucht interessierte und engagierte Einwohnerinnen und Einwohner zur Mitarbeit im Gemeinderat und Kommissionen:

- 1 Person als Mitglied des Kantonsrates**
- 1 Person als Mitglied des Gemeinderates**
- 1 Person als Mitglied der Tiefbaukommission**
- 1 Person in die Umweltschutzkommission**
- 2 Personen für das Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen**

Bei Interesse Bitte melden bei der Gemeindekanzlei oder beim Gemeindepräsident.

Telefon 071 898 82 82 • Mail: gemeinde@wolfhalden.ar.ch

**Naturheilpraxis und
Fusspflgestudio**

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Handänderungen (19. Juli 2014 - 18. August 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Marti Isabella, Oberdorf (Erwerb: 05.01.2007)	Marti Marcel, Kellen	1/2 ME	Kellen	Wohnhaus Nr. 361, Garagengebäude Nr. 1207, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer (960 m ² Grundstücksfläche)
BS Architektur AG, Heiden (Erwerb: 10.06.2013)	Zurlinden Immobilien GmbH, Heiden	1179	Dorf	Wohnhaus Nr. 857, Schutzraum (Teil) Nr. 860, Heizung mit Tankraum Nr. 861, Gartenanlage, Weg, (1'150 m ² Grundstücksfläche)
		1180	Dorf	Wohnhaus Nr. 856, Schutzraum (Teil) Nr. 859, Schutzraum (Teil) Nr. 860, Gartenanlage, Weg (907 m ² Grundstücksfläche)
		1212	Dorf	Wohnhaus Nr. 855, Schutzraum (Teil) Nr. 859, Gartenanlage, Weg (823 m ² Grundstücksfläche)
		1220	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für einen Abstellr. bzw. für eine Garage
		1221	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage
		1222	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Doppelgarage und einen Abstellplatz bzw. für eine Garage
		1223	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage
1224	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage		
1225	Dorf	Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage		
Bischofberger Paul, Oberegg, (Erwerb: 07.11.1956)	Gächter Alfred, Oberegg	631	Najen	fließendes Gewässer, geschlossener Wald (2'255 m ² Grundstücksfläche)
Hofstetter Kurt, Hinterdorf (Erwerb: 24.07.2014)	Rüegg Patrick und Nagel Daniela, Weid, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	649	Wasen	Wohnhaus Nr. 606, Garagengebäude Nr. 1060, Gartenanlage, Weg (610 m ² Grundstücksfläche)
		678	Wasen	geschlossener Wald, (756 m ² Grundstücksfläche)
Tobler Anna, Lüchli (Erwerb: 28.10.1998)	Bollhalder Bruno, Rorschacherberg	85	Lüchli	Wohnhaus mit Anbau Nr. 323, Gartenanlage, Weg (746 m ² Grundstücksfläche)

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Ineichen Reto und Ineichen-Federer Andrea Margrith getraut am 04.07.2014
- Frischknecht Marco und Frischknecht-Albisser Antonia getraut am 11.07.2014
- Sturzenegger-Ibrahimi Argjend und Sturzenegger Vivienne getraut am 25.07.2014

Geburt:

- Dautaj Lorena, geboren 29. Juni 2014 in Heiden AR, Tochter des Dautaj Besart und der Dautaj Albertina
- Memetaj Leon, geboren 28. Juli 2014 in Heiden AR, Sohn des Memetaj Beoren und der Memetaj Mejreme
- Mengisteab Bethel, geboren 30. Juli 2014 in Heiden AR, Tochter des Mengisteab Gilagabr und der Teklehaimanot Ghebremedhn Amleset

Zuzüge:

- Frischknecht Urs und Coray Sabrina, Mühltofel 511, 9427 Wolfhalden
- Jenni Willi und Judith, Ebent 452, 9427 Wolfhalden (postalisch 9410 Heiden)
- Odermatt Ursula, Friedberg 232, 9427 Wolfhalden
- Egli Peter und Debora mit Noel, Anouk und Luc, Hechtgasse 20, 9427 Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 14.09.1924 Jost-Sonderegger Rosemarie, Unterach 638, 9427 Wolfhalden,
- 16.09.1927 Beer-Hugi Hedwig, Schwendi 248, 9427 Wolfhalden,

Zu vermieten in Wolfhalden
Neubauwohnungen mit Seesicht.
In moderner Holzbauweise, nahe Heiden
Erstbezug: 01.10.2014.

3.5 Zimmer Dachwohnung: CHF 1800.- exkl.
4.5 Zimmer: CHF 1760.- exkl.

KUGLER HOLZBAU AG

ZIMMEREI • PLANUNG • PARKETT
SCHREINEREI • TREPPENBAU

TELEFON 071 890 08 90 • TELEFAX 071 891 45 91

9 4 2 7 W O L F H A L D E N

Auskunft:
Walter Kugler
079 667 69 64

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden Plätzle 471
Donnerstag, 31. Juli 20.00 Uhr

Achtung!

Am Montag, 8. September 2014
finden in der „Blume“ Dreharbeiten
des Schweizer Fernsehens für die Sendung
„Mini Beiz - dini Beiz“ statt.
Das Restaurant ist deshalb an diesem
Montag geöffnet. Wer macht mit?

Wir und das Team vom SRF freuen uns auf Euch

Spitex Vorderland, 6. September Tag der offenen Türe

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause, hat sich die Spitex Appenzeller Vorderland in diesem Jahr intensiv mit dem Umbau ihres Stützpunkts und dem Erscheinungsbild der Organisation befasst.

Aufgrund des wesentlich grösseren, von Versicherern und Politik verlangten administrativen Aufwands der Mitarbeiterinnen war es unumgänglich, dass auf dem Stützpunkt bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden, um vor allem auch dem Datenschutz vermehrt Rechnung tragen zu können. Die renovierten Räumlichkeiten können von der Öffentlichkeit am Nationalen Spixtag am Samstag, 6. September von 14.00 - 16.00 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Festwirt-

schaft lädt zum Verweilen, für Erfrischungen und zu Gesprächen ein. Z.B. zum Thema des Spixtages, "Ohne Angehörige geht es nicht", wie viel darf ihnen zugemutet werden? Auch zu dieser Frage stehen ihnen die Spitex-Verantwortlichen gerne zur Verfügung, im Sinne von "Spitex und pflegende Angehörige - Hand in Hand". Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser Spix-Logo ist mit unserem Grundsatz ergänzt worden: "Von Mensch zu Mensch". Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sollen künftig eine weisse Farbe haben.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: info@spitex-vorderland.ch. Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Wanderwegnetz ist in gutem Zustand

Unter der Leitung von Gemeinderat Gino Pauletti, Wolfhalden, überzeugten sich Ende März Fachleute von der guten Wanderweg-Qualität auf dem Gemeindegebiet.

Mit Gino Pauletti als Präsident der Tiefbaukommission inspezierten Walter Graf (Wanderweg-Bezirkschef Vorderland), Andreas Jussel, Hanspeter Zeitz (beide Bauamt Wolfhalden) sowie die beiden neu vom Gemeinderat gewählten Wanderweg-Betreuer Karin Spaar-Bänziger und Peter Hartmann verschiedene Wegabschnitte, Wegweiserstandorte und Ruhebänke.

Vom Schatten an die Sonne Spezielle Aufmerksamkeit galt der Ruhebänk am Südrand des zwischen Schulhaus Zelg und Buchen gelegenen Lehnhölzels. Die Bänk befand sich vorher auf der Nordseite des Waldes und war wegen des längst nicht mehr passierbaren Weges in Vergessenheit geraten. Auf der Wald-Sonnenseite hat sie nun ein ideales Plätzchen am recht

vielbegangenen Weg Wolfhalden - Obergatter - Wasen - Buchen gefunden.

Wichtige Zwischenmarkierungen

In den letzten Monaten wurden zahlreiche Wegweiser erneuert und wichtige Zwischenmarkierungen angebracht. Auch dem Zustand der Wege und Ruhebänke wurde grosse Aufmerksamkeit geschenkt. "Wir haben viel verbessert und sind für die jetzt beginnende Wandersaison gut gerüstet", freute sich Pauletti und dankte seinen Wanderwegprofis, die immer wieder einen guten Teil ihrer Freizeit in den Dienst ungetrübter Wanderfreuden stellen.

Über die sorgfältig restaurierte, auf der Südseite des Lehnholzes platzierte Ruhebänk freuen sich die Wanderwegprofis Andreas Jussel, Peter Hartmann, Walter Graf (stehend), Hanspeter Zeitz, Gino Pauletti und Karin Spaar (sitzend, von links).

Bild + Text: Peter Eggenberger

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Jetzt ist die Fülle da / geschenkt von der Erde/ geworden durch Sonne und Regen und menschliche Arbeit / der ganze Reichtum wartet auf die Ernte ... (Almut Haneberg)

Ich wünsche allen eine gute ERNTE-ZEIT Zeit

Andreas Ennulat, Pfr.

September 2014

Sonntag, 31. August 2014 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden
"Die Wunderflöte" - ein musikalisches Märchen für Kinder und Erwachsene ; >>> Kultur in der Kirche

Sonntag, 7. September KEIN GOTTESDIENST

Aktions-Sonntag 14. September ab 09.30 Uhr

Erde-Wasser-Luft-Feuer
... wir begegnen dem Leben auf dem Weg durch den Wald

für Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Schon sehr früh machten sich die Menschen Gedanken aus welchen Teilen die Dinge, Pflanzen, Erde und Menschen zusammengesetzt sind. Wir begegnen auf einem Stationen-Weg diesen Elementen mit Worten und im direkten Kontakt, spielerisch, staunend. Wir beschliessen den Weg mit gemeinsamen Bräteln und Zusammensein. Der Abschluss des Stationen-Elementen-Weges und das anschliessende Zusammensein ist auch für Ältere und geh-geschwächt Menschen auf einem kurzen, gut gehbaren Wegstück erreichbar. *Fahrdienst/ Begleitung ab Kirche Wolfhalden; >>> 071 891 13 34*

Beitrag an das Bräteln (Bratwurst/Brot) : 2.50 Fr / Getränke frei

Programm

ab 9.30 Uhr Kaffee-Ovi-Schoki-Milch + Zopf im Kirchgemeinderaum
offizieller Beginn ab Kirche Wolfhalden
 10.00 Uhr **geführter Stationen-Elementen-Weg** (ab Kirche) durch den nahen Wald - mit gottesdienstlichem Abschluss danach **Zusammensein im Wald am Feuer** mit Bräteln auf Wunsch geführter Rückweg ab ca. 13.30 h

Schlechtwettervariante: *Wir gehen den Weg bei jedem Wetter! Der gemeinsame Zmittag findet dann bei der Harmonie im Sonder statt (die Getränke müssen dort allerdings selbst bezahlt werden).*

Wir freuen uns auf Menschen gleich welcher Konfession, welchen Glaubens oder Anders-Glaubens, die mit uns diesen Tag der Elemente erleben möchten.

Andreas Ennulat, Pfr. / Esther Züst, Beauftragte "Kind & Familie"

Samstag, 20. September 18.45 Uhr Kirche Wolfhalden

BETTAGS-KURZGOTTESDIENST - "... DIE KIRCHE UND IHR POLITISCHES AMT"
 PFR. ANDREAS ENNULAT; BIRGITTA ROGGORS MÜLLER (ORGEL)

Samstag, 20. September 19.30 UHR Kirche Wolfhalden

3. WOLFHÄDLER BETTAGSGESPRÄCH 2014
QUO VADIS, HELVETIA?
WOHIN STEUERT DIE DEMOKRATIE?
HERAUSFORDERUNGEN-GEFAHREN-GRENZEN

IM GESPRÄCH : CLAUDIA FRIEDL NR/SG (SP) / MAX KOCH ALT-KR (FDP) / PROF. FRANK MATHWIG - INSTITUT FÜR THEOLOGIE UND ETHIK, BERN / FELIX MÜLLER CHEFREDAKTOR NZZ SONNTAG / N.N. (SVP)

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien: 29. September - 5. Oktober ; die Beerdigungsstellvertretung übernimmt Pfn. Martina Tapernaux (Reute) / 071 891 15 03

Sonntag, 28. September 09.45 Uhr Kirche Wolfhalden

PREDIGT UND GESTALTUNG:
 PFR. ANDREAS ENNULAT + GÄSTE

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG:
 BIRGITTA ROGGORS MÜLLER (WANGEN I.A.)
 UND DER DER MÄNNERCHOR HEIDEN

ERNTEDANK - GOTTESDIENST

Kultur in der Kirche ...

Sonntag, 31. August 2014 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

"Die Wunderflöte" - ein musikalisches Märchen für Kinder und Erwachsene;
 Blockflötenensemble (Jacqueline Züst, Geena Gasser, Sarah Blumer, Désiree Hohl, Esther Züst, Carol Schläpfer), Sprecher: Andreas Ennulat.

anschliessend :
Apéro für Alt und Jung vor der Kirche / im Kirchgemeinderaum bei Brot, Oliven und Wein, "Etwas Feinem", Ice-Tea, Mineral

Alle sind herzlich eingeladen !

Esther Züst / Andreas Ennulat

Bettagskonzert

SONNTAG, 21. SEPTEMBER 2014, 17.30 UHR

NOCTURNES

NACHTSTÜCKE IN MUSIK UND TANZ

mit Musik von Bach, Chopin, Tschairowsky, Brahms, Herzogenberg u.a.

Premieren-Aufführung

mit Muriel Schwarz (Sopran) - Andrea Wiesli (Flügel) - Jonas Kreienbühl (Violoncello) - Ha Young Lee (Tanz)

Eintritt frei - Kollekte

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Der erste Schultag im altersdurchmischtem Lernen

Um 8.00 Uhr begann die Begrüssung in der Aula durch die neue Schulleiterin Silvia Steinmann. Verschiedene Gäste, unter anderem unser Gemeindepräsident Gino Pauletti, wünschten uns einen guten Start ins neue Schuljahr.

Anschliessend fanden wir uns bei unserem Lerncoach ein und nutzten die verbliebene Zeit bis zur Pause im Lernteam. Nachdem wir unsere Steinmännli mit Wünschen gestaltet hatten, erkundeten wir das Lernbuch und unser neues Schulzimmer.

Nach der 20-minütigen Pause starteten die verschiedenen Module, auch Wahlfächer genannt. Die Module sind altersdurchmisch, das heisst, dass man dort mit jüngeren

oder älteren Schülern und Schülerinnen Unterricht hat.

Der Nachmittag begann bei den meisten im Lernteam. In diesen Lektionen kann man individuell an seinen persönlichen Aufträgen arbeiten. Der Fachunterricht ist in verschiedene Niveaus eingeteilt, eins bis fünf, wobei fünf das Beste ist.

Ausser dem Projektunterricht der 3. Sek, dem Hauswirtschaftsunterricht und dem

Nacharbeiten am Freitagnachmittag endet die Schule immer um 17.00 Uhr. Unsere persönliche Meinung ist, dass das adL Vor- und Nachteile hat. Wir finden es toll, dass wir unsere Zeit selber einplanen und strukturieren können. Das selbstständige und disziplinierte Arbeiten bereitet uns noch ein wenig Mühe, aber auch das werden wir mit der Zeit lernen.

Flavia, Fay, Smilla

35 jähriges Jubiläum

Breu Urs

Mit Stolz durften wir am 06. August 2014 Urs Breu zu seinem 35 jährigen Jubiläum gratulieren.

In diesen 35 Jahren durfte er einige technische Änderungen der Branche miterleben. Wir danken ihm herzlich für seine jahrelange Loyalität und seinen unermüdlichen täglichen Einsatz.

Wir schätzen Urs Breu in unserem Team und freuen uns, dass er uns auch in den nächsten 35 Jahren zur Seite steht.

elektro fürer ag, 9427 Wolfhalden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

? Immobilien - Verkauf ?

Steht bei Ihnen ein Verkauf Ihrer Liegenschaft an? Möchten Sie wissen wie der Marktwert Ihres Objektes ist? Rufen Sie uns unverbindlich an. Wir beraten Sie gerne kompetent und unverbindlich.

ALPSTEINIMMO.CH
Vermittlung und Verkauf • Verwaltungen Stockwerkeigentum • Eigentümergebietung
Alpstein IMMO Verwaltungs AG • Rosenbergstrasse 69 • CH-9000 St. Gallen
+41 (0)71 222 76 11 • info@alpsteinimmo.ch • www.alpsteinimmo.ch

Fr. 12. Sep. 19.00 Uhr

Gemütliches Abendessen

im neuen Harmoniesaal
mit der Blues Band

„Shufflebogs“

Reservationen 071 888 14 27

Mail: rest.harmonie@chistenpass.ch

Überraschung am Postschalter Wolfhalden - Kurzgeschichte von Peter Eggenberger

Haben Sie auch von den höheren Briefftaxen gelesen oder gehört? Höhere Taxen leuchten ein, werden doch der Post immer weniger Briefe anvertraut. Der Internetverkehr erweise sich als übermächtige Konkurrenz, so dass ein Portoaufschlag nicht mehr zu umgehen sei, wurde seitens der Postverantwortlichen am Radio, im Fernsehen und in den Zeitungen argumentiert. Allerdings falle die Preiserhöhung dank der Zonenstaffelung ausgesprochen moderat aus...

Zonenstaffelung? Bis jetzt habe ich mich nicht genauer informiert und bin vorerst einmal froh, dass die Schreibarbeiten erledigt sind. Ja, Sie lesen richtig: Schreibarbeiten. Ich gehöre halt noch zur vorgestrigen Spezies der aussterbenden Briefverfasser, und noch jedes Mal mache ich mich mit meinen Briefen gutgelaunt auf den Weg zur Post. So auch heute.

"Alle fünf B-Post", erkläre ich am Schalter meines Wohnorts Wolfhalden und zücke den Geldbeutel. "Aha, nach Urnäsch... Moment, haben wir gleich." Kurz mustert der Posthalter den ausgebreiteten Plan voller Farbfelder und Zahlen. "Ab Wolfhalden sind das fünf Zonen. Macht fünf mal 85 Rappen, also 4 Franken 25. Und der

da? Nach Weinfeldern im Thurgau? Augenblick..." Unser an und für sich liebenswerter Pöstler Toni Breitenmoser runzelt kritisch die Stirn, konsultiert erneut den Ostwind-Zonenplan und murmelt etwas von sieben Zonen. "Das wären dann 5 Franken 95." Und weiter im Text. "Zürich? Liegt ausserhalb des Ostwind-Zonengebiets. Aber das haben wir gleich..."

Als sich unser Post-Fachmann in Richtung der hinteren Wand mit dem grossen, die ganze Schweiz zeigenden Plan entfernen will, habe ich mich von der ersten Überraschung erholt. "Zo..., Zonen? Wieso? Was soll das?", stottere ich. "Hast du unser Rundschreiben betreffend der zonengestaffelten Frankatur nicht erhalten? Darin werden die Neuerungen gründlich erklärt und begründet", lacht Toni. "Die neue Briefpost-Taxordnung orientiert sich am Zonenplan des öffentlichen Verkehrs. Für die Nähe reicht der Ostwind-Zonenplan. Eine einfache und vor allem logische Sache. Wer von uns aus mit Postauto und Bahn beispielsweise nach Winterthur fährt, durchreist verschiedene Zonen. Und je mehr Zonen, desto weiter der Weg und folglich höher der Preis. Das leuchtet doch ein, oder? Und dass sich die Post an

die Zonen des öffentlichen Verkehrs hält, macht das Ganze einfach und transparent. Schau, da..." und schon drückt mir Toni ein Papier mit Zonennummern von 210 bis 954 in die Hand.

Logisch, einfach und transparent... Ich schlucke leer und bezahle wortlos das Porto für die beiden Fünf- und Sieben-Zonen-B-Post-Briefe nach Urnäsch und Weinfeldern, also total 10 Franken 20. Die restlichen Briefe für liebe Freunde in Basel, Olten und Grindelwald nehme ich wieder mit. Wieviele Zonen hätte wohl mein Grindelwaldner Brief zu erdulden? Zwanzig? Oder gar dreissig? Dreissig mal 85 Rappen... Verückt... Zonengestaffelte Frankatur... Die Oberen von der Post müssen trotz Hochschulbildung wahnsinnig geworden sein... Oder vielleicht deshalb?

Ich fahre zum nächsten Postamt im nahen Vorarlbergischen, nach Gaissau. Vor dem Schalter reihe ich mich in die lange Reihe zonenfrankaturgeschädigter Kunden aus der Schweiz ein. Freundlich werden meine drei Briefe entgegengenommen,

und als ich schüchtern nach Zonen frage, schüttelt die Beamtin mit einem Lächeln den Kopf. "Wir haben unkomplizierte Einheitstarife. Macht 3 Euro 90", sagt sie. Ich bezahle, mache mich nachdenklich auf den Heimweg und wünsche die Zonenstrategien unserer Post staffelweise ins Pfefferland.

Beim Briefposttarif orientiert sich die schweizerische Post neuerdings am Zonenplan des öffentlichen Verkehrs...

Bild+Text: Peter Eggenberger

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Ab sofort erhalten sie in der Bibliothek Wolfhalden günstigere Abo-Preise bis Jahresende.

Hemden - Wasch & Bügelservice

**Bügel-
stübli**

Wasche und bügle
gerne für sie!
Auf Wunsch Hol- und Bring-Service

Telefon 071 891 31 50

Oktoberfest

im

Samstag 03. Oktober 19.00 Uhr
im neuen Harmoniesaal

Musikalische Unterhaltung
mit der Band "Holzfuchs"

ab 19.00 Uhr

Reservationen 071 888 14 27
Mail: rest.harmonie@chistenpass.ch

Vorankündigung

Liebe Dorfbewohner, die Erlebnis Gemeindeviehschau Wolfhalden findet dieses Jahr am Freitag 3. Oktober mit bekanntem Rahmenprogramm statt. Bitte reservieren sie dieses Datum, damit Sie an dem bekannten Treffpunkt und Dorffest anwesend sein können.

Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe können bereits jetzt ein Marktstand bei Eugen Schläpfer Wolfhalden reservieren, wenn sie evtl. Produkte oder Dienstleistungen vermarkten möchten. Mit herzlichen Grüssen OK Viehschau 2014

Vorankündigung und Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren, gerne machen wir Sie auf die Veranstaltung „**Gemeindefusionen AR - Zwängerei oder Notwendigkeit?**“, vom 14. November 2014, 19.00 Uhr, im Gemeindefestsaal Gasthof Krone in Wolfhalden aufmerksam. Wir freuen uns, wenn Sie den Anlass in Ihr Jahresprogramm aufnehmen und Ihre Mitglieder darauf hinweisen. Besten Dank.

Programm

- Begrüssung
- Kurze Einführung ins Thema
- Impulsreferate
 - a. Kantonsrat, Postulant Analyse der Gemeindefusionen des Kantons AR, Präsident IG Starkes Ausserrhoden, Herr Roger Sträuli
 - Stadtrat Wil und ehemaliger Gemeinderatspräsident Bronschhofen, Herr Daniel Meili
- Podiumsdiskussion mit
 - Herr Regierungsrat Jürg Wernli, Herisau
 - Herr a. Kantonsrat Roger Sträuli, Rehetobel
 - Herr a. Kantonsrat und ehemaliger Kantonsratspräsident Max Frischknecht, Heiden
 - Herr Stadtrat Daniel Meili, Rosrüti
 - Herr Kantonsrat Erwin Ganz, Moderation, Lutzenberg

Wir freuen uns, Sie im November im Vorderland zu begrüßen. Über eine kurze Mitteilung, mit wie vielen Personen wir rechnen dürfen, würden wir uns aus organisatorischen Gründen sehr freuen. Besten Dank.

Bei Fragen, OK LG Aussertobel: Kantonsrat Stephan Wüthrich . Hinterbühle 981 . 9427 Wolfhalden

Tel. 071 880 04 88 - E-Mail: w.p@swissonline.ch

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenanschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Am 20. September 20:15 Uhr im Kino Rosental:

Filmvorführung
Feuer & Flamme
(Regisseur anwesend)

FEUER & FLAMME ist ein Film über Handwerk und Kunst, St. Gallen und Shanghai. In der Kunstgiesserei St. Gallen treffen renommierte Künstler wie Urs

Fischer, Katharina Fritsch, Fischli/Weiss, Paul McCarthy und Hans Josephson auf Felix Lehner, den charismatischen Gründer und seine bunte Crew von meist jungen Frauen und Männern, die mit grosser Begeisterung und Leidenschaft Visionen in Skulpturen umsetzen. Ihre Faszination für das jahrtausendealte Handwerk erregt im zeitgenössischen Kunstmarkt grosses Aufsehen. Ihr Erfolg führte dazu, dass Teile der Produktion nach Shanghai ausgelagert werden mussten. Der kulturelle und handwerkliche Austausch mit China bedeutet gleichzeitig Herausforderung und Bereicherung. Ob in Shanghai oder St. Gallen, der Blick in das flüssige Metall verzaubert und lässt Träume Wirklichkeit werden. Unbedingt sehenswert!

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

**Gasthof Krone
Wolfhalden**

guide-bleu.ch **GAUTMILLAU**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Endlich ist es wieder soweit....
**Riesencrevettenbuffet
im Kronensaal**

am Freitag, den 12. September 2014 ab 19.00 Uhr
Essen so viel Sie mögen für...

62.00 CHF

www.krone-wolfhalden.ch
Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

Analyse der Einkommenssteuerbelastung

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe September 2014

Analyse der Einkommens-Steuerbelastung 2013 im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) betrug im Jahr 2013 die durchschnittliche Steuerbelastung eines verheirateten Paares mit zwei Kindern und einem Bruttoarbeits-einkommen von 100'000 Franken 7,44 Prozent, was leicht über dem schweizerischen Durchschnitt liegt.

Dies zeigt eine Analyse der Datenbank 2013 der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Steuerbelastung des Bruttoarbeits-einkommens von natürlichen Personen durch

schnittliche Steuerbelastung des Bruttoarbeits-einkommens im AüB und in der Schweiz für Personen in vier verschiedenen Lebenssituationen und für tiefere, mittlere und höhere Einkommen exemplarisch aufgezeigt

Die gesamte Liste aller untersuchten Einkommensklassen in allen Gemeinden der Schweiz kann auf der Website der Eidgenössischen Steuerverwaltung (<http://www.estv.admin.ch>) heruntergeladen oder bei simon.spillmann@aueb.ch bezogen werden. Bei Bedarf wird auch eine Liste nur mit den

Steuerbelastung			
Einkommen:	50'000 Fr.	100'000 Fr.	200'000 Fr.
Ledig			
Durchschnitt AüB	9.05%	13.15%	16.22%
Durchschnitt CH	8.83%	14.20%	18.59%
Verheiratet ohne Kinder			
Durchschnitt AüB	5.81%	9.88%	14.27%
Durchschnitt CH	4.20%	9.87%	15.08%
Verheiratet mit zwei Kindern			
Durchschnitt AüB	2.87%	7.44%	12.88%
Durchschnitt CH	0.64%	6.63%	12.86%
Rentner-Ehepaar			
Durchschnitt AüB	7.59%	12.69%	16.98%
Durchschnitt CH	6.59%	12.68%	18.24%

Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern (aber ohne direkte Bundessteuer).

Insgesamt lässt sich bei einem Vergleich der verschiedenen Einkommensklassen und Steuersubjekte feststellen, dass sich die Steuerbelastung im AüB ungefähr im schweizerischen Mittelfeld bewegt. Bei tiefen Einkommen liegt das AüB leicht über dem Mittelwert, während es mit steigender Einkommensklasse bei allen untersuchten Personen den Schweizer Mittelwert unterschreitet. Die Steuerbelastung im AüB hängt natürlich neben den unterschiedlichen Gemeindesteuern sowie den Kirchensteuern im wesentlichen Masse vom kantonalen Steuersatz, den kantonalen Steuerklassen und der Progression ab. In der untenstehenden Tabelle wird die durch-

AüB-Gemeinden per Mail versendet.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AüB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Vorankündigung

Die Veranstaltungsreihe "KULTUR IM KURSAAL HEIDEN" des Kurvereins Heiden präsentiert am Samstag, 20. September um 20.00 Uhr im Kursaal Heiden einen Liedermacher-Abend und Kabarett mit "Das unerhöhte Rat Pack". Tickets Post Heiden oder an allen Ticketino-Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter: www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch.

Tickets zu gewinnen: Wir verlosen 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff "Rat Pack" an patrick.scherrer@produktionsb

uero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Abendkasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind.

Oldies Night im Kursaal Heiden am 6.9.2014
Freier Eintritt am Biedermeierfest 2014 in Heiden!

"Kleider machen Leute - ein Zylinder aber noch keinen Biedermeier." Bei uns kommen alle ganz gross raus. Egal ob Biedermeier, Tanz-Muffel, Bar-Hocker oder Disco-Queen.

Nach dem Motto "Lockert eure Korsetts und legt den Gehrock ab!" bieten wir am Samstag des Biedermeierfestes 2014 die Oldies Night im Kursaal Heiden. Mit Musik aus allen Epochen, Oldies Night, Samstag, 6. September 2014, ab 21.00 Uhr,

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Fr* 29.8. 20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
	Sa 30.8. 17:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
	Sa* 30.8. 20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
	So 31.8. 15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
	So 31.8. 19:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
	Di 2.9. 20:15	Edward Bortynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
	Fr* 5.9. 20:15	Kinoteens: Bad Neighbors	ab 14/12 Jahren	D
	Sa 6.9. 17:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Sa* 6.9. 20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
	So 7.9. 15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 6/4 Jahren	D
	So 7.9. 19:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Di 9.9. 20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Fr 12.9. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Fr* 12.9. 20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d
	Sa 13.9. 17:15	Edward Bortynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
	Sa* 13.9. 20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
	So 14.9. 15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
	So 14.9. 19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Di 16.9. 20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
	Fr* 19.9. 20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Sa 20.9. 17:15	Feuer & Flamme (mit Regisseur)	ab 10/8 Jahren	D
	Sa* 20.9. 20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
	So 21.9. 15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 10/8 Jahren	D
	So 21.9. 19:15	Edward Bortynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
	Di 23.9. 20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
	Mi* 24.9. 20:15	Cinéclub: Nebraska	ab 16/16 Jahren	OV/d
	Fr* 26.9. 20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
	Sa 27.9. 17:15	Feuer & Flamme	ab 10/8 Jahren	D
Sa* 27.9. 20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d	
So 28.9. 15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D	
So 28.9. 19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d	
Di 30.9. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81		
Di 30.9. 20:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d	

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Waffensammelaktion der Kantonspolizei

Kostenlose Abgabe von Waffen, Waffenzubehör, Munition und Sprengmittel

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führt am Samstag, 20. September 2014, an drei Orten im Kanton eine Waffensammelaktion durch. Dabei können Waffen, Waffenzubehör, Bajonette/Messer, Munition und Sprengmittel kostenlos abgegeben werden.

Die Polizei ist dafür besorgt, dass Waffen und Munition etc. ordnungsgemäss und fachgerecht entsorgt werden. Sprengmittel werden der Vernichtung zugeführt.

Die Sammelaktion findet am Samstag, 20. September 2014 an den aufgeführten Orten zu folgenden Zeiten statt:

08:00 - 09:30 Uhr Heiden, Werkhof Bissau, Hinterbissausstrasse 70

10:30 - 12:00 Uhr Teufen, Ausbildungszentrum Bächli

14:00 - 16:00 Uhr Herisau, Polizeikommando, Zeughaus Ebnet

Personen, die Feuerwaffen, Munition oder Sprengmittel abgeben, werden gebeten einen amtlichen Ausweis vorzuweisen. Durch die Polizei wird eine Verzichtserklärung ausgestellt, welche vor Ort in Kopie ausgehändigt wird.

Nebst dem Sammeltag von Samstag, 20. September 2014, können weiterhin bei allen Polizeiposten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu den Bürozeiten Waffen und Munition gegen Unterzeichnung einer Verzichtserklärung abgegeben werden. Auch diese Möglichkeit wird weiterhin kostenlos angeboten.

Das Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden ist überzeugt, mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zu leisten und hofft, dass die Bevölkerung von dieser Möglichkeit rege Gebrauch macht.

Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, Sicherheitspolizei

Weihnachtsmarkt Augsti

Bereits zum 6. Mal wird die Augsti zur Weihnachtsoase. Dieses Jahr feiern wir mit Euch bereits unseres 6 jähriges Bestehen. Eine weitere Auflage findet am 28. und 29. November im gewohnten Rahmen in der vorderen Augsti statt. Am erfolgreichen Konzept der letzten Jahre wird festgehalten, klein aber fein. Ebenso dürfen wir Euch wieder im "OpenHouse" bei Rita und Peter Caluori herzlich begrüssen, die dieses Jahr Ihr 10 Jähriges Bestehen feiert. Ab sofort nehmen wir wieder

Anmeldungen für unsere teilweise noch leeren Marktstände entgegen.

Kontakt und Infomaterial erhältlich unter: Michael Friedli, Augsti 628, Telefon 071 888 08 09, augstiweihnachtsmarkt@bluewin.ch und Claudia Friedli, Augsti 628, Ab 13:00 Uhr

Telefon 071 888 08 09

Verein Augsti, M. Friedli

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appezellerland wohne,
im Appezellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6

9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Schnappschüsse des Monats

Margrit Kehl, Wolfhalden, Raupen an den Fuchsien.

Silvia Borer, Wolfhalden, eine Heuschrecke im Garten.

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

Computer Support

Richard Vuissa
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen
Konfigurationen
Einspielen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen
und vieles mehr!

NICHT VERGESSEN

Mittwoch
03. September
Häckseltour

Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	01. Sep.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Sa.	06. Sep.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
Fr.	12. Sep.	19.00 Uhr	Rest. Harmonie	Gemütliches Abendessen im neuen Harmoniesaal mt der Blues Band Shufflebogg	Rest. Harmonie
Mo.	15. Sep.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodenmühle
Fr.	19. Sep.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Sa.	20. Sep.	18.45 Uhr	Kirchgemeinde	Betttagsgottesdienst - die Kirche und ihr politisches Amt	Kirche Wolfhalden
Sa.	20. Sep.	19.30 Uhr	Kirchgemeinde	3. Wolfhändler Betttagsgespräch 2014 Quo vadis, Helvetia? Wohin steuert die De- mokratie? (Mit Claudia Friedl NR/SG (SP) / Max Koch Alt-KR (FDP) / Prof. Frank Mathwig - Institut für Theologie und Ethik, Bern / Felix Müller Chefredaktor NZZ Sonntag / n.n. (SVP))	Kirche Wolfhalden
So.	21. Sep.	17.30 Uhr	Kirchgemeinde	Betttagskonzert - Nocturnes - Nachtstücke in Musik und Tanz	Kirche Wolfhalden
Do.	25. Sep.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer	Rest. Blume

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr

Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination:
Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Oktober 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Dreharbeiten von SRF 1 in der Blume

Dreharbeiten zu der neuen Vorabendsendung von SRF1 "Mini Beiz, dini Beiz" im Rest. Blume

Auf Anfrage der Produktionsfirma itv-studios germany, die im Auftrag von SRF1 die Sendung "Mini Beiz, dini Beiz" produziert, meldete sich Fränzi Schöb für den Wettbewerb an. Bei "Mini Beiz, dini Beiz" stellt jeden Tag ein Stammgast den anderen vier Protagonisten sein Lieblingsrestaurant vor. Jeder versucht die anderen davon zu überzeugen, dass seine Beiz die beste ist. Die Mitstreiter bewerten nach dem Schlemmen das vorgestellte Restaurant. Jenes mit der höchsten Punktzahl gewinnt eine Auszeichnung und sein Stammgast einen Geldpreis. Am 8. September war es soweit. Um 13.00 Uhr began-

nen die Dreharbeiten mit der Begrüssung des Stammgastes der Blume. Das Restaurant war am Montag (eigentlich Ruhetag der Blume) ganz normal geöffnet. Fränzi Schöb wollte das genauso haben. "Mir ist es wichtig, dass die Blume so gezeigt wird, wie sie ist. Nicht verstaubt, sondern lebendig, manchmal auch laut, voll, chaotisch. Und dazu gehören die Gäste." Darsteller in einer Docu-Soap zu sein, sei ganz schön anstrengend, bemerkte die Wirtin.

Im Laufe des Abends traf auch Gemeindepräsident Gino Pauletti ein, der vom Filmteam gleich interviewt wurde.

Mit dem "Grueber-Chörli" und den "Appenzeller Vorderländern", die bei diesem Fernsehdreh mitgemacht haben, wurde bis weit nach Mitternacht getanzt, gesungen und gelacht. Wie sich später herausstellte, musste sich die Blume in dieser Woche mit vier "Gourmettempeln" messen. Als einzige "Ar-

beiterbeiz" hatte das Restaurant somit nie auch nur den Hauch einer Chance. Aber wie heisst es so schön: "Mitmachen ist alles!"

Wann die nächsten Appenzeller-Folgen ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

News

Ab sofort erhalten sie in der Bibliothek Wolfhalden günstigere Abo-Preise bis Jahresende.

Vom 6. bis 18. Oktober machen Wir Ferien

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Metzgete

**Donnerstag, 9. Oktober bis
Sonntag, 12. Oktober**

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Wipf Mario und Wipf-Loher Melanie
Getraut am 22.08.2014

Geburt:

- Kummer Crispin, geboren 19. August 2014 in Heiden AR, Sohn des Kummer Andreas und der Kummer Irina
- Kuratli Jim, geboren 02.09.2014 in Wolfhalden AR, Sohn des Kuratli Raffael und der Kuratli Linda Anne

Todesfall:

- Leu René, gestorben am 03. September in St. Gallen SG, geboren 1936

Zuzüge:

- Flütsch Katharina, Hinterergeten 142, 9427 Wolfhalden
- Steffens Christian mit Schulz Lucas-Mick, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden
- Gantenbein Marisa, Kindergartenstrasse 1142, 9427 Wolfhalden
- Bänziger Karl und Edith, Hinterhasli 888, 9427 Wolfhalden
- Bottling Rebecca und Zeller Patrick, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden
- Zivic Neira und Rupp Marco, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden
- Zimmermann Marlise, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden
- Mandl Enrico und Westendorf Miriam, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden
- Westermeier Stefanie, Oberdorf 970, 9427 Wolfhalden
- Schlumpf Alina, Kindergartenstrasse 1010, 9427 Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 02.10.1923 Blumer-Niederer Hilda, Gerbestrasse 3, 9410 Heiden,
- 24.10.1923 Lutz Ernst, Hinterlochen 338, 9427 Wolfhalden,
- 13.10.1925 Reiser-Malzer Maria, Schönenbühl 412, 9427 Wolfhalden,
- 15.10.1929 Boitier Yves, Tanne 377, 9427 Wolfhalden,
- 01.10.1929 Flori Erna, Mühltoibel 484, 9427 Wolfhalden,
- 07.10.1933 Sturzenegger-Weibel Emma, Hueb 833, 9427 Wolfhalden,
- 15.10.1934 Weber-Bruderer Trudy, Hinterlochen 333, 9427 Wolfhalden,

Wolfhalden
mit Weitblick

Mitarbeit im Gemeinde-, Kantonsrat und Kommissionen
Der Gemeinderat sucht interessierte und engagierte Einwohnerinnen und Einwohner zur Mitarbeit im Gemeinderat, Kantonsrat und Kommissionen.

1 Mitglied für den Kantonsrat

1 Mitglied für den Gemeinderat (Ressort Tiefbau)

1 Mitglied für den Gemeinderat (Ressort Versorgung)

1 Mitglied für den Gemeinderat (Ressort Entsorgung)

1 Mitglied für die Tiefbaukommission (Wahl durch Gemeinderat)

1 Mitglied für die Umweltschutzkommission (Wahl durch Gemeinderat)

Bei Interesse und Fragen bitte melden bei der Gemeindeganzlei oder beim Gemeindepräsident.

gemeinde@wolfhalden.ar.ch oder gino.pauletti@wolfhalden.ar.ch

info@wolfsblick.ch

Oktoberfest

im

Freitag 03. Oktober 19.00 Uhr
im neuen Harmoniesaal

**Musikalische Unterhaltung
mit der Band "Holzfuchs"
ab 19.00 Uhr**

Reservationen 071 888 14 27

Mail: rest.harmonie@chistenpass.ch

Zu vermieten in Wolfhalden

**Neubauwohnungen mit Seesicht.
In moderner Holzbauweise, nahe Heiden**

**3.5 Zimmer Dachwohnung:
CHF 1600.- inkl.**

100 m² + 15 m² Balkon, Estrich,
inkl. WM / TB und Carport

4.5 Zimmer: CHF 1600.- inkl.

100 m² + 15 m² Balkon,
inkl. WM / TB und Carport

KUGLER HOLZBAU AG

ZIMMEREI • PLANUNG • PARKETT
SCHREINEREI • TREPPENBAU

TELEFON 071 890 08 90 • TELEFAX 071 891 45 91

9 4 2 7 W O L F H A L D E N

**Auskunft:
Walter Kugler
079 667 69 64**

Handänderungen (19. August 2014 - 18. September 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber
MaTaVe AG, Zürich, (Erwerb: 19.08.1970 / 23.09.1971 / 12.03.2014) 473, Guggenbühl geschlossener Wald (808 m2 Grundstücksfläche), 551, Guggenbühl, Weidstadel Nr. 440, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald (21'998 m2 Grundstücksfläche) 552, Guggenbühl, geschlossener Wald (235 m2 Grundstücksfläche) 553, Guggenbühl, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, stehendes Gewässer, übrige humusierte Fläche (76'524 m2 Grundstücksfläche)	Fuster Joseph, Guggenbühl, 440, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald (21'998 m2 Grundstücksfläche) 552, Guggenbühl, geschlossener Wald (235 m2 Grundstücksfläche) 553, Guggenbühl, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, stehendes Gewässer, übrige humusierte Fläche (76'524 m2 Grundstücksfläche)
Telco Anlagestiftung, Schwyz (Erwerb: 29.05.2012 / 10.12.2013) (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) 5053, Friedberg, Stockwerkeigentum 261/1000 Miteigentum an Nr. 1545 mit Sonderrecht an 4 1/2-Zimmer-wohnung Nr. A.31 im Dach-geschoss und Kellerraum Nr. A.31 im Untergeschoss als Nebenraum	Frei Rudolf und Monika, Oberdorf 5053, Friedberg, Stockwerkeigentum 261/1000 Miteigentum an Nr. 1545 mit Sonderrecht an 4 1/2-Zimmer-wohnung Nr. A.31 im Dach-geschoss und Kellerraum Nr. A.31 im Untergeschoss als Nebenraum
Schnider Martin, Grub AR (Erwerb: 10.03.1988/11.05.1989/20.02.1991 / 26.06.1995 / 30.11.2005) Weg, Wiese, Weide (13'637 m2 Grundstücksfläche) 377, Luchten, Remise Nr. 83, Wohnhaus mit Scheune Nr. 84, Betriebsgebäude Nr. 157, Remise Nr. 1089, Betriebsgebäude Nr. 1132, Fels, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche (19'095 m2 Grundstücksfläche) 450, Luchten, Jauchegrube, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche (20'896 m2 Grundstücksfläche) 452, Eichenbühl, Wiese, Weide (4'157 m2 Grundstücksfläche) 544, Gmeindli, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (2'516 m2 Grundstücksfläche), 545, Gmeindli, Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (7'706 m2 Grundstücksfläche), 924, Kirchberg, Remise Nr. 180, Wiese, Weide, geschlossener Wald (15'905 m2 Grundstücksfläche), 1008, Luchten, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche (10'349 m2 Grundstücksfläche), 1051, Luchten, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche (7'541 m2 Grundstücksfläche), 1069, Luchten, Wiese, Weide (14'981 m2 Grundstücksfläche) 1085, Hinteregg, Wiese, Weide (4'876 m2 Grundstücksfläche) 1096, Tanne, geschlossener Wald (1'969 m2 Grundstücksfläche)	Züst Ruedi, Lutzenberg, 267 Kirchberg, Weg, Wiese, Weide (13'637 m2 Grundstücksfläche) 377, Luchten, Remise Nr. 83, Wohnhaus mit Scheune Nr. 84, Betriebsgebäude Nr. 157, Remise Nr. 1089, Betriebsgebäude Nr. 1132, Fels, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche (19'095 m2 Grundstücksfläche) 450, Luchten, Jauchegrube, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche (20'896 m2 Grundstücksfläche) 452, Eichenbühl, Wiese, Weide (4'157 m2 Grundstücksfläche) 544, Gmeindli, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (2'516 m2 Grundstücksfläche), 545, Gmeindli, Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (7'706 m2 Grundstücksfläche), 924, Kirchberg, Remise Nr. 180, Wiese, Weide, geschlossener Wald (15'905 m2 Grundstücksfläche), 1008, Luchten, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche (10'349 m2 Grundstücksfläche), 1051, Luchten, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche (7'541 m2 Grundstücksfläche), 1069, Luchten, Wiese, Weide (14'981 m2 Grundstücksfläche) 1085, Hinteregg, Wiese, Weide (4'876 m2 Grundstücksfläche) 1096, Tanne, geschlossener Wald (1'969 m2 Grundstücksfläche)
Rupf Adelheid, Landquart (Erwerb: 10.05.2006) 425, Hinterergeten, Wohnhaus mit Garage Nr. 138, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide (2'484 m2 Grundstücksfläche)	Knecht Marcel und Maya, Staad (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) 425, Hinterergeten, Wohnhaus mit Garage Nr. 138, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide (2'484 m2 Grundstücksfläche)
Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Herisau (Erwerb: 23.11.2012 / 04.09.2013) 5061, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 114/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 3 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.7 im 2. Ober-geschoss und Kellerraum Nr. 2.7 im Untergeschoss als Nebenraum, 10063, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 49)	Bürotrend AG, Altstätten 5061, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 114/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 3 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.7 im 2. Ober-geschoss und Kellerraum Nr. 2.7 im Untergeschoss als Nebenraum, 10063, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 49)
Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Herisau (Erwerb: 23.11.2012 / 04.09.2013) 5058, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 122/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 3 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.4 im 1. Ober-geschoss und Kellerraum Nr. 2.4 im Untergeschoss als Nebenraum, 10061, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 47)	Bürodesign AG, Herisau 5058, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 122/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 3 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.4 im 1. Ober-geschoss und Kellerraum Nr. 2.4 im Untergeschoss als Nebenraum, 10061, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 47)
Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Herisau (Erwerb: 23.11.2012 / 04.09.2013) 5055, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 36/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 1 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.1 im Untergeschoss und Kellerraum Nr. 2.1 im Untergeschoss als Nebenraum, 10019, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 5)	Ribera Gwenola, Fuquay Varina USA 5055, Hinterdorf, Stockwerkeigentum 36/1000 Miteigentum an Nr. 1539 mit Sonderrecht an 1 1/2-Zimmer-wohnung Nr. 2.1 im Untergeschoss und Kellerraum Nr. 2.1 im Untergeschoss als Nebenraum, 10019, Hinterdorf, 1/51 Miteigentum an Nr. 1541 (Autoeinstellplatz Nr. 5)
Baumgartner Silvia und Böhm Andreas, Marbach (Erwerb: 11.02.2014) 975, Hinterergeten, Wohnhaus Nr. 766, Gebäude Nr. 1264 (unterirdisch), Gartenanlage (1'019 m2 Grundstücksfläche)	Gloor Silvia, Heiden 975, Hinterergeten, Wohnhaus Nr. 766, Gebäude Nr. 1264 (unterirdisch), Gartenanlage (1'019 m2 Grundstücksfläche)
Brunner Hans sel., Schützenhalde (Erwerb: 11.12.1992 / 21.11.1996) Gesamthandsanteil an 1342, Hinterdorf, Garagengebäude Nr. 1156, Wohnhaus Nr. 1069, Strasse, Weg, Gartenanlage (717 m2 Grundstücksfläche)	Brunner Saifon, Schützenhalde Gesamthandsanteil an 1342, Hinterdorf, Garagengebäude Nr. 1156, Wohnhaus Nr. 1069, Strasse, Weg, Gartenanlage (717 m2 Grundstücksfläche)
Schläpfer Emil sel., Unterlindenberg (Erwerb: 19.03.1986 / 22.09.1989) Gesamthandsanteil an 293, Unterlindenberg, Wohnhaus mit Anbau Nr. 208, Strasse, Weg, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage (1'033 m2 Grundstücksfläche), Gesamthandsanteil an 1465, Unterlindenberg Wiese, Weide, geschlossener Wald (7'274 m2 Grundstücksfläche)	Schläpfer Annie, Unterlindenberg Gesamthandsanteil an 293, Unterlindenberg, Wohnhaus mit Anbau Nr. 208, Strasse, Weg, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage (1'033 m2 Grundstücksfläche), Gesamthandsanteil an 1465, Unterlindenberg Wiese, Weide, geschlossener Wald (7'274 m2 Grundstücksfläche)
Skupin Graf Sebastian, Balgach (Erwerb: 21.09.2011) 1/2 ME an 875, Scheibe, Wiese, Weide (1'281 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 876, Scheibe, Wohnhaus mit Scheune Nr. 662, Gartenanlage, Wiese, Weide (1'818 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 877, Scheibe, gedeckter Weiher, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche (1'146 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 921, Eichenbach, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (1'559 m2 Grundstücksfläche)	Graf Monika, Scheibe 1/2 ME an 875, Scheibe, Wiese, Weide (1'281 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 876, Scheibe, Wohnhaus mit Scheune Nr. 662, Gartenanlage, Wiese, Weide (1'818 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 877, Scheibe, gedeckter Weiher, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche (1'146 m2 Grundstücksfläche), 1/2 ME an 921, Eichenbach, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (1'559 m2 Grundstücksfläche)
Steck Katharina, Hinterbühle (Erwerb: 05.06.1998) 1197, Hinterbühle, Strasse (196 m2 Grundstücksfläche), 1200, Hinterbühle, Wohnhaus Nr. 954, Gartenanlage, Strasse (781 m2 Grundstücksfläche)	Sivec Bruno, Wittenbach 1197, Hinterbühle, Strasse (196 m2 Grundstücksfläche), 1200, Hinterbühle, Wohnhaus Nr. 954, Gartenanlage, Strasse (781 m2 Grundstücksfläche)

Tagesprogramm der Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg Freitag 3. Oktober
Schauplatz Kronenwiese beim Dorfplatz Wolfhalden

Bis 8 Uhr	Aufmarsch der Schafe / Eröffnung Festzelt
8.45 Uhr - 9.15 Uhr	Farbenfrohe Auffuhr der Kühe und Rinder
Ab 10 Uhr	Beginn der Rangierung auf dem Schauplatz
12 Uhr	Mittagessen im Festzelt oder Restaurants
13 Uhr	Vorfürhungen und Rangierung der Kühe und Schafe mit Kommentar der Spezialabteilungen im Ring Champion und Misswahl bei Schafen, Rinder und Kühen
ab 16 Uhr	Farbenfrohe Heimkehr der Ausstellungstiere
ab 20 Uhr	Öffentlicher Schauabend Hotel Krone Wolfhalden

Die Dorfbewohner von Wolfhalden und Lutzenberg sind herzlich eingeladen, auf ihren Besuch freut sich, dass OK der Viehschau Wolfhalden – Lutzenberg 2014

ZU MIETEN
GESUCHT PER SOFORT

4.5 oder 5.5 Zimmer Haus
mit Garage oder Scheune
10 Kilometer Umkreis
von Wolfhalden

Telefon
079 307 04 36

Wir sorgen für eine stabile Stromversorgung

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Lesegesellschaft Hasli

Die Lesegesellschaft Hasli Wolfhalden hat sich an ihrer Septembersitzung Gedanken zu den bevorstehenden Kantonsratswahlen gemacht. Sie erklärt die Beteiligung eines Kantonsrats an der lokalen Gemeindepolitik als sehr wichtig oder gar Bedingung. Es geht ihr dabei um die Sorge um die Selbstverwaltungsstrukturen und die Wahrung der Mitverantwortung an der Basis, wo die Aufgaben entstehen und gelöst werden sollten. Dort kann das Notwendige und Wünschenswerte besser unterschieden werden. Uns ist es ein Anliegen, dass die Bedürfnisse der Gemeinde und der Bürger beim Kanton genügend wahrgenommen werden. Ein Kantonsrat ist der Überbringer dieser Anliegen. Natürlich soll er auch Botschaften vom Parlament und der Regierung an die Gemeinde übermitteln und als Gemeinderat aktiv umsetzen können. Das kann er am besten, wenn er im Rat sitzt. Diese Aufforderung ist bekannt. Mitglieder redeten von einer notwendigen Auffrischung und Ausdehnung der Kommunikationswege. Nichterhöhen bewirke bekanntlich Fronten und behindere das lösungs-

orientierte Arbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass die wertvollen demokratisch gewachsenen Strukturen geschätzt werden und diese Errungenschaften als pflegebedürftig erkannt werden. Wir erinnern uns gerne an Geschäfte und Projekte wo die Regierung und ihre Fachkräfte die lokalen Behörden mit Geduld und Grossmut unterstützten. Dies wiederum unterstützen wir mit unseren Wahlen und Steuern. Das war und sei noch heute unser Erfolgsmodell. Die Lesegesellschaft unterstützt den Gemeinderat, wenn er der Gemeinde für die Kantonsratswahlen Zeit einräumt bis zu den ordentlichen Ergänzungswahlen im Frühling 2015. Wir alle sind aufgerufen, Gemeinderats- und Kantonsratskandidaten zu suchen. Die Lesegesellschaft tagt wieder am 20. Oktober um 20.15 Uhr, diesmal im Adler. Alle Bewohner der Gemeinde, besonders von Unterwolfhalden, Hinterlochen Tobelmühle und Hasli sind herzlich eingeladen an unseren Versammlungen jeweils am 3. Montag des Monats teilzunehmen. Der Vorstand freut sich, Sie zu begrüssen

Für die LG Hasli HK. Tobler

Freiwilligenarbeit in Wolfhalden:

Kampf dem Gras im Kämpfer
Im rund 400 Jahre alten Haus "Alte Krone" befindet sich das sehenswerte Museum von Wolfhalden. Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, leitet mit seinen Vorstandsmitgliedern viel Freiwilligenar-

beit im und um das historische Gebäude. So auch dieser Tage, als Ruedi Züst (beobachtet von Bruder Ernst) im Kampfanzug erfolgreich gegen das hohe Gras kämpfte.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

**MFK
Vorführungen**

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Hemden - Wasch & Bügelservice

**Bügel-
stübli**

Wasche und bügle
gerne für sie!
Auf Wunsch Hol- und Bring-Service

Telefon 071 891 31 50

"Betrachtet man die große Mehrzahl der menschlichen Probleme, sowohl im Persönlichen als auch auf der Ebene der gesamten Menschheit, dann sieht es ganz so aus, als rührten sie von der Unfähigkeit her, echte Fürsorge für andere zu empfinden und sich an deren Stelle zu versetzen. Gewalt ist unvorstellbar, wenn jedermann ehrlich auf das Wohl des anderen bedacht ist."

Matthieu Ricard (buddhistischer Mönch und Molekularbiologe)

Oktober 2014

Sonntag, 28. September 09.45 Uhr
ERNTE DANK Kirche Wolfhalden

PREDIGT UND GESTALTUNG:
 PFR. ANDREAS ENNULAT
 DIE SCHÜLER/INNEN DER 1. & 3. KLASSE IM ÖKUM.
 RELIGIONSUNTERRICHT (D.BÜRKI/M.GIURGOLA)
 + GÄSTE : EDDY GEIGER / MATTHIAS TOBLER (WINZER)

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG:
 BIRGITTA ROGGORS MÜLLER (WANGEN I.A.)
 UND DER DER MÄNNERCHOR HEIDEN

Sonntag, 5. Oktober KEIN GOTTESDIENST (HERBSTFERIEN)

Sonntag, 12. Oktober 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
 Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 19. Oktober KEIN GOTTESDIENST (HERBSTFERIEN)

Sonntag, 26. Oktober 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
 Thema-Gottesdienst "Wir essen die Welt" mit Pfr. Andreas Ennulat und den Schüler/inne/n im Konfirmationsunterricht. Musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 2. November 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
 Gottesdienst zum **Reformations-Sonntag** mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

150 Jahre Frauenverein Wolfhalden

Vor 150 Jahren gründeten kirchlich-bürgerliche Kreise um Pfr. Markus Freuler herum sowohl den freiwilligen Armenverein (1850) als auch zur Unterstützung in ihrer Arbeit den Frauenarmenverein (1854).

Mit einem Festakt in der Kirche Wolfhalden schauen wir nicht nur zurück auf die Vergangenheit, sondern auch voraus in die Zukunft. Dazu eingeladen für ein Kurzreferat zum Thema **"Zukunft der Für-Sorge"** ist die Co-Präsidentin der Evangelischen Frauen Schweiz (EFS), Frau Liselotte Fueter aus Küttingen/AG.

150 JAHRE FRAUENVEREIN

Freitag, 24. Oktober Kirche Wolfhalden 19.00 h

mit Grussworten von Gino Pauletti (Gemeindepräsident), Christine Culic (Kirchenrätin der Evangelisch-reformierten Landeskirche ARAI) ua. , mit einem Referat von Liselotte Fueter (Co-Präsidentin EFS); musikalische Umrahmung: Natascha Oechslin (Hackbrett)

Es laden herzlich ein :

Anita Schwarz (Präsidentin Frauenverein Wolfhalden)

Pfr. Andreas Ennulat (Evang.-ref. Kirchgemeinde Wolfhalden)

Im Anschluss sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Kultur in der Kirche ...

Vorankündigung

2. November 2014 17.30 Uhr

Kirchen-Konzert / *Gitarre und Flöte* /
Beatrice Rogger & Serge Pastore

Eintritt frei - Kollekte

SeniorINNen- Nachmittag

Donnerstag 2. Oktober 14.30 Uhr Kronensaal

Zauberstunde mit einem Zauberer aus Thal

Eingeladen sind alle (!) Wolfhändler/innen im Pensionsalter !

Es freut sich auf zahlreiches Interesse:

Vreni Inglin und das Vorbereitungsteam

Wir essen die Welt ! 20. / 26. Oktober

Dieser Frage geht der Kinofilm *Taste The Waste* nach. Eine aus der Reportage resultierenden Erkenntnis:

Kartoffeln, die nicht dick genug, Gurken, die nicht gerade genug und Tomaten, die nicht rot genug sind, werden knallhart aussortiert. Die bekommen wir niemals zu Gesicht. Weil sie nicht mit unseren Vorstellungen von gut aussehendem Essen entsprechen. Jedes fünfte Brot landet im Müll. Das, was wir alleine in Europa wegwerfen würde gleich zweimal reichen, um alle Hungernden dieser Welt zu ernähren. Auch die Folgen für Umwelt und Weltklima sind verheerend. Wie heisst es doch so schön? Das Auge isst mit – unser Gehirn schalten wir dabei gerne komplett aus.

Montag 20. Oktober Kirche Wolfhalden

19.00 – 22.15 h (Filmlänge: 90 min)

Wir alle sind eingeladen, diesen Film zu schauen, um uns die daraus folgenden not-wendenden Gedanken zu machen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienst zum Thema

Sonntag 26. Oktober Kirche Wolfhalden 9.45 h

mit einem Bericht der Konfirmand-/inn/en über den Besuch der Helvetas-Ausstellung über Genuss, Geschäft und Globalisierung

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien: 29. September - 5. Oktober ; die Beerdigungsstellvertretung übernimmt das Pfarramt Reute (Pfn Martina Tapernaux / 071 891 15 03)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Maggie Frey für die Wahl als Kantonsrätin nominiert

Maggie Frey

An ihrer ordentlichen September-Versammlung haben die anwesenden Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel Wolfhalden einstimmig Maggie

Frey als Nachfolgerin für den zurückgetretenen Kantonsrat Max Koch nominiert. Die Lesegesellschaft freut sich, mit ihrer ehemaligen Präsidentin Maggie Frey eine erfahrene Kommunalpolitikerin und Familienfrau zur Wahl stellen zu können. Die Lesegesellschaft würde es sehr begrüßen, zusammen mit der Abstimmung über das Gemeindebudget im November 2014 den verwaisten Sitz mit einer breit abgestützten, engagierten und parteiunabhängigen Persönlichkeit besetzen zu können.

H.N.

Die Posthalter Hanna & Toni Breitenmoser sagen Danke

Im Herbst 1987 erfüllten sich Toni und Hanni Breitenmoser ihren Traum und übernahmen die Poststelle Wolfhalden. Der aus dem Toggenburg stammende Toni Breitenmoser geht bereits in der 3. Generation als Posthalter hervor. Nach seiner Lehre bei der Post arbeitete Toni 13 Jahre in Buchs SG, wo er auch seine heutige Frau

Hanna aus Grabs kennenlernte. Als er sich um eine Poststelle bewarb, zügelten sie nach Wolfhalden. Infolge Pensionierung verlassen sie am Dienstag, 30. September, den Postdienst. Als stets freundliche und dienstfertige Postfachleute bleiben Breitenmosers unvergessen, und der Dank aller in Wolfhalden und der ganzen Region wohnhaften Kunden ist ihnen gewiss. Familie Breitenmoser möchte sich auch Ihrerseits ein Dankeschön an all die Kunden aussprechen die sie all die Jahre begleiteten. Wir wünschen Toni und Hanna Breitenmoser für die Zukunft alles Gute! Vorläufig bleibt das Postbüro in bisherigem Rahmen erhalten. Über die Zukunft der Wolfhaldler Post wurde noch nicht entschieden.

Redaktion

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 24. Oktober
Samstag 25. Oktober
Sonntag 26. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

www.ewheiden.ch

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Heimelige Wärme

Es muss ja nicht gleich brennen.
Aber jetzt, wo wieder kälter wird, genießt mans
umso mehr, wenn man sich daheim wieder so
richtig einkuddeln kann...
und da spielt Holz eine wichtige Rolle:
Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Firmenbesuch bei der Kugler Holzbau AG

Am 27. August 2014 besuchte Frau Landammann Marianne Koller-Bohl zusammen mit dem

Amt für Wirtschaft sowie dem Gemeindepräsidenten von Wolfhalden, Gino Pauletti und dem Geschäftsführer von Appenzellerland über dem Bodensee, Simon Spillmann die Kugler Holzbau AG. Das Gründungsjahr der Kugler Holzbau AG geht bereits auf das Jahr 1863 zurück. Das KMU wird

heute in 5. Generation von den Brüdern Rolf und Walter Kugler geführt und hat sich neben Zimmermanns- und Schreinerarbeiten auch auf die Bereiche Umbauten und Renovationen spezialisiert. Durch hohe Fachkompetenz in Planung und Ausführung ist es dem flexiblen Kugler-Team möglich, schnell

auf Kundenwünsche einzugehen. Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft

moderne Eigentumswohnungen

Wohnüberbauung Kronenwiese, Wolfhalden

- Mehrfamilienhäuser in bester Bauqualität
- moderne Architektur
- schönste Aussicht auf den Bodensee
- hochwertiger Innenausbau
- durchdachte Grundrisse
- diverse Wohnungstypen vorhanden ab CHF 448'200.00

rt immobilien
treuhand ag

rt immobilien treuhand ag
elsenerstrasse 19
ch-9450 altstätten
telefon +41 71 757 11 20
fax +41 71 757 11 29
www.rtag.ch
info@rtag.ch

Rücktrittsschreiben anlässlich der GR - Gesamterneuerungswahlen 2015 in Wolfhalden.

Bei dieser Wahl stehe ich nicht mehr zur Verfügung und möchte genügend Zeit einräumen, um eine Nachfolge für mich in den Gemeinderat zu finden. Ab dem 1. Juni 2004 wirkte ich im Gemeinderat Wolfhalden mit und wurde dem Ressort Wasser zugeteilt. In dieser Zeit gelang es mir, für das Lebensmittel Trinkwasser den erforderlichen Qualitätsstandard aufzubauen, in dem ich:

1. Bei allen 5 Reservoirs die Gesamtsanierung durchführte
2. Unzählige Leitungssanierungsprojekte ausführte
3. In enger Zusammenarbeit mit Wälli AG und unserem Brunnenmeister ein zuverlässiges und praktikables QS-System aufbaute
4. Ein GWP (Generelles Wasserversorgungs-Projekt) entwickelt, das die Basis bildet für die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung Wolfhalden
5. Die Sicherung des Quellwassers durch Errichtung von definitiven Quellen-Schutzzonen zu 50% erreicht, und die noch ausstehenden Quellgebiete im Najenriet/ Torfnest mit

Walzenhausen bereits aufgeleitet habe

6. Eine aktuelle Dokumentation über alle noch genutzten Feuerroosen der Gemeinde erstellte und den Unterhalt geregelt habe

7. Die Vertretungen Wasserversorgungskorporation Vorderland, Regiwehr, Gemeindeführungsstab (GFS), IG-GIS wahrnahm. Die Wasserversorgung ist zur Zeit auf einem sehr guten Stand und das ist für mich ein guter Zeitpunkt, sie in andere Hände zu legen. Auf dieser Grundlage kann meine Nachfolge aufbauen und das ganze System weiterentwickeln und bewirtschaften. In den vergangenen 10 Jahren fühlte ich mich von der Bevölkerung, dem Gemeinderat und der Wasserkommission getragen und unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar. Im 11. Amtsjahr werde ich mich um klare Abschlüsse von den laufenden Geschäften und Projekten kümmern, soweit sie in meinen Kompetenzen liegen. Für die Zukunft wünsche ich der Gemeinde Wolfhalden das

Beste und hoffe, dass die hohe Trinkwasserqualität erhalten bleibt und stets genügend Löschwasser zur Verfügung steht.

*Wild Hans, Gemeinderat,
Präsident Wasserkommission*

Männerriege Wolfhalden

Am 7. September fand der alljährliche Ausflug statt. Mit einem Bus fuhren wir nach Flims, wo nach einem stärken Kaffee die Wanderung begann. Unser Ziel war die Aussichtsplattform "Mauersegler" hoch über der Rheinschlucht. Hier erwartete uns eine imposante

Aussicht auf die Umgebung, aber auch eine für einige fast beängstigende Sicht auf den 400m tiefer liegenden Rhein. Ganz wohl war es wirklich nicht allen Turnern, einer wagte sich sogar nur auf den Knien bis zum Geländer.

Weiter führte uns die Wanderung über Conn zum Caumasee. Der See mit seinen intensiven Farbtönen erinnerte manchen an die Karibik.

Nach einem herrlichen Mittagessen in Falera fuhren wir gegen Abend wieder durch die Bündnerherrschaft Richtung Heimat, nicht aber ohne noch eine schöne Gartenwirtschaft zu besuchen.

Glücklich und mit einem grossen Dank an Thomas Derungs nahmen wir den letzten Fussmarsch von Heiden nach Wolfhalden unter die Füsse. *ab*

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

„Mützen häkeln“

20. und 27. Oktober jeweils von
19.00 – 21.00 Uhr

Wir häkeln „boshi“-Mützen unter Anleitung von Marianna Keller.

Anmeldung (bis 3. Oktober) und weitere Informationen:
marianna.keller@schule.wolfhalden.ch oder 071 891 63 29

? Immobilien - Verkauf ?

Steht bei Ihnen ein Verkauf Ihrer Liegenschaft an? Möchten Sie wissen wie der Marktwert Ihres Objektes ist? Rufen Sie uns unverbindlich an. Wir beraten Sie gerne kompetent und unverbindlich.

ALPSTEINIMMO.CH
Vermittlung und Verkauf • Verwaltungen Stockwerkeigentum • Eigentümergebietung

Alpstein IMMO Verwaltungs AG • Rosenbergstrasse 69 • CH-9000 St. Gallen
+41 (0)71 222 76 11 • info@alpsteinimmo.ch • www.alpsteinimmo.ch

Gasthof Krone Wolfhalden

guide-bleu.ch **GAUZZHILLAI**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

Jetzt wieder
Wildspezialitäten

Betriebsferien 06.10. bis und mit 21.10.2014

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Oktober 2014

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom aus 100% Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Obereggen, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AÜB-Strom beliefert werden. AÜB hat mit einer dieser Firmen gesprochen.

Hirslanden Klinik Am Rosenberg, Heiden

Die Klinik am Rosenberg ist mit ca. 240 Mitarbeitern einer der grössten Arbeitgeber der Region und verfügt über 62 Betten. Die Fragen beantwortet hat Ralf Freiesleben, Leiter der Technischen Dienste.

Warum hat sich die Klinik entschieden, nachhaltigen AÜB-Strom zu beziehen?

Einerseits wollten wir die regionale Verbundenheit stärken, andererseits aber auch nachhaltigen Strom für die Klinik verwenden. Somit können wir auch die Umweltvorgaben der Mediclinic - unserer Muttergesellschaft - einhalten. Der Liefervertrag auf der Basis AÜB-Strom wurde zwischen dem EW Heiden und der Privatklinikgruppe Hirslanden ausgehandelt.

Wo sehen Sie den Nutzen des AÜB-Stroms für die Klinik?

Unser Energiebezug kann mit erneuerbarer Produktion und kurzen Lieferwegen sichergestellt werden. Durch die Reduktion des CO₂-Ausstosses und der Vermeidung von radioaktiven Abfällen tragen wir dazu bei, dass die Umwelt weniger belastet wird.

Welche Menge an Strom verbraucht Ihr Unternehmen pro Jahr?

Wir benötigen rund 800'000 kWh pro Jahr.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden in der Klinik Am Rosenberg auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Alte Lampen werden durch LED-Leuchten ersetzt. Sofern es

möglich ist, verwenden wir Energiesparlampen. Bei grösseren Geräten wie Umwälzpumpen oder Kühlschränken, Waschmaschinen etc. kaufen wir Produkte mit hohem Energielabel (mind. Klasse A). Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden auf den Energieverbrauch zu achten, z.B. Licht zu löschen, die Liftanlagen nur mit Patienten zu benutzen, die PC's ganz herunterzufahren etc.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AÜB-Strom?

Das Wichtigste für uns ist, dass die Versorgungssicherheit bei den erneuerbaren Strom-Produkten gewährleistet ist. Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch das Preisniveau für erneuerbare Energie im Vergleich zu konventioneller Energie.

An dieser Stelle werden in unregelmässigen Abständen Firmen zu ihren Beweggründen befragt, warum sie nachhaltigen AÜB-Strom anstelle von Graustrom beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AÜB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger oder an die AÜB-Geschäftsstelle.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AÜB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

2. Flohmarkt

Frauenverein Wolfhalden lädt zu kunterbuntem, munterem Verkauf, Kauf oder Tausch im Kronensaal Wolfhalden.

Trödel, Gerümpel, Schnäppchen und oder so ...! Am Samstag, 8. November 2014 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, je nach Lust und Laune, entweder ihre alten, gebrauchten, gut erhaltenen oder überflüssigen Sachen zu verkaufen oder sonst an den Verkaufständen auf Schnäppchenjagd zu gehen. Die Verkaufstische

(ca. 80cmx160cm) werden ab 9.00 Uhr auf Anmeldung für einen Unkostenbeitrag von 5.- zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen rege Geschäfte, gute Gespräche und viel Spass!

Auskunft und Anmeldung bis am 1. November an:

Frauenverein Wolfhalden
Miriam Lukas
miriam.lukas@icloud.com,
079 306 77 06 oder
071 888 50 77

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
9427 Wolfhalden
und Textil

Aktuell:
„Krautwürste“

Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87
Martin Sonderegger
Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro
Telematik
Energie
Heizung

Herbstwanderung der Schule Wolfhalden

Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe trafen bei schönstem Herbstwetter zum vereinbarten Zeitpunkt die 3. bis 6. Klässler beim Mittelstufenschulhaus, von wo wir gemütlich den Witzwanderung Richtung Heiden unter die Füsse nahmen. Zeitgleich wurden die Kindergärtler, 1. und 2. Klässler beim Zelg Schulhaus in die Schulbusse verladen und in den Scheidweg hinauf verfrachtet. Von dort marschierte die muntere Kinderschar Richtung Naturfreundehaus Kaien. Unterdessen wanderten wir "Grossen" durch Heiden Richtung Weid und Benzenrüti, wo

wir kurz oberhalb der Benzenrüti bei einer Verschnaufpause die herrliche Aussicht auf's Nebelmeer genossen. Jetzt ging's steil bergauf und von unseren Köpfen tropfte der Schweiß. In der Zwischenzeit entzündeten Herr Zemp und Frau Cioce die Feuer auf dem Kaienspitz. Schon bald trudelten die "Kleinen" mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein, gefolgt von den "Grossen", die den Aufstieg auch geschafft hatten. Zufrieden und mit Wurst vom Feuer gestärkt wurde zusammen gespielt und herum gerannt. Die Schulleiterin Frau Steinmann und ihre Sekretärin Frau Saner liessen es sich nicht nehmen, die Lehrerschaft mit einem Kafi zu verwöhnen und die Kinder mit Traubenzucker gestärkt auf den Heimweg zu schicken. Das Appenzeller Vorderland präsentierte sich auch auf der Heimreise - entweder im Schulbus oder noch einmal zu Fuss - von seiner schönsten Herbstseite und wir kamen alle geschafft und zufrieden zu Hause an.

Yolanda Lötscher

„Rest. Harmonie“ und „Schuffleboggs“ harmonierten

Bluesabend in der Harmonie mit den „Schuffleboggs“ Trotz strömenden Regens trafen sich zahlreiche Besucher im neuen Saal des Rest. Harmonie. Die Crew hatte alle Hände voll zu tun und sorgte dafür,

dass auch keiner der Gäste Hunger oder Durst leiden musste. Die „Schuffleboggs“ sorgten bis spät in die Nacht für Stimmung und Unterhaltung.

Redaktion

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

150 Jahre Frauenverein

Jubiläumsfeier mit Apéro
Kirche Wolfhalden
Freitag 24. Oktober 2014
19.00 Uhr

Alp-Lamm-Metzgete (nur aus eigener Zucht)

Wirtschaft zum
Wachsen

Donnerstag, 30. Oktober

ab 18.00 Uhr
bis Sonntag,
02. November
bis 19.00 Uhr

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Auf Ihren Besuch freuen
sich
Ida und Othmar Buschor

Gartenpflege in der Wintersaison

071 888 69 82 | 079 445 59 65
indermaur-gartenbau.ch

**INDERMAUR
GARTENBAU**

Schnapschüsse des Monats

Oktober 2014. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.10.	20:15	La belle vie	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	4.10.	17:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Sa*	4.10.	20:15	Fading Gigolo	ab 14/12 Jahren	OV/d
So	5.10.	15:00	Tinkerbell und die Piratenfee	ab 6/4 Jahren	D
So	5.10.	19:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	7.10.	14:15	Kinomol: Shana - The Wolf's Music	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.10.	20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	10.10.	20:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Sa	11.10.	17:15	La belle vie	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	11.10.	20:15	Can a Song Save Your Life	ab 10/8 Jahren	D
So	12.10.	15:00	Die Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	12.10.	19:15	Yalom's Cure	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	14.10.	20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	17.10.	20:15	Service imbegriffe (Marlies Schoch und Eric Berkraut sind anwesend)	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa	18.10.	17:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	18.10.	20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt
So	19.10.	15:00	Tinkerbell und die Piratenfee	ab 6/4 Jahren	D
So	19.10.	19:15	Fading Gigolo	ab 14/12 Jahren	OV/d
Di	21.10.	14:15	Kinomol: on the way to School	ab 6/4 Jahren	D
Di	21.10.	20:15	Finding Vivian Maier	ab 16/14 Jahren	OV/d
Mi*	22.10.	20:15	Cineclub: The Broken Circle Breakdown	ab 16/16 Jahren	Fläm/d
Fr	24.10.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	24.10.	20:15	L'Intrepido	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	25.10.	17:15	Can a Song Save Your Life	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	25.10.	20:15	Service imbegriffe	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	26.10.	10:00	Zwischen Bangen und Hoffen (Matinée)	ab 16/16 Jahren	Dialekt
So	26.10.	15:00	Die Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	26.10.	19:15	Yalom's Cure	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	28.10.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	28.10.	20:15	The Hundred Foot Journey	ab 6/4 Jahren	OV/d
Fr*	31.10.	20:15	Der Kreis	ab 14/12 Jahren	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Esther Rutishauser,
Wolfhalden,
Laune der NaturMarkus Sturzenegger,
Luchten, Wolfhalden,
Laune der Natur

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen

und vieles mehr!

NICHT VERGESSEN
Samstag
25. Oktober
Altpapiersammlung

01. und 23. Oktober
Häckseltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	02. Okt.	14.30 Uhr	Senioren Team	Seniorenachmittag mit Zauberer aus Thal	im Gemeindesaal
Fr.	03. Okt.	09.00 Uhr	Viehzuchtverband	Vieh- und Schafzüchter aus Wolfhalden und Lutzenberg, Tierschau	auf der Kronewiese
Fr.	03. Okt.	ab 19.00 Uhr	Rest. Harmonie	Oktoberfest mit Musikalische Unterhaltung mit der Band "Holzfuchs"	Rest. Harmonie
Sa.	04. Okt.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Kronenstrasse offen	Brockenstube
Mo.	06. Okt.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Fr.	17. Okt.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bäbli
Mo.	20. Okt.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	In der Bodemmühle
Do.	23. Okt.	19.30 Uhr	Landfrauen Wolfhalden	Hauptversammlung	Rest. Krone
Fr.	24. Okt.	19.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	150 Jahre Frauenverein Jubiläumsfeier mit Apéro Kirche Wolfhalden	Kirche Wolfhalden
Fr.	24. Okt.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Do.	30. Okt.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer	Rest. Blume

Jeden Mittwoch: Brockenstube Kronenstrasse offen von 13.30 - 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag des Monats von 09.00 - 11.00 Uhr

Jeden Sonntag: Ortsmuseum Kronenstrasse geöffnet von 10.00 - 12.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden Layout & Koordination:

Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe November 2014

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Erlebnisviehschau in Wolfhalden

Rückblick Vihschau Wolfhalden Freitag, 3. Oktober 2014

Gemeindevihschau Wolfhalden-Lutzenberg Freitag 3. Oktober 2014

Experten Andreas Hohl Wald, Hansueli Lanker Waldstatt, Louis Fredi Ennetbühl,
 Auffuhr: 221 **Höchste Lebensl. Abgabe Lebensleistungsplakette:** Eagle/Elanca 81787 kg Josef Fuster,
Schöneuterpreis 1 Laktation: 1. Rang Rosali V. Oxford P. Ineichen, 2. Rang Utopia V. Hayden E. Schläpfer,
 3. Rang Anja V. Arigo J. Fuster, **Schöneuterpreis 2 und 3 Laktationen:** 1. Rang Ursi V. Alibaba E. Schläpfer
 2. Rang Wachtel V. Vigor Th. Heierli, 3. Rang Testa V. Nesta J. Fuster, **Schöneuter, 4 und folgende Laktationen:**
 1. Rang Presa V. Prunki J. Fuster, 2. Rang Jacmel V. Jolden J. Fuster, 3. Rang Bionda V. Beni J. Fuster,
Jungviehchampion: Daisy V. Denzo Josef Fuster, **Erstmelkchampion:** Utopia V. Hayden Eugen Schläpfer,
Betriebscup: 1 Rang Fam. Schläpfer, 2. Rang Fam. Heierli, 3. Rang Fam. Ineichen,
Miss Wolfhalden: Ursi V. Alibaba Eugen Schläpfer, **Vice Miss:** Tayda V. Hayden Eugen Schläpfer,
Ehrenerwähnung: Stefani V. Vigor Eugen Schläpfer

Rückblick Vihschau Wolfhalden Freitag, 3. Oktober 2014

Die Schaukommission dankt der Dorfbevölkerung für das Verständnis, für die Unterstützung und für den Grosseaufmarsch an unserer Erlebnisvihschau. Wir möchten auch allen Helfern, den Sponsoren, den Landfrau-

en, der Festwirtin, den Bauern, dem Mikrofonbediener, den Schülern, den Tombolafrauen, den Experten, den Viehwärtern, der Gemeinde Wolfhalden, der Reinigungstruppe und der Feuerwehr danken für die Unterstützung und den grossen Einsatz an unserer Vihschau. Wiederum durften wie bei

schönstem Wetter eine friedliche Vihschau und ein grosses Dorffest erleben, Brauchtum und Traditionen leben und pflegen, PR-Werbung für die Landwirtschaft aufgleisen und unser Vieh, 221 Tiere, mit Stolz vor grosser Zuschauerkulisse präsentieren. Die Strohburg wurde als Spielplatz von den Kindern

voll auskosten und rege benützt. Reservieren Sie bereits heute das Datum vom Freitag den 2.10.2015 für die nächste Vihschau in Wolfhalden.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen, Schaukommission Wolfhalden.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Café-Restaurant Blume
 9427 Wolfhalden

Plätzle 471

Cordon-bleu des Monats
Häxe-Cordon-bleu

(mit Rohschinken, Scharfer Schweizer und Häxechrütli)

Wir freuen uns auf Euren Besuch
 Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Amtsrücktritte / Gesamterneuerungswahlen 2015

Bekanntlich ist es im vergangenen Frühjahr leider nicht gelungen, alle 7 Sitze im Gemeinderat Wolfhalden zu besetzen. Mit den Ergänzungswahlen vom 6. April konnten zwei der drei Vakanzen geschlossen werden (Wahlen von Mario Wipf und Ursula Albrecht). Diese Situation führte

dazu, dass der Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung am 8. Mai beschloss, das Ressort "Tiefbau" dem Gemeindepräsidenten als zusätzliche Aufgabe zuzuscheiden. Diese Zusage erfolgte mit der klaren Erwartung, dass im Laufe des jetzigen Amtsjahres sich neue Kandidaturen für den

Gemeinderat zeigen werden. Wie bereits gemeldet, hat im August Gemeinderätin Gabriela Weber (Ressortleiterin Entsorgung) ihren Amtsrücktritt per Ende Mai 2015 erklärt. Eine gleichlautende Erklärung ist zwischenzeitlich auch von Gemeinderat Hans Wild (Ressortleiter Versorgung) und Colette

Maier (Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) eingegangen. Auch an dieser Stelle sei den ausscheidenden Amtsträgern für ihre langjährigen Dienste zum Wohle unseres Gemeinwesens allerbestens gedankt.

Kandidatensuche / neue Termine:

Der Gemeinderat hat beschlossen, alle notwendigen, ergänzenden Wahlen (1 Mitglied in den Kantonsrat, 3 Mitglieder in den Gemeinderat, 1 Mitglied in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) zusammen mit den Anfang 2015 stattfindenden Gesamterneuerungswahlen durchzuführen. Vorbereitend zu den Wahlen sind die Lesegesellschaften und Ortsparteien bereits aufgefordert worden, sich um geeignete Nachfolge-Kandidaturen zu be-

mühen. Selbstverständlich sind bei dieser Gelegenheit sämtliche Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihr Interesse an der Mitgestaltung und gedeihlichen Entwicklung unserer Gemeinde zu zeigen und sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen. Die Kandidaturen werden gemäss Bestimmung in der Gemeindeordnung im Rahmen einer öffentlichen Versammlung den Wählerinnen und Wählern vorgestellt werden. Diese Wahlversammlung findet statt am:

**Mittwoch, 11. Februar 2015, 19.00 Uhr,
im Gemeindegastsaal "Krone"**

Die vom Regierungsrat für die Gesamterneuerungswahlen 2015 festgelegten Wahltermine sind folgende:

- 08. März Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
- 12. April Kantonale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
- 10. Mai Kommunale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

Ausgeglichener Voranschlag 2015, Orientierungsversammlung am 12. November

Der Voranschlag 2015 basiert auf einem für die natürlichen Personen unveränderten Gemeindesteuerfuss von 4,00 Einheiten. Für 2015 wird demnach von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 4'500'000.00 (2014: Fr. 4'400'000.00) erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 690'000.00 (2014: Fr. 660'000.00) geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen wird von einem Gesamtertrag von Fr. 5'190'000.00 (um 2,5 % über dem Voranschlag pro 2014 von Fr. 5'060'000.00) ausgegangen. Diese Prognose stützt sich auf die Berechnungen und Einschätzungen der kantonalen Steuerverwaltung. Der Zuwachs der Steuerkraft zeigt sich auch aus dem Vergleich des Ertrags pro Steuereinheit. Der Voranschlag 2013 basierte noch auf einem Ertrag von Fr. 1'139'000.00. Für das Jahr 2014 wurden die Erwartungen bereits auf Fr. 1'265'000.00 erhöht. Für 2015 ergibt sich nun ein Vergleichswert von Fr. 1'297'500.00.

Die Erfolgsrechnung 2015 führt bei einem Aufwand von Fr. 8'988'600.00 sowie einem Ertrag von Fr. 8'923'400.00 zu einem Aufwandüberschuss von Fr. 65'200.00. Der verkräftbare Aufwandüberschuss von diesen Fr. 65'200.00 soll dem Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2013 bei Fr. 3'157'856.46) belastet werden.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'324'000.00 vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'379'000.00 stehen dabei Einnahmen von Fr. 55'000.00 gegenüber. Der Investitionsbedarf verteilt sich hauptsächlich mit Fr. 400'000.00 auf die Wasserversorgungs-Infrastruktur und mit Fr. 500'000.00 auf eine weitere Sanierungsetappe bei der Sonderstrasse. Dazu kommen die Kosten für eine neue Zufahrtslösung beim Mittelstufenschulhaus (Annahme bei Fr. 240'000.00) sowie der geplante Ersatz des Kommunalfahrzeugs (Fr. 150'000.00).

Für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind Fr. 151'500.00 (2014: Fr. 182'800.00) zuzüglich Fr. 1'700.00 für planmässige Abschreibungen bei Investitionsbeiträgen) eingestellt. Die im Vergleich zum Jahr 2013 deutlich tieferen Abschreibungen (Voranschlag 2013 lag noch bei Fr. 427'000.00 auf Verwaltungsvermögen zuzüglich Fr. 38'000.00 auf Investitionsbeiträgen) sind auf die grundlegenden Veränderungen durch das neue Finanzhaushaltsgesetz (FHG) samt dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) zurückzuführen. Im Vergleich zur früheren Abschreibungspraxis (auf Restbuchwert des gesamten Verwaltungsvermögens bezogen) müssen neu die einzelnen

Positionen des Verwaltungsvermögens der voraussichtlichen Nutzungsdauer zugeordnet und dementsprechend linear abgeschrieben werden. Aufgrund dieser Neuerung hat sich der Abschreibungsbedarf zwar kurzfristig reduziert. Die Abschreibungen erstrecken sich jedoch über einen längeren Zeitraum und werden sich demzufolge wieder steigend entwickeln.

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2015 findet am 30. November 2014 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 12. November (19.00 Uhr im Gemeindegastsaal "Krone") geliefert.

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Handänderungen (19. September 2014 - 18. Oktober 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Bollhalder Bruno, Rorschacherberg (Erwerb: 18.08.2014)	Hein-Zaugg AG, St. Margrethen	85	Lüchli	Wohnhaus mit Anbau Nr. 323, Strasse, Weg, Gartenanlage (746 m2 Grundstücksfläche)
Staub Ernst und Erika, Hinteregg (Erwerb: 16.03.1984/ 21.05.1985)	Staub Ernst und Pfister Corina, Hinteregg (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	488	Hinteregg	Wohnhaus mit Garage Nr. 178, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, (1'694 m2 Grundstücksfläche)
Staub Erika, Hinteregg (Erwerb: 16.03.1984)	Staub Ernst, Hinteregg	1352	Hinteregg	Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, (9'606 m2 Grundstücksfläche)
Mittelholzer Hans und Erna, Thal (Erwerb: 04.07.2005)	Bänziger Karl und Edith, Hinterhasli (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1188	Hinterhasli	Wohnhaus Nr. 888, Garagengebäude Nr. 927, Gartenanlage, Strasse, (591 m2 Grundstücksfläche)
Mühlemann Peter, Riehen (Erwerb: 25.08.2014)	BS Architektur AG, Heiden	946	Dorf	Wohnhaus mit Garage Nr. 711, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, (533 m2 Grundstücksfläche)
Hein-Zaugg AG, St. Margrethen (Erwerb: 26.09.2014)	Rhein-Immobau AG, Altstätten	85	Lüchli	Wohnhaus mit Anbau Nr. 323, Strasse, Weg, Gartenanlage (746 m2 Grundstücksfläche)

Regiwehr: Voranschlag 2015

Auf Antrag der regionalen Feuerwehrrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2015 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt. Vom totalen Nettoaufwand von 812'000 Franken entfallen 21,2 % oder 172'000 Franken auf die Gemeinde Wolfhalden. Die Verteilung basiert einerseits auf den Einwohnerzahlen und andererseits auf

den Neubauwerten aller brandversicherten Gebäude. Der totale Nettoaufwand liegt rund 43'000 Franken über dem Voranschlag des Jahres 2014. Begründet wird die Kostensteigerung einerseits durch eine Erhöhung der Soldansätze und Entschädigungen sowie andererseits durch Mehraufwand beim Unterhalt für Maschinen /Geräte/Fahrzeuge.

Neues aus der Bibliothek

Erwachsenenbücher:

Aller Liebe Anfang/Judith Hermann, Sag, dass du mich liebste/Joy Fielding
Krähenmädchen/Erik A. S und Narbenkind/Erik A. S und Der Fünfzigjährige der nach Indien fuhr und über den Sinn des Lebens stolperte/ Mikael Bergstran,
Traumfrau mit Lackschäden
Blendung/Patricia Cornwell
Geschenkt/Daniel Glattauer
Vielleicht morgen/Musso

Jugendbücher:

Geheimmission/Monster High (4), Sommerküsse schmecken besser /Eva Völler, Das Schicksal ist ein mieser Verräter/John Green
Nashörner haben auch Gefühle /Ulrike Leistenschneider
Ostwind 2-Rückkehr nach Kaltenbach, Das magische Baumhaus Band 48

Kinderbücher:

Ich habe dich lieb Opa/David Bedford,
Das Bettlermädchen/Munro Alice, Was glitzert da im Schnee
Bedrohte Tiere/Dela Kienle
Der kleine Igel und die grosse Kuschedecke

DVD/Hör-CD:

Dr Goalie bin ig ??? Kids und.....
die Walzer-Prinzessin, Angelina Ballerina, Neue Welt/Hui Buh
Lola auf der Erbse
Bebu Held auf 4 Pfoten
Die zwei Gesichter des Januar
Broken Circle

Taschenbücher:

Ab sofort erhalten sie in der Bibliothek Wolfhalden günstigere Abo-Preise bis Jahresende.

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek: Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr, Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Kugler Holzbau AG, Hinterergeten 909, Wolfhalden, Erstellung von 2 Autoabstellplätzen auf Grundstück Parz. Nr. 1367, Hinterergeten
- Wetzel Irina, Dorfstrasse 6c, 9425 Thal, Neubau Einfamilienhaus auf Grundstück Parz. Nr. 1376, Vorderhasli
- Walser Peter, Klingenbuech 16, 9038 Rehetobel, Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 883 auf Grundstück Parz. Nr. 1194, Hinterergeten
- Thaler-Wäschle Urban und Gisela, Augsti 621, Wolfhalden, Sanierung Westfassade an Wohnhaus Nr. 621 auf Grundstück Parz. Nr. 1422, Augsti
- Kellenberger-Lüchinger Jürg und Viola, Luchten 92, Wolfhalden, Heizungsersatz durch Luft-/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 92 auf Parz. Nr. 447, Luchten
- Niggli Daniel und Natalie, Hinterergeten 1296, Wolfhalden, Balkon-Anbau mit Türen-Einbau beim Wohnhaus Nr. 1296 auf Parz. Nr. 1523, Hinterergeten
- Hohl-Schoch Hans und Esther, Dorf 56, Wolfhalden, Terrassen-Anbau beim Wohnhaus Nr. 56 (Projektänderung) auf Parz. Nr. 221, Dorf

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburt:

- Berchtold Timeo Finn, geboren 17.09.2014 in Heiden AR, Sohn des Berchtold Daniel und der Berchtold-Kuhn Corine

Todesfall:

- Jost-Sonderegger Rosemarie, gestorben am 30. September 2014 in Walzenhausen AR, geboren 1924
- Heer-Hess Gertrud, gestorben am 09. Oktober 2014 in Heiden AR, geboren 1928

Zuzüge:

- Klausner Robert und Luise, Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
- Hauser Patrick und Lea mit Robin, Kindergartenstrasse 1141, 9427 Wolfhalden
- Walser Peter, Hinterergeten 883, 9427 Wolfhalden
- Walser Marianne, Hinterergeten 883, 9427 Wolfhalden
- Zähner Christian, Hinterhasli 316, 9427 Wolfhalden
- Rohner René, Oberdorf 856, 9427 Wolfhalden
- Ukatz-Fehr Agnes, Kronenwiese 1319, 9427 Wolfhalden

info@wolfsblick.ch

Geräteturnerinnen weiter Top

Bild: Ramona Sieber

In Heiden an den Appenzeller Kantonalmeisterschaften und in Balzers zeigten Ramona Sieber, Lara Schläpfer, Lea Sieber und Alyssia Kugler tolle Leistungen. In Heiden konnte Ramona Sieber im K1 als dritte auf das Podest steigen. Sie zeigte an allen drei Geräten eine tolle Leistung und wurde mit Bronze belohnt. Am Boden und am Reck gab es die hohen Noten von 9.50. Auch einen Monat später in Balzers gelang Ramona ein weiterer toller Wettkampf. Mit dem achten Schlussrang und einer Auszeichnung rundete Ramona ihre starke Saison ab. Es waren 101 Turnerinnen am Start. Die K3 Turnerin Lara Schläpfer erturnte sich in Heiden als fünfte ebenfalls eine Auszeichnung. An den Ringen gab es für eine sehr saubere Übung 9.40 und am Boden 9.30. Im Fürstentum gelang ihr ebenfalls einen sehr ausgeglichenen Wettkampf, kam jedoch nicht überall auf die gewünscht hohen Noten. Mit dem 17. Rang und einer Auszeichnung wurde sie am Schluss belohnt.

Lea Sieber holte in Heiden die Bronzemedaille und wurde zudem Appenzeller Jugendmeisterin. Am Reck und an den Schaukelringen wurde sie mit 9.35 belohnt. In Balzers konnte sie sich punktemässig noch steigern. Am Boden 9.40 und am Reck 9.50. Mit 37.35 Punkten verpasste sie als vierte mit einer Auszeichnung das Podest nur knapp.

Hauchdünn verpasste Alyssia Kugler K5 in Heiden das Podest. Mit einer starken und ausgeglichenen Leistung wurde sie mit dem fünfte Schlussrang und einer Auszeichnung belohnt.

In Balzers wartete sie ebenfalls mit einer starken Leistung auf. Am Boden und am Sprung erhielt sie die gute Note von 9.35, was am Schluss in der Endabrechnung den achten Rang mit einer Auszeichnung hiess. Alyssia hat sich ein weiteres Mal für die Schweizermeisterschaften im November qualifiziert. Dort wird sie um den Einzug ins Final der besten 40 Turnerinnen kämpfen.

Bild+Text: Willi Lanker

Verabschiedung der Jungbürger

Jahrgänge 1995 und 1996 Alle 2 Jahre wird gemeinsam mit der Gemeinde Grub und Wolfhalden zusammen eine Jungbürgerfeier durchgeführt. Dieses Jahr war die Gemeinde Grub für die Organisation zuständig.

Am Freitag, den 12. September 2014 fanden sich rund 30 Jungbürger aus den beiden Gemeinden im Restaurant Bären in der Grub zusammen. Nach einer kurzen Begrüssung mit einem Apéro durch die Gemeindepräsidentin Erika Streule fuhr die fröhliche Schar mit dem Car nach Abtwil in den Säntispark.

Auf sieben Bowlingbahnen spielten die Jungbürger mit Gemeinderäten aus beiden Gemeinden zusammen ein ehrgeiziges Ziel, zu gewinnen. Die besten 3 Spieler durften einen Preis entgegen nehmen. Nach rund zweieinhalb Stunden sportlichem Einsatz fuhr der Car wieder Richtung Grub. Im

Bären Grub wurde ab 20.00 Uhr ein feines Nachtessen serviert. Es wurde rege diskutiert und gelacht, was eine gute Stimmung aufkommen liess.

Zwischendurch richteten die Gemeindepräsidenten Erika Streule und Gino Pauletti einige Worte an die Jungbürger. Sie erklärten ihnen die politischen Rechte wie auch die Pflichten. Den Jungbürgern wurden durch die beiden Gemeindevertreter die besten Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg gegeben. Jeder erhielt als Andenken an seine Schulzeit das Geschichtsbuch von seiner Gemeinde geschenkt.

Gegen 23.00 Uhr wurden die letzten Jungbürger verabschiedet mit der Hoffnung, dass die Jungbürgerfeier 2014 in guter Erinnerung an einen schönen gemütlichen Anlass bleibt.

Gino Pauletti

FAHRZEUGEINWEIHUNG 29. NOVEMBER 2014

WEHR

Regionale Feuerwehr
Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

VERABSCHIEDUNG UND EINWEIHUNG - sönd willkomm!

Die REGIWEHR verabschiedet sich am 29.11.14 von langjährig bewährten Fahrzeugen und freut sich, zusammen mit Ihnen den neuen Fahrzeugpark einzuweihen! Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Schauen Sie uns über die Schulter und hinter die Kulissen! Herzlich willkommen!

Feuerwehrdepot Ost
Mittelbissaustrasse 6
9410 Heiden

10:00 Uhr
Ansprachen,
Übergabe und
Segnung der
Fahrzeuge

12:00 Uhr
Mittagessen:
Brandpfanne
und Würste vom
Grill

14:00-16:00 Uhr
Präsentation der Fahrzeuge,
Einsatzdemonstrationen,
Hubretter, Festwirtschaft,
geführte Depotbesichtigung

REGIWEHR Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

NOTRUF 118

www.regiwehr.ch

Wir schaffen Verbindungen!

EKW

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik
Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Novembergedanken - Lebenslinien

"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen / die sich über die Dinge ziehn / ich werden den letzten vielleicht nicht vollbringen / aber versuchen will ich ihn."

Rainer Maria Rilke

November 2014

Gottesdienste

Sonntag, 2. November 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden

Gottesdienst zum Reformationssonntag: **"ALLEIN AM LEEREN TISCH"**

- reformierte / reformierende Gedanken zur Oekumene -
mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 9. November 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

KONZERT-ABEND-GOTTESDIENST / LITERATUR-GOTTESDIENST

anlässlich des 85. Geburtstags von Imre Kertész

Texte und Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat

musikalische Rahmung: Dua Gaddini aus Winterthur

Sonntag, 16. November KEIN GOTTESDIENST

Sonntag, 23. November 19.15 Uhr Kirche Wolfhalden

TOTENGEDENK-SONNTAG mit Pfr. Andreas Ennulat

musikalische Begleitung: Kaspar Wagner (Orgel) & n.n.

Sonntag, 30. November 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

"ENGEL BEGLEITEN ... IM ADVENT" Familien-Gottesdienst zum

1. Advent mit einem Querflöten-Ensemble der Jugendmusik Heiden und Arthur Thurnheer (Orgel); Ltg.: Pfr. Andreas Ennulat; anschl.

BEGEGNUNG MIT EINEM "LEUCHTENDEN ENGEL" (Frauenverein Wolfhalden)

TOTENGEDENK
SONNTAG

24. November
19.15 Uhr

Lebenslinien

Wir gedenken speziell der im letzten Jahr verstorbenen Mit-Menschen gleich welcher Konfession, welchen Glaubens oder Nicht-Glaubens hier aus Wolfhalden.

Eingeladen sind aber auch Menschen, die um schon länger verstorbene Angehörige oder Freunde/Freundinnen trauern, sich erinnern, gedenken oder danken wollen.

Eingeladen sind auch alle, die in irgendeiner Form um einen Verlust gleich welcher Art, den sie erlitten haben, trauern.

Pfr. Andreas Ennulat mit der Konfirmand/innen-Gruppe
Kaspar Wagner, Orgel & n.n.

"Engel begleiten ... im Advent"

für Kinder

Samstag, den 15. November(!)

9.30 - 11.30 Uhr im

Kirchgemeinderaum "Dorf"

eingeladen sind alle(!) Kinder ab der 1. Klasse zum Engel basteln.

für alle (!)

eingeladen sind alle Familien, Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen

Sonntag 30. November

Familiengottesdienst zum 1. Advent

18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

mit einem Querflöten-Ensemble der Jugendmusik Heiden;
Arthur Thurnheer (Orgel)

anschl. vor der Kirche

**Begegnung mit
"einem leuchtenden Engel"
in Wolfhalden**

- eine Aktion des Frauenvereins Wolfhalden -
zum Abschluss ihres 150jährigen Jubiläums 2014
mit einem Bläser-Ensemble der Jugendmusik Heiden

anschl. "Engels-Suppe" & "Engels-Wein" & "Engels-Guetzlis" für alle

ein Abend der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wolfhalden
für Familien, Kinder und Erwachsene gleich welcher Konfession oder
welchen Glaubens oder auch Nicht-Glaubens - Esther Züst (Beauftragte
"Kind & Familie") & Andreas Ennulat (Pfr.) - zusammen mit
dem Frauenverein Wolfhalden - Anita Schwarz & Team -

DUO -
KONZERT

Evangelische
Kirche
Wolfhalden

BEATRICE ROGGER
QUERFLÖTEN

SERGIO PASTORE
GITARRE

SPIELEN MUSIK VON
HÄNDEL, FAURÉ, VILLA-LOBOS, PIAZZOLLA, DE FALLA

Eintritt frei, Kollekte

Konzert-Abendgottesdienst

Sonntag 9. November 2014
Kirche Wolfhalden 18.30 Uhr

Literatur-Gottesdienst

anlässlich des 85. Geburtstags von Imre Kertész -
ungarischer Literaturnobelpreisträger 2002 - mit
Textauszügen aus: **"Roman eines Schicksallosen"**
Imre Kertész wurde 1929 in Budapest geboren, 1944
nach Auschwitz deportiert und 1945 in Buchenwald befreit.

wir werden musikalisch passend begleitet vom Duo
Gaddini aus Winterthur (Martin Bauder und Andrea
Zuzak / "mehr als zwei Geigen")

gottesdienstliche Leitung: Pfr. Andreas Ennulat

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden,
Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen
keine Spitalanweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf
Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Mario Wipf für die Wahl als Kantonsrat nominiert

Mario Wipf

Die SVP Wolfhalden hat an ihrer letzten Versammlung ihr Mitglied Mario Wipf für den freien Sitz der von Wolfhalden im Kantonsrat nominiert. Der verheiratete 35-Jährige ist Geschäftsführer eines kleinen Familienbetriebes und seit Juni 2014 im Gemeinderat in Wolf-

halden wohnhaft. Die SVP Wolfhalden ist davon überzeugt, dass mit der Wahl von Mario Wipf in den Kantonsrat die Arbeit im Gemeinderat erleichtert wird. Die Wege sind so kürzer und der Gemeinderat wird aus erster Hand informiert.

Bild+Text: M.H

Hochbetrieb auf dem Witzweg

Während der Herbstferien verzeichnete der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg Hochbetrieb. Nebst dem abwechslungsreichen Weg werden auch die Beizen, Feuerstel-

len und Rastplätze geschätzt, wobei derjenige im romantischen Klusbachtobel (Wolfhalden) besonders rege frequentiert wird.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
SondereggerObereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT
MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 • E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Kurzeberger Henneflügeli
Fleischbrotballe
Appezeller Gitziküechli
Sanggaller Kästkugle
Wärschafti Kalbs-Rippe

CHISTENPASS
...für treue Gäste.....

CHISTENPASS.CH

Beim 11.X sind
Sie unser Gast!

Restaurant
HARMONIE
...vo traditionöll
bis aktuell...

Sonder 642 9427 Wolfhalden
071-888 14 27 www.chistenpass.ch

Opferhilfe SG-AR-AI

Wenn jemand Gewalt erlebt, werden viele Fragen aufgeworfen. Wie lernt man, mit den teils massiven Folgen der körperlichen oder psychischen Verletzung umzugehen und zur Normalität zurückzufinden? Wie kann man sich bei bestehender Gefährdung schützen? Welche rechtlichen Möglichkeiten hat man? Genau dafür gibt es die Opferhilfe. Wir unterstützen und beraten gewaltbetroffene Frauen und Männer, Angehörige und Bezugspersonen. Dies unabhängig davon, ob eine Strafanzeige erfolgte oder wie lange die Tat zurückliegt. Wir sind für die Betroffenen da, hören ihnen zu, nehmen sie ernst und informieren und unterstützen sie. Dafür stehen ausgebildete Fachpersonen zur Verfügung. Je nach Situation können auch finanzielle Bei-

träge an Kosten, welche als Folge einer Straftat entstehen, erbracht werden. Bei den Straftaten kann sich um einen Raubüberfall oder Körperverletzung, körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, Vergewaltigung, Stalking, Menschenhandel oder Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen handeln. Unsere Mitarbeitenden unterstehen der Schweigepflicht und unsere Dienstleistungen sind unentgeltlich. Die Beratungen können auch anonym erfolgen. Die Opferhilfe ist ein gemeinschaftliches Angebot der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Die Opferhilfe SG, AR und AI befindet sich an der Teufenerstrasse 11 in 9001 St.Gallen. Telefon 071 227'11'00, info@ohsg.ch, www.ohsg.ch

OPFERHILFE
071 227 11 00

ohsg.ch

Computer Support

Richard Vuissa
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen
Konfigurationen
Einspielen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen
und vieles mehr!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 12.11.1916 Aemisegger-Anhorn Milly, Ödlehn 427, 9427 Wolfhalden,
- 29.11.1918 Walser-Krieger Mathilde, Kronenstrasse 198, 9427 Wolfhalden,
- 12.11.1921 Tanner Adolf, Brenden 288, 9426 Lutzenberg,
- 20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden 276, 9427 Wolfhalden,
- 11.11.1923 Signer Jakob, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel,
- 04.11.1927 Schäfer-Mauerhofer Verena, Mühltoibel 482, 9427 Wolfhalden,
- 14.11.1928 Sonderegger-Hohl Margrith, Hinterlochen 330, 9427 Wolfhalden,
- 20.11.1928 Klausner Robert, Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden,
- 25.11.1933 Gmür-Zogg Sylvia, Unterlindenberg 1247, 9427 Wolfhalden,

Wolfhalden/Brockenstube Saisonschluss

tagen auch wieder geräumt. Grund genug, die Chance zu nutzen, um den einen oder anderen günstigen Artikel zu ergattern. Öffnungszeiten am 29. 10. 2014 von 13.30 bis 16.00 Uhr.

Die Brockenstube Wolfhalden geht Ende Oktober wieder in die Winterpause. Daher wird an den letzten Mittwochnachmit-

Das Brockenstuben-Team dankt allen für ihren Besuch in der Brocki und freut sich auf die Wiedereröffnung im April 2015

LANDMASCHINEN AG
Kast **NEU**

Husqvarna

Die neue Generation von Mähroboter

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

140 Jahre Vorderländer Spital Heiden:

Auch für Patienten aus Wolfhalden

Als erstes Spital beider Appenzell öffnete das Bezirkskrankenhaus Heiden im Oktober 1874 seine Pforten. Auch Patienten aus Wolfhalden hatten damals für einen zehntägigen Aufenthalt 20 Franken zu entrichten. Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren. 1873 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Hier wurde vor 140 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen. Die Taxordnung bestimmte tägliche Spalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr.

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer Gemeinden das Krankenhaus. In den frühen 1960er Jahren wurden die Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. In den 1990er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau, und seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital.

Vom Krankenhaus zum Betreuungszentrum

Ab 1969 diente das alte Krankenhaus als Pflegeheim. Auch in diesem Bereich aber waren Anpassungen an die heutige Zeit unerlässlich, und 1993 konnte das heutige regionale Betreuungszentrum bezogen werden. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen "Dunant-Haus" und beherbergt das dem Rotkreuzgründer gewidmete Museum.

Vor 140 Jahren wurde in Heiden das Bezirkskrankenhaus eröffnet. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das Dunant-Museum.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Aufruf: Terre des hommes Sammelaktion in Wolfhalden

Es ist wieder soweit: Am Samstag, dem 22. November 2014 zwischen 9:30 und 12:00 Uhr werden die Religionsschüler aus dem ökumenischen Unterricht zu Gunsten von Terre des Hommes durch die Strassen ziehen. Unter der Leitung von Esther Züst geben die Relischüler der 4. Klasse ihre Schuhputzkünste zum Besten und verkaufen mit ihren Bauchläden verschiedenste Artikel, darunter selbst gebackene Kekse und weitere selbst hergestellte Waren.

Natürlich wäre es schade, wenn diese grosse Arbeit umsonst gemacht würde. Daher bitten wir Sie, im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des Hommes, die Strassenkinder in Not zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Machen Sie doch an jenem Samstagmorgen einen Abstecher auf den Wolfhaldler Dorfplatz, und überzeugen sie sich selbst von den Fertigkeiten und Bemühungen der Schüler! Wir

besuchen Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause und bieten unsere Ware an. Falls Sie auch Schuhe, die geputzt werden sollten, bereitstellen möchten, so bitten wir Sie, dies vorher telefonisch unter der Nummer 071 888 53 19 (erreichbar 20:00-21:00 Uhr) anzumelden, und wir werden vorbeikommen.

Im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des Hommes bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mithilfe!

Religionsschüler mit Esther Züst

DRINGEND GESUCHT

Dringend liebevolle, regelmässige Betreuung für meinen Golden Retriever "Bonnie"

in Wolfhalden gesucht.
Tel: 071 870 0340 und 076 510 1906,
gern auch auf Mailbox.

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 28. November
Samstag 29. November
Sonntag 30. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

AüB-Gemeinden auf dem Weg zur Energie-Region

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe November 2014

Mehrere Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme für eine Energie-Region AüB durchzuführen.

Die fünf AüB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden möchten zusammen mit der Energiestadt Heiden das Potenzial für eine gemeinsame Energie-Region genauer abschätzen und haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden durchzuführen, um danach die Chancen für eine erfolgreiche Lizenzierung mit dem Label "Energie-Region" abschätzen zu können.

Das Label "Energie-Region" von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label "Energiestadt" für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energie-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht. Die fünf Gemeinden möchten im nächsten Jahr somit als ersten Schritt hin zu einer Energie-Region eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen durchführen, um nach der Auswertung dieser Bestandsaufnahme nochmals über den definitiven Antrag zur Lizenzierung als Energie-Region entscheiden zu können. Diese Lizenzierung würde somit in einem zweiten Schritt erfolgen. Die bereits zertifizierte Energiestadt Heiden würde bei einer Energie-Region Appenzeller-

land über dem Bodensee ebenfalls Teil der Energie-Region. Die AüB-Gemeinden Lutzenberg und Wald sowie der Bezirk Oberegg haben sich dazu entschieden, momentan bei einer Bestandsaufnahme nicht mitzumachen.

Die teilnehmenden Gemeinden sehen in einem gemeinsamen Vorgehen die Möglichkeit von Synergien zu profitieren, die Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen zu können sowie gemeinsam die Herausforderung der Energiewende anpacken zu können. Gemeinsam kann man von gemachten Erfahrungen im Energiebereich profitieren und auch gemeindeübergreifende Projekte angehen. Dieser erste Schritt der Bestandsaufnahme der Ist-Situation in den fünf Gemeinden soll dies eines Tages im Rahmen der Energie-Region AüB möglich machen.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AüB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Verlagsgründung und Buchtaufe

Im März 2014 wurde der Zwei-Wölfe Verlag GmbH in Wolfhalden gegründet.

Es handelt sich um einen kleinen Verlag, gegründet, um insbesondere für Fachautoren und -innen im Bereich Alternativmedizin, Praxiswissen, Therapien und Naturheilkunde, die Möglichkeit zu geben, Ihr Fachwissen zu publizieren. Es wird Wert auf gute Qualität gelegt, sowohl optisch als auch inhaltlich. Schöne Bücher sind wertvolle Bücher. Das erste Buch, das in der Reihe PHILOSOPHIE erscheint, ist die interdisziplinäre Dissertation (Philosophie und Medizin)

von Corinne I. Heitz:

"Der Begriff der Gesundheit" Die Schwierigkeit einer Definition zwischen Messbarkeit und Wahrnehmung; Interdisziplinäre Dissertation in Philosophie und Medizin, Promotion an der Universität Zürich 2012

Mehr Info: www.zwei-wolfe.ch

Hemden - Wasch & Bügelservice

Bügelstübli

Wasche und bügle gerne für sie!

Auf Wunsch Hol- und Bring-Service

Telefon 071 891 31 50

Johanniterkellerei
KUONEN & BRICHTING AG, SAELGESCH * 1913

Gratis **Einladung** ab 10.30 Uhr
Samstag, 22. November 2014
Degustation Walliserweine

Dazu kleines Walliserplättli
JEDER GAST DER AM 22. NOVEMBER 2014 IM HOTEL LINDE EIN ESSEN KONSUMIERT, BEKOMMT VON DER JOHANNITERKELLEREI ALS APÉRO EIN „BALLON“ WEISS- ODER ROTWEIN GESCHENKT.

Genossenschaft Hotel Linde in Heiden
HOTEL LINDE
KULTUR & GENUSS

Herbstwanderung

Am Dienstag, den 9. 9. 2014, fuhren wir mit dem Postauto von Wolfhalden über Grub nach Eggersriet. Nach 60 Minuten Wanderzeit auf dem Wasserweg machten wir eine Pause und beschäftigten uns mit dem Thema "Landart". Dabei sind tolle Landart-Kunstwerke zum Vorschein gekommen. Die Fotos wurden in der Schule ausgestellt und nahmen an einem schulinternen Wettbewerb teil.

Wir spazierten dann 45 Minuten gemütlich weiter bis wir am

Grillplatz ankamen. Nach zwei Stunden Mittagspause ging's weiter zum Bodensee. Dort bekamen wir noch ein leckeres Eis. Als wir am Bahnhof ankamen, mussten wir nicht lange auf die Appenzeller Bahn warten, mit der wir wieder Richtung Heiden fuhren. Danach fuhren wir mit dem Postauto nach Hause. Es war ein toller, ereignisreicher Tag!!

Robine, Sonja, Nina
1. Sek., Lernteam B

Jazzkonzert mit den BLACK BOTTOM STOMPERS

BLACK BOTTOM STOMPERS

im Ev. Kirchgemeindehaus Heiden. Am Freitag, 12. Dezember 2014 laden wir Sie gerne zum letzten Konzert dieser Saison ein. Wie schon in den letzten Jahren findet das Dezemberkonzert im Ev. Kirchgemeindehaus statt. Lassen Sie sich die Black Bottom Stompers nicht entgehen und geniessen sie diesen vorweihnächtlichen Abend in gemütlicher Atmosphäre.

Im Laufe der Jahre wurde die Black Bottom Stompers bei den eingefleischten Jazzfans bekannt und beliebt. Es folgten Einladungen zu diversen grossen Festivalveranstaltungen im In- und im Ausland. Zwischen 1995 und 1999 waren die Black

Bottom Stompers dreimal beim grossen New Orleans Festival in Saint Raphael, Frankreich, mit von der Partie, spielten sich jedes Mal in das Finale und gewannen einmal sogar zusätzlich den grossen Publikumspreis.

Über all die Jahre haben sich die Black Bottom Stompers eine bemerkenswerte Auftrittsfrische und ihre Originalität bewahrt. Sie vermögen ihr Publikum mit stompenden und bluesigen Stücken immer wieder zu überraschen.

Es verwöhnt sie wie immer unser bewährtes Service- und Küchenteam!

Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00 Ticketreservierungen nimmt die Tourist Info, Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch

Bild + Text: Doris Spirgi

Adventskranz-Verkauf 2014

Samstag, 29. November

09.00 - 12.00 Uhr, Kirchplatz Wolfhalden

Mittwoch	26. November	14.00-22.00 Uhr
Donnerstag	27. November	14.00-22.00 Uhr
Freitag	28. November	14.00-17.00 Uhr

Ort: Schulbusgarage, Bauamt Wolfhalden

Wir freuen uns auf alle Helferinnen. Anmeldungen zum gemeinsamen Kranzen und auch Vorbestellungen nehmen wir gerne entgegen.

Anita Schwarz: aschwarzp@bluewin.ch oder Tel.: 071 890 01 71

Weihnachtszauber
Augsti 2014Weihnachtsmarkt
Augsti 2014

28. November
2014
17:00-22:00 Uhr
29. November
14:00-21:00 Uhr

Ein Zauber von...

...Weihnachten und das schon zum 6. Mal, auch kann das Open House von Caluori's sein 10 jähriges feiern!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht den Einstieg in die Adventszeit so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Deshalb bieten wir auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit sich von der tollen Atmosphäre verzaubern zu lassen.

-Weihnachtliche Marktstände
-Kaffee- und Raclettestübi
-Märzelt
-Open House Caluori's

Verein Augsti, Wolfhalden
augsti-
weihnachtsmarkt@bluewin.ch

Herzlich Willkommen
Wegweiser ab Dorf Wolfhalden
Parkplätze vorhanden

Schnapschüsse des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa	1.11.	17:15	Service unbegriffe	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa*	1.11.	20:15	Calvary	ab 16/14 Jahren	OV/d
So	2.11.	10:00	Zu Ende Leben (Palliative Ostschweiz)	ab 16/16 Jahren	D
So	2.11.	15:00	Der kleine Nick macht Ferien	ab 6/4 Jahren	D
So	2.11.	19:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
Di	4.11.	14:15	Kinomol: The Lunchbox	ab 10/8 Jahren	D
Di	4.11.	20:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
Fr	7.11.	18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	7.11.	20:15	This is were I leave you	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	8.11.	17:15	We are the Best	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	8.11.	20:15	Gone Girl	ab 16/14 Jahren	D
So	9.11.	15:00	Biene Maja	ab 6/4 Jahren	D
So	9.11.	19:15	Carl Lutz - Der vegessene Held	ab 16/14 Jahren	D
Di	11.11.	20:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D
Mi*	12.11.	20:15	Cineclub: Les Grandes Ondes	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	14.11.	20:15	Phoenix	ab 12/10 Jahren	D
Sa	15.11.	17:15	Carl Lutz - Der vergessene Held	ab 16/14 Jahren	D
Sa*	15.11.	20:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
So	16.11.	10:00	Ein Stück Wahnsinn (Matinée)	ab 16/16 Jahren	D
So	16.11.	15:00	Der 7bte Zwerg	ab 4/4 Jahren	D
So	16.11.	19:15	Calvary	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	18.11.	14:15	Kinomol:Der Hundertjährige der ...	ab 12/10 Jahren	D
Di	18.11.	20:15	This is were I leave you	ab 16/14 Jahren	D
Fr*	21.11.	20:15	Kinoteens: The Giver	ab 10/8 Jahren	D
Sa	22.11.	17:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D
Sa*	22.11.	20:15	Phoenix	ab 12/10 Jahren	D
So	23.11.	15:00	Der kleine Nick macht Ferien	ab 6/4 Jahren	D
So	23.11.	19:15	The Love Punch	ab 10/8 Jahren	D
Di	25.11.	18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.11.	20:15	We are the Best	ab 14/12 Jahren	OV/d
Fr*	28.11.	20:15	Gone Girl	ab 16/14 Jahren	D
Sa	29.11.	17:15	Keine Vorstellung		
Sa*	29.11.	20:15	Konzert Scarab		
So	30.11.	15:00	Der 7bte Zwerg	ab 4/4 Jahren	D
So	30.11.	19:15	Hin und Weg	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen
Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Toni Breitenmoser,
Wolfhalden
Salamander

Totter Baum, doch nicht tot
Nelly Koch, Wolfhalden

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
So.	02. Nov.	13.00 Uhr	Echo vom Kurzenberg	Nachmittagsunterhaltung Echo vom Kurzenberg	im Gemeindesaal
Mo.	03. Nov.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Mo.	03. Nov.	20.15 Uhr	SVP Wolfhalden	SVP-Versammlung	Rest. Ochsen
Sa.	08. Nov.	10.00 - 15.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Flohmarkt	Kronesaal
Mi.	12. Nov.	19.00 Uhr	Gemeinde	Orientierungsversammlung über Budget 2015 und wie weiter mit der Post	Gemeindesaal Krone
Fr.	21. Nov.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Krone
Fr.	21. Nov.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Do.	27. Nov.	20.00 Uhr	Rest. Blume	Stobete mit der Patronatskapelle Appenzeller Vorderländer mit Spaghetti-Plausch	Rest. Blume
Fr.	28. Nov.	17.00 - 22.00 Uhr	Verein Augsti	Weihnachtszauber Augsti, -Weihnachtliche Marktstände, -Kaffee- und Raclettestübli -Märlizelt, -Open House Caluori's	Augsti, Wolfhalden
Sa.	29. Nov.	ab 10.00 Uhr	REGIWEHR	Fahrzeugeinweihung und Verabschiedung alter Fahrzeuge, Segnung, Mittagessen, Einsatzdemonstration, Festwirtschaft	Feuerwehrdepot Ost Mittelbissastrasse 6 9410 Heiden
Sa.	29. Nov.	09.00 - 12.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	Kirchplatz Wolfhalden
Sa.	29. Nov.	14.00 - 21.00 Uhr	Verein Augsti	Weihnachtszauber Augsti, -Weihnachtliche Marktstände, -Kaffee- und Raclettestübli -Märlizelt, -Open House Caluori's	Augsti, Wolfhalden

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause.

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

150 Jahre Frauenverein Wolfhalden

Frauen setzen sich zum Wohl der Gesellschaft ein

Nathascha Oechslins

Vor 150 Jahren gründeten kirchlich-bürgerliche Kreise um Pfarrer Markus Freuler herum sowohl den freiwilligen Armenverein (1850) als auch zur Unterstützung in ihrer Arbeit den Frauenarmenverein (1864).

Mit einem Festakt in der Kirche Wolfhalden schaute der jubelnde Frauenverein gemeinsam mit Pfarrer Andreas Ennulat in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft der Fürsorge durch Frauen.

Ganz im Zeichen des gemeinsamen Willens von Kirche und sozialen Vereinen sowie Einrichtungen zur Fürsorge von Menschen in Armut wurde der spezielle Festakt in der evangelischen Kirche von Wolfhalden abgehalten.

Beide Parteien bezeugten, dass sie für Menschen mit Sorgen nach wie vor eintreten würden. "Wir denken aber auch an all die Menschen, die andere in Not begleitet haben und begleiten werden und hoffen, dass wir Fürsorgevereine uns für unsere Mitmenschen immer ein

v. l. n. R. Andreas Ennulat, Gemeindepräsident Gino Pauletti, Michael Schwarz

offenes Herz bewahren können!"

Grussworte aus Kirche und Politik.

Musikalisch umrahmt von Nathascha Oechslins Hackbrettklängen folgten Grussworte. Gemeindepräsident Gino Pauletti danke für die Hilfe im Hintergrund für Schwächere und zum Wohle der Gemeinschaft. Er überreichte zur Bekräftigung des Dankes eine spezielle Gratulationsurkunde. Waren es früher Armut und Kriegsschrecken, seien es heute unter anderem Vereinsamung oder Umweltzerstörung, welchen Fürsorge entgegengesetzt werden müsse, unterstrich Christine Culic, Kirchenrätin der Evangelisch-reformierten Landeskirche ARAI. Für sie sei das ‚Geben und Nehmen‘ ein zentraler Punkt, weshalb sich Frauenvereine über die Jahrhundertwende erhalten hätten. Sie wünschte weiterhin alles Gute, Kraft, Freude, Kreativität und Gottes Segen. Maria Kaiser, Präsidentin SGF Sektion SG/AR unterstrich: "Frauen

übernehmen Aufgaben, welche der Staat nicht leisten kann." Sie gratulierte, dass der Frauenverein Wolfhalden immer Frauen gefunden habe, welche sich im Dorf engagiert hätten. Um Kraft für die zukünftige Arbeit zu sammeln und gleichzeitig Wertschätzung für den Einsatz zu zeigen, überreichte sie dem Vorstand Präsenten.

Stimme für Schwächere erheben. Liselotte Fueter, Co-Präsidentin EFS, blickte in die Zukunft der Fürsorge. Dabei skizzierte sie, dass vor allem der Anteil des Staates an der Sozialhilfe für Schwächere in Frage gestellt sei. Sie unterstrich, dass Menschen nicht freiwillig in der Sozialhilfe landeten, sondern dass sie immer schwerer Arbeit fänden, besonders ganz junge und ältere Arbeitnehmende seien davon betroffen. Alles andere seien nicht bestätigte Vorurteile, wovon sich Frauen in ihrer Arbeit nicht verunsichern lassen sollten. Sie appellierte an den Glauben an das Gute im Menschen! So gelte es in Zukunft aufmerksam und

Familie Heierli

Zur Goldenen Hochzeit wünschen wir Familie Ruth und Jakob Heierli viel Glück, Gesundheit und von allem nur das Beste.

Gemeinde Wolfhalden

wachsam zu bleiben. Sozialhilfe zu leisten sei für die Schweiz keine Frage des Könnens, insbesondere bei den bekannten Managerlöhnen. Es sei aber absolut eine Frage des Willens! Frauen müssten sich deshalb weiterhin kümmern, kümmern darum, dass es den Mitmenschen besser gehe. Sie müssten laut werden und ihre Stimmen hörbar für Schwache und Ausgegrenzte erheben! Nach wie vor werde auch im Stillen sehr viel Frauenarbeit, unentgeltlich, geleistet. Schätzungen zufolge in einem Betrag von 7 Milliarden Franken jährlich. Dieses Füreinander Sorge tragen müsse unbedingt bestehen bleiben. Es sei neben der Sozialhilfe des Staates unabdingbar. Die von Frauen geleistete Arbeit gehöre des Weiteren honoriert; Wertschätzung müsse sein!

Text: Isabelle Kürsteiner Bilder: RV

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Weiterer Amtrücktritt / Gesamterneuerungswahlen 2015

Nebst den bereits gemeldeten Rücktritten (1 Kantonsrat, 3 Gemeinderäte, 1 Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) hat zwischenzeitlich auch Hans Peter Hohl erklärt, im Zuge der Gesamterneuerungswahlen 2015 nicht mehr für eine Wiederwahl als Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

zur Verfügung zu stehen. Er ist jedoch bereit, weiterhin als Kommissionsmitglied zu wirken. Der erste Wahlgang für alle kommunalen Funktionen findet am 12. April 2015 statt. Die öffentliche Wahlversammlung zur Präsentation der Wahlvorschläge ist auf den 11. Februar 2015 (19.00 Uhr im Gemeindegemeinschaftssaal "Krone") angesetzt.

Mittwoch, 11. Februar 2015, 19.00 Uhr, im Gemeindegemeinschaftssaal "Krone"

Die vom Regierungsrat für die Gesamterneuerungswahlen 2015 festgelegten Wahltermine sind folgende:

- 08. März Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
- 12. April Kantonale Gesamterneuerungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
- 10. Mai Kommunale Gesamterneuerungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburt:

- Locher Laura Anna, geboren 01.10.2014 in Heiden AR, Tochter des Locher Roland und der Locher-Schnetzer Rebecca
- Memetaj Eron, geboren 24.10.2014 in Heiden AR, Sohn des Memetaj Bledar und der Memetaj-Arifaj Fatmire

Todesfall:

- Signer-Lutz Jakob, gestorben 03.11.2014 in Rehetobel, geboren 1923

Zuzüge:

- Frauenfelder Jessica, Hinterergeten 129, 9427 Wolfhalden
- Niederer Daniel, Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
- Hohl Jürg, Oberguggen 148, 9427 Wolfhalden
- Knecht Marcel und Knecht Maya mit Baschera Patrick, Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
- Paul Michaela Madlen, Dorf 711, 9427 Wolfhalden
- Westendorf Miriam, Friedberg 1315, 9427 Wolfhalden

Quartierpläne im Bruggtobel in Rechtskraft erwachsen

Im Gebiet Bruggtobel existieren östlich und westlich der Kantonsstrasse seit einigen Jahren zwei Bauzonenbereiche mit Quartierplanpflicht. Diese Quartierplanpflicht forderte ein entsprechendes Planungsverfahren, welches vom Gemeinderat im April dieses Jahres eingeleitet wurde. Nach Vorprüfung der Planentwürfe bei den zuständigen kantonalen Instanzen wurden konkret die beiden Quartierpläne Bruggtobel Ost und Bruggtobel West vom Ge-

meinderat genehmigt und öffentlich aufgelegt. Nach Abschluss des Einspracheverfahrens wurden die Pläne dem Kanton zur abschliessenden Genehmigung unterbreitet. Durch Beschluss des Departements Bau und Umwelt von Ende Oktober 2014 sind die Quartierpläne in Rechtskraft erwachsen. Damit ist die planerische Grundlage geschaffen für die weitere Bauprojektierung bzw. das Baugesuchsprozedere.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Lutz Hansruedi, Wüschbach 153, Wolfhalden, Autoabstellplatz auf Parz. Nr. 439, Wüschbach
- Fegble Andreas, Etzbergstrasse 16A, 8405 Winterthur Fassaden-Anpassung, Umgebungsgestaltung, Einbau Luft / Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 910 auf Parz. Nr. 1215, Hueb
- Bänziger-Graf Markus und Verena, Hinterdorf 35, Wolfhalden, Wärmepumpe mit Erdsonde beim Wohnhaus Nr. 35 auf Parz. Nr. 257, Hinterdorf
- Leschzyk Christian, Vorderhasli 1251, Wolfhalden Neubau Gartenhaus auf Parz. Nr. 57, Vorderhasli
- Kummer-Keist Andreas und Irina, Unterlindenberg 1247, Wolfhalden, Sichtschutz, Stützmauer, Umgebungsgestaltung und Neubau Gartenhaus auf Parz. Nr. 117 und 1479, Unterlindenberg
- Huber Christian und Schneider Huber Andrea, Wasen 602, Wolfhalden, Ersatz Fensterläden an Westfassade beim Wohnhaus Nr. 602 auf Parz. Nr. 651, Wasen
- Kortleitner Jörg, Mühltoibel 994, Wolfhalden Ofen-Einbau mit Aussenkamin und Fenster-Einbau beim Wohnhaus Nr. 994 auf Parz. Nr. 1299, Mühltoibel

Einbürgerungen

Mit den beiden abschliessenden Entscheiden des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 23. September (der Gemeinderat hatte den Gesuchen zuvor am 06.05.2014 entsprochen) ist Kathrin Braune, geb. 1972, wohnhaft in Wolfhalden,

Lippenrüti 398, und Blerta Dautaj, geb. 1993, wohnhaft in Wolfhalden, Luchten 983, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden

Inspektionsberichte über Grundbuchamt und Notariat

Der Gemeinderat hat mit Befriedigung Kenntnis genommen von den ausgezeichneten kantonalen Inspektionsberichten über die Führung des Grundbuchamtes sowie des Notariats (insbesondere Beurkundungen im Bereich des Erb- und Güter-

rechts). Den beiden Amtsleitern Urs Widmer (Grundbuchamt) und Edgar Schmid (Notariat) wird für ihre sehr kompetente und effiziente Arbeit der beste Dank ausgesprochen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Handänderungen (19. Oktober 2014 - 18. November 2014) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Frischknecht Adolf, Hinterbühle (Erwerb: 28.11.2002)	Hartmann Roger, Heiden	5024	Mühltobel	Stockwerkeigentum, 294/1000 Miteigentum an Nr. 213 mit Sonderrecht an 2-Zimmer-Wohnhaus im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss
Lottenbach Roland, Staad (Erwerb: 17.01.2002)	Aschwanden Remo, Amriswil	1386	Hinterbühle	Wohnhaus Nr. 1099, Strasse, Weg, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage (465 m2 Grundstücksfläche)
Ferienkolonieverein Töss, Winterthur (Erwerb: 09.08.1901 / 12.11.2014)	Hönig Walter, Heiden	615	Schönenbühl	Pumpstation Nr. 1218, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche, Wiese, Weide, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Brücke, (3'631 m2 Grundstücksfläche)
		1553	Schönenbühl	Abwasserpumpwerk Nr. 1074, Wiese, Weide, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, (2'136 m2 Grundstücksfläche)
Krapfenbauer Hans, Zumikon (Erwerb: 15.05.1981/ 12.11.2014)	Rommel Holger und Anke, Ris (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1554 1555	Ris Ris	geschlossener Wald, (8'191 m2 Grundstücksfläche) Weg, geschlossener Wald, (3'953 m2 Grundstücksfläche)
Rhein-Immobilien AG, Altstätten (Erwerb: 16.10.2014)	Lindenbaum Immobilien GmbH, Teufen	85	Lüchli	Wohnhaus mit Anbau Nr. 323, Strasse, Weg, Gartenanlage (746 m2 Grundstücksfläche)
Riediker Jakob, Effretikon (Erwerb: 11.09.1986)	Lanz Rolf, Lutzenberg	869	Högli	fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (565 m2 Grundstücksfläche)

KURSPROGRAMM**JANUAR - MÄRZ 2015****Zumba Fitness**

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015/10.01.2015/17.01.2015/
24.01.2015, 20.15 - 21.45 Uhr

Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker

Edgar Heizmann - Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 - 20.30 Uhr

Die Schweizer und ihre Sprache verstehen

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015/26.01.2015/02.02.2015/
09.02.2015, 19.30 - 21.00 Uhr

www.webvorderland.ch**Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden**

Werner Kolb und Emanuel Hörler - Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015, 9.00 - 11.00 Uhr

Osterdekoration

Inge Eugster - Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Ich auf der Bühne? Ja!!!**Theaterschnupperkurs für Erwachsene**

Andrea Richle Özütürk - Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 - 19.00 Uhr

Jahrhundert der Zellweger - Führung

Heidi Eisenhut - Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 - 20.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland, BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

es weihnachtet schon...

in allen kaufhäusern, läden und möbelhäusern
und sie haben ihr wunschmöbel nirgends gefunden?

kommen sie zu uns,

jetzt schaffen wir gerade noch vor heiligabend.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

6 Stunden Motivation, 100 Tage adl, 4 Monate Schulleitung und 20 Jahre im Schulhaus Zelg

6 Stunden Motivation, 100 Tage adl, 4 Monate Schulleitung und 20 Jahre im Schulhaus Zelg
Zum Zeitpunkt des Schreibens sind nun genau 100 Tage vergangen, seit unsere Oberstufe mit dem altersdurchmischten Schulmodell begonnen hat. Nach dieser Zeit darf gesagt werden, dass wir mit Erfolg gestartet sind. Die Lernteam-

zimmer mit den für die Schülerinnen und Schüler persönlich gestalteten Arbeitsplätzen werden zum intensiven und selbständigen Lernen genutzt und dabei auch die Gelegenheit wahrgenommen, bei Unklarheiten den Lerncoach zu fragen oder mit Kollegen und Kolleginnen die Aufgaben zu bearbeiten. Nach dieser ersten

Einführungsphase werden zurzeit gezielte Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, den Eltern (via Resonanzgruppe und Elterngesprächen), den Lehrpersonen und den Behörden abgeholt, um die positive Startphase in der Zukunft weiterzuführen und auftauchende Entwicklungspunkte anzugehen. Zusammengefasste Auswertungsergebnisse werden zu Beginn des neuen Jahres konkret vorgestellt werden können.

Neben dem laufenden Evaluationsprozess fand am 31. Oktober für alle Lehrpersonen der Oberstufe eine Weiterbildung mit dem Lerncoach und Psychologen Fabian Grolimund statt. Die Themen Motivation und Lernstrategien konnten direkt in den aktuellen Coaching Tätigkeiten der Lehrpersonen umgesetzt werden. Unter www.mit-kindern-lernen.ch finden auch Eltern die uns vorgestellten und weitere wertvolle Tipps und Tricks zum Lernen mit Kindern und Jugendlichen.

Diese und viele andere kleine und grosse Aufgaben an unserer Schule übernommen haben zu dürfen freut mich nach wie vor sehr. In meinen ersten 100 Tagen als Schulleiterin von Wolfhalden schätze ich die Zusammenarbeit aller an der Schule Beteiligten ausserordentlich. Gerne wünsche ich Ihnen allen bereits an dieser Stelle eine ruhige Adventszeit und lade alle Interessierten herzlich ein, auch im Adventsmonat in einem unserer Schulhäuser vorbei zu schauen. Herzlichen Dank für 20 Jahre im Schulhaus Zelg!

Nicht in Tagen oder Monaten lässt sich die Arbeitszeit einer unserer Unterstufenlehrerinnen zählen. Seit dem 1. November 1994 unterrichtet Anita Sonderegger im Schulhaus Zelg. Für diese 20 Jahre voller Engagement zum Wohle unserer Kinder sei Anita Sonderegger ganz herzlich gedankt.

Bild+Text: Silvia Steinmann

Jugendriege Wolfhalden einmal mehr Erfolgreich

Am 15./16. November trat die Jugendriege Wolfhalden mit 11 Mannschaften am kantonalen Jugendchallenge in Teufen an. Dabei durften wir in der jüngsten Kategorie den klaren Sieg mit nach Hause nehmen. Mit 203 von möglichen 208 Rangpunkten überzeugten wir in den Disziplinen Biathlon, Sprung,

Sprint und Crosslauf. Auch alle weiteren Mannschaften konnten gute Resultate erzielen. Wer Freude am Turnen hat, darf gerne in der Turnhalle vorbeischaun. Wir freuen uns steht's über neue Gesichter. Patrick Ineichen und Nadine Hasler

Trainingszeiten: Kleine Mädi Donnerstags 17.00-18.30 Uhr
Grosse Mädi Donnerstags 18.30-20.00 Uhr
Kleine Jugi Freitags 17.00-18.30 Uhr
Grosse Jugi Freitags 18.30-20.00 Uhr

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Ab 1. Dezember 2014
verwandelt sich die „Blume“
in einen
ADVENTSKALENDER

Fensteröffnung jeweils 18.00 Uhr
Täglich mit einer kleinen Überraschung!

Samstag, 6. Dezember
Gemütlicher Chlaushöck
Ab 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Vielleicht war es ein Engel ...

"Gelegentlich / so ab und an / werden meine Pläne / durchkreuzt / wird meine Welt / auf den Kopf gestellt / ist nichts mehr so / wie es einmal war. / Dann möchte ich / ja sagen können / voller Angst / voller Ungewissheit / ohne zu wissen / was auf mich zukommt. / Aber doch / ja / sagen." aus: Andrea Schwarz "Wenn ich meinem Dunkel traue - Auf der Suche nach Weihnachten" Freiburg 1998, 72

Dezember 2014

"Engel begleiten ... im Advent"

für alle (!)

eingeladen sind alle Familien,
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen

Sonntag 30. November

Familiengottesdienst zum 1. Advent

18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

mit einem Querflöten-Ensemble der Jugendmusik Heiden;

anschl. vor der Kirche

Begegnung mit
"einem leuchtenden Engel"
in Wolfhalden

- eine Aktion des Frauenvereins Wolfhalden -
zum Abschluss ihres 150jährigen Jubiläums 2014
mit einem Bläser-Ensemble der Jugendmusik Heiden

anschl. "Engels-Suppe" & "Engels-Wein" & "Engels-Guetzlis" für alle

ein Abend der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wolfhalden
für Familien, Kinder und Erwachsene gleich welcher Konfession oder
welchen Glaubens oder auch Nicht-Glaubens - Esther Züst
(Beauftragte "Kind & Familie") & Andreas Ennulat (Pfr.),
und dem Frauenverein Wolfhalden - Anita Schwarz & Team

"Gedanken zur Zeit ..."

nachdenklich-besinnliche
Gedanken und Lieder

präsentiert von den Schüler/innen
der Mittelstufe

am Freitag 19. Dezember 2014 18.30 Uhr
in der Kirche Wolfhalden

es laden herzlich ein : die Schüler/innen der Mittelstufe,
das Lehrer/in-Team mit Yolanda Lötscher, Walter Sturzenegger
und Gideon Zemp , sowie Pfr. Andreas Ennulat

Heiligabend / Heilignacht / Weihnacht

Mittwoch, 24. Dezember

HEILIGABEND

17.30 Uhr ... unterm Baum für Kinder und
Familien; mit Esther Züst, Andreas
Ennulat & einer Flötengruppe

Mittwoch, 24. Dezember

HEILIGNACHT-GOTTESDIENST

22.30 Uhr Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt);
Arthur Thurnheer, Goldach (Orgel);

Muriel Schwarz (Sopran) aus Biel/St.Gallen
singt Weihnachtslieder aus aller Welt

anschl. sind alle eingeladen zum Glühwein
etc. im „Dorf 5“

Donnerstag, 25. Dezember

WEIHNACHTEN

09.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;
Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt);
Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 7. Dezember

kein Gottesdienst

Sonntag 7. Dezember 14.00 Uhr
Kronensaal

ALTERS-ADVENTSFEIER

ALLE SIND EINGELADEN ALLE SENIORINNEN UND SENIOREN AUS WOLFHALDEN

ANMELDUNGEN BITTE AN:

MANUELA HEIERLI – ALTE LANDSTRASSE 245 – TEL. 071 891 24 54

Sonntag 14. Dezember

GOTTESDIENST ZUM 3. ADVENT

09.45 Uhr

Pfrn. Dorothee Dettmers Frey (Herisau);
an der Orgel: Ursula Hauser (Heiden)

Sonntag, 29. Dezember

kein Gottesdienst

Dienstag, 1. Januar

NEUJAHRS-GOTTESDIENST

11.00 Uhr

"Übergänge"

Pfr. Andreas Ennulat;
Josef Heinzle (Orgel) und n.n. (Solist/in)

Anschl. Neujahrsapéro im „Dorf 5“

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden,
Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen
keine Spitalweisungen erhalten, sind wir auf
Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Publikumsveranstaltung zum Thema Gemeindefusionen

Podiumsdiskussion: v. l. n. R. Herr Ganz, Herr Sträuli, Herr Frischknecht, Herr Wernli, Herr Meili

Am Freitag, den 14.11.2014 ging die erste öffentliche Veranstaltung zum Thema "Gemeindefusionen - Zwängerei oder Notwendigkeit?" über die Kronenbühne. Über 100 Besucher verfolgten die Ausführungen der Referenten und der Podiumsteilnehmer. Veranstaltet wurde der Abend vom Verein der Parteiunabhängigen Appenzell Ausserrhoden und der Lesegesellschaft Aussertobel (LGA). Nach der Begrüssung der Gäste übergab Simone Wüthrich, Präsidentin der LGA das Mikrophon an Kantonsrat Andreas Zuber-

bühler, Rehetobel. Er vermittelte eine Übersicht über die bisherigen Aktivitäten der Kantonsregierung und des Kantonsrates zum Thema des Abends. Anschliessend erläuterte a. Kantonsrat Roger Sträuli, Rehetobel die Ziele der Interessengemeinschaft "starkes Ausserrhoden", berichtete über Erkenntnisse aus den bisherigen Aktivitäten und begründete, warum er auch Gemeindefusionen im Kanton AR als zweckmässig für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Gemeinden betrachtet. Der

ehemalige Gemeindepräsident von Bronschhofen Daniel Meili, heute Stadtrat der Stadt Wil, legte die Gründe, das Vorgehen, die Vorteile und die Nachteile bei der im Jahr 2012 vollzogenen Fusion der Gemeinde Bronschhofen mit der Stadt Wil dar. Aus seiner Sicht geht es letztlich um die Neuorganisation der Verwaltung und der politischen Abläufe. Dass damit die Bürgernähe zur Verwaltung reduziert wird, will er nicht in Abrede stellen. Im Übrigen bleibe jedoch für die Einwohner alles beim Alten. Nach der Pause moderierte Kantonsrat Erwin Ganz, Lutzenberg das kontradiktorische Podiumsgespräch. Dezierte Skepsis zum Nutzen von Gemeindefusionen war dabei den Voten von a. Kantonsrat Max Frischknecht, Heiden zu entnehmen. Regierungsrat Jürg Wernli erläuterte, dass die Kantonsregierung in Verfassung und Gesetz den Weg dafür ebnen möchte, dass Gemeindefusionen möglich werden können. Sie sollen jedoch aus eigenem Antrieb der Gemeinden entstehen. Daniel

Meili betont, dass Überlegungen zur Gemeindefusion dann angestellt werden sollen, wenn es den Gemeinden noch gut geht. Fusionen aus Notwendigkeit, sei es wegen ungenügender Finanzkraft, wegen Problemen in der Verwaltung oder bei der Besetzung von politischen Ämtern führen zu ungunstigen Situationen. Eine Gemeinde, die fusionieren muss, wird zum Verlierer. Aus Sicht der Kantonsregierung liegt noch keine Gemeinde im Kanton auf der Intensivstation, sich mit den Fragen zur zukünftigen Struktur schon heute auseinander zu setzen sei aber sicher kein Fehler. Zu den Voten der Podiumsteilnehmer bzw. zur Frage der Fusion wurden von Erwin Ganz auch immer wieder Meinungen aus dem Publikum erfragt. Am Schluss des Podiumsgesprächs bedankten sich Simone Wüthrich und Andreas Zuberbühler bei den Referenten und Podiumsteilnehmern mit einem kleinen Präsent. Sie durften festhalten, dass für die Anwesenden ein sehr interessanter Abend zu Ende ging.

Gasthof Krone Wolfhalden

guide-bleu.ch **GAUTZMILLAU**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info.krone-wolfhalden@bluewin.ch
www.krone-wolfhalden.ch

**Silvester
Menue**

Silvestermenü im Restaurant
31. Dezember 2014 ab 19.00 Uhr

**Silvester
Buffet** **Silvester-Buffer im Kronensaal**
31. Dezember 2014 ab 19.00 Uhr

www.krone-wolfhalden.ch
Reservierungen unter Tel. 071 891 11 20

**STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER**

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Flohmarkt - ein voller Erfolg

Durch den Frauenverein Wolfhalden wurde am Samstag, 08. November im Saal des Restaurants Krone ein Flohmarkt durchgeführt.

Schon kurz vor acht Uhr richteten die ersten Verkäufer und Verkäuferinnen ihre Tische ein, welche nicht nur aus Wolfhalden sondern auch aus der näheren Umgebung anreisten. Als der Flohmarkt um 10.00 Uhr seine Türen für die Kunden öffnete, wurden auf 24 Tischen die vielen Schätze präsentiert. Auf den prallgefüllten Tischen fand man Schallplatten, Uhren, Weihnachtsschmuck, Gesellschaftsspiele, Bücher, Kleider und vieles mehr. Auch Kinder machten ihre ersten Erfahrungen im Verkauf und boten ihre nicht mehr gebrauchten Spielsachen an.

Der Flohmarkt war sehr gut besucht und die Kassen der einzelnen Verkäufer und Verkäuferinnen füllten sich.

Damit die Standbetreiber auch am Nachmittag gestärkt waren,

wurde im Restaurant Krone ein feines Flohmarktmenu angeboten.

Da der Flohmarkt ein voller Erfolg war, hoffen viele auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Ein paar Tage zuvor durfte der Frauenverein die Hauptversammlung im Restaurant Adler durchführen. Dabei bedankte sich der Frauenverein bei Miriam Sieber, welche als Aktuarin mitgewirkt hatte und bei Petra Sporle, welche Beisitzerin im Vorstand war. Weiter wurde den abtretenden Revisorinnen Cécile Küng und Irene Keller gedankt. Neu setzt sich der Vorstand folgend zusammen: Anita Schwarz (Präsidentin), Annelies Abderhalden (Kassiererin), Géraldine Thalmann (Aktuarin), Miriam Lukas und Monika Saner (Beisitzerinnen), Miriam Sieber und Petra Sporle (Revisorinnen).

Bild+Text:

Géraldine Thalmann (Aktuarin)

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

In der letzten Ausgabe ist uns ein Fehler unterlaufen wir möchten uns bei Herrn Guadagnini Bruno entschuldigen. *Redaktion*

- 01.11.1934 Guadagnini Bruno, Dorf 40, 9427 Wolfhalden,
- 16.12.1919 Rhyn-Eisele Paula, Hechtgasse 22, 9427 Wolfhalden,
- 05.12.1920 Kellenberger-Oertle Rosa, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel,
- 07.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder 648, 9427 Wolfhalden,
- 17.12.1927 Sturzenegger-Kellenberger Alice, Bruggtobel 846, 9427 Wolfhalden,
- 01.12.1929 Bänziger-Langenegger Berta, Hinterbühle 537, 9427 Wolfhalden,
- 04.12.1931 Sturzenegger-Matt Hertha, Vorderbühle 549, 9427 Wolfhalden,
- 14.12.1931 Züst Ernst, Unterwolfhalden 899, 9427 Wolfhalden,
- 13.12.1932 Rohrbach Hans, Unterlindenberg 213, 9427 Wolfhalden,
- 08.12.1934 Koch-Züllig Nelly, Sommersberg 673, 9427 Wolfhalden,

Kulturobjekt in Wolfhalden:

"Glatti Gschichte" in der Bodenmühle

Das stattliche Kulturobjekt "Bodenmühle" ist 325 Jahre alt. Lokalhistoriker Ernst Züst hat sich intensiv mit dem 1689 erbauten Haus befasst: "Hermann Tobler liess das Haus für seinen Sohn Baschion erbauen. Der Mehrfachbetrieb am Gstaldbach umfasste damals nebst der Mühle auch die Bereiche Landwirtschaft, Weinbau, Bäckerei und Restaurant. 1736 lebten drei Tobler-Generationen im Haus, das später in andere Hände kam." Die Bäckerei wurde ab 1918 bis Anfang der 1970er Jahre von

Familie Graf-Dornbierer betrieben. Heute gehört das an der Grenze zu Thal gelegene Haus Hanskonrad und Christine Tobler-Lutz. Hier geniesst die Lesegesellschaft Hasle regelmässige Gastrecht. Montag, 8. Dezember, wird zu einem vergnüglichen (und öffentlichen) Geschichten-Abend mit Buchautor Peter Eggenberger mit Beginn um 20.15 Uhr eingeladen.

In den heimeligen Räumen der Bodenmühle findet ein vergnüglicher Geschichtenabend mit Peter Eggenberger statt.

Bild +Text: Peter Eggenberger

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

info@wolfsblick.ch

Wirtschaftssterben in Wolfhalden: Kulturobjekt "Gemsli" seit 10 Jahren geschlossen

Seit zehn Jahren ist das altehrwürdige "Gemsli" in Zelg (Wolfhalden) kein Wirtshaus mehr. In Wolfhalden liegt das Restaurantsterben über dem Durchschnitt, sind doch seit dem Jahr 2000 sechs Wirtschaften verschwunden.

Mit seinen vier Stuben gehörte das "Gemsli" zu den schönsten Wirtschaften weit und breit. Mit Recht wird das unter Schutz stehende Gebäude im Buch "Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden" aus-

föhrlich gewürdigt. Das 1768 als Fabrikantenhaus von Hans Keller erbaute Gebäude diente ursprünglich dem Textilgewerbe und wurde später in eine Wirtschaft umgewandelt. Zum langjährig von Familie Lutz geföhrten Betrieb gehörte auch eine Landwirtschaft samt kleinem Rebberg mit hauseigenem Tropfen, dem "Gemsliwein". 1974 erwarb Familie Hanny die Liegenschaft, in deren Eigentum sie sich noch immer befindet.

Zwei verwaiste Aussichtsr-s-taurants

Mit der "Fernsicht" und der "Linde" (später "Lila-Linde" und zuletzt "Bella Vista" genannt) stehen zwei einst vielfrequentierte Restaurants an schöner Aussichtslage leer. Die an der Strasse Zelg - Walzenhausen gelegene "Fernsicht" (Besitzer ist Frank Hammes, Horn) mit Bäckerei und Gästezimmern wurde einst von Familie Rüesch geföhrte. Letzte Wirtsleute waren Marlene und Werner Huber-Zeller, die von 1985 bis 2000 Gäste willkommen hies-sen. Seither steht das Haus leer. Ebenfalls verwaist ist die "Linde" an der Strasse in Richtung Rheineck (Eigentümer ist Hansjörg Egli, Thal), wo bis 2011 eine Pizzeria betrieben wurde. Bei beiden Objekten war von Bauvorhaben die Rede, die scheinbar ins Stocken geraten sind.

Wohnungen statt Gaststuben

Gastliches Zentrum im Weiler Mühlto-bel war der "Schweizerbund" (früher mit Bäckerei),

von 1958 bis 2003 von Agi Krüsi-Gübeli geföhrte. Nach dem Saalabbruch erfolgte die Umgestaltung in mehrere Wohnungen. Ebenfalls Wohnzwecken dient heute der kurz vor Heiden gelegene "Bären", der zuletzt bis Ende 2012 unter dem Namen "Gadebar" betrieben wurde.

Musik, Tanz und Feriengäste im "Kreuz"

Weit über die Gemeindegrenzen hinaus ein Begriff war das traumhaft an der Sonders-trasse gelegene "Kreuz", Hub. Ferien- und Tagesgäste schätzten hier die Unterhaltung mit Tanzmöglichkeit, die von der musizierenden Wirtefamilie Güntensperger geboten wurde. Zum "Kreuz" gehörte langjährig ein kleiner Kolonialwarenladen. Zu den "Kreuz"-Wirtinnen in jüngerer Zeit gehörten u.a. Camilla Frehner, Ida Buschor-Kellenberger (heute "Ochsen", Wolfhalden) und zuletzt Erika Signer (heute "Alte Post", Rehetobel). 2009 erfolgte der Abbruch und Wiederaufbau als Wohnhaus.

Bild +Text: Peter Eggenberger

Neustart MU-KI-Turnen

Mir MU-KI's sind lustig, mir VA-KI's sind froh,
mir turned mit em Mami/Papi und das goot e so:

Wann? Jeweils Montags von 8:45-9:45 Uhr
Neubeginn am 1. Dezember 2014
Wo? Mittelstufenturnhalle Wolfhalden
Wer? Für alli Chind, öppä 2,5 - 5 Johr,
mit em Mami oder Papi
Fragen? Jenny Allen Biatel 079 515 22 55
Sarina Allenspach 079 507 87 21

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Wir beleuchten
Verkehrswege!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom (2)

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Dezember 2014

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom aus 100% Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Obereggen, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AÜB-Strom beliefert werden. AÜB hat mit der Firma Herrmann gesprochen.

Herrmann AG, Walzenhausen Die Firma Herrmann stellt pro Jahr über 650 Millionen Spritzgussteile für Verschlüsse in den Bereichen Medizin, Pharma und Lebensmittel her und beschäftigt ca. 75 Mitarbeiter. Seit 1946 hat sie ihren Sitz in Walzenhausen. Die Fragen beantwortet hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer Finanzen und Administration.

Warum hat sich die die Firma Herrmann entschieden, nachhaltigen AÜB-Strom zu beziehen?

Wir sehen diesen Entscheid als einen Beitrag zum Umweltschutz und möchten damit auch bewusst die Schweizer Wasserkraftwerke und damit die heimische Industrie unterstützen. Wo sehen Sie den Nutzen des AÜB-Stroms für die Firma?

Dieser kleine Beitrag sehen wir als Goodwill, natürlich können wir dies unseren Kunden gegenüber aus PR-Gründen erwähnen, erwarten jedoch keinen direkten Nutzen davon.

Welche Menge an Strom verbraucht ihr Unternehmen pro Jahr? Rund 4 Gigawattstunden

pro Jahr. Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden bei Herrmann auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Wir nutzen unsere eigene Abwärme für die Heizung des Gebäudes und sind nun daran, die Menge der Abwärme zu messen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Ebenfalls recyceln wir Kunststoff intern, wo dies möglich ist und noch erlaubt. Der restliche Kunststoffabfall wird an andere Betriebe verkauft, welche Produkte mit niedrigeren Anforderungen herstellen wie Röhren oder Isolationen.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AÜB-Strom?

Eigentlich erwarten wir nichts Besonderes, wichtig ist, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

An dieser Stelle werden in unregelmässig Firmen zu ihren Beweggründen befragt, nachhaltigen AÜB-Strom statt Graustrom zu beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AÜB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger, welcher Ihnen gerne ein Angebot unterbreitet.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
www.AÜB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Gesucht Patenschaften oder eine Spende

zur Weiterbildung zu geben, suchen wir Patenschaften, die diese Kosten von jährlich CHF 600.00 pro Person übernehmen oder mit Spenden das Projekt Sprachliche Weiterbildung unterstützen.

für das Projekt Sprachliche Weiterbildung Unterstützen Sie unsere fleissigen Asylbewerber, welche im Verein Bergulme die Deutschkurse regelmässig besuchen und mit Hausaufgaben sich bemühen unsere Sprache zu lernen. Nebst unseren zwei Deutschlektionen müssten die Lernenden zusätzliche Deutschstunden und weitere Angebote in der Integra in St.Gallen nutzen können!

Für diese Kurse müssten sie zweimal die Woche die Fahrspesen bezahlen, welche die Teilnehmenden nicht vermögen. Aus Spargründen kann dieser Beitrag von der Gemeinde nur drei Monate bezahlt werden.

Um solch interessierten und fleissigen Schülern die Chance

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kontaktiert einfach unsere Deutschlehrerin und Präsidentin des Vereins Haus zur Bergulme:

Marianne Brassel: 079 677 32 03 / mbrassel@bluewin.ch

Wer dieses Projekt mit einer Spende unterstützen möchte zahlt seinen Beitrag mit dem Vermerk: Sprachliche Weiterbildung auf das Konto IBAN:

CH 12 8101 2000 0037 9305 8 / Clearing-Nr. 81012 / Raiffeisen Bank Heiden / PC Nr. 90-9682-9

Der Verein Haus zur Bergulme, jetzt neu im Jugendtreff Chillsuite (alte Migros), freut sich auf die Unterstützung für förderungswürdige Asylbewerber.

Projektleiterin Sprachliche Weiterbildung Marianne Brassel

JEDEN DONNERSTAG AB 18:00 UHR

KOCHKURS

FÜR ALLTAGSTAUGLICHE GOURMET KÜCHE
MIT MATHIAS STOCKER

MAXIMAL 4 - 5 PERSONEN
ANMELDUNGEN UNTER:
TELEFON 071 888 14 27 ODER E-MAIL
REST.HARMONIE@CHISTENPASS.CH
PREIS INKL. ESSEN UND GETRÄNK

CHF 150.-
PRO
PERSON

Restaurant
HARMONIE
chistenpass.ch
9427 Wolfhalden

Ein Weltenbumler aus Wolfhalden

Vom Dschungel ins ewige Eis Roman Schmid fotografiert aus Leidenschaft. In seinem neuesten Vortrag berichtet er von seiner Abenteuerreise, die ihn vom Amazonasbecken bis in die Gewässer der Antarktis führte. ROMAN HERTLER

WOLFHALDEN. Ein Überfall. Plötzlich war der Geländewagen von Roman Schmid und seiner Begleitung von 20 Männern umzingelt. In dem Dorf etwas südlich der bolivianischen Andenstadt La Paz leben

nur etwa ein Dutzend ältere Indios. Dass diese Männer unvermittelt auftauchten, verhiess nichts Gutes. "Wie die Geschichte ausgeht, verrate ich erst an meinem Vortrag", sagt Schmid. Auf seinen Reisen durch die Welt ist der gebürtige Bayer immer auf der Suche nach Sujets für seine Leidenschaft, die Fotografie. Orcas, Töf und Geschwüre Seine jüngste Reise führte Schmid in fünfeinhalb Monaten quer durch Südamerika unter-

halb des Äquators. Im September 2013 begann er seine Tour. Zunächst bewanderte er die bolivianischen Anden, bevor er ins Amazonasbecken abstieg. Ein siebentägiger Marsch durch das dichte Grün des tropischen Regenwalds brachte ihn ein erstes Mal an Grenzen. "Überall diese Insekten." Schmid beendet den Satz nicht, fährt dann aber weiter: "Doch dann bekommt man wieder etwas vor die Kamera, das einen buchstäblich umhaut. Das spornt immer wieder an weiterzumachen." Die Augen des 45-Jährigen leuchten, wenn er erzählt. Von den Orcas, Finn- und Buckelwalen etwa, denen er im antarktischen Gewässer begegnete; von tieffliegenden Albatrossen auf den Falklands und

angriffslustigen Raubmöwen in der Antarktis; vom Paragleiterflug über die Atacama-Wüste; von Schneestürmen in der patagonischen Eiswüste; von Motorradfahrten durch unbewohnte Andenhochebenen; von tropischen Geschwüren; von Müdigkeit und Anstrengung und von der Schönheit der Natur.

Publikum wächst

Vor 20 Jahren kam der gelernte Physiotherapeut in die Schweiz und ist seither im Hotel Heiden angestellt. Er professionalisierte zunehmend seine Ausrüstung und seine Vorträge.

"Zwischen Amazonas und Antarktis" am Samstag, den 27.12. um 19.30 Uhr im Kursaal Heiden. Platzreservation: www.roman-schmid.com

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:
Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Ab sofort erhalten sie in der Bibliothek Wolfhalden günstigere Abo-Preise bis Jahresende.

Schnappschüsse des Monats

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Di	2.12.	14:15	Kinomol: Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
	Di	2.12.	20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
	Fr	5.12.	18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Fr*	5.12.	20:15	Le Meraviglie	ab 8/6 Jahren	OV/d
	Sa	6.12.	17:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
	Sa*	6.12.	20:15	Wenn ich bleibe	ab 14/12 Jahren	D
	So	7.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
	So	7.12.	19:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
	Di	9.12.	20:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
	Fr*	12.12.	20:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Sa	13.12.	17:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
	Sa*	13.12.	20:15	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
	So	14.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
	So	14.12.	19:15	Wenn ich bleibe	ab 14/12 Jahren	D
	Di	16.12.	14:15	Kinomol: Stille Nacht	ab 16/14 Jahren	D
	Di	16.12.	18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Di	16.12.	20:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
	Mi*	17.12.	20:15	Cinéclub: Wajda	ab 16/16 Jahren	Arab./d
	Fr*	19.12.	20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
	Sa	20.12.	17:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
	Sa*	20.12.	20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
	So	21.12.	15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D
	So	21.12.	19:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
	Di	23.12.	20:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
	Mi	24.12.	15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
	Fr*	26.12.	20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	OV/d
	Sa	27.12.	17:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
	Sa*	27.12.	20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
	So	28.12.	15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
	So	28.12.	19:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
Di	30.12.	20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d	
Mi	31.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D	
Do	1.1.	15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D	

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das
Mindestalter für Kinder und Jugendliche
ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten!!!**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Jürg Kellenberger, Wolfhalden, Stimmungsbild

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an: Richard Vuissa, c/o Redaktion Wolfsblick, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN
Samstag
13. Dezember
Altpapiersammlung

Hundelösen
Mittwoch, 7. Januar
2015, 14.00-15.00 Uhr
Restaurant
Krone, Wolfhalden

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	01. Dez.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
So.	07. Dez.	14.00 Uhr	Kirchgemeinde	Adventsfeier für Senioren/innen	im Gemeindesaal
Mo.	08. Dez.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung in der Bodenmühle	Bodenmühle
Mo.	08. Dez.	20.15 Uhr	Peter Eggenberger	Geschichtenabend mit Peter Eggenberger	Bodenmühle
Fr.	12. Dez.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung mit Klaus Hock	Rest. Bädli
Do.	18. Dez.	20.00 Uhr	SVP Wolfhalden	SVP Adventshock	Rest. Ochsen
Sa.	20. Dez.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Preisjassen	Rest. Blume

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause.

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.